

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

SPIELEND LESEN

mit

LESETHEATER

Eine kooperative Fördermethode der Leseflüssigkeit
für die Schuleingangsstufe

Eingereicht von: Christine Moser / Margrit Bauer
Begleitung: Prof. Sabine Kutzelmann
Datum der Abgabe: 5. 12. 2017

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich die Leseflüssigkeit bei Kindern in der Unterstufe durch eine Intervention mit der Lautlesemethode *Lesetheater* verbessern kann. Im Fokus der Untersuchung stehen einerseits fünf Kinder mit Leseschwierigkeiten, andererseits aber auch die Klasse als Ganzes. Weiter werden die für die Einübung der Lesetheaterstücke gebildeten Gruppen bezüglich Kooperation beobachtet, beschrieben und analysiert. Auf der Basis geeigneter Bilder- und Erstlesebücher wurde mit verschiedenen Lesetheaterstücken ein abwechslungsreiches Training der Leseflüssigkeit konzipiert. Dieses basierte auf der Methode MELT (*Mehrsprachiges Lesetheater*) und wurde in den integrativen Regelunterricht einer zweiten Klasse eingebettet. Die Auswertungen bezüglich Kooperation beruhten auf gefilmte Sequenzen in kleinen Kontrollgruppen. Die eingesetzten Methoden der Prozessbeobachtung ermöglichten eine qualitative Auswertung in Bezug auf die Integration der leseschwachen Kinder. Die Ergebnisse zeigten sowohl bei den lesestarken als auch bei den leseschwachen Kindern eine Steigerung der Leseflüssigkeit, wenn auch in unterschiedlich ausgeprägter Intensität. Ebenfalls bestätigte sich, dass die Methode *Lesetheater* sich gut eignet, um Kinder mit Leseschwierigkeiten in Gruppenprozesse zu integrieren.

Inhalt

ABSTRACT	_____	
INHALT	_____	
1. EINLEITUNG	_____	1
2. AUSGANGSLAGE UND ENTWICKLUNGSTHEMA	_____	2
2.1 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	_____	2
3. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	_____	3
3.1 LESEN	_____	3
3.2 LESEKOMPETENZ	_____	6
3.3 LESEFÖRDERUNG	_____	12
3.4 LESEFLÜSSIGKEIT	_____	13
3.5 LAUTLESEVERFAHREN	_____	15
3.6 LESETHEATER UND MEHRSPRACHIGES LESETHEATER (MELT)	_____	16
3.6.1 Zur Bedeutung von Bilderbüchern	_____	17
3.6.2 Textauswahl	_____	17
3.6.3 Auswahl der Lesetheaterstücke	_____	19
3.6.4 Exemplarische Analyse des Lesetheaters „Mutig, mutig“	_____	21
3.7 DAS FORSCHUNGSPROJEKT MELT	_____	21
3.8 DIE PROZESSSCHRITTE VON MELT	_____	22
3.9 KOOPERATIVES LERNEN	_____	24
3.9.1 Kooperative Elemente in Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt MELT	_____	25
3.9.2 Adaption kooperativer Elemente von MELT auf die Unterstufe	_____	26
4. FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	_____	27
4.1 DESIGN-BASED RESEARCH (DBR)	_____	27
4.2 AKTIONSFORSCHUNG	_____	28
4.3 DBR UND AKTIONSFORSCHUNG IM VERGLEICH	_____	29
4.4 DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTE UND METHODEN DER DOKUMENTATION	_____	29
4.4.1 Testinstrument Stolperwörtertest	_____	29
4.4.2 Testinstrument Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL)	_____	30
4.4.3 Testinstrument Lautleseprotokoll	_____	31
4.4.4 Testinstrument Beobachtungsraster	_____	33
4.4.5 Begründung der Wahl der Screenings	_____	34
4.5 ERFASSUNG DER LERNVORAUSSETZUNGEN EINZELNER AUSGEWÄHLTER KINDER	_____	35

5. FRAGESTELLUNGEN	35
6. PROJEKTPLANUNG (HANDLUNGSMODELL)	36
6.1. DIDAKTISCHE ZIELE UND LEITGEDANKEN	39
7. DURCHFÜHRUNG	40
7.1 BESCHREIBUNG DER DURCHFÜHRUNG	40
7.2 ZEITLICHE ÜBERSICHT DER UMSETZUNG	41
8. EVALUATION (FORSCHUNGSHANDELN)	45
8.1 AUSGEWÄHLTE METHODEN FÜR DIE ERHEBUNG	45
8.1.1 <i>Teilnehmende Beobachtung</i>	45
8.1.2 <i>Beobachtung und mediale Daten</i>	46
8.1.3 <i>Interview</i>	50
8.1.4 <i>Methodenkombination</i>	51
8.2 AUSGEWÄHLTE METHODEN FÜR DIE AUFBEREITUNG UND AUSWERTUNG	51
8.2.1 <i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	51
8.2.2 <i>Transkription</i>	52
8.2.3 <i>Wörtliche Transkription</i>	52
8.2.4 <i>Gütekriterien qualitativer Forschung</i>	53
8.3 AUSWERTUNG	53
8.3.1 <i>Entwicklungsprozesse auf der Ebene der Klasse</i>	54
8.3.2 <i>Entwicklungsprozess auf der Ebene der Fokuskinder</i>	59
8.3.3 <i>Erkenntnisse bezüglich Verbesserung der Leseflüssigkeit bei Kindern mit Leseschwierigkeiten</i>	62
8.3.4 <i>Auswertung bezüglich Kooperation mittels eines Kategoriensystems</i>	63
8.3.5 <i>Erkenntnisse bezüglich Kooperation für die Kinder mit Leseschwierigkeiten</i>	64
8.3.6 <i>Entwicklungsprozesse der Klasse im Bereich Kooperation</i>	68
8.4 METHODENKRITIK	69
8.4.1 <i>Stolperwörtertest</i>	69
8.4.2 <i>LDL</i>	70
8.4.3 <i>Lautleseprotokoll / Beobachtungsraster / Audioaufnahme</i>	70
8.4.4 <i>Teilnehmende Beobachtung</i>	71
9. DIDAKTISCHE ERKENNTNISSE	71
10. BESCHREIBUNG DER ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	75
10.1 BESCHREIBUNG DER ERKENNTNISSE FÜR DIE AUSGEWÄHLTEN KINDER	75
10.2 BESCHREIBUNG DER ERKENNTNISSE FÜR DIE KLASSE	78

10.3 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	79
10.3.1 Hauptfragestellungen	79
10.3.2. Unterfragen	79
11. DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN	81
12. KRITISCHE WÜRDIGUNG	83
13. VERZEICHNISSE	85
13.1 ABBILDUNGSVERZEICHNIS	85
13.2 TABELLENVERZEICHNIS	85
13.3 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	86
14. LITERATURVERZEICHNIS	87
ANHANG	91
1.BESCHREIBUNG DER KINDER MIT SPEZIELLEN FÖRDERBEDARF	91
1.1 BESCHREIBUNG NACH SSG/ICF DELIA	91
1.2 BESCHREIBUNG NACH SSG/ICF EDIS	94
1.3 BESCHREIBUNG NACH SSG/ICF ELIAS	97
1.4 BESCHREIBUNG NACH SSG/ICF CLEMENS	100
1.5 BESCHREIBUNG NACH SSG/ICF SAM	103
2. TESTAUSWERTUNGEN	106
2.1 TABELLE AUSWERTUNGSDATEN STOLPERWÖRTERTEST	106
2.2 TABELLEN AUSWERTUNGSDATEN LDL / LAUTLESEPROTOKOLLE / BEOBACHTUNGSRASTER	107
2.3 BEOBACHTUNGSRASTER DER FOKUSKINDER	111
2.3.1 BEOBACHTUNGSRASTER DELIA	111
2.3.2 BEOBACHTUNGSRASTER EDIS	112
2.3.3 BEOBACHTUNGSRASTER ELIAS	112
2.3.4 BEOBACHTUNGSRASTER CLEMENS	113
2.3.5. BEOBACHTUNGSRASTER SAM	113
2.4 AUSWERTUNGSDIAGRAMME DER EINZELNEN FOKUSKINDER	114
2.4.1 Auswertungsdiagramme Delia	114
2.4.2 Auswertungsdiagramme Edis	116
2.4.3 Auswertungsdiagramme Elias	118
2.4.4 Auswertungsdiagramme Clemens	120
2.4.5 Auswertungsdiagramme Sam	122
3. BEOBACHTUNGSPROTOKOLLE MIT DEN FILMANALYSEN	124
3.1 BEOBACHTUNGSPROTOKOLL 1: LESETHEATER "OH WIE SCHÖN IST PANAMA"	124

3.2 BEOBACHTUNGSPROTOKOLL 2: LESETHEATER "SCHOKOLADENMÄNNCHEN" _____	126
3.3 BEOBACHTUNGSPROTOKOLL 3: LESETHEATER "MUTIG, MUTIG" _____	129
3.4 BEOBACHTUNGSPROTOKOLL 4: LESETHEATER "RAUBRITTER ROCKO" _____	131
3.5 BEOBACHTUNGSPROTOKOLL 5: LESETHEATER "PFOTEN HOCH " _____	133
3.6 BEOBACHTUNGSPROTOKOLL 6: LESETHEATER "QUENTIN QUALLE - ROCK AM RIFF" _____	136
4. TABELLEN KATEGORIENSYSTEM FÜR AUSWERTUNG KOOPERATION _____	138
4.1 GRUPPE EDIS _____	139
4.2 GRUPPE SAM _____	141
4.3 GRUPPE ELIAS _____	143
4.4 GRUPPE DELIA _____	145
4.5 GRUPPE CLEMENS _____	147
5. LESETHEATERSTÜCKE _____	150
5.1 OH WIE SCHÖN IST PANAMA _____	150
5.2 DAS SCHOKOLADENMÄNNCHEN _____	157
5.3 MUTIG, MUTIG _____	160
5.4 RAUBRITTER ROCKO UND DIE VERFLIXTE FLUGSTUNDE _____	163
5.5 PFOTEN HOCH _____	168
5.6 QUENTIN QUALLE - ROCK AM RIFF _____	172
6. LEITFADEN INTERVIEW LEHRPERSON _____	175
6.1 INTERVIEW 4 KLASSENLEHRERIN _____	176
7. LEITFADEN INTERVIEW KINDER _____	179
7.1 INTERVIEW 1 KINDER _____	181
7.2 INTERVIEW 2 KINDER _____	182
7.3 INTERVIEW 3 KINDER _____	183
8. TESTBOGEN STOLPERWÖRTERTEST 1&2/ LDL 1&2 _____	185
8.1 STOLPERWÖRTERTEST 1 _____	185
8.2 STOLPERWÖRTERTEST 2 _____	190
8.3 LDL 1 _____	195
8.4 LDL2 _____	200
9. CD MIT FILMAUFNAHMEN UND AUDIOAUFNAHMEN _____	205

1. Einleitung

Welche Erinnerungen bleiben uns von der Schule? Als wir beim Bauern im Stroh schliefen und selber Butter herstellen durften, beispielsweise? Die Rolle „Rumpelstilz“ bei der jährlichen Theateraufführung, oder als wir für einen Vortrag ein Modell der Römischen Bäder bastelten?

Ein Credo in der Heilpädagogik ist das Erleben, das Handeln, das Taktile. Forschendes und entdeckendes Lernen können im Alltag Platz finden, ersetzen aber Trainings- und Übungsphasen nicht. Automatisierungsprozesse beim Lesen und Rechnen sind für Kinder, die langsam lernen, eine langwierige Angelegenheit, und es bedarf effektiver Übungsformen und Methoden, die zielbringend und einfach funktionieren und häufig einsetzbar sind. Es ist schwer, wenn man für das Erlernen einer Kulturtechnik um ein zig-faches mehr an Zeit und Energie aufwenden muss als andere. Kinder mit Lernschwierigkeiten sind auf abwechslungsreiche und verschiedene, aber auch effektive, Methoden angewiesen. Und für intensives und repetitives Training braucht es auch phantasievolle Übungen, die die Schülerinnen und Schüler auf Dauer nicht langweilen.

Die Lautlesemethode *Lesetheater* ist ein einfaches Verfahren, das anstrengendes Üben der Leseflüssigkeit lustvoll mit Texten aus der Kinder- oder Jugendliteratur verbindet. In der Wahrnehmung der Kinder wird in erster Linie das Stück für eine kurze Präsentation in der Klasse am Ende einer Lektion oder gar als Aufführung für Eltern oder sonstige Zuschauer geprobt. Das flüssige Lesen wird nebenbei geübt. Eingebunden in eine Serie von Lektionen mit einem ritualisierten Ablauf kann das Lesetheater ein interessantes Unterrichtsprojekt werden, das gleichzeitig sowohl Leseflüssigkeit als auch soziale Komponenten durch partnerschaftliches Lernen oder Lernen in der Gruppe fördert.

In der heutigen Bildungslandschaft, in der Integration und Inklusion angestrebt wird, sind geeignete Formen für den integrativen Unterricht ein grosses Thema. In der vorliegenden Arbeit wurde die Lautlesemethode *Lesetheater* in einer Regelklasse der Schuleingangsstufe durchgeführt und in Bezug auf ihre Effektivität hin untersucht. Es kann hier bereits erwähnt werden, dass die Methode den Kindern Freude gemacht hat und auch Kinder mit Leseschwierigkeiten am Unterricht vollumfänglich teilnehmen konnten. Es ist zu hoffen, dass dem einen oder anderen Kind das Lesetheater in bleibender Erinnerung sein wird!

2. Ausgangslage und Entwicklungsthema

Ausgangspunkt für die Wahl des Themas *Lesetheater* ist die Situation, dass viele Kinder bereits Anfang zweiter Klasse Mühe beim Lesen haben. Sehr schnell zeigen sich bei den betroffenen Kindern Motivationsschwierigkeiten in Bezug auf das Texte- oder Geschichtenlesen. Die Kinder spüren, dass sie nicht fähig sind, auch nur kurze Sätze in einem angemessenen Tempo zu lesen, und deshalb verstehen sie auch nicht, um was es im Text geht. Das Trainieren von basalen Fertigkeiten wie der Leseflüssigkeit wird im Schulalltag oft zu wenig berücksichtigt. Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold (2014) sprechen sogar von einer Vernachlässigung in der deutschsprachigen Leseförderung. Leseanimierende Verfahren würden hierzulande in der Leseförderung grössere Beachtung finden (vgl. Rosebrock et al, 2014, S. 10). Wie aber sollen Kinder Freude am Lesen bekommen, wenn sie die basalen Fertigkeiten nicht beherrschen?

Lesekompetenz gilt gemäss Bartnitzky (2008) als Schlüsselfunktion und ist ein wichtiger Faktor für Bildungserfolg in unserer Gesellschaft. Über die Schriftsprache werden Informationen, Ideen, kulturelle Inhalte und vieles mehr vermittelt. Auch ausserhalb der Schule und nach der Schulzeit wird häufig mittels Schriftsprache kommuniziert, so dass das Lesen im Alltag eine zentrale Rolle einnimmt (vgl. Bartnitzky, 2008, S. 142). Gemäss Rosebrock und Nix (2015) ist Leseförderung in der Schule seit den umfassenden Studien zu den Schulleistungen zu Beginn des Jahrhunderts ein zentrales didaktisches Thema (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S. 7). Damit Lesekompetenz erreicht werden kann, spielt die Leseförderung in den ersten Schuljahren eine zentrale Rolle. Für die Förderung der Leseflüssigkeit eignen sich Lautleseverfahren. Zunehmend lassen sich solche Methoden in modernen Lehrmitteln finden. Gerade bei Kindern mit Leseschwierigkeiten muss jedoch sehr oft und regelmässig geübt werden, damit sich die Leseflüssigkeit tatsächlich verbessert. Die Masterarbeit *Lesetheater* setzt an diesem Punkt an. Mit der Methode *Lesetheater*, die ein Lautleseverfahren darstellt, kann im Unterricht, ähnlich wie beim Tandemlesen, an kurzen Texten die Leseflüssigkeit geübt werden. Die Methode *Lesetheater* lässt verschiedene Übungssequenzen zu und baut das Tandemlesen mit ein. Die kurzen Theaterstücke werden in Kleingruppen geübt und können am Schluss präsentiert werden. Die spielerische Art und Weise, wie das *Lesetheater* in den Unterricht eingebaut werden kann, entspricht dem kindlichen Lernen.

Die vorliegende Masterarbeit orientiert sich am Forschungsprojekt MELT (Mehrsprachiges Lesetheater) und wurde von Sabine Kutzelnann ausgeschrieben. Bei der Evaluation liegt der Fokus auf dem Bereich der *Leseflüssigkeit* und der *Kooperation*. Das Projekt soll Antworten geben bezüglich der Integration von leseschwachen Kindern in den einzelnen Gruppen.

2.1 Heilpädagogische Relevanz

Flüssig lesen können stellt gemäss Hartmann und Niedermann (2007) zwar nur eine Dimension der Lesekompetenz dar, spielt jedoch für eine erfolgreiche Leseentwicklung eine wichtigere Rolle, als lange angenommen wurde. Deshalb wird bei der Leseförderung allgemein, wie auch bei der Förderung von Kindern mit Leselernschwierigkeiten, empfohlen, der Förderung der Leseflüssigkeit vermehrt Beachtung zu schenken (vgl. Hartmann & Niedermann, 2007, S. 3). Kinder mit Lernschwierigkeiten haben oftmals Schwierigkeiten bereits beim Erwerb von basalen Lesefertigkeiten. Im ersten Schuljahr

wird sehr auf diese Fähigkeiten geachtet. Nach Abschluss des Erstleselehrganges, oft gegen Mitte der zweiten Klasse, steigen die Anforderungen. Viele Kinder lesen bereits recht gut, und darum findet dieses gezielte Üben im Unterricht nicht mehr so häufig statt - mit weitreichenden Folgen für die schwächeren Leserinnen und Leser. Wenn die basalen, noch nicht ausgereiften Lesefertigkeiten jedoch nicht wiederholt geübt und vertieft werden, kann dies zu einer Stagnation führen. Kinder mit Leseschwächen, langsame oder ungenau Lesende sind jedoch auf ein regelmässiges Training in diesen Bereichen angewiesen. Die Integrative Förderung hat das Anliegen, explizit didaktische Formen und Verfahren für den Unterricht zu wählen, an denen alle Kinder gemeinsam teilnehmen können. Damit integrative Förderung gelingt, müssen Inhalte gewählt werden, die lebensweltliche Themen der Kinder ansprechen und im schulischen Alltag regelmässig eingesetzt werden können. Die Methode *Lesetheater* stellt eine für die Kinder attraktive und sinnbringende Variante dar, den Lesefluss anhand von interessanten kurzen Theaterstücken zu üben. Inwiefern die Methode Kindern mit Lern- oder Leseschwierigkeiten eine Verbesserung der Leseflüssigkeit ermöglicht, soll mit dieser Arbeit aufgezeigt werden.

3. Theoretischer Bezugsrahmen

Die theoretischen Grundlagen beinhalten zuerst grundsätzliche Überlegungen zum Bereich Lesen, die Beschreibung einiger Modelle von Lesekompetenz und die Darstellung der Methode *Lesetheater* als eine Variante (Spielart) von Lautleseverfahren. Danach wird das Entwicklungs- und Forschungsprojekt *MELT* beschrieben und dessen für die Umsetzung in die Praxis konzipierte Prozessschritte dargestellt. Es folgen abschliessend einige Gedanken und Erläuterungen zum Aspekt der Kooperation, sowie die Beschreibung der für das Forschungsprojekt bedeutsamen kooperativen Elemente.

3.1 Lesen

Der Begriff *Lesen* bezeichnet eine sehr komplexe und konstruktive Tätigkeit. Zum Lesen, beziehungsweise um das Gelesene verstehen zu können, braucht es eine Vielfalt von Voraussetzungen und Leistungen. Die wichtigen Faktoren in diesem Prozess sind nach Kruse et al. (vgl. Kruse et al., 2010, S.6) wie folgt:

Wahrnehmung von Textelementen
Das Erkennen von Zeichen, Bildern und Buchstaben als Grundlage des Lesens.
Wort- und Satzerkennung
Bekannte Wortbausteine und routiniert erlesene Wörter, sowie das schnelle Überblicken, Ergänzen und Verbinden von Satzelementen erleichtern das Verstehen von Bedeutungen.
Vorwissen
Leseerfahrungen und Weltwissen, die das Herstellen von Sinnzusammenhängen und das Einordnen von Informationen vereinfachen.
Leseengagement
Fähigkeit sich innere Bilder vom Gelesenen zu machen und sich emotional zu beteiligen.
Motivation und Leseziele
Interessen und Erwartungen beeinflussen die Wahl von Büchern und Texten und beeinflussen Leseziele.
Lesestrategien
Mentale Programme, die Abfolge und Gewichtung von Verstehensoperationen und Vorgehensweisen steuern.
Metakognition und Monitoring
Für eine flexible, angepasste Verarbeitung von Texten müssen die verfügbaren Strategien situations- und anforderungsgerecht ausgewählt und koordiniert werden.
Arbeitsgedächtnis und allgemeine Denkfähigkeit
Erlauben ein adäquates Erfassen von Informationen und deren Einordnung.

Abbildung 1: Wichtige Faktoren im Leseverstehensprozess (nach Kruse et al., 2010, S.6)

Am Anfang des Schriftspracherwerbs steht das Erlernen der Laut-Buchstaben-Beziehung im Zentrum. Lesen ist eine Basiskompetenz. Schülerinnen und Schüler benötigen sie, um zu lernen und in der Schule weiterzukommen, aber auch, um Informationen in gedruckten und digitalen Medien aufnehmen zu können. Und schliesslich verschafft sie auch Zugang zu Texten, die Geschichten erzählen und damit die Schüler/innen das Lesen als Genuss erleben lassen (vgl. Kruse, Rickli, Riss & Sommer, 2010, S.4). Wer liest, nimmt Informationen auf, verbindet diese mit dem eigenen Vorwissen und konstruiert Bedeutungen. Er/sie denkt über das Gelesene nach und erlebt es mit allen Sinnen. Leserinnen und Leser sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken in ihrer Vorstellung, was berichtet wird. Lesen ermöglicht eine Vielzahl von Erfahrungen, wie in der folgenden Darstellung aufgezeigt wird:

Abbildung 2: Lesen - Was bringt das? (in Anlehnung an Kohlhaas, 2012, S.4)

Das Lesenlernen verläuft allerdings längst nicht immer erfolgreich. Gemäss Bertschi-Kaufmann (2015) können fast 20% der Jugendlichen nach Beendigung ihrer Schulzeit nur sehr einfache Texte verstehen, manche nicht einmal diese. Auch ein Sechstel der Erwachsenen verfügt nicht über die Grundkompetenzen, die notwendig sind, um die alltägliche Informationsvielfalt zu bewältigen oder um ein Weiterlernen möglich zu machen. Es sind längst nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund davon betroffen, sondern auch Menschen, die in der Schweiz aufgewachsen und zur Schule gegangen sind. Kinder bringen sehr unterschiedliche Voraussetzungen zum Lesenlernen mit. Die Anregungen, die Kinder bereits im Vorschulalter und auch während des Erwerbsprozesses in ihrer Familie und ihrem Umfeld erhalten, sind massgebend für den Zugang zur Welt der Schrift. So gehören die Sprachkultur innerhalb der Familie, die Lese- und Mediengewohnheiten, die Möglichkeiten zur Nutzung gesellschaftlicher und kultureller Angebote, sowie auch die ökonomischen Verhältnisse der Familie und der Ausbildungsgrad der Eltern zu den massgebenden Bedingungen für einen erfolgreichen Leseerwerbsprozess (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2015, S. 8-9).

Es gilt die *Lesekompetenz* der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Aber was heisst *Lesekompetenz*? In der Fachliteratur gibt es verschiedene Modelle zur Lesekompetenz, und auch den Begriffen werden unterschiedliche Bedeutungen zugeordnet.

Rosebrock und Nix (2015) meinen dazu:

„Eine systematische Leseförderung, wie sie hier angestrebt wird, braucht die Einbettung in einen theoretischen Begriff von Lesekompetenz. Nur Lehrende, die die Leseleistungen ihrer Schüler(innen) beobachten und diese Beobachtungen vor dem Horizont eines Lesekompetenzbegriffs bewerten können, sind in der Lage, das Lesen erfolgreich zu unterstützen. Denn sie müssen aus der Vielfalt der Leseförderverfahren die für die Situation angemessene(n) Methode(n) auswählen können, sie in die Unterrichtsplanung integrieren, sie adäquat durchführen und schliesslich kritisch auswerten. Dafür ist es unabdingbar, den Lesevorgang grundsätzlich in seinen verschiedenen Dimensionen zu verstehen.“ (Rosebrock & Nix, 2015, S.13).

3.2 Lesekompetenz

Der Begriff *Lesekompetenz* lässt sich gemäss Hurrelmann (2009) aus verschiedenen Perspektiven erschliessen. Allein auf die kognitiven Anforderungen konzentriert, wird er nach aktueller Sicht zu eng gefasst. Nach Hurrelmann (2009) versteht die Lesesozialisationsforschung Lesen „als kulturelle Praxis und berücksichtigt in ihrem Modell von Lesekompetenz, dass zu einer ausgebildeten kulturellen Literalität auch lesebezogene motivational-emotionale und kommunikativ-interaktive Fähigkeiten gehören“ (Hurrelmann, 2009, S. 30).

In diesem Kapitel werden nun einzelne aktuelle Lesekompetenz-Modelle vorgestellt.

In der Literatur existieren verschiedene Modelle, die beschreiben wie der Leseprozess abläuft. Nach Lenhard (2013) besteht jedoch ein Konsens darüber, welche wesentlichen kognitiven Prozesse beim Lesen ablaufen. Es wird von zwei Hierarchieebenen gesprochen. Der niedrigen Hierarchieebene werden Aspekte zugeordnet, die damit zu tun haben, die Wörter oder die Syntax zu entschlüsseln, Sätze und Satzteile miteinander in Bezug zu setzen und Wortbeziehungen zu entnehmen. Auf der höheren Hierarchieebene gilt es dann, diese Bedeutungen unter Einbezug des eigenen Vorwissens in eine Rahmenhandlung oder eine mentale Struktur einzubinden. Dieser Prozess wird als *globale Kohärenzbildung* bezeichnet (vgl. Lenhard, 2013, S. 14–15). Gemäss Lenhard (2013) spielen dabei die Fähigkeiten, einerseits diesen Verständigungsprozess selber zu kontrollieren (*Selbstregulation*), andererseits darüber hinaus Schlussfolgerungen (*Inferenzbildungen*) ziehen zu können, eine zentrale Rolle. Auf diesen Prozessen aufbauend entsteht eine mentale Repräsentation, die Lenhard in seinem *Situationsmodell* darstellt (vgl. Lenhard, 2013, S. 15).

Abbildung 3: Teilprozesse im Leseverständnis, Situationsmodell (Lenhard, 2013, S. 15)

Die Basis dieses Modells stellt die allgemeinen kognitiven Voraussetzungen als Fundament dar. Diese wirken sich auf die gesamten Teilprozesse sowohl auf der hierarchieniedrigen als auch auf der hierarchiehöheren Ebene aus. Die Prozesse laufen jedoch nicht nach einer strengen Abfolge ab, sondern parallel.

Das *Situationsmodell* entspricht dem kognitionspsychologischen Modell. Lenhard (2013) betont, „dass verstehendes Lesen keineswegs eine passive Rezeption von im Text kodierten Inhalten ist, sondern einen hochgradig aktiven Prozess der Rekonstruktion von Bedeutungen darstellt“ (vgl. Lenhard, 2013, S. 27).

Das *mentale Modell*, das die lesende Person während des Lesens aufbaut, wird durch das vorhandene Wissen und die Schlussfolgerungen des Lesers/der Leserin einerseits, aber auch durch Aktivitäten und die Selbstregulation andererseits bestimmt. Eine weitere Rolle spielen die Merkmale des Textes und die Leseanforderungen. In seinem umfassenden Modell der Lesekompetenz berücksichtigt Lenhard auch die soziale Ebene und bettet so das Lesen in das individuelle Umfeld der lesenden Person ein.

Abbildung 4: Merkmalsklassen der Lesekompetenz, Modell (Lenhard, 2013, S.27)

Das *didaktisch orientierte Modell* von Rosebrock und Nix (2015) beschreibt Lesekompetenz aus ganzheitlicher Sicht in einem *Mehrebenenmodell*. Sie zeigen dabei auf, dass aufgrund der Komplexität der mentalen Prozesse ein Lesekompetenzbegriff notwendig ist, der einzelne Kompetenzen erfasst. Das Modell basiert auf umfassenderen Konzepten der Lesesozialisation. Es werden drei Ebenen beschrieben, die für Diagnose und Förderung von Belang sind. Rosebrock und Nix (2015) zeigen dabei auf, dass dabei nicht nur kognitive Leistungen eine Rolle spielen, sondern diese gleichzeitig von subjektiven und sozialen Komponenten abhängen und beeinflusst werden (Rosebrock & Nix, 2015, S. 7–32).

Mehrebenenmodell des Lesens:

Rosebrock und Nix (2015) zeigen ein Modell der Lesekompetenz aus didaktischer Perspektive: Dieses benennt verschiedene Dimensionen des Lesens, einerseits die messbaren auf der Ebene des Leseprozesses, andererseits die nicht messbaren auf der subjektiven und auf der sozialen Ebene, die für didaktische Entscheidungen aber sehr wichtig sind. Für didaktische Belange lässt sich Lesen in drei Bereiche einteilen. Wie in der folgenden Abbildung ersichtlich wird, befinden sich im Zentrum die kognitiven Tätigkeiten während des Leseprozesses, der Augenblick des Entzifferns, also die Aufnahme der Schriftzeichen und die verschiedenen Schritte ihrer mentalen Verarbeitung. Diese lassen sich in fünf Dimensionen aufteilen, welche wiederum auf hierarchieniedriger und hierarchiehöherer Ebene zusammengefasst werden können. Umschlossen wird dieser Kern von der Beteiligung des Lesers/der Leserin an den mentalen Modellen, die er/sie beim Lesen miterschafft. Wissen, Motivation, innere Beteiligung und Reflexion sind Bereiche dieser Ebene. Der äussere Kreis bildet die soziale Ebene, die die Lesesituation formatiert und die Lesebereitschaft grundiert. Dies ist die Ebene, wo Schule und Unterricht ihren grossen Einfluss haben (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S.14–16).

Abbildung 5: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock und Nix, 2015, S.15)

Diese drei Ebenen, die Prozessebene, die Subjektebene und die soziale Ebene, beeinflussen sich wechselseitig. Die Ebenen werden im folgenden Abschnitt genauer beschrieben.

Prozessebene – Kognitive Anforderungen des Leseakts:

„Gegenwärtige kognitionstheoretische Modelle gehen davon aus, dass Lesen ein kognitiv konstruktiver Vorgang ist, der die aktive Bildung von Bedeutungen verlangt“ (Rosebrock & Nix, 2015, S.17). Das Modell fächert die aktive Tätigkeit des/der Lesenden in fünf Anforderungsdimensionen auf.

Zur ersten Dimension gehören gemäss Rosebrock und Nix (2015) *die Buchstaben-, die Wort- und die Satzerkennung*. Bei flüssigem Lesen ist diese Komponente bereits automatisiert. Für Leseanfänger/innen ist der Prozess der Automatisierung der Worterkennung sehr langwierig und bedarf eines intensiven Trainings. Der sogenannte „Wortüberlegenheitseffekt“ spielt hier eine Rolle. Die semantische Verfügbarkeit von Wörtern ist wichtig für die Geschwindigkeit und für die kognitive Mühelosigkeit. Auch wird die Worterkennung besser stabilisiert, wenn die Kontexte, in die die Wörter hineingehören, bekannt sind. Leseanfänger/innen, die über einen differenzierten Wortschatz und entsprechendes Kontextwissen verfügen, haben einen Vorteil, da sie während des Lesens Erwartungen entwickeln. Dies nennt man „*Top-down*“-Leistungen, die zur Unterstützung des Buchstabierens eingesetzt werden (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S.17). Für die Satzerkennung ist die Bildung von Sequenzen, die semantisch zusammengehören, wichtig. Leseanfänger/innen, die im Vorschulbereich bereits viele Erfahrungen mit schriftsprachlicher Kommunikation hatten, sind hier wieder im Vorteil. Sie haben bereits differenzierte Satzmuster und sind geübter im Aufbau einer inneren Repräsentation des Gelesenen, eines sogenannten *mental*en Modells. Diese kognitiven Prozesse laufen beim geübten Lesenden automatisiert ab. Durch die Verknüpfung von Satzfolgen wird *lokale Kohärenz* gebildet. Auch hier spielt Sprach- und Weltwissen eine Rolle. Dies gehört noch zu den hierarchieniedrigen Ebenen. Komplexeres Leseverstehen fängt dann an, wenn die *lokalen Kohärenzen* nicht nur gebildet, sondern auch verdichtet und miteinander verknüpft werden, im Fluss der Lektüre. Dann werden Makrostrukturen gebildet, das heisst eine strukturierte Vorstellung des Textinhaltes als Ganzes. Eine *Makrostruktur* entsteht durch das Zusammenschliessen von erfahrungsbasierten Vermutungen, *top down*, und ersten Verarbeitungsschritten der Semantik des Textes, *bottom up*, auf einer hierarchiehöheren Ebene (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S.18). *Superstrukturen* zu erkennen und *Darstellungsstrategien* zu identifizieren sind ebenfalls auf dieser hierarchiehöheren Ebene anzusiedeln. Komplexe Texte bedürfen in höherem Masse einer Herstellung von Zusammenhängen als einfache. Superstrukturen wird die mentale Rekonstruktion der formalen Organisation des Themas genannt. Der Leser/die Leserin weiss, wie die Textsorte funktioniert. Die hierarchieniedrigen Ebenen, die bei geübten Lesern automatisiert ablaufen, unterscheiden sich von hierarchiehöheren Ebenen, die bewusste gedankliche Anstrengung während des Lesens erfordern (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S.19-20).

Subjektebene – Lektüre und Persönlichkeit:

Zur Subjektebene gehören nach Rosebrock und Nix (2015) *Wissen, Beteiligung, Motivation und Reflexion*. Das Lesen erfordert das umfassende Engagement des Lesers, der Leserin, also des lesenden Subjekts. „Schaut man auf kindliches Lesen, so wird ganz deutlich, dass es die *innere Beteiligung* und der Bezug des Gelesenen auf die Lebenswelt ist, die den Reiz des Lesens ausmacht.“ (Rosebrock & Nix, 2015, S.21). Der Leser, die Leserin ist nicht nur kognitiv aktiv, sondern auch mit seinem Weltwissen und der Fähigkeit, Erfahrungen anderer auf sich zu reflektieren, miteinbezogen in den Text. Besonders attraktiv sind daher Texte, die kindliche Wünsche erfüllen. Ob Lesen positiv erschlossen wurde, ist lebensgeschichtlich bestimmt. Die Entwicklung der Lesebereitschaft, schon im frühen Kindesalter, bestimmt das Leseengagement. Man spricht von *lesebezogener Selbstkompetenz*. Im Leseunterricht trifft die Lehrperson nicht nur auf verschiedene Interessen und Leseniveaus der Kinder, sondern auch auf diese *motivationalen Strukturen*, also auf die Bereitschaft, Wissen,

Engagement und Reflexion in den Leseprozess zu investieren. Diese Strukturen sind milieugeprägt, beziehen sich auf Vorbilder und Erfahrungen in der Familie, der Schule und der Peer-Group. „Eine motivationale Überzeugung – Lesen ist (nicht) mein Fall – ist in einer langen Lerngeschichte begründet und hat sich zu einem lesebezogenen Selbstkonzept verfestigt, das Teil der Identität ist.“ (Rosebrock & Nix, 2015, S. 22). Auch Köhler und Weiss (2010) beschreiben in ihrem Modell das Zusammenspiel von Lesefertigkeit, der eigentlichen Lesetechnik, Lesefähigkeit, dem Sinnverständnis und der *Motivation*. Auch wird die parallele Nutzung von *Vor- und Weltwissen*, sowie *inner- und aussersprachlichen* Informationsquellen beschrieben (vgl. Köhler & Weiss, 2010, S. 5-6).

Soziale Ebene – Kommunikation im Anschluss an Texte:

Gemäss Rosebrock und Nix (2015) machen Kinder schon im vorschulischen Alter Erfahrungen mit schriftsprachlichen Texten, insbesondere durch das Vorlesen, das Erzählen und durch die Medien. Die Qualität dieser Erfahrungen ist von der Qualität der Kommunikation in der Familie und später auch der Schule abhängig. Leser/innen haben meist lesende Eltern, Geschwister und Freunde. Das soziale Umfeld prägt die Lesehaltung. Auch erhöhen ausgeprägte Schriftspracherfahrungen im Vorschulalter die phonologische Bewusstheit. Diese ist eine wichtige Vorläuferfähigkeit für den systematischen Schriftspracherwerb in der ersten Klasse. Aber auch die freiwillige persönliche Lektüre ist von der sozialen Teilhabe getragen. So wollen beispielsweise Zeitungs- oder Zeitschriftenleser/innen Bescheid wissen. Oder Leser/innen von bestimmter Belletristik wollen am literarischen Leben teilnehmen. Es wird der Zugang zu bestimmten sozialen Gruppen ermöglicht, siehe Harry-Potter-Welle. Die Kommunikation im Anschluss an das Lesen der Texte motiviert die Lesenden zum Lesen (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S.23–26).

„Mit dem Mehrebenenmodell sind unterschiedliche Perspektiven auf „Lesen“ zueinander in ein systematisches Verhältnis gerückt: Von dem engen Blick allein auf die kognitiven Leistungen über den Blick auf die Person hin zum erweiterten Blick auf die literalen Verhältnisse, in denen sie lebt“ (Rosebrock & Nix, 2015, S. 26).

Diese drei unterschiedlichen Ebenen sind alle drei sehr bedeutend für den Erwerb von Lesekompetenz. Philipp und Schilcher (2012) schreiben, dass Leseverstehen in der Regel als Kern der Lesekompetenz verstanden wird. Der Prozess des Leseverstehens, bei dem Bedeutung aktiv anhand von eigenem Wissen und mentalen Aktivitäten konstruiert werden kann, setzt eine ganze Menge von Fähigkeiten voraus. Philipp und Schilcher beschreiben Lesekompetenz als ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren (Determinanten). Dabei werden vom Leser/von der Leserin zahlreiche Teilfähigkeiten vorausgesetzt. Das von Philipp und Schilcher skizzierte Modell zu den Einflussfaktoren „unterscheidet zwischen Eigenschaften der lesenden Person und ihren Aktivitäten, den Merkmalen des Textes und der Art, wie etwas gelesen werden soll“ (Philipp & Schilcher, 2012, S. 38). Die Grafik zeigt das komplexe Zusammenspiel und die wechselseitige Abhängigkeit der vielen Aspekte

Abbildung 6: Einflussfaktoren für Lesekompetenz (vgl. Artelt; zitiert nach Philipp & Schilcher, 2012, S.40)

Merkmale der lesenden Person:

Hier kommt gemäss Philipp und Schilcher (2012) das Wissen der lesenden Person zum Tragen. Verfügt die Leserin oder der Leser über ein entsprechendes Vorwissen bezüglich Textinhalt und Textsorte fällt es ihm/ihr leichter, einen Text zu verstehen. Bedeutsam sind auch Worterkennungsprozesse, Strategiewissen und der vorhandene Wortschatz. Zusätzlich spielen motivationale Aspekte eine Rolle (vgl. Philipp & Schilcher, 2012, S. 39–40).

Leseanforderungen:

Die Leseanforderungen hängen mit der Art des Textes, aber auch direkt mit den individuellen Erwartungen zusammen. Beim Lesen eines Romans spielt Empathie eine Rolle, einem Sachtext werden Informationen entnommen. Je nach Textart ist auch reflektierendes, kritisches oder bewertendes Lesen gefordert. Das verstehende Lesen ist dementsprechend eine sinnorientierte Informationsverarbeitung, also ein Wechselspiel zwischen Vorwissen und Textinhalt (vgl. Philipp & Schilcher, 2012, S. 40–41).

Beschaffenheit eines Textes:

Struktur und Form eines Textes beeinflussen die Verständlichkeit des Inhaltes. Eine sinnvolle inhaltliche Struktur, die Beschränkung auf die wichtigsten Informationen und sprachliche Einfachheit ermöglichen dem Leser, sich ein mentales Modell des Textinhaltes zu bilden (vgl. Philipp & Schilcher, 2012, S. 41).

Aktivitäten der lesenden Person:

Eine kompetente lesende Person verfügt über bewusste und unbewusste Lesestrategien und kann den Leseprozess weitgehend selber regulieren. Sie ist fähig, den Lese- und Lernprozess strukturiert und kontrolliert anzugehen, setzt sich selber Ziele und reflektiert den eigenen Lernprozess (vgl. Philipp und Schilcher, 2012, S. 41–42).

3.3 Leseförderung

In Bezug auf Leseförderung plädiert Bettina Hurrelmann (2009) für eine Verbindung von Lesetraining und Einübung in eine kulturelle Praxis. Motivational-emotionale und interaktive Faktoren haben vermutlich für die Entwicklung der Lesefähigkeit als Teilhabe an einer Lesekultur eine zentrale Bedeutung, auch wenn sie schwer messbar sind. Bereits in der frühen Kindheit bilden sie ontogenetisch betrachtet das Fundament der Lesesozialisation. Tätigkeiten wie Bilderbuchlesen, elterliches Vorlesen oder mit Reimen und Versen umgehen, ist nicht nur eine Vorstufe, sondern bereits Teil der Lesesozialisation (vgl. Hurrelmann, 2009, S. 21–42).

Auch wenn kein klarer Einfluss auf spätere Leseleistungen nachgewiesen werden kann, „scheint das Vorlesen Bestandteil eines generell bildungsnahen Erziehungsklimas in der Familie zu sein und somit zur Leseentwicklung beizutragen“ (Lenard, 2013, S. 115). Zusätzlich steht nach Lenhard (2013) auch das *Leseverhalten* und das *Lesevorbild* der Eltern in Zusammenhang mit späteren Leistungen. Des Weiteren spielt die Art und Weise des Vorlesens eine Rolle. Das Vorlesen als interaktiver Prozess, bei dem Vorlesende sich aktiv mit dem Kind über die Inhalte eines Buches austauschen, bezeichnet Lenhard als sehr wirkungsvoll. Dieses *dialogische Lesen*, bei dem das Vorlesen zeitweise durch offene Fragen zum Inhalt oder durch das Aufgreifen von kindlichen Fragen oder Aussagen unterbrochen wird, gilt als bedeutungsvoll in Bezug auf die spätere Leseentwicklung. Zusätzlich hat das dialogische Lesen gemäss Lenard auch Auswirkungen auf die phonologische Bewusstheit, den Wortschatz und das Textverständnis (vgl. Lenhard, 2013, S. 113–116).

Wie Hurrelmann (2009) schreibt, stützen und tragen bereits aufgebaute Motivation und positive kommunikative Erfahrungen mit Texten den oft anstrengenden Prozess beim Aufbau der kognitiven Leistungen der Lesekompetenz (Hurrelmann, 2009, S. 25). Motivation baut sich nicht erst dann auf, wenn basale Kompetenzen erworben sind. Jedoch wirken sich anhaltende Probleme beim Wort- und Satzverständnis, sowie bei der Leseflüssigkeit, längerfristig auch auf die Motivation und die Leselust aus (ebd.). Hurrelmann (2009) äussert sich etwas kritisch gegenüber Trainingsmassnahmen (z.B. Lautlesen oder das Einüben von Lesestrategien), die bei den rein kognitiven Dimensionen der Lesekompetenz ansetzen, beschreibt jedoch auch deren Effektivität, die durch mehrere Studien (vor allem in den USA) nachgewiesen werden konnten. Der Ansatz der Lesesozialisationsforschung liegt im Bereich der Schaffung motivierender Lesesituationen. Mit der Forderung nach Lesekultur in der Schule sollen Kinder und Heranwachsende erfahren, dass Lesen die soziale Gemeinschaft betrifft und „Sinn macht“. Hurrelmann (2009) nennt Inhalte wie Besuche von Bibliotheken, Leseprojekte, aber auch den Umgang mit Printmedien und dem Computer, und spricht in diesem Zusammenhang von „positiven Erfahrungen mit einer altersgemässen Lesepraxis“ (Hurrelmann, 2009, S. 26). Für eine optimale Förderung liegt es nahe, aus beiden Ansätzen produktive Aspekte flexibel zu verbinden. Auch Lenard (2013) plädiert dafür, dass sich die pädagogischen Bemühungen, Kinder zu guten Lesern und Leserinnen zu machen, über viele Schuljahre erstrecken sowie unterschiedliche Ansätze umfassen sollen. Auch ist Leseförderung dann effektiv, wenn sie langfristig angelegt wird, in verschiedenen Sozialformen stattfindet und durch unterschiedliche didaktische Materialien unterstützt wird (vgl. Lenard, 2013, S. 113–119).

Gemäss Rosebrock und Nix (2015) stellt Leseförderung seit den eingeführten Schulleistungsstudien zu Beginn des Jahrhunderts ein zentrales didaktisches Thema dar. Lesen gilt als elementares Medium für

das Lernen und hat eine enorme Bedeutung für die Schullaufbahn des Einzelnen. Über eine längere Zeitspanne war die Annahme verbreitet, Lesen werde in erster Linie durch „vieles Lesen“ gelernt. Das Ziel bestand darin, Kinder möglichst dazu zu bringen, freiwillig zu einem Buch zu greifen. Es galt die Meinung, „Lesekompetenz werde nach der Alphabetisierung durch kinderliterarisch bestimmtes, wesentlich ausserschulisch situiertes Lesen beiläufig erworben“ (Rosebrock & Nix, 2015, S. 7). Studien zeigten aber auf, dass dies für einen nicht unerheblichen Teil der Schülerschaft so nicht gilt. Man kann von knapp einem Fünftel der Schüler und Schülerinnen ausgehen, deren Lesefähigkeiten nicht ausreichend sind, um altersgemässe Texte verstehen zu können. Rosebrock und Nix (2015) zweifeln nicht am Bildungswert der Literatur generell (ebd., S.8–9). Sie vermuten, dass kinderliterarisch orientierte Leseanimation ihre Wirkung zeigt, wenn sie in grossem Umfang und über Jahre hinweg Teil einer schulischen Lesekultur sind. Gleichzeitig bieten sie ein differenziertes didaktisch orientiertes Konzept der Leseförderung ab der zweiten Schulstufe an.

Mit dem Begriff der *systematischen Leseförderung* bezeichnen Rosebrock und Nix ihr didaktisches Konzept, „das spezifische Leseschwierigkeiten der Schülerschaft in ein ausdifferenziertes Modell von Lesekompetenz einordnen und vor diesem Hintergrund passende Fördermethoden zu den verschiedenen Teilbereichen des Lesens empfehlen kann“ (Rosebrock & Nix, 2015, S.9). Das Konzept bietet eine Systematisierung der Lesedidaktik, bei dem beobachtbare Kompetenzdefizite gezielt mit konkreten Förderansätzen in Verbindung gebracht werden können. Ein Kind durchläuft viele Stadien im Bereich der Leseentwicklung, bevor es sich zu einem kompetenten Leser/einer kompetenten Leserin entwickelt. Nicht alle Leseförderverfahren sind für alle Leseschwierigkeiten gleichermassen geeignet, sondern die verschiedenen Verfahren sollen innerhalb des weiten Feldes einen sinnvollen und auch begrenzten Ort einnehmen. Den Bereich der Förderung siedeln Rosebrock und Nix (2015) dementsprechend bei den drei Säulen Lesefertigkeit, Leseflüssigkeit und Lesestrategien an. Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht das Training mit der Methode *Lesetheater* und somit steht der Aspekt der Leseflüssigkeit und deren Förderung hier im Vordergrund. Gemäss Rosebrock und Nix wird die Ausbildung eines sicheren Leseflusses als „eine der zentralen literalen Erwerbsaufgaben angesehen, deren Nichtbewältigung die weitere Leseentwicklung der Kinder negativ beeinflusst“ (Rosebrock & Nix, 2015, S. 35).

3.4 Leseflüssigkeit

Rosebrock und Nix (2015) erläutern, was unter dem Begriff Leseflüssigkeit verstanden wird und inwiefern Leseflüssigkeit für das Textverstehen von Bedeutung ist; dabei beziehen sie sich auf die angelsächsische Leseforschung, die *reading fluency* als eigenständige und förderungsbedürftige Komponente von Lesekompetenz bezeichnet. Im Folgenden werden die vier Dimensionen ausgeführt, wie sie von Rosebrock und Nix (Rosebrock & Nix, 2015, S. 37) beschrieben werden.

Zum flüssigen Lesen zählen erstens die Fähigkeit, Wörter genau und ohne Verlesungen dekodieren zu können, sowie die Fähigkeit, Lesefehler gleich korrigieren zu können. Treten sinnentstellende Verlesungen auf, besteht die Gefahr, dass falsche Bedeutungen und Zusammenhänge entstehen. Die *Dekodiergenauigkeit* muss sehr hoch sein (über 95%), damit ein Text ohne Hilfe oder ohne aufwändige Relektüre gelesen und verstanden werden kann. Zweitens wird die *Automatisierung der*

Dekodierfähigkeit genannt. Beim Lesen müssen Dechiffrierprozesse durch häufiges und anhaltendes Üben automatisiert werden. Nur wenn diese mühelos und unbewusst, schnell und autonom geschehen, hat ein Leser/eine Leserin kognitive Kapazitäten für Verstehensprozesse zur Verfügung. Schwache Leser/innen benötigen nahezu die ganze kognitive Aufmerksamkeit für das Erlesen und Entziffern eines Textes. Sie haben keine Möglichkeit, sich auf den Inhalt oder auf Zusammenhänge im Text zu konzentrieren. Eine dritte Dimension ist die *Lesegeschwindigkeit*. Sie entsteht aus dem Zusammenspiel zwischen Automatisierung und Lesegenauigkeit. Die Bedeutung der Geschwindigkeit lässt sich kognitionspsychologisch erklären: „Zu langsame Leser haben schon deshalb Schwierigkeiten, den Sinn des Gelesenen zu erfassen, weil das Arbeitsgedächtnis Inhalte nicht sehr lange speichern kann“ (Rosebrock & Nix, 2015, S. 39). Es muss jedoch beachtet werden, dass Lesegeschwindigkeit auch von der Komplexität des Textes abhängt. Grundsätzlich sollte beim Lesen eine gute Geschwindigkeit erreicht werden, damit die Konstruktion von Bedeutung nicht mehr durch den Akt des Entzifferns beeinträchtigt wird. Als vierte und letzte Dimension wird die *Fähigkeit zum ausdrucksstarken Vorlesen* genannt. Es geht um die Fähigkeit, schon während des Lesens die Sätze durch Betonung, Intonation und einem passenden Rhythmus in Teilabschnitte zu gliedern, sodass das Gelesene sinnvoll strukturiert wird. Ein solcher Textausdruck, der dem semantischen und syntaktischen Textaufbau folgt, ist gleichermassen Ausdruck von Verstehen auf der Ebene der lokalen Kohärenz (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S. 39–40).

Gemäss Kutzelmann und Götz (2017) werden zu Beginn des Leseerwerbs

„das Leseverständnis und die Leseflüssigkeit durch die Dekodierfertigkeit geregelt. Erfolgt das Dekodieren mit zunehmender Leseerfahrung automatischer und fehlerfreier, steigert sich die Lesegeschwindigkeit, die wiederum sinnerfassendes Lesen (für das dann auch Sprachverständnis vonnöten ist) ermöglicht“ (Kutzelmann und Götz, 2017, S.58).

Normalerweise steigt die Leseflüssigkeit stetig an. Früh zeigen sich Unterschiede bei der Leseflüssigkeit, die leider oft stabil bleiben. Bei Kindern, die Leseschwierigkeiten haben, besteht ein Zusammenhang zwischen Leseflüssigkeit und Leseverständnis. Dieser besteht oft bis in die späteren Schuljahre. Ohne Intervention bleiben langsame Leser/innen langsam und haben oft Mühe, beim Lesen Sinnzusammenhänge zu bilden. Somit zeigt sich die Verknüpfung von Leseflüssigkeit und Leseverstehen (vgl. Kutzelmann & Götz, 2017, S. 58–59).

Bei der Förderung der Leseflüssigkeit geht es darum,

„wie die Lesefertigkeiten der Schülerinnen und Schüler auf der Buchstaben-, der Wort- und der Satzebene so weit verbessert werden können, dass Wortbedeutungen sicher und schnell zugeordnet, Texte mit einer angemessenen Lesegeschwindigkeit (vor-) gelesen und dabei sinnorientiert intoniert werden können“ (Rosebrock et al., 2014, S. 10).

Es geht also um die Grundlagen der Lesefähigkeit. Nach Rosebrock et al. (2014) würden disfluente Lesende nur einen Bruchteil der Verstehensleistung im Vergleich mit flüssig Lesenden bewerkstelligen können. Ausserdem schwindet bei fehlendem Textverständnis auch die Lesemotivation.

Lautlesemethoden seien nach Rosebrock et al. am geeignetsten, um die Leseflüssigkeit zu verbessern (Rosebrock et al., 2014, S. 10–11).

3.5 Lautleseverfahren

Der Begriff *Lautleseverfahren* fasst

„Formen des Lesetrainings zusammen, bei denen die Schüler(innen) durch das laute Lesen von kurzen Texten oder Textabschnitten vor allem ihre Lesefähigkeit bei der Worterkennung, der Verbindung von Wortfolgen im Satzzusammenhang und bei der Herstellung von Relationen zwischen den einzelnen Sätzen unmittelbar üben können“ (Rosebrock & Nix, 2015, S. 33).

Die hierarchieniedrigen Prozesse auf der Wort-, Satz- und lokalen Textebene, die im Zuge der Ausbildung von Leseflüssigkeit eingeübt werden, stehen bei Lautleseverfahren im Vordergrund. Aber auch Textverständnisleistungen werden durch dieses Verfahren gefördert. Indirekte Wirkungen auf Lesemotivation und Reflexionsvermögen zeigen sich ebenfalls. Für den englischsprachigen Raum konnte die Wirksamkeit solcher *repeated reading programs* durch zahlreiche Studien belegt werden (Hattie 2009; zitiert nach Rosebrock & Nix, 2015, S. 46). Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Umsetzungen des Lautlesens. Diese lassen sich auf zwei Grundformen zurückführen: das *Wiederholende Lautlesen (repeated reading)* und das *Begleitende Lautlesen (assisted reading)*.

Das *Wiederholende Lautlesen* wurde ursprünglich von Chomsky und Samuels für den Förderunterricht für leseschwache Schüler und Schülerinnen entwickelt. Die Grundidee war folgende: Die Lernenden lesen einen mittelschweren Text einem Tutor immer wieder laut vor, bis sie einen festgelegten Standardwert an richtig gelesenen Wörtern pro Minute erreicht haben (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S.46). Wirksam bei dieser Methode ist das Prinzip der Wiederholung. Der Sichtwortschatz vergrößert sich nach und nach, da sich die Schülerinnen und Schüler Buchstaben- und Wortkombinationen einprägen. Sie lernen auf bestimmte Signale im Text (Zeichensetzung, Signalwörter) zu achten und mit einer angemessenen Betonung vorzulesen. Diese Aspekte sind für Transferleistungen bei unbekanntem Texten massgebend. Um dieses Verfahren motivierend zu gestalten, gilt es, Vorlesesituationen zu schaffen, für die sich die Lernenden mit dem Wiederholten Lautlesen gezielt vorbereiten müssen. Als Beispiel wäre hier das *Lesetheater* zu nennen, eine Methode aus dem Bereich der Lautleseverfahren, die das *Wiederholende Lautlesen* in einen kreativen Kontext bringt und das Lesetraining für die Kinder so interessant und lebendig macht. Dafür werden literarische Texte der Kinder- und Jugendliteratur in einfache Lese-Scripts umgewandelt, in denen der gesprochene Teil der Figuren und der Erzähler in direkter Rede formuliert wird (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S.33–48).

Beim *Begleitenden Lautlesen* „im Chor“ wird primär auf die positive Wirkung eines *kompetenteren Lesemodells* gesetzt. Der stärkere Leser/die stärkere Leserin (Modell) demonstriert eine angemessene Lesegeschwindigkeit, sowie eine sinnvolle Betonung und kann somit den Lesefluss des/der Schwächeren unterstützend begleiten. Auch achtet er/sie auf sinnentstellende Lesefehler des/der schwächeren Lesers/in und bespricht mit ihm/ihr das Gelesene. Ebenfalls werden reflexive Prozesse geschult, da der Stärkere seinen eigenen Leseprozess in der Situation modellieren und der/die Schwächere auch auf seine Lesefehler achten muss. Rosebrock & Nix (2015) beschreiben

beispielsweise die Methode *Lautlesetandem*, die eine Adaptation des von Topping (1995) entwickelten *paired reading* für den deutschen Sprachraum darstellt, als wirkungsvolles Verfahren, um die Leseflüssigkeit zu steigern (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S.49). Das Verfahren besteht darin, dass Kinder einen für sie passenden Text wählen, der dann gemeinsam laut mit einem anderen Kind gelesen wird. Ein schneller Leser/eine schnelle Leserin (Trainer/in) wird einem/r langsameren Leser/in (Sportler/in) zugeteilt. Der Text wird mehrmals gemeinsam gelesen, die Zeitwerte werden in einen Übersichtsplan eingetragen. Die fluenten Leser/innen haben die Aufgabe, sich dem Tempo des/der langsameren Lesers/Leserin anzupassen. Der Text soll so lange wiederholt gelesen werden, bis der/die Sportler/in den Text mit einem vorher festgelegten Standardwert an gelesenen Wörtern pro Minute schnell lesen kann (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S.49).

Im Gegensatz dazu rücken bei den *Vielleseverfahren* Prozesse auf der Subjektebene und der sozialen Ebene in den Vordergrund. Gerade Schülerinnen und Schüler, für die Lesen anstrengend ist, stehen im Fokus dieses Verfahrens. Das Vielleseverfahren zielt darauf ab, die Lesefähigkeit buchferner Kinder zu fördern, indem die Lehrpersonen interessante Stoffe zugänglich machen, Buchwahl und Lesehaltungen einüben und eine feste Lesezeit innerhalb des Unterrichts zur Verfügung stellen und diese auch verpflichtend machen. Der Gedanke „Lesen lernt man durch Lesen“ steht dabei im Vordergrund. Aber auch bessere Leser können von solchen Verfahren profitieren. Sie bringen bereits bessere Ausgangsvoraussetzungen mit. Sie lesen mehr, weil sie besser lesen und motivierter dazu sind, und dies erhöht ihre Kompetenzen weiter (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S.57–71).

3.6 Lesetheater und Mehrsprachiges Lesetheater (MELT)

Bei der Lautlesemethode *Lesetheater* steht das szenische Lesen von Texten oder Dialogen im Vordergrund. Ziel ist nicht, den Text möglichst frei oder auswendig wiederzugeben, sondern diesen gestaltend und flüssig zu lesen. Das Training findet also weitgehend während der Vorbereitung und weniger bei der Aufführung am Schluss statt. Die einzelnen Rollen werden von den Schülern und Schülerinnen wiederholt gelesen, und genau darin steckt der Effekt in Bezug auf die Verbesserung der Leseflüssigkeit. Das Lautleseverfahren *Lesetheater* gehört im Bereich der Lesedidaktik zu einer Spielart von Lautleseverfahren und konnte im Bereich der Leseflüssigkeit signifikante Verbesserungen im bezüglich der Lesegeschwindigkeit, der Prosodie und der korrekten Worterkennung erzielen. Zudem konnte ein hoher motivationaler Effekt festgestellt werden (vgl. Young & Rasinsky; zitiert nach Ilg, Kutzelmann, Massler, Peter, Theinert, 2016, S. 49).

Nach Ilg et al. (2016, S. 52–54) bilden die Lesetheater-Texte im MELT-Unterricht die Grundlage für das Lesetraining. In Kleingruppen oder auch im Klassenverband wird über eine längere Phase hinweg das gestaltende Vorlesen geübt, das in eine abschliessende kurze Aufführung im Klassenverband mündet. Grundsätzlich können die Lesetheatertexte selber hergestellt werden. Es lohnt sich jedoch, Texte aus bekannten Büchern und Bestellern der Kinder- und Jugendliteratur zu wählen. Gemäss Ilg et al. (2016) haben diese ein hohes Identifikationspotenzial für Mädchen und Jungen und sind reich an Dialogen. Danach werden die Prosatexte mehrsprachig in maximal drei bis vier Sprachen dialogisiert (Ilg et al., 2016, S. 54).

3.6.1 Zur Bedeutung von Bilderbüchern

Auf die Bedeutung des Lesens und auf erste frühkindliche Erfahrungen mit Geschichten und Bilderbüchern als Fundament der Lesesozialisation wurde in Kapitel 3.3 bereits kurz eingegangen. Gemäss Bartnitzky (2014) begünstigt eine vorhandene Lesekultur im familiären Umfeld die Entwicklung der Kinder zu Lesern und Leserinnen. Lange bevor sie selbst kompetente Leser und Leserinnen sind, erfahren Kinder aus lesenden häuslichen Milieus, dass Lesen eine geschätzte und verbreitete Tätigkeit ist. In einer anregenden Leseumwelt und mit erwachsenen Lesevorbildern erfahren sie, dass es bereichernd ist, über Geschichten und das Texterleben miteinander zu sprechen (vgl. Hurrelmann; zitiert nach Bartnitzky, 2014, S. 153). Frühkindliche Erfahrungen mit Bilderbüchern ermöglichen den Aufbau von Wortschatz, die Identifikation mit Figuren und Rollen, das Nachdenken über menschliches Verhalten, das Benennen und Nachvollziehen von Gefühlen und vieles mehr. Zudem führt das Erzählen einer Geschichte zu einer Begegnung zwischen dem Kind und dem Erwachsenen. Nicht zuletzt erfährt das Kind auch Zuneigung und Aufmerksamkeit. Es wird angeregt, über die Geschichte und deren Sachverhalt nachzudenken. Gemäss Bartnitzky ist es hilfreich, wenn die Schule von der gelungenen Lesesozialisation in der Familie lernt (Bartnitzky, 2014, S. 150–154).

Das Lesen (wie auch das Schreiben) sind Kulturtechniken, die für die Kinder im Alltag seit früher Kindheit von Bedeutung sind. Lange vor der Schule kommen die Kinder mit der geschriebenen Sprache, mit Zeichen, Buchstaben, Wörtern und Symbolen in Kontakt. Welchen unterschiedlichen Wert die Schrift und erzählte oder geschriebene Geschichten bei den einzelnen Kindern auch haben, und wie verschieden der Umgang mit der Schriftsprache in ihrem persönlichen Umfeld auch ist, jedes Kind bringt diese Erfahrungen in die Schule mit (vgl. Bartnitzky, 2014, S. 29).

In der Schule sollten Lehrpersonen den Kindern häufig vorlesen. Regelmässige Vorlesezeiten als gute Gewohnheit ermöglichen es, eine Lesekultur aufzubauen und bilden deren Fundament. Auch in der Schule soll über Geschichten nachgedacht, ausgetauscht und diskutiert werden (vgl. Bartnitzky, 2014, 154).

3.6.2 Textauswahl

Bei der Auswahl der Kinderbücher ist auf die Themen und auf die sprachliche Gestaltung zu achten. Die Qualität der Texte ist gemäss Massler und Kutzelmann (2017) entscheidend, denn die Lernenden sollen in den Lesetheatertexten die Sprache in ihrem Kompetenzniveau als Modell erfahren können und die Texte oder Geschichten sollen sie thematisch ansprechen (vgl. Massler & Kutzelmann, 2017, S. 92). Die Arbeit mit den Lesetheatern soll also auch eine literarische Erfahrung ermöglichen. Als Grundlage für die Lesetheatertexte sollen daher Werke der erzählenden Kinder- und Jugendliteratur ausgewählt werden. Literarische Texte zu berücksichtigen ist bedeutungsvoll für die Lesemotivation. Aufgrund der dargestellten Themen und durch die sprachliche Gestaltung kommen literarische Texte den Leseinteressen junger Menschen entgegen. Bezüglich Leseinteresse bei Kindern und Jugendlichen ist die Präferenz für Abenteuergeschichten und phantastische Erzählungen zu erwähnen. Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl soll das Identifikationspotenzial der Protagonisten sein. Hier sollen die ausgewählten Bücher für weibliche wie für männliche Leser/Leserinnen von Interesse sein. Ausserdem spielt der Bekanntheitsgrad der Werke eine Rolle (vgl. Massler & Kutzelmann, 2017, S. 100–101).

Erzähltexte (als Vertreter der literarischen Texte) zeichnen sich durch ihre Nähe zur Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder und Jugendlichen aus. Erzähltexte stehen meist dem Hier und Jetzt näher, da sie oft an persönliche Erfahrungen anknüpfen, selbst wenn es Phantasiegeschichten sind oder wenn es sich um Geschichten handelt, die aus fernen Kulturen oder anderen Zeiten stammen. Ein weiteres wesentliches Konzept von literarischen Texten ist die Plausibilität der Figurenidentität. Auch dies ist ein Konzept, das den Kindern und Jugendlichen aus ihrer Lebenswelt nah und vertraut ist (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S. 136–141).

Gemäss Rosebrock und Nix (2015) fordert literarisches Lesen zumindest in Teilen andere Kompetenzen als andere Lektüre, z.B. Sachtexte (Rosebrock & Nix, 2015, S. 137–138). Erzähltexte weisen durchwegs kürzere Wort- und Satzlängen auf, sie entsprechen der Logik des Alltags: Erzähltexte „fordern die kognitiven Schemata der alltäglichen Wahrnehmung und Kommunikation an. Beispielsweise entspricht das Figurenkonzept in Narrationen den kognitiven Schemata, mit denen wir auch Menschen im Alltag begegnen“ (Rosebrock & Nix, 2015, S. 139). Bei der Herstellung lokaler Kohärenz sind literarische Texte einfacher zu verstehen als Sachtexte. Informelle Texte weisen oft schwierige Stellen auf, die erst in Bezug auf Verständnis von Wortgruppen lokal gelernt und begriffen werden müssen, bevor ein Gesamtzusammenhang hergestellt werden kann. Literarische Texte behandeln lebensweltliche Themen, wenn auch besonders verdichtet. Texte mit einfacher sprachlicher Oberfläche, die jedoch durchaus komplexe Strukturen auf den hierarchiehöheren Ebenen aufweisen, kommen also den Erstleser/innen, die noch im Begriff sind, Leseflüssigkeit zu erwerben, entgegen. Diesbezüglich bieten Bilderbücher und Erstlesebücher eine ideale literarische Erfahrung, bei der das Lesen ohne zu hohe Anforderungen, aber mit grosser Freude am Inhalt, erfahren und geübt werden kann (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S. 138–139).

Für das Trainieren der Leseflüssigkeit besonders geeignet sind gemäss Hartmann und Niedermann (2007) verschiedenartige Texte, die die Interessen der Kinder ansprechen und wertvolle Inhalte vermitteln. Geeignete Texte sollen den lesetechnischen und sprachlichen Fähigkeiten der Kinder entsprechen, und die Textschwierigkeit soll leicht über dem aktuellen Fähigkeitsniveau der Lesenden liegen (vgl. Hartmann & Niedermann, 2007, S.7). Für die Entwicklung von Lesetheatertexten eignen sich literarische Texte nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Sprache. Nach Hartmann und Niedermann (2007) ermöglicht neben einfacher Lesbarkeit und einfachen Satzstrukturen auch ein übersichtlicher Wortschatz das Textverstehen. Wiederholungen erlauben eine erhöhte Vorhersehbarkeit. Repetitive Strukturen lassen die Kinder das Geschriebene leichter erkennen, aber auch sprachliche und inhaltliche Elemente leichter voraussehen. Eine Gegebenheit, die sich von Szene zu Szene jeweils wiederholt, sich aber in ihren einzelnen Aspekten verändert, ist für die Kinder lustig und erzeugt Spannung (siehe dazu Beispiel exemplarische Analyse unter Punkt 3.6.4). Ausserdem vereinfachen graphische Hinweise und eine oft aufbauende Handlung das Lesen und Verstehen einer Geschichte. Bücher, meist Bilderbücher, die diese Eigenschaften besitzen, werden auch *Pattern Books* genannt. *Pattern Books* sind strukturierte Lesebücher mit wenig Text und vielen Illustrationen und einfachen und repetitiven Mustern (vgl. Hartmann & Niedermann, 2007, S. 7–10).

3.6.3 Auswahl der Lesetheaterstücke

Für das Projekt, auf dem die vorliegende Arbeit basiert, wurden Texte aus dem Unterstufenbereich gewählt; einerseits Bilderbücher, andererseits aber auch Texte aus Erstleselehrmitteln, wie beispielweise „das Schokoladenmännchen“, die zu Lesetheaterstücken umgeschrieben wurden. Diese Texte wurden zusätzlich mit Lesetheaterstücken aus dem Angebot von MELT ergänzt. Da das Konzept von MELT auf die Unterstufe (Erstleser und Kinder mit erhöhtem Förderbedarf) heruntergebrochen wurde, wurden die Lesetheater in deutscher Sprache verfasst. Die Auswahl der Texte, die sich im Anhang 5 befinden, fiel auf folgende Stücke:

„Oh wie schön ist Panama“

Bilderbuch: Janosch. (2004). *Oh wie schön ist Panama*. Erfurt: Beltz & Gelberg.

Der Text stammt aus einer Bilderbuchreihe, die die Kinder bereits kannten. Die beiden Gruppen der Klasse haben den Namen Tiger und Bär. Somit haben die Schülerinnen und Schüler eine besondere Beziehung zu diesen beiden Hauptfiguren. Die Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder spiegelt sich in der Geschichte wieder, Freundschaft, Neues kennenlernen und erleben. Auch kennen sie Wünsche, Interessen und die Neugier der Figuren aus ihrem eigenen Umfeld. Daher können Gefühle der Figuren gut nachvollzogen und dramapädagogisch aufgearbeitet und dargestellt werden. Es ist ein klassisches Bilderbuch, das seit Jahren Kinder begeistert. Sprachlich ist der Text altersentsprechend, mit einfachen Satzstrukturen. In der Originalgeschichte kommen bereits verschiedene Sprechrollen vor. Es fällt den Kindern leicht, sich mit den Figuren in der Geschichte zu identifizieren und somit den Inhalt leichter zu verstehen.

„Das Schokoladenmännchen“

Text aus dem St.Galler Erstleselehrmittel „Mis Buechli“: Kobel, A. (1953). *Das Schokoladenmännchen*. St.Gallen: Lehrmittelverlag.

Der Text stammt aus einem alten Erstleselehrmittel. Der Inhalt ist thematisch sehr ansprechend und kommt aus der Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder. Obwohl die Geschichte schon einige Jahrzehnte alt ist, hat sie an Reiz nichts verloren, denn die meisten Kinder lieben Schokolade. Die Figuren zeigen Gefühle, die gut dramapädagogisch herausgearbeitet werden können. Der Text eignet sich sehr gut, da die Sprache altersentsprechend ist, mit kurzen Wort- und Satzlängen. Auch ist der Wortschatz übersichtlich und es kommen mehrfach Wiederholungen vor, was es den Kindern erleichtert, das Geschriebene schneller zu erkennen. Auch kommen in der Originalgeschichte bereits mehrere Sprechrollen vor. Mit der Figur des Schokoladenmännchens, sowie mit der Sonne, dem Regen und dem Wind als auch mit den Kindern können sich die Schülerinnen und Schüler identifizieren, was ein Einfühlen in die Geschichte erleichtert und sie für die Kinder verständlicher macht. Hinzu kommt, dass sich die Geschichte gut in vier bis fünf Szenen aufteilen lässt.

„Mutig, mutig!“

Bilderbuch: Pauli, L. (2015). *Mutig, mutig*. Zürich: Orell Füssli.

Die Geschichte stammt aus einem Bilderbuch. Auch hier kommt der Inhalt aus der Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder. Es spricht sowohl Mädchen als auch Jungen an. Gefühle und Ängste der

einzelnen Figuren lassen sich gut darstellen und sind den Kindern bekannt. Der Text besitzt einfache Satzstrukturen und einen altersentsprechenden Wortschatz. Auch hier kommen Wiederholungen vor, die es den Kindern ermöglichen, das Geschehen vorauszusehen. In der Originalgeschichte kommen bereits Sprechrollen vor, und die Schülerinnen und Schüler können sich mit den Figuren (Maus, Frosch, Schnecke und Spatz) und ihren Aussagen und ihrem Handeln identifizieren und den Inhalt der Geschichte so nachvollziehen. Die Gliederung der Geschichte ermöglicht ein Aufteilen in vier bis fünf Szenen.

Dieses Lesetheaterstück wurde von Sabine Kutzelmann zur Verfügung gestellt.

„Ritter Rocko und die verflixte Flugstunde“

Jugendbuch: Till, J. (2013). *Ritter Rocko und die verflixte Flugstunde*. München: Tulipan.

Diese Geschichte kommt aus der Phantasie- und Traumwelt der Kinder. Abenteuer, Spass und Wunschvorstellungen stehen hier im Vordergrund. Die Kinder können sich mit den Helden gut identifizieren, da sie so sein möchten wie diese. Daher lässt sich diese Geschichte auch dramapädagogisch gut erarbeiten. Besonders gut kam diese Geschichte bei den Knaben an. Die Sprache ist altersentsprechend und gut verständlich, der Wortschatz übersichtlich. Ursprünglich stammt die Geschichte aus einem Kinderbuch für die Unterstufe.

Dieses Lesetheaterstück wurde von Sabine Kutzelmann zur Verfügung gestellt.

„Pfoten hoch!“

Bilderbuch: Valckx, C. (2011). *Pfoten hoch*. Heilbronn: Moritz.

Der Inhalt kommt aus der Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder. Die Probleme der Hauptfigur können die Kinder nachvollziehen; Anforderungen, die in ihrem Alltag an sie gestellt werden und die sie bewältigen müssen. Zum Schluss ist Billy ein Held, was jedes Kind sein möchte. Daher ist die Geschichte auch gut dramapädagogisch zu bearbeiten. Die Sprache ist altersentsprechend mit kurzen Wort- und Satzlängen, und so für die Kinder gut überschaubar. Ursprünglich stammt auch dieser Text aus einem Bilderbuch.

Dieses Lesetheaterstück wurde von Sabine Kutzelmann zur Verfügung gestellt.

„Quentin Qualle - Rock am Riff“

Bilderbuch: Kunze, H., Carstens, J. (2015). *Quentin Qualle - Rock am Riff*. Bindlach: Löwe.

Diese Geschichte stammt aus einem modernen Bilderbuch, das erst 2015 erschienen ist. Der Inhalt ist ansprechend und die Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder zeigt sich in der Geschichte. Phantasie, Spannung und die Verbindung zum realen Leben machen den Reiz dieser Geschichte aus. Die Schülerinnen und Schüler können sich sehr gut in die einzelnen Figuren einfühlen und sich mit ihnen identifizieren. Die unterschiedlichen Charaktere ergeben eine interessante Spannung. Auch verbindet die Geschichte ernste und witzige Elemente, was sie abwechslungsreich macht und so jedem Kind einen ihm entsprechenden Part bereithält. Dadurch lässt sie sich dramapädagogisch sehr gut bearbeiten. Der Text eignet sich sehr gut, da die Sprache altersentsprechend ist und einfache Satzstrukturen enthält. Auch ist der Wortschatz übersichtlich und kommt im Alltag der Kinder vor, was es den Kindern erleichtert, den Inhalt zu verstehen. Auch hier kommen bereits in der

Originalgeschichte mehrere Sprechrollen vor, was das Umschreiben erleichtert und macht, dass das Theater dem Original sehr nahe bleibt.

Die Lesetheaterstücke befinden sich im Anhang 5.

3.6.4 Exemplarische Analyse des Lesetheaters „Mutig, mutig“

Die Textanalyse steht in Bezug auf die von Hartmann und Niedermann (2007) beschriebenen Eigenschaften für die Charakterisierung von geeigneten Texten von *Pattern Books* (Hartmann & Niedermann, 2007, S. 7–10). Der Text im Bilderbuch „Mutig, mutig“ von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer (2015) zeichnet sich durch einfache Satzstrukturen aus. Dies ermöglicht eine leichte Lesbarkeit. Die Sätze sind meistens kurz, es hat wenige Nebensätze. Der Wortschatz ist nicht kompliziert, es hat jedoch einige Ausdrücke, die man mit den Kindern besprechen musste. Zum Beispiel: „der Frosch würgt die Seerose mit Stumpf und Stiel hinunter“ (vgl. Lesetheater „Mutig, mutig“, Anhang 3.3). Im Text sind viele Wortwiederholungen; es werden oft ganze Phrasen repetiert. Die Geschichte enthält vom Aufbau her sich wiederholende Situationen, indem die vier Tiere Spatz, Frosch, Schnecke und Maus sich gegenseitig Mut im Wettkampf beweisen. Das wiederholende Ereignis verändert sich inhaltlich, nicht aber im Ablauf. Die Kinder können also im Verlaufe des Textes auf vertraute Konzepte zurückgreifen. Jedes Mal wird das Ereignis mit ähnlichen Sätzen eingeleitet, und am Ende wird das mutige Tier beklatscht. Dies führt zu Wortwiederholungen, die den Lesenden entgegenkommen. Trotzdem müssen die Kinder genau lesen, da sich oft Details in den wiederholten Phrasen ändern. Beim Applaus beispielsweise beklatschen sich die Tiere abwechselnd mit ihren Flügeln, Schwimmhäuten, Pfoten und Fühlern. Durch die wiederkehrenden Ereignisse ergeben sich sprachliche Muster, und die Geschichte zeichnet sich deshalb durch eine erhöhte Vorhersagbarkeit aus. Gleichzeitig vereinfachen eingesetzte sprachliche Muster das Lesen (vgl. Hartmann & Niedermann, 2007, S. 7–10).

3.7 Das Forschungsprojekt MELT

Das didaktisch-methodische Design *Mehrsprachiges Lesetheater MELT* ist ein Forschungsprojekt im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ und *Mehrsprachiges Lesetheater zur Förderung von Lesemotivation und Leseflüssigkeit* (vgl. Kutzelmann, Massler, Hendel, 2017, S. 7).

Das Projekt MELT wurde 2014 ins Leben gerufen und möchte gemäss Ilg, Kutzelmann, Massler und Theinert (2016) ungenügende Lesekompetenzen und Mehrsprachigkeit als bildungspolitisch relevante Themen miteinander verbinden. Es wurde in vier Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg) umgesetzt. Das Projekt reagierte auf Ergebnisse der Leseleistungsstudien, die Defizite im Bereich Lesekompetenz aufzeigen, sowie auch auf gesellschaftliche Forderung nach individueller Mehrsprachigkeit und stärkerer Vernetzung von Schul- und Fremdsprachen. Für die Methode wurden, wie in Kapitel 3.6 angetönt, literarische Texte in mehrsprachige dialogische Lesetheaterstücke umgewandelt, „je nach landesspezifischem Praxiskontext in einer anderen Sprachenkombination aus Schul-/ Fremd- und Migrationssprachen“ (vgl. Ilg, Kutzelmann, Massler & Theinert, 2016, S. 48–49). MELT orientierte sich an den Grundsätzen von Design-Based-Research (DBR), dessen Idee eine enge

Zusammenarbeit zwischen Forschenden und Praktikern beinhaltet (vgl. Ilg et al., 2016, S. 50). Weitere Ausführungen zur Methode von DBR folgen im Kapitel 4.1.

Im folgenden Kapitel wird nun die Umsetzung von MELT-Design in einzelnen Prozessschritten erläutert. Die einflussenden dramapädagogischen Elemente dienen kooperativen und motivationalen Aspekten und unterstützen die erfolgreiche Umsetzung im Unterricht. „Durch die Einbindung von Elementen aus dem Bereich des Theaters werden kommunikative und sprachliche sowie soziale und performative Kompetenzen der Lernenden gestärkt“ (Ilg et al., 2016, S. 57).

3.8 Die Prozessschritte von MELT

Die MELT-Prozessschritte umfassen gemäss Kutzelmann, Massler und Peter (2017) vom ersten Vorlesen bis hin zur Aufführung des Lesetheaters zentrale Lernprozesse. In diesem Kapitel werden die einzelnen Schritte nun detailliert beschrieben. Bei jedem Schritt werden Ideen zu möglichen dramapädagogischen Aktivitäten aufgezählt. Für jüngere Kinder oder beim Einsatz von einsprachigen Lesetheaterstücken können die einzelnen Phasen entsprechend angepasst werden (vgl. Kutzelmann, Massler & Peter, 2017, S. 147–156).

Schritt 1: Einführung ins Lesetheater. Hier geht es in erster Linie darum, die Kinder zum Thema hinzuführen, das Buch in Bezug auf die zentralen Charaktere und die Handlung vorzustellen. Bei kleineren Kindern könnte man auch die Personen genauer umschreiben, die Kinder könnten sich assoziativ zu den entsprechenden Figuren äussern. Dazu könnten auch ein passendes Bild oder eine passende Szene aus der Geschichte herbeigezogen oder es kann eine Strukturskizze der Figurenkonstellation an der Tafel gezeigt werden. Dramapädagogische Aktivitäten wie Erzählübungen oder ein spontanes Rollenspiel mit den Figuren des Stückes können die Einstimmung abrunden. Umfang und Intensität der Einführung hängen von der Art der Lektüre, dem Thema und den Ideen der Lehrperson ab. Bei fremdsprachigen Rollen beinhaltet die Hinführung auch das Aufgreifen von relevantem Vokabular. Es können auch bereits sprachtechnisch schwierige Sätze oder Ausdrücke aus dem Lesetheaterstück im Voraus geübt werden. Jedes Kind erhält eine Mappe für die persönlichen Unterlagen (Kutzelmann et al., 2017, S.148–149).

Schritt 2: Das Vorlesen durch die Lehrperson. Die Lehrperson liest eine zentrale Passage aus dem Lesetheatertext modellhaft vor, über die anschliessend diskutiert wird. Um die Aufmerksamkeit zu erhöhen, können die Schüler und Schülerinnen Aufgaben zur Beobachtung erhalten. Dies kann eine spezifische Passage, eine Handlung, aber auch die Gestik oder Mimik betreffen. Die vorgekommenen Charaktere können dann mit den Kindern noch genauer analysiert werden. Die Vorleserunde sollte in entspannter Atmosphäre, beispielsweise im Sitzkreis, stattfinden. Auf einzelne Kinder als Experten und Expertinnen in ihrer Herkunftssprache soll hingewiesen werden (Kutzelmann et al., 2017, S.149–150) .

Schritt 3: Lesen der Szenen, Rollenverteilung. Die Klasse wird nun in Arbeitsgruppen aufgeteilt. In den Gruppen werden die Szenen individuell gelesen. Danach werden die Rollen verteilt. Bei der Rollenverteilung wird auf den Umfang und die Wünsche der Kinder geachtet. Um den Text und die Rolle

im Blick zu haben, werden anschliessend die Rollen im Text mit Leuchtstift markiert (Kutzelmann et al., 2017, S.150).

Schritt 4: Erarbeiten einer Inhaltsangabe der Lesetheaterszene. Die Schüler und Schülerinnen lesen den Text in verteilten Rollen ein zweites Mal und sollen sich mit den einzelnen Rollen und Charakteren auseinandersetzen. Hier kann auf die innere Handlung, auf Gefühle und Empfindungen der Rolle hingewiesen werden. Allenfalls kann eine Szene oder eine Rolle auch zeichnerisch dargestellt oder Schlüsselwörter notiert werden. Ein dramapädagogisches Element, das nun eingesetzt werden kann, ist die Standbildtechnik. Das heisst, eine Situation wird von einer Gruppe gewählt und dargestellt. Die anderen müssen versuchen zu erraten, um welche Szene es sich handelt. Um Wörter und Verständigungsprobleme zu lösen, eignen sich Plakate, auf die jede Gruppe ihre Wörter und die Bedeutung notieren. Bei jüngeren Kindern, die noch in der Erstlesephase sind, können gemeinsam mit der Lehrperson assoziative Wörkertürme gebildet werden (Kutzelmann et al., 2017, S.151–152).

Schritt 5: Vorstellen der Szenen und der einzelnen Figurenrollen. Jede Gruppe stellt nun ihre Szene der Klasse vor. Das Vorstellen erfolgt mündlich. Materialien wie Collagen, Zeichnungen, Skizzen oder erarbeitete Standbilder aus den vorhergehenden Phasen können zur Untermalung beigezogen werden, und die Kinder sollen einzelne Rollen beschreiben. Im Anschluss an die Präsentationen können Fragen an die einzelnen Gruppen gestellt werden (Kutzelmann et al., 2017, S.152).

Schritt 6: Üben der Leserollen und gegenseitiges Feedback. Zur Einstimmung in die Übungsphase können einige vorbereitende Stimm- und Körperübungen eingesetzt werden. Das Üben sollte methodisch variieren, damit die Motivation erhöht wird. Folgende Vorschläge können umgesetzt werden: Im Klassenzimmer umhergehen und die Rolle halblaut sprechen (nicht leise!), sich einen ruhigen Platz suchen und die Rolle halblaut lesen. In dieser Phase können auch Audioaufnahmen zum Einsatz kommen. Neben selbständigem Üben eignen sich kooperative Formen wie beispielsweise das "Tandemlesen". Auf das Tandemlesen wurde in Kapitel 3.5 bereits eingegangen. Gut eignet sich auch das "Spiegellesen", bei dem ein Kind einen Satz mit einem bestimmten Intonationsmuster vorliest und das andere Kind diesen imitiert. Auch bei dieser Übung können die Rollen getauscht werden. Bei diesem Schritt ist es notwendig bei den Fremdsprachen Unterstützung zu bieten (Kutzelmann et al., 2017, S.152–154).

Schritt 7: Generalprobe. Um die Wirkung der Vorlesegestaltung zu testen und zu reflektieren, führt jede Gruppe eine Generalprobe durch. Anlässlich der Generalprobe geben die Lehrperson und die anderen Kinder Rückmeldungen in Bezug auf Blickkontakt, Gestik, Verständlichkeit, Lautstärke. Hilfreich ist es, die Räumlichkeiten und die Akustik vorrangig zu prüfen und nach Möglichkeit für die Aufführung denselben Raum zu benützen. Der Bereich, der für die Bühnenposition gewählt wird, kann mit Hilfe von Klebeband markiert werden. Die Schüler und Schülerinnen können in die Planung der Aufstellung der einzelnen Rollen mit einbezogen werden. Kostüme und Requisiten sind im Lesetheater nicht zwingen notwendig, kreative Ideen, die leicht umsetzbar sind, bieten sich jedoch selbstverständlich an. Die Lehrpersonen können jedoch daran erinnern, dass es Sinn macht, gemäss dem modernen Theater

Kostüme und Requisiten nur minimal einzusetzen. Weitere Überlegungen in Bezug auf Aufführungsbeginn, Sitzordnung und Publikum werden mit der Klasse besprochen. Am Ende der Generalprobe ist es hilfreich, eine Reflexionsrunde durchzuführen. Für ein konstruktives Feedback können Feedbackkarten, Auftragskärtchen oder auch andere, bereits vorhandene Instrumente eingesetzt werden (Kutzelmann et al., 2017, S.154–155).

Schritt 8: Aufführung. Jede Gruppe liest ihre Lesetheaterstücke in der Klasse oder vor anderen Zuschauern vor. Die Aufführung ist ein Moment der Wertschätzung. Als Einstimmung oder zur Aufwärmung und für das Gewinnen von Sicherheit können vorbereitende Stimm- und Körperübungen eingesetzt werden. Die Lesetheater werden anschliessend ohne Unterbrechung vorgetragen. Auch hier kann eine Feedbackrunde die Aufführung abrunden, in der der ganze Prozess reflektiert werden kann, beispielsweise in Bezug auf Zusammenarbeit, Verbesserungsvorschläge für eine nächste Aufführung oder auch das Hervorheben von besonders gelungenen Details (Kutzelmann et al., 2017, S.155–156).

3.9 Kooperatives Lernen

Bei kooperativen Lernformen kommt gemäss Brüning und Saum (2009) der konstruktivistische Ansatz zum Tragen. Dabei steht das Denken und Handeln der Lernenden im Mittelpunkt. Es wird angenommen, dass Wissen sich nicht durch reine Übernahme von Informationen aufbaut, sondern dass Wissensstrukturen erst durch aktive Konstruktion und Reflexion entstehen. In der Phase des Austausches findet also Ko-Konstruktion statt. Im besten Fall vergleichen die Lernenden ihre Ansichten, und es kommt zu einer Erweiterung oder Erneuerung von Wissen (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 60–61).

Kooperatives Lernen kommt immer dann ins Spiel, wenn es darum geht, passende Unterrichtsformen für heterogene Lernende zu finden. Gemäss Avci-Werning und Lanphen (2013) soll die Heterogenität als Ressource und nicht als Hindernis gesehen werden. Kooperative Lernformen in inklusiven Schulen sollen eine Form darstellen, bei der Schüler und Schülerinnen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus selbstgesteuert zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen (vgl. Avci-Werning & Lanphen, 2013, S. 150–169).

Beim *Kooperativen Lernen* sind folgende 5 Elemente zentral: Als erstes nennen Johnson, Johnson und Johnson Holubec (2005) die Schaffung einer *positiven Interdependenz*. Die Gruppe bekommt ein Ziel, das gemeinsam erreicht werden muss. Alle Mitglieder einer Gruppe sollen wahrnehmen, dass sie in Verbindung zueinanderstehen und nur dann Erfolg haben, wenn alle erfolgreich sind. Die einzelnen Gruppenmitglieder müssen verstehen, dass nicht nur sie selber, sondern die ganze Gruppe von ihren Einzelleistungen profitiert. Positive Interdependenz führt dazu, dass man sich für den eigenen, aber auch für den Erfolg der anderen verantwortlich fühlt. Positive Interdependenz gilt als Kern des Kooperativen Lernens (vgl. Johnson et al, 2005, S. 18). Das zweite Element liegt nach Johnson et al. in der Schaffung von Verantwortlichkeit, einerseits einer *individuellen Verantwortlichkeit*, beispielsweise durch die Verteilung von einzelnen Aufgaben an die Gruppenmitglieder, aber auch durch die Schaffung von *Gruppenverantwortung*. Hier muss die Gruppe sich ihrer Ziele bewusst sein. Das dritte Basiselement betrifft die Gestaltung der Aufgabe in der Gruppe, so dass allen Mitgliedern eine *direkte*

Interaktion ermöglicht wird. Damit soll ein intensiver Austausch angeregt werden. Die Schüler sollen sich gegenseitig unterstützen, ermutigen und anspornen, im besten Fall nicht nur auf schulischer Ebene, sondern auch auf menschlicher Ebene (vgl. Johnson et al, 2005, S.18–19). Das vierte Element betrifft das Training *sozialer Kompetenzen*. Beim Kooperativen Lernen werden also nicht nur fachliche Fähigkeiten verlangt, sondern es kommen auch soziale Fähigkeiten zum Tragen. Umgekehrt betrachtet können diese durch das Einsetzen von kooperativen Lernmethoden über längere Zeit auch verbessert werden. Kooperatives Lernen ist somit komplexer als andere Lernformen. „Den Schülern sollten die sozialen Fertigkeiten vermittelt werden, die einer erfolgreichen Kooperation zugrunde liegen (z.B. Gruppenleitung, Entscheidungsfindung, Vertrauensaufbau, Kommunikation und Konfliktmanagement), und sie sollten dazu ermutigt werden, diese auch anzuwenden“ (Johnson et al., 2005, S. 20). Das fünfte Element ist die Gruppenbewertung. Die Gruppenmitglieder sprechen darüber, wie sie die Ziele erreicht haben und welche Verhaltensweisen ihre Gruppe prägten. Der Lernprozess kann verbessert werden, indem analysiert wird, wie effizient gearbeitet wurde und wie eine allfällige Verbesserung aussieht. Die fünf Merkmale gelten als Grundlage, die sorgfältig eingeübt und befolgt werden muss, damit Kooperatives Lernen gelingt (vgl. Johnson et al., 2005, S. 20–21).

3.9.1 Kooperative Elemente in Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt MELT

Die Besonderheit des Designs von MELT bezüglich Methodik und Didaktik besteht gemäss Kutzelmann und Theinert (2017) darin, dass die Lehr- und Lernprozesse zu einem grossen Teil als kooperative Lernformen organisiert sind. MELT bietet vielfältige Übungsformen in Kleingruppen oder im Tandem an. Da diese Formen zwar nicht per se zu kooperativen Prozessen führen, ist es ein Ziel beim Design von MELT, die Aufgaben und Übungen so zu gestalten, dass sinnvolle kooperative Prozesse stattfinden können. Im Folgenden werden nun einige zentrale Punkte von kooperativen Elementen bei der Umsetzung von MELT zusammengefasst und erläutert (vgl. Kutzelmann & Theinert, 2017, S.120).

Gemäss Kutzelmann und Theinert (2017) muss jede Gruppe ihre Szene bearbeiten und üben, um diese am Schluss den anderen Kindern der Klasse vortragen zu können. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen die Rollen unter den Kindern verteilt und geübt, aber auch aufeinander abgestimmt werden, sodass es zu einer gemeinsamen Aufführung kommen kann. Dazu müssen die Kinder ihre individuelle Vorlesegestaltung auf die Gruppe abstimmen. Die Kinder sind sozusagen voneinander abhängig; das Gelingen der Aufgabe hängt von jedem einzelnen, aber auch gleichzeitig vom Funktionieren in der ganzen Gruppe ab. Der Prozess Lesetheater gliedert sich in mehrere Phasen und Teilaufgaben, bei denen die Kinder auch alleine oder im Tandem arbeiten. Die Phasen, in denen sie alleine ihre Rolle üben, sind zentral, weil die Kinder dadurch ihre individuelle Verantwortlichkeit wahrnehmen müssen (Kutzelmann & Theinert, 2017, S.121–122).

Kutzelmann und Theinert (2017) schreiben: „Das gemeinsame Lesen mit einem/einer Lesepartner/in ermöglicht, gutes Vorlesen modellhaft zu erleben und nachzuahmen. Lesen beide Schüler/innen auf Wort- oder Satzebene geläufiger, stehen ihnen mehr mentale Ressourcen zur Verfügung, um beim anschliessenden gemeinsamen Üben der Gruppe auf die prosodischen Aspekte des Lesens zu achten“ (Kutzelmann & Theinert, 2017, S. 122–124).

Auch das gemeinsame Erarbeiten der Szenen ist als kooperativer Prozess zu verstehen. Die Mitglieder einer Gruppe tauschen untereinander Ideen für Mimik und Gestaltung aus, müssen diskutieren, was passend oder unpassend ist, was sich zu übernehmen oder auszuprobieren lohnt und im Hinblick auf eine Aufführung auch die Perspektive des Publikums einbeziehen. Ein weiterer kooperativer Aspekt beinhaltet ist das Feedback-Geben und Erhalten. Dies findet jeweils beim Tandemlesen sowie bei den Aufführungen in kleinerem oder grösserem Rahmen statt. Gemäss Kutzelmann und Theinert (2017) werden im Verlaufe der MELT-Prozesse auch soziale und kommunikative Fertigkeiten gefördert. Auf diese weiteren Aspekte des kooperativen Lernens soll hier jedoch nicht eingegangen werden (vgl. Kutzelmann & Theinert, 2017, S. 124).

3.9.2 Adaption kooperativer Elemente von MELT auf die Unterstufe

Da das Forschungsdesign MELT für die (Mittel-) und Oberstufe konzipiert wurde, wird nun in diesem Kapitel kurz auf die Umsetzung von kooperativen Elementen in der Unterstufe eingegangen. In der Unterstufe ist es für die Kinder eine grosse Herausforderung, einen Gruppenprozess zu steuern und sich als Teil eines solchen wahrzunehmen. Trotzdem sind gerade auf der Unterstufe kurze Aufträge und Lernphasen in kleinen Gruppen ideal, damit soziale und kommunikative Fähigkeiten erlernt und trainiert werden können.

Die Phase der Rollenverteilung wird auch bei den Kindern der Unterstufe ein wichtiger Teil im Prozess sein. Diese erfordert bereits die Kooperation jedes einzelnen Kindes. Hier kann gut beobachtet werden, wie weit die Kinder der Unterstufe bereits fähig sind, in ihrer Gruppe eine solche Aufgabe zu bewältigen und welche Strategien sie einsetzen, um ihr Ziel zu erreichen. Da jedes Kind mit seiner Rolle einverstanden sein muss, wird es sich mit in den Prozess eingeben müssen. Die Aufgabe der Lehrpersonen ist es, die Prozesse zu beobachten und bei Problemen die Gruppen oder einzelne Kinder zu unterstützen. Während den Übungsphasen kommt gemäss Kutzelmann und Theinert (2017) das Prinzip der individuellen und gemeinsamen Verantwortung zum Tragen. Obwohl die Kinder sich der Verantwortung ihrer eigenen Leseleistung wohl noch nicht so bewusst sind wie Kinder der Oberstufe, kann man ihnen zutrauen, dass sie die Absicht verfolgen, gemeinsam mit ihrer Gruppe eine gelingende Aufführung zu bewältigen. Das gemeinsame Üben, sei es alleine, im Tandem oder in der Kleingruppe, wird ein zentraler und auch zeitlich intensiver Teil sein. Hier kann das einzelne Kind die Verantwortung für seine eigene Leistung übernehmen (vgl. Kutzelmann & Theinert, 2017, S. 122).

Die Lehrpersonen können Kinder mit Lese- oder Lernschwierigkeiten unterstützen, indem sie beim Üben beobachten und bei Bedarf helfen.

Die einzelnen Elemente des kooperativen Lernens sind in der Unterstufe erst in ihren Grundzügen eingeführt und müssen ständig wieder thematisiert und geübt werden. Diesbezüglich müssen die Lehrpersonen alle Prozesse genau planen und immer wieder gemeinsam im Plenum modellhaft mit der Klasse über einzelne Aspekte und Aufgaben nachdenken. In der Unterstufe lohnt es sich, die Geschichten der Lesetheater mit den Kindern detailliert zu besprechen, sich mit den Charakteren auseinanderzusetzen und mit den Kindern spielerisch auch auf deren Gefühle einzugehen. So erhalten die Kinder das Werkzeug, um dies anschliessend in den einzelnen Kleingruppen aufzugreifen und kooperativ weiterzuentwickeln zu können. Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang das

gemeinsame Sammeln von Ideen bezüglich Einsatz von unterstützender Mimik und Gestik beim Lesen. Die Kinder sollen im Plenum ihre Einfälle bereits einbringen; dies animiert und inspiriert die anderen Kinder. Damit Kooperation in der Gruppe gelingt, sind auch ritualisierte Feedbackrunden förderlich. Hier kann über gelungene Sequenzen und über Probleme und Geschehnisse in den Gruppen berichtet werden. Reflexion unterstützt kooperative Prozesse in hohem Masse. Komplexere Elemente, wie die Perspektivenübernahme (wie beispielsweise sich vorzustellen, wie das Publikum auf gewisse Effekte und schauspielerische Gesten reagieren würde), sind in der Unterstufe noch nicht oder nur beschränkt möglich.

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

In Kapitel 4 werden forschungsmethodische Ansätze beschrieben und die eingesetzten Testinstrumente dargestellt, verglichen und begründet. Die vorliegende Untersuchung mittels der Lautlesemethode *Lesetheater* bezieht sich auf die Erkenntnisse in der Forschung sowie auf die didaktischen Grundlagen der MELT-Prozessschritte. Die theoretischen Hintergründe diesbezüglich wurden bereits in Kapitel 3 beschrieben. Die Methode *Lesetheater* wurde als ein zyklischer Entwicklungsprozess in der Praxis erprobt. Dazu wurden Beobachtungen gemacht, damit didaktische Elemente laufend analysiert und angepasst werden konnten. Insofern fliessen die beiden Ansätze Design-Based Research (DBR) und Aktionsforschung zusammen und werden hier als Forschungsmethoden im Folgenden thematisiert.

4.1 Design-Based Research (DBR)

Die Intention des DBR-Ansatzes besteht gemäss Kutzelnann und Götz (2017) darin, eine enge Verknüpfung von Forschung und Entwicklung anzustreben, damit der Transfer von Bildungsforschung in die Praxis optimiert werden kann. Das Ziel von DBR ist die Entwicklung nachhaltiger Innovation im Bereich der schulischen Praxis. Unter Berücksichtigung von theoriegeleiteten Überlegungen wird eine Intervention, also das Design, gestaltet. Dabei wird ein doppeltes Ziel verfolgt: Einerseits sollen Lösungen für unterrichtsspezifische Probleme gefunden werden, andererseits soll „im Zuge der Entwicklung das theoretische Wissen über die damit verknüpften Lehr- und Lernprozesse sowie über das Entwicklungs- und Forschungsverfahren selbst erweitert werden“ (Kutzelnann & Götz, 2017, S.17). Um sich dem Begriff des Forschungsparadigma *Design-Based Research* anzunähern, fassen Kutzelnann und Götz (2017) einige Hauptmerkmale und charakteristische Besonderheiten zusammen: *Art der Problemstellung*: DBR-Forschung ist eine Strategie, die sich mit komplexen Bildungsproblemen befasst. Komplexe Bildungsprobleme liegen dann vor, wenn deren Inhalte für Experten neu sind, wenn wenig didaktisches Wissen vorhanden ist oder keine Unterrichtsmaterialien vorliegen, und wenn wenig Wissen aus der Forschung zur Verfügung steht (vgl. Kutzelnann & Götz, 2017, S. 19).

Bedeutung des Designs: Der Entwicklungs- und Forschungsprozess verläuft nicht aufeinanderfolgend, sondern abwechselnd in Phasen. Somit versteht sich die Entwicklung der Intervention auch als Quelle wissenschaftlicher Betrachtung (ebd.).

Durchführung unter realistischen Bedingungen: Das Herausfiltern eines praktikablen Lösungsansatzes bedarf der Anwendung in authentischen Handlungsfeldern. In allen Phasen des Forschungsprozesses findet ein enger Austausch zwischen Forschenden und Praktiker/innen statt (ebd.).

Forschungsphasen: Die Forschungsphasen sind in ihren Grundzügen festgelegt. Auf eine detaillierte Analyse des zu entwickelnden Themas erfolgt die Entwicklung des Designs. In Zyklen wird das Design anschliessend in der Praxis umgesetzt, evaluiert und entsprechend überarbeitet (ebd.).

Forschungsmethoden: Das Ziel ist es, mithilfe von qualitativen und quantitativen Analysemethoden, neue Daten und Wissen über das Lehren und Lernen herauszufiltern (ebd.).

Art der Theoriebildung: Die Entwicklung des Designs soll theorienbasiert passieren und die im Prozess gewonnenen Erkenntnisse werden als „kommunizierbare Theorien“ bezeichnet. Somit sind sie für Praktiker/innen anwendbar (vgl. Kutzelnann & Götz, 2017, S. 19–20).

Qualitätskriterien: Die in der empirischen Forschung geltenden Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität gelten auch für DBR. Als bedeutender für DBR sind jedoch die Nützlichkeit einer Intervention und deren Nachhaltigkeit bei der Anwendung. Die Intervention (Erprobung, Analyse, Redesign) soll so lange weitergeführt werden, bis sie den Anforderungen entspricht (vgl. Kutzelnann & Götz, 2017, S. 20)

Die DBR-Phasen sind gemäss Kutzelnann und Götz (2017) in sechs Forschungsphasen gegliedert. In einem ersten Schritt geht es darum, das Problem zu analysieren und zu präzisieren. Danach sollen der theoretische Bezugsrahmen sowie die Erfahrungen im ausgewählten Bereich als Leitlinien für die Gestaltung, Planung und Evaluation des Designs beigezogen werden. In einem weiteren Schritt wird dann das Design entwickelt. Dazu werden auf der Grundlage der Leitlinien Prototypen und Materialien für die Planung entwickelt, viertens wird das Design erprobt, in mehreren Zyklen durchgeführt und jeweils formativ evaluiert. Am Schluss geht es darum, die Intervention als Ganzes zu evaluieren und einem grösseren Publikum die Produkte vorzustellen oder diese für die Aus- oder Weiterbildung von Lehrpersonen zur Verfügung zu stellen (vgl. Kutzelnann & Götz, 2017, S. 20–22).

4.2 Aktionsforschung

Die Aktionsforschung soll Lehrpersonen darin unterstützen, ihre eigene Berufspraxis zu beobachten und zu erforschen, mit dem Ziel, diese zu verbessern. Die Aktionsforschung dient dazu, „Probleme der Praxis selbst zu bewältigen und Innovationen durchzuführen und selbst zu überprüfen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 13). Nach Altrichter & Posch (2007) werden Lehrpersonen zu reflektierenden Praktiker/innen, wenn sie ihren Unterricht mittels einfacher Methoden erforschen. Aktionsforschung wird von Personen betrieben, die selber Teil einer sozialen Situation, also selber betroffen, sind. Gleichzeitig setzt Aktionsforschung an Fragen aus der eigenen Praxis an. Das Ziel ist es, ein situatives, spezifisches Verständnis einer Situation zu erhalten. Ein wesentlicher Punkt von Aktionsforschung besteht darin, dass „Aktion und Reflexion eng und immer wieder aufeinander bezogen werden“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 15). Dadurch, dass eine Situation beobachtet und reflektiert wird, eröffnen sich neue Möglichkeiten des Handelns. Die Ergebnisse der Reflexion werden dann durch das Handeln erneut einer Überprüfung unterzogen. So entwickelt sich ein Kreislauf, in dem Auswirkungen veränderten Handelns direkt beobachtbar/spürbar werden und eine längerfristige Entwicklung ermöglichen. In

längerfristigen Zyklen entwickelt sich im besten Falle eine nach oben führende Spirale. Durch regelmässige Zwischenanalyse gesammelter Daten kann Bilanz gezogen und Fragestellungen können angepasst und präziser formuliert werden. Ein weiterer Aspekt in der Aktionsforschung ist die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven der beteiligten Personen in die Forschung einzubeziehen. Das Vergleichen der eigenen Wahrnehmung mit der Ansicht von anderen ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der Situation. Nicht zuletzt ist man als forschende Lehrperson auch in einer Gemeinschaft eingebettet, in der gemeinsames, reflektives Forschen und Entwickeln die Zusammenarbeit qualitativ entscheidend prägen kann (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 15–19). Für die Prozessbeobachtung empfehlen Altrichter & Posch, ein Forschertagebuch zu führen. Es dient als wichtiges Werkzeug, in dem Gedanken, Beobachtungen, Protokolle und Pläne festgehalten werden können (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 30–50).

4.3 DBR und Aktionsforschung im Vergleich

Da die beiden Methoden DBR und Aktionsforschung auf den ersten Blick sehr ähnlich sind, lohnt es sich, diese kurz zu vergleichen. Gemäss Reinmann (2015) zeigt sich, dass Aktionsforschung in ihrem zyklischen Vorgehen und den anzustrebenden Veränderungen für die Praxis DBR sehr ähnlich ist, Unterschiede bestehen vor allem bezüglich Rolle der Beteiligten. Die Praktiker/innen bringen bei DBR ihre Expertise in den Prozess ein, sie forschen also nicht selbst. Die Rolle des/der Forschenden ist in der Aktionsforschung eher beobachtend, in DBR beobachtend und gestaltend. „Darüber hinaus werden theoretische Bezüge in DBR systematischer als in der Aktionsforschung einbezogen und theoretische Ergebnisse gleichrangig zu praktischen Lösungen betrachtet“ (Reinman, 2015, S. 4–5).

4.4 Diagnostische Instrumente und Methoden der Dokumentation

In diesem Kapitel werden die eingesetzten diagnostischen Instrumente, sowie die Methoden der Dokumentation dargestellt. Es werden die Tests, die zur Überprüfung der Lernfortschritte im Bereich Leseflüssigkeit ausgewählt wurden, beschrieben, und kritisch reflektiert.

4.4.1 Testinstrument Stolperwörtertest

Methode	Stolperwörter-Test
Begründung/	Erfassung der Lesegeschwindigkeit
Ziel	Erfassung der Lesegenauigkeit Erfassung des Leseverständnisses auf Wort- und Satzebene

Beschreibung:

Der Leseprozess ist ein äusserst komplexer Vorgang. Lesetests können verschiedene Anteile dieses Prozesses zu erfassen versuchen. Richtigkeit und Tempo können Messkriterien sein. Je nachdem können diese durch das Ausmass der Sinnerfassung, Leseflüssigkeit und inhaltsgerechte Betonung ergänzt werden. Der vorliegende Test dient der Überprüfung der Lesefertigkeiten auf der Wort- und Satzebene. Er erfasst die Lesegeschwindigkeit, die Genauigkeit und das Leseverständnis. Der

Stolperwörter-Test erfasst daher umfassende Leseprozesse. Nur das Abspeichern des erfassten Inhalts und das Schlussfolgern aus dem Gelesenen wird nicht überprüft (vgl. Metze, 2009). Der Test kann von der ersten bis zur vierten Klasse eingesetzt werden. Da er den Abschluss des Leselehrgangs voraussetzt, kann er sinnvoll frühestens am Ende des ersten Schuljahrs eingesetzt werden. Daher gibt es für die erste Klasse eine spezielle verkürzte Version. Auch gibt es A- und B-Versionen, was einer mehrmaligen Durchführung zugutekommt. Die Durchführung des Tests dauert inklusive Instruktion ca. zwanzig Minuten. Er kann sowohl als Einzel-, wie auch als Gruppentest angewendet werden. Der ideale Testzeitraum liegt jeweils in den letzten fünf Wochen vor, bzw. den ersten vier Wochen nach den Sommerferien. Die Auswertung ist sehr einfach, es stehen Korrekturschablonen zur Verfügung. Jede richtig gelöste Aufgabe entspricht einem Rohwert. Aufgrund der Anzahl richtiger Lösungen kann der Prozentrang ermittelt werden. Um Lernfortschritte der einzelnen Kinder zu ermitteln, müssen die Rohwerte in Minutenleistungen umgewandelt werden, da in den verschiedenen Schuljahren unterschiedliche Bearbeitungszeiten gelten (Minutenleistung = Anzahl richtiger Lösungen geteilt durch Testdauer). In der Auswertungstabelle gibt es auch einen speziellen Prozentrang für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (vgl. Metze, 2009). Dieser Test gibt Informationen über die Leistungen des einzelnen Kindes. Ausfälle werden sichtbar und können mit einer differenzierten Austestung erfasst werden.

Reflexion:

In der folgenden Tabelle werden die Vor- und Nachteile des Stolperwörtertests kritisch reflektiert:

Tabelle 1: Vorteile vs. Nachteile Stolperwörter

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> → Er ist ein erprobtes Diagnoseverfahren. → Die Dauer der Lernstandserhebung ist kurz. → Die Auswertung ist sehr einfach. → Der Test kann auch als Gruppen- und als Einzeltest durchgeführt werden. → Es gibt eine A- und B-Version und eine vereinfachte Version für die erste Klasse. → Auch gibt es eine spezielle Auswertung für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. 	<ul style="list-style-type: none"> → Die Normwerttabellen beruhen auf einer nicht repräsentativen Stichprobe. → Eine differenzierte Auswertung ist nicht möglich.

4.4.2 Testinstrument Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL)

Methode	LDL
Begründung/ Ziel	Erfassung der Leseflüssigkeit

Beschreibung:

Die LDL ist ein neu entwickeltes Verfahren zur Lernfortschrittsmessung der Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern. Obwohl auch normbasiert, besteht die Hauptintention der LDL im Feststellen von Veränderung und Entwicklung (Walter, 2010, S. 9).

Der vorliegende Test dient zur Erfassung der allgemeinen Lesefähigkeit und primär der Lernverlaufs- bzw. der Lernfortschrittsdiagnostik (Dokumentation von Fördereffekten). Hauptsächlich liegt die Verwendung im Schul- und Förderbereich zur systematischen formativen Evaluation. Der Test kann sowohl als Screening-Verfahren wie auch zu Forschungszwecken verwendet werden. Das Verfahren besteht aus 28 Lesetexten (Paralleltests). Diese müssen von den Schülerinnen und Schülern zu jedem Messzeitpunkt eine Minute lang laut vorgelesen werden. Die Auswertung ist einfach. Es liegen zu jedem der 28 Lesetexte Auswertungsbogen vor, auf denen jeweils die Anzahl der richtig gelesenen Wörter festgestellt wird. Jedes richtig gelesene Wort entspricht einem Rohwert. Aufgrund der Anzahl richtiger Lösungen kann der Prozentrang mittels Normtabellen ermittelt werden. Der Test kann von der ersten bis zur neunten Klasse eingesetzt werden. Es liegen Prozentrangnormen und T-Werte für die Anzahl der in einer Minute richtig gelesenen Wörter vor. Für die Sonderschule liegen spezielle Normtabellen bezüglich Altersklassen vor. Die Normtabellen sind auf Mitte des Schuljahres ausgerichtet, ausser bei der ersten Klasse, in dieser die Tests dann am Ende des Schuljahres durchgeführt werden sollen. Die LDL wird als Einzeltest durchgeführt. Die Durchführung des Tests dauert inklusive Instruktion ca. fünf Minuten (vgl. Walter, 2010, S. 7). Dieser Test gibt Informationen über die Leistungen des einzelnen Kindes. Ausfälle werden sichtbar und können mit einer differenzierten Austestung erfasst werden.

Reflexion:

In der folgenden Tabelle werden die Vor- und Nachteile dieser Methode kritisch reflektiert:

Tabelle 2: Vorteile vs. Nachteile LDL

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> → Sie ist ein erprobtes Diagnoseverfahren. → Die Dauer der Lernstandserhebung ist kurz. → Die Protokolle sind gut auswertbar. → Es gibt Normwerttabellen. 	<ul style="list-style-type: none"> → Sie ist nur im Einzelsetting durchführbar. → Die Auswahl des Textes (Schwierigkeitsgrad) beeinflusst das Resultat.

4.4.3 Testinstrument Lautleseprotokoll

Methode	Lautleseprotokoll mit Unterstützung einer Audio-Aufnahme
Begründung/ Ziel	Erfassung der Lesegeschwindigkeit Erfassung der Lesegenauigkeit Erfassung der Automatisierung des Dekodier-Prozesses

Beschreibung:

Präzise und mit wenig Mehraufwand kann die Lesefertigkeit von Schülerinnen und Schülern mit einem Diagnoseverfahren bestimmt werden, das im angloamerikanischen Sprachraum unter der Bezeichnung *running records* (Lautleseprotokoll) in der Förderpraxis weit verbreitet ist. Dabei lesen die Schülerinnen und Schüler einen Text während einer Minute laut vor. Die Lehrperson führt währenddessen das *Lautleseprotokoll* und stoppt die Lesezeit. Im einfachsten Fall notiert die Lehrperson unkorrigierte Verlesungen oder Auslassungen auf einer Kopie des Textes. Nach einer Minute Lesezeit werden die richtig gelesenen Wörter ausgezählt (vgl. Rosebrock et al., 2016, S.83).

Diese einfache Form hat den Vorteil, dass der Prüfungscharakter nicht so stark betont wird. Wenn ein Kind unter dem Richtwert von etwa 100 Wörtern pro Minute liegt, ist dies ein Hinweis auf Probleme im Bereich der Leseflüssigkeit. Denn die *Lesegeschwindigkeit* ist eine zentrale Komponente der Leseflüssigkeit. Eine weitere Komponente ist die *Lesegenauigkeit*. Diese lässt sich über die Anzahl der Fehler und der Auslassungen bestimmen. Diese beiden Komponenten haben sich im Hinblick auf die Leseflüssigkeit als besonders aussagekräftig erwiesen. Ein Richtwert für eine gute Leseflüssigkeit sind 100 Wörter pro Minute und weniger als fünf sinnentstellende unkorrigierte Fehler pro 100 Wörter (vgl. Rosebrock et al., 2016, S.84).

Die Leseflüssigkeit wird aber nicht nur von der Geschwindigkeit und der Genauigkeit des Lesens bestimmt, sondern auch von der *Automatisierung des Dekodierens* und von der Qualität der Intonation. Der Automatisierungsgrad wird im einfachen Lautleseprotokoll nur indirekt mit erhoben, da Schüler und Schülerinnen, die einen Text buchstabierend erlesen müssen, mehr Zeit benötigen was die Lesegeschwindigkeit verringert. Die Automatisierungsleistung kann aber durchaus separat erfasst werden. Hierzu wird notiert, wenn Schüler und Schülerinnen stockend, mit wiederholtem Ansetzen oder mit unangemessen langen Pausen lesen. Die Diagnose der Leseflüssigkeit wird dadurch differenzierter. Es kann erfasst werden, ob die mangelnde Automatisierung oder die mangelnde Genauigkeit das vordergründige Problem eines Schülers oder einer Schülerin ist, was die zielgenaue Wahl der erforderlichen Fördermassnahmen erleichtert.

Die vierte Komponente ist die *Intonation*. Diese kann über ein einfaches Lautleseprotokoll nicht systematisch erfasst werden. Hierbei werden die Wortgruppengrösse und die inhaltliche Angemessenheit der Wortgruppen erhoben. Dies wird sinnvoll, wenn die Ergebnisse des einfachen Lautleseprotokolls akzeptabel sind, der Schüler oder die Schülerin aber auf Inhaltsfragen kaum antworten kann. Es weist darauf hin, dass nur mechanisch und ohne kognitive Weiterverarbeitung gelesen wird. Um die Intonation zu überprüfen, werden Lesepausen, bzw. Atempausen notiert. Durch Bögen werden Wortgruppen markiert, die prosodisch zusammengefasst wurden. Auch unkorrigierte Verlesungen, die den Textinhalt entstellen, werden markiert (vgl. Rosebrock et al., 2016, S.86).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit den Lautleseprotokollen ein diagnostisches Instrument zur Verfügung steht, das leicht einsetzbar ist und eine zuverlässige und objektive Erfassung ermöglicht, die je nach Bedarf durch Erweiterungen der Protokolle noch differenziertere Ergebnisse bringt. So können Lesefehler differenzierter betrachtet und nach ihrer Bedeutsamkeit auch qualitativ gewichtet werden. Weitere Aspekte wie Auslassungen, Ersetzungen, Einfügungen, Pausen und Selbstkorrekturen können vermerkt werden.

Zur Unterstützung der Auswertung kann die Lesung des Kindes auch mit einer *Audioaufnahme* aufgezeichnet werden. Diese kann dann mehrfach abgehört und entsprechend genauer analysiert werden.

Reflexion:

In der folgenden Tabelle werden die Vor- und Nachteile dieser Methode kritisch reflektiert:

Tabelle 3: Vorteile vs. Nachteile Lautleseprotokoll

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> → Es ist ein erprobtes Diagnoseverfahren. → Die Dauer der Lernstandserhebung ist kurz. → Die Protokolle sind gut auswertbar. Die Audioaufnahme ist eine grosse Hilfe bei der Auswertung, Möglichkeit von mehrmaligem Anhören. → Verschiedene Bereiche können getrennt voneinander bearbeitet werden. 	<ul style="list-style-type: none"> → Es ist nur im Einzelsetting durchführbar. → Es ist kein standardisierter Test, daher gibt es keine Normwerttabellen. → Es ist nur ein Vergleich innerhalb der Gruppe möglich. → Die Auswahl des Textes (Schwierigkeitsgrad) beeinflusst das Resultat.

4.4.4 Testinstrument Beobachtungsraster

Methode	Beobachtungsraster mit Unterstützung einer Audio-Aufnahme
Begründung/ Ziel	Erfassung und Dokumentation der Lesegeschwindigkeit Erfassung und Dokumentation der Lesegenauigkeit Erfassung und Dokumentation der Automatisierung des Dekodier-Prozesses

Beschreibung:

Bertschi-Kaufmann (2015) schlägt besonders für die Erfassung einzelner Teilfähigkeiten die Arbeit mit Beobachtungsrastern vor. Diese sollen einerseits der Abklärung des Lernstandes, andererseits der Feststellung von Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler im Verlauf einer Übungsreihe dienen. Solche Raster eignen sich unter anderem zur Einschätzung von Lesetempo, Lesemenge, Lesehäufigkeit, Lesefertigkeiten oder Leseverstehensleistungen. Der Aufbau eines solchen Rasters sollte übersichtlich und einfach sein, damit er mit geringem Aufwand, aber mehrfach verwendbar ist (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2015, S.105). In der Schulpraxis haben sich verschiedene Formen bereits bewährt. Hierzu gibt es beispielsweise grobe Raster, mit denen Leseverhalten und Lesefähigkeiten pauschal eingeschätzt werden können, aber auch detaillierte Einschätzungsbogen, die passend zu einem bestimmten Trainingsprogramm entwickelt wurden (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2015, S.105). Laut Kruse

(2015) ist es das Ziel, eine Leseroutine zu entwickeln und die Fähigkeiten in den Bereichen Verständlichkeit und Lautstärke, Tempo, Genauigkeit, Flüssigkeit und Ausdruck zu verbessern. Mit Hilfe eines an das Training angepassten Rasters sollen diese Fähigkeiten protokolliert und verglichen werden (vgl. Kruse; zitiert nach Bertschi-Kaufmann, 2015, S.183). Da eine solche Lernstandserfassung zu Beginn und am Ende des Lesetrainings durchgeführt werden kann, können die beiden Werte verglichen und ein möglicher Fortschritt aufgezeigt werden. Hilfreich ist auch hier eine Audioaufnahme.

Im Rahmen des vorliegenden Projekts konnte mit Hilfe einer Audioaufnahme und eines Beobachtungsrasters, der in Anlehnung an Bertschi-Kaufmann (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2015, S.105) in Bezug auf bestimmte Lesefähigkeiten erstellt wurde, der Lernstand bezüglich Lesefertigkeit in den Bereichen Verständlichkeit und Lautstärke, Tempo, Genauigkeit, Flüssigkeit und Ausdruck erhoben werden. Mit der Anzahl der gelesenen Wörter pro Minute wurde die Lesegeschwindigkeit ermittelt, mit der Anzahl falsch oder nicht gelesener Wörter die Lesegenauigkeit (Bereich kurze, einfache Wörter und Bereich lange, schwierige Wörter) mit der Anzahl stockend oder erlesend gelesener Wörter schliesslich die Automatisierung des Dekodierens.

Reflexion:

In der folgenden Tabelle werden die Vor- und Nachteile dieser Methode kritisch reflektiert:

Tabelle 4: Vorteile vs. Nachteile Beobachtungsraster

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> → Es ist ein erprobtes Diagnoseverfahren. → Die Dauer der Lernstandserhebung ist kurz. → Die Protokolle sind gut auswertbar. Die Audioaufnahme ist eine grosse Hilfe bei der Auswertung, Möglichkeit von mehrmaligem Anhören. → Verschiedene Bereiche können getrennt voneinander bearbeitet werden. 	<ul style="list-style-type: none"> → Es ist nur im Einzelsetting durchführbar. → Es ist kein standardisierter Test, daher gibt es keine Normwerttabellen. → Es ist nur ein Vergleich innerhalb der Gruppe möglich. → Die Auswahl der Texte (Schwierigkeitsgrad) beeinflusst das Resultat.

4.4.5 Begründung der Wahl der Screenings

Sowohl der Stolperwörtertest, als auch die LDL eignen sich zur Erfassung der Leseflüssigkeit. Beides sind erprobte Diagnoseverfahren. Die Dauer der Lernstandserhebung ist bei beiden Verfahren kurz und daher auch für die Durchführung mit einer ganzen Klasse geeignet. Die Auswertung ist bei beiden Testverfahren sehr einfach. Es stehen Normwert- und Prozentrangtabellen zur Verfügung. Auch gibt es mehrere Testversionen, wodurch sie mehrfach durchführbar sind. Da die Lernstandserfassung zu

Beginn und am Ende des Projektes durchgeführt werden kann, ist es möglich, die beiden Werte zu vergleichen und einen möglichen Fortschritt aufzuzeigen.

Mit dem Lautleseprotokoll steht ein diagnostisches Instrument zur Verfügung, das leicht einsetzbar ist und eine zuverlässige und objektive Erfassung ermöglicht, die je nach Bedarf durch Erweiterungen der Protokolle differenziertere Ergebnisse bringt. So können Lesefehler differenzierter betrachtet und nach ihrer Bedeutsamkeit auch qualitativ gewichtet werden. Mit Hilfe der Beobachtungsraster können die Auswertungen dokumentiert und verglichen werden.

Die Audioaufnahmen sind eine grosse Hilfe bei der Auswertung der Protokolle. Sie ermöglichen ein mehrmaliges Anhören, wodurch verschiedene Bereiche getrennt voneinander bearbeitet werden konnten.

Die Wahl fiel auf die beschriebenen Screenings, da diese zum einen sehr gut geeignet sind für die Durchführung mit einer ganzen Schulklasse und zum anderen sich ergänzen und eine breite Abstützung der Resultate ermöglichen.

4.5 Erfassung der Lernvoraussetzungen einzelner ausgewählter Kinder

Um Kinder mit Lernschwächen in einer Regelklasse optimal zu begleiten, müssen gemäss Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauers Szaday (2011) die Lernvoraussetzungen der einzelnen Kinder detailliert erfasst und beschrieben werden. Für eine mögliche Partizipation der Kinder mit Leselernschwächen sollen bei der Planung und Durchführung des Unterrichts die Stärken und Schwächen der betreffenden Kinder berücksichtigt werden. Als Basis dienen die entsprechenden Bereiche des ICF (International Classification System). Im Anhang 1 befindet sich für die beschriebenen Kinder je ein entsprechendes ICF-Analyseraster mit Beschreibung der Wechselwirkungen (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauers Szaday, 2011, S. 98–102). Die Namen der Kinder sind fiktiv.

5. Fragestellungen

Hauptfragestellungen:

Wie wirkt sich die Lautlesemethode *Lesetheater* auf die Leseflüssigkeit der Kinder mit Leseschwierigkeiten aus?
Inwiefern ist die Methode *Lesetheater* zur Integration von leseschwachen Kindern geeignet?

Unterfragen:

- Wie entwickelt sich die Leseflüssigkeit durch eine Intervention mit *Lesetheater*?
- Welche zusätzliche Unterstützung brauchen leseschwache Kinder, um mit der Methode *Lesetheater* Fortschritte zu erzielen?
- Welche Formen eignen sich besonders, um die Kooperation in der Gruppe zu fördern?
- Wie lassen sich die Prozessschritte von MELT auf die Schuleingangsstufe adaptieren?

6. Projektplanung (Handlungsmodell)

Im folgenden Kapitel wird die Planung des Forschungsprojekts *Lesetheater* kurz beschrieben. Die in Kapitel 3.7 und 3.8 beschriebenen MELT-Prozess-Schritte dienen als didaktische Leitlinie für die Konzipierung und Planung der Arbeit mit den Lesetheatern auf der Unterstufe. Tabelle X zeigt die Inhalte der einzelnen Schritte. Danach wird auf zentrale und bedeutsame Aspekte bezüglich Didaktik für die Umsetzung der Arbeit mit den Lesetheatern eingegangen.

Die Methode *Lesetheater* wurde von März bis Juli 2017 in einer zweiten Klasse mit diversen Lesetheatertexten angewandt. Die Lernfortschritte in Bezug auf die Entwicklung der Kompetenzen einzelner ausgewählter Kinder im Bereich *Leseflüssigkeit* standen im Zentrum und wurden evaluiert und beschrieben. Für die Auswertung dienten der Test LDL sowie der Stolperwörtertest. Beide Tests wurden im Vorfeld sowie im Anschluss des Forschungsprojekts eingesetzt, um allfällige Lernfortschritte festzustellen. Ein weiterer Fokus betraf den Bereich *Kooperation*. Mittels direkter Prozessbeobachtung wurde innerhalb der einzelnen Gruppen beobachtet und analysiert, inwiefern sich Kinder mit Lern- oder Leseschwierigkeiten eingeben konnten. Da sich Kooperation schwer überprüfen lässt, wurden die Kinder gefilmt und die Beobachtungen dazu notiert. So konnten laufend Schlüsse für die kommenden Lektionen gezogen werden und in die Unterrichtsplanung einfließen. Das erste Ziel war es, die Übungseinheiten anzupassen und sie effektiv zu gestalten. Später konnten die Beobachtungen in Bezug auf einzelne Kinder oder Kleingruppen mittels festgelegter Kriterien bezüglich Kooperation und Partizipation analysiert werden. Zusätzlich wurden einzelne Kinder und die Lehrperson im Anschluss interviewt. Dies ermöglichte eine qualitative Auswertung. Die soziale Entwicklung der Gruppe stand nicht im Fokus. Zusätzliche Beobachtungen diesbezüglich sollten jedoch nicht ausser Acht gelassen und konnten global umschrieben werden. Im Zentrum standen einzelne, wenige Kinder. Auf deren spezielle Bedürfnisse und Schwierigkeiten konnte durch die Prozessbeobachtung laufend eingegangen werden. Durch das Beobachten und Evaluieren konnten gelingende Übungseinheiten ermittelt werden. In Bezug auf die Unterrichtsplanung wurde der Fokus bewusst auf das Üben der Leserollen und das Feedback-Geben gelegt. Diese Sequenzen mit ausgewählten, sich wiederholenden Übungen bildeten den Kern der Arbeit mit den Lesetheatern auf der Unterstufe und sollten ein intensives, abwechslungsreiches Training der Leseflüssigkeit beinhalten. Das didaktische Ziel war es, Übungen zur Verbesserung der Leseflüssigkeit einzusetzen, bei denen die Kinder ihre Rollen möglichst oft, laut und repetierend lasen. Das Ziel der Forschungsarbeit auf didaktischer Ebene war es, optimale und effektive Übungen zu finden, die auch für langsamere Leser zielführend sind. Hier galt es, die Planung zu überprüfen und innerhalb des ritualisierten Ablaufs laufend Anpassungen vorzunehmen. Zusätzlich wurden die Kinder mit Lese- und Lernschwierigkeiten beobachtet und begleitet und die didaktische Umsetzung auch im Bereich der kooperativen Ebene reflektiert. Die Kinder wurden bezüglich Kooperation in der Gruppe beobachtet.

Die folgende Tabelle beschreibt die Planung, also den didaktischen Ablauf für das Training mit der Methode *Lesetheater* auf der Unterstufe. Je nach Situation wurden die einzelnen Schritte vertieft, ausgebaut werden, oder aber auch vereinfacht. Die Vorschläge der didaktischen oder dramapädagogischen Ideen konnten frei ausgewählt und eingesetzt werden. Bei der Auswahl wurde zusätzlich Bezug auf die in Kapitel 3.9 beschriebenen Aspekte des kooperativen Lernens genommen.

Tabelle 5: MELT-Schritte (in Anlehnung an Kutzelmann et al., 2016, S.147-156)

Schritte	Inhalte	Materialien und Organisation
1: Einführung	<p>Kinder zum Thema hinführen, das Buch in Bezug auf die zentralen Charaktere und die Handlung vorstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinder äussern sich assoziativ • passende Bilder zeigen • spontanes Rollenspiel • Vokabular und schwierige Ausdrücke erklären 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lesetheatertexte, Rollen farbig eingefärbt ➤ Mappe für jedes Kind
2: Vorlesen durch die Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • LP liest zentrale Passage aus dem Lesetheater modellhaft vor. • Diskussion (ev. Aufgaben zur Beobachtung bezüglich Handlung, Gestik oder Mimik geben) • Charaktere gemeinsam analysieren 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ entspannte Atmosphäre (Sitzkreis) ➤ ev. Bilder der Figuren
3: Lesen der Szenen, Rollenverteilung	<ul style="list-style-type: none"> • LP teilt Klasse in Gruppen auf. • LP beachtet die Wünsche der Kinder und hilft in den Gruppen die Rollen aufzuteilen. • Rollen im Text mit Leuchtstift markieren • Szenen in den Gruppen individuell lesen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lesetheatertexte ➤ Einteilung Gruppen ➤ Organisation: Einteilung Rollen? Eventuell Rollen vorher einteilen
4: Erarbeiten einer Inhaltsangabe der Lesetheaterszene	<p>SuS lesen den Text in verteilten Rollen ein zweites Mal und setzen sich mit den einzelnen Rollen und Charakteren auseinander. Folgende Ideen können eingesetzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gespräche über Gefühle • Schlüsselwörter notieren (Wörtertürme). • Wie kann man eine Rolle spielen? Bewegungen oder Mimik einzelner Charaktere ausprobieren • Im Sitzkreis vorzeigen: Bei Kindern der Unterstufe lohnt es sich, wenn verschiedene Kinder die gleiche Rolle vorspielen, z. B. alle zeigen den traurigen Tiger, alle bewegen sich wie der mutige Spatz. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sozialform gezielt planen: Entweder im Plenum oder die LP gibt den einzelnen Gruppen Aufträge.
5: Vorstellen der Szenen und der	<ul style="list-style-type: none"> • Jede Gruppe stellt nun ihre Szene oder die vorkommenden Figuren 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Plenum

einzelnen Figurenrollen	<p>der Klasse mündlich vor. Alternativ: Jede Gruppe erzählt, was in ihrem Textteil vorkommt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Materialien aus den vorhergehenden Phasen dürfen gezeigt werden. Einige Kinder beschreiben ihre Rollen. ● Im Anschluss können die Kinder Fragen stellen. 	
6: Üben der Leserollen und gegenseitiges Feedback	<ul style="list-style-type: none"> ● Beispiele zur Einstimmung in die Übungsphase: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Im Klassenzimmer umhergehen und die Rolle halblaut sprechen (nicht leise!) ➤ Sich einen ruhigen Platz suchen und die Rolle halblaut lesen. ● Tandemlesen (zu zweit) Die Szene kann einige Male wiederholt gelesen werden. Danach werden die Rollen gewechselt. ● Spiegellesen: Ein Kind liest einen Satz mit einem bestimmten Intonationsmuster vor, das andere Kind imitiert ihn/sie. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Plenum/Gruppen ➤ Den Kindern ist die Form des Tandemlesens mit Sportlern/Trainer/in bekannt. ➤ Rollentausch beachten! ➤ Feedbackkarten ➤ Audioaufnahmen können eingesetzt werden
7: Generalprobe	<ul style="list-style-type: none"> ● Jede Gruppe führt eine Generalprobe durch. ● Kostüme und Requisiten können einbezogen werden (minimal). ● Reflexionsrunde: Die Kinder geben den anderen Gruppen ein Feedback (Blickkontakt, Gestik, Verständlichkeit, Lautstärke). ● Aufführungsbeginn, Sitzordnung, Publikum werden mit der Klasse besprochen. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bereiche für die Bühnenposition mit Klebeband markieren ➤ Feedbackkarten, Auftragskärtchen
8: Aufführung	<ul style="list-style-type: none"> ● Ev. Einstimmung mit Stimm- und Körperübungen. ● Jede Gruppe liest ihre Lesetheaterstücke ohne Unterbrechung in der Klasse oder für andere Zuschauer vor. ● Ev. Reflexion: Zusammenarbeit, Verbesserungsvorschläge für eine nächste Aufführung. Hervorheben von besonders gelungenen Details. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sitzgelegenheiten für Publikum ➤ Plenum (ohne Publikum) ➤ Ev. Requisiten und Kostüme

6.1. Didaktische Ziele und Leitgedanken

Die über einige Wochen eingesetzte Methode des *Lesetheaters* war mit einigen grundsätzlichen didaktischen Prinzipien verknüpft. Gemäss Hilbert Meyer (2013) ist ein gut aufgebauter Unterricht mit einfachen und klaren Strukturen ein Merkmal guten Unterrichts. Inhaltliche Klarheit, ein hoher Anteil an echter Lernzeit durch gutes Zeitmanagement und ein lernförderliches Klima mit sinnstiftender Kommunikation sind basale Elemente guten Unterrichts (vgl. Meyer, 2013, S. 25–38). Um Kinder mit Lernschwierigkeiten in eine Klasse zu integrieren, sind Rituale und wiederkehrende Handlungsabläufe geeignet. Lienhard-Tuggener et al. (2011) plädieren für ein Anknüpfen an die Lebenswelt der Kinder und den Einbezug von Vorwissen. Auch sollen die Kinder zwar individuelle Unterstützung erhalten, aber gleichzeitig sollen sie in der Gemeinschaft der Klasse lernen können (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 63–83). Auf einige zentrale Punkte bezüglich didaktischer Planung wird nun detailliert eingegangen.

- Einbezug von Vorwissen der Kinder: Durch den ritualisierten Einstieg wird den Kindern ermöglicht, über die Geschichten gemeinsam nachzudenken, sie zu verstehen und sich in einzelne Rollen hineinzusetzen. Grundsätzlich soll die Kommunikation durch bedeutsame Inhalte der Lektion für alle Beteiligten an Sinn gewinnen. Indem die Kinder ihre Meinung und ihr Wissen einbringen und ihre Ideen und Gedanken äussern dürfen, auch beispielsweise vorzeigen dürfen, wie sie sich eine Rolle vorstellen, sind sie am Prozess beteiligt. Neues wird gelernt, wenn es sich aus dem bereits Vorhandenen entwickeln kann (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 69).
- Sinnstiftendes Kommunizieren: Das Ziel, sich diese kurzen Theater gegenseitig vorzutragen, motiviert die Kinder, die Übungen intensiv durchzuführen und begründet gleichzeitig, warum die Texte oder Rollen mehrmals laut gelesen werden müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich die Kinder austauschen. Durch die Arbeit in Zweiergruppen sind sie kommunikativ gefordert; sie bringen ihr Wissen ein und haben auch die Möglichkeit, gemeinsam ihre Ideen umzusetzen. Dies ermöglicht eine in den Schulalltag eingebettete sinnstiftende Kommunikation. Durch eine ritualisierte Feedbackkultur können Stärken gemeinsam herausgefiltert und Verbesserungsbedarf ermittelt werden. Die Schüler werden ernst genommen, und die Unterrichtsqualität verbessert sich (vgl. Meyer, 2013, S. 67–71).
- Differenzierung: Gemäss Meyer (2013) ist es wichtig, dass die Kinder in kleinen und grossen Gruppen selber die Erfahrung machen, dass sie nach eigenen Schwerpunkten lernen können. Der pädagogische Wert der Differenzierung besteht für die Kinder in der Erfahrung, dass sich die Schülerinnen und Schüler voneinander unterscheiden, unterschiedlichste Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen, aber dennoch zu gemeinschaftlichem Handeln fähig sind (vgl. Meyer, 2013, S. 102).
- Kooperatives Lernen: Durch das gemeinsame Üben und Vortragen der Lesetheater sind alle Kinder einer Gruppe gleichermassen beteiligt und verantwortlich. Nur durch Kooperation ist es möglich, das Ziel zu erreichen. Das *Kooperative Lernen* setzt gemäss Brüning und Saum (2009) eine hohe Sozialkompetenz der einzelnen Kinder voraus. In kooperativer Zusammenarbeit können Konflikte entstehen. Damit *Kooperatives Lernen* effektiv bleibt, müssen die Lernenden über den Prozess nachdenken. Die Reflexionsrunde am Ende der Lektion soll den Kindern

deshalb die Möglichkeit geben, über das Gelingen in der Zusammenarbeit nachzudenken (Brüning & Saum, 2009, S. 146–153).

Bezüglich der Unterstützung und Integration lernschwacher Kinder können folgende Prinzipien beachtet werden:

- **Prinzip der minimalen Unterstützung:** Gemäss Lienhard-Tuggener (2011) ist Lernen ein selbsttätiger Prozess. Den Lernenden können Strukturierungshilfen oder Modelle dienen. Auch hilft geschicktes Anleiten oder Einfädeln von Lernpartnerschaften bei Gruppenarbeiten. Für das Funktionieren einer Gruppe kann es wichtig sein, dass die Lehrperson nach Bedarf eine Gruppe anfänglich betreut, sich dann aber aus dem Geschehen zurückzieht (vgl. Lienhard-Tuggener, 2011, S. 79–83).
- **Individuelle Begleitung und Förderung:** Individuelles Fördern besteht darin, dass eine Lernsituation geschaffen wird, in der die Kinder ihre Schwächen kompensieren und ihre Stärken entfalten können. Durch angepasste Aufgaben und Hilfestellungen sollen sie in ihrem individuellen Lernen gefördert werden (vgl. Meyer, 2004, S. 97).

7. Durchführung

Das Kapitel 7 beschreibt die Durchführung, sowie den zeitlichen Ablauf des Projektes.

7.1 Beschreibung der Durchführung

Über einen Zeitraum von fünf Monaten wurde die Methode *Lesetheater* in einer zweiten Klasse mit verschiedenen Lesetheaterstücken angewandt. Im Zentrum stand die Frage, inwiefern sich die Methode *Lesetheater* zur Integration von leseschwachen Kindern eignet. Dazu wurden einzelne Lektionen gefilmt und näher analysiert. Im Fokus standen die ausgewählten Kinder, die didaktischen Elemente sowie auch die Gruppendynamik. Die Beobachtungen wurden im Anschluss an die jeweiligen Phasen analysiert, interpretiert und konnten in die Planung der kommenden Lektionen einfließen. Andererseits dienten sie der Beantwortung der Fragestellungen.

Die Methode *Lesetheater* wurde gemäss den für die Unterstufe adaptierten MELT-Prozessschritten durchgeführt (s. Kapitel 6). Daher wurden die Stücke vorwiegend in deutscher Sprache gewählt. Das Projekt wurde mit der ganzen Klasse durchgeführt. Im Fokus standen jedoch einzelne, wenige Kinder mit Lern- und/oder Leseschwierigkeiten. Vor Beginn der Umsetzung der Lesefördermethode wurde mit der Klasse mittels LDL und Stolperwörtertest eine Lernstandserfassung durchgeführt, um den Lern- und Entwicklungsstand der Kinder im Bereich Leseflüssigkeit zu erfassen (s. Kapitel 4.4). Zur Unterstützung der Auswertung wurden Audioaufnahmen gemacht. Beide Tests wurden im Vorfeld sowie im Anschluss an das Forschungsprojekt eingesetzt, um allfällige Lernfortschritte festzuhalten. Im Zentrum standen die Lernfortschritte der ausgewählten Kinder in Bezug auf die Entwicklung im Bereich *Leseflüssigkeit*. Diese wurden evaluiert und beschrieben. Auch konnten durch das Beobachten und Evaluieren Übungseinheiten nach Bedarf angepasst werden. Die Planung war so gestaltet, dass die Möglichkeit zur fortlaufenden Anpassung an den Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler gegeben war. So konnte auf die Kinder und deren spezielle Bedürfnisse und Schwierigkeiten, sowie veränderte Situationen eingegangen werden. Es wurden insgesamt sechs Einheiten gestaltet, an denen jeweils zwei bis drei Wochen gearbeitet wurde. Das Training wurde dreimal wöchentlich, jeweils eine Lektion

lang durchgeführt. Für die Durchführung wurde in Gruppen gearbeitet. Die Gruppeneinteilung war bewusst heterogen und musste bei der Planung vorgängig überlegt werden. Die Rollenverteilung innerhalb der Gruppen wurde von den Kindern selbst vorgenommen.

Zu Beginn jeder Einheit wurde den Kindern das neue Lesetheaterstück und seine Figuren vorgestellt. Die Charaktere wurden mit dramapädagogischen Übungen erarbeitet; es wurden verschiedene Formen eingesetzt, wie Partnerübungen (*Tandem-Lesen*), Einzelübungen (*Begleitung durch Audioaufnahme*), Lesen in Bewegung („*Bergsteigen*“, „*Wandern*“) oder Übungen mit verschiedenen Stimmlagen (*Flüstern, Murmeln, Schreien*) eingesetzt und zwar einzeln, in Zweier- oder Vierergruppen. Auch gaben sich die Schüler und Schülerinnen regelmässig Feedback innerhalb dieser Gruppen. Jede Lektion wurde zum Schluss kurz gemeinsam reflektiert, und die Kinder gaben eine Selbsteinschätzung bezüglich Leistung und Befindlichkeit. Dies diente dazu, die Motivation der Schülerinnen und Schüler und den Schwierigkeitsgrad der Übungen einzuschätzen. Zum Schluss jeder Einheit stellte jede Gruppe ihre Szene der Klasse vor. Diese Darbietung wurde von den Mitschülern kommentiert; jede Gruppe erhielt so wiederum Feedback. Den Abschluss jeder Einheit bildete die gemeinsame Aufführung des Lesetheaterstücks.

7.2 Zeitliche Übersicht der Umsetzung

In der folgenden Tabelle wird ein Überblick über die Inhalte der Leseförderung und deren zeitliche Umsetzung gegeben.

Tabelle 6: Übersicht der Umsetzung

Durchführung der Einschätzungstests		Woche 11
1. Durchgang Stolperwörtertest	Mittwoch, 15.3.17	
1. Durchgang LDL	Donnerstag/Freitag, 16./17.3.2017	

Projekt Lesetheater		Beginn: Montag, 20.3.17	Woche 12
Datum der Lektion	Inhalte	Schritte	
1 20.- 24.3.17	Oh wie schön ist Panama -Einführung der Geschichte mit Bilderbuch -Erarbeitung der Figuren -Vorlesen der Szenen durch Lehrperson -Gruppeneinteilung durch Lehrperson -Lesen der Szene und Rollenverteilung durch SuS -erste Leseübungen und Feedbacks in der Gruppe	S1 S1 S2 S3 S3 S4	

		-Vorstellen der Szene vor der Klasse	S4
2	W13	Oh wie schön ist Panama -dramapädagogische Übungen -Lesetraining in der Gruppe, im Tandem und in der Klasse und gegenseitige Feedbacks -Generalprobe mit Feedback der Klasse -Aufführung vor der Klasse	S5 S6 S7 S8
27. - 31.3.17			
FRÜHLINGSFERIEN		1. - 16. 4.17	
3	W16	Das Schokoladenmännchen -Einführung der Geschichte mit altem Lesebuch -Erarbeitung der Figuren -Vorlesen der Szenen durch Lehrperson -Gruppeneinteilung durch Lehrperson -Lesen der Szene und Rollenverteilung durch SuS -erste Leseübungen und Feedbacks in der Gruppe -Vorstellen der Szene vor der Klasse	S1 S1 S2 S3 S3 S4 S4
17. - 21.4.17			
4	W17	Das Schokoladenmännchen -dramapädagogische Übungen -Lesetraining in der Gruppe, im Tandem und in der Klasse und gegenseitige Feedbacks -Generalprobe mit Feedback der Klasse -Aufführung vor der Klasse	S5 S6 S7 S8
24.- 28.4.17			
5	W18	Mutig, mutig! -Einführung der Geschichte mit Bildern -Erarbeitung der Figuren -Vorlesen der Szenen durch Lehrperson -Gruppeneinteilung durch Lehrperson -Lesen der Szene und Rollenverteilung durch SuS -erste Leseübungen und Feedbacks in der Gruppe -Vorstellen der Szene vor der Klasse	S1 S1 S2 S3 S3 S4 S4
1.- 5. 5.17			

6	W19	Mutig, mutig! -dramapädagogische Übungen -Lesetraining in der Gruppe, im Tandem und in der Klasse und gegenseitige Feedbacks -Generalprobe mit Feedback der Klasse -Aufführung vor der Klasse	S5 S6 S7 S8
8.- 12.5.17			
7	W20	Raubritter Rocko und die verflixte Flugstunde -Einführung der Geschichte mit Theaterertext -Erarbeitung der Figuren -Vorlesen der Szenen durch Lehrperson -Gruppeneinteilung durch Lehrperson -Lesen der Szene und Rollenverteilung durch SuS -erste Leseübungen und Feedbacks in der Gruppe -Vorstellen der Szene vor der Klasse	S1 S1 S2 S3 S3 S4 S4
15.- 19.5.17			
8	W21	Raubritter Rocko und die verflixte Flugstunde -dramapädagogische Übungen -Lesetraining in der Gruppe, im Tandem und in der Klasse und gegenseitige Feedbacks -Generalprobe mit Feedback der Klasse -Aufführung vor der Klasse	S5 S6 S7 S8
23.- 24.5.17			
PFINGSTFERIEN 25. - 5.6.17			
9	W23	Pfoten hoch! -Einführung der Geschichte mit Theaterertext -Erarbeitung der Figuren -Vorlesen der Szenen durch Lehrperson -Gruppeneinteilung durch Lehrperson -Lesen der Szene und Rollenverteilung durch SuS -erste Leseübungen und Feedbacks in der Gruppe -Vorstellen der Szene vor der Klasse	S1 S1 S2 S3 S3 S4 S4
6.- 9.6.17			
10	W24	Pfoten hoch! -dramapädagogische Übungen -Lesetraining in der Gruppe, im Tandem und in der Klasse und gegenseitige Feedbacks -Generalprobe mit Feedback der Klasse -Aufführung vor der Partnerklasse	S5 S6 S7 S8
12.- 16.6.17			

11	W25	Quentin Qualle - Rock am Riff -Einführung der Geschichte mit Bilderbuch und Lied -Erarbeitung der Figuren -Vorlesen der Szenen durch Lehrperson -Gruppeneinteilung durch Lehrperson -Lesen der Szene und Rollenverteilung durch SuS -erste Leseübungen und Feedbacks in der Gruppe -Vorstellen der Szene vor der Klasse	S1 S1 S2 S3 S3 S4 S4
12	W26	Quentin Qualle - Rock am Riff -Einführung eines Liedes zur Geschichte -dramapädagogische Übungen -Lesetraining in der Gruppe, im Tandem und in der Klasse und gegenseitige Feedbacks -Generalprobe mit Feedback der Klasse -Aufführung vor den Eltern	S5 S6 S7 S8

Durchführung der Überprüfung der Zielerreichung		Woche 27
2. Durchgang Stolperwörtertest	Mittwoch, 5.7.17	
2. Durchgang LDL	Montag/Dienstag, 3/4.7.17	

8. Evaluation (Forschungshandeln)

In diesem Kapitel werden zuerst die ausgewählten Verfahren für die Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Daten beispielhaft dargestellt und theoretisch begründet. Im Unterkapitel 8.3 folgen dann Beispiele für die Auswertungen der eingesetzten Tests und der aufgezeichneten Beobachtungen. Die Entwicklungen bezüglich Kooperation werden für die Klasse und für die Kinder mit Leseschwierigkeiten zusammengefasst und beschrieben.

8.1 Ausgewählte Methoden für die Erhebung

Um die Entwicklungsprozesse im Bereich der *Leseflüssigkeit* beschreiben zu können, kamen die Tests LDL (Walter, 2010) und Stolperwörter (Metze, 2009), sowie Beobachtungsraster und Lautleseprotokolle zum Einsatz. Die ausgewählten Tests wurden in Kapitel 3.3 bereits vorgestellt und detailliert beschrieben. Zusätzlich zu den durchgeführten Tests wurden Beobachtungen und Filmaufnahmen im Unterricht gemacht; die dann mittels eines Kategoriensystems geordnet und analysiert wurden. In Ergänzung dazu wurden Interviews mit einzelnen Schülern und Schülerinnen und der Lehrpersonen geführt. Die Interviews dienten als Ergänzung zu den Beobachtungen, sie standen nicht im Fokus und wurden auch nicht tiefgründig analysiert. Im Zentrum der Auswertung standen die Analysen der Beobachtungen, der Filme und die Auswertungen der Tests.

8.1.1 Teilnehmende Beobachtung

Im Unterricht ist Prozessbeobachtung alltäglich. Nach Altrichter und Posch (2007) geschehen solche Beobachtungen intuitiv und dienen einem kontinuierlichen Ablauf des Unterrichts und der Sicherheit im Handeln. Wird jedoch eine Situation gezielt nach ausgewählten Kriterien beobachtet, wird von *direkter Prozessbeobachtung* gesprochen. Diese wird dem Begriff der *teilnehmenden Beobachtung* zugeordnet (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 128–129). Gemäss Mayring (2002) ist die *teilnehmende Beobachtung* eine Standardmethode, die in der Feldforschung oft zur Anwendung kommt (vgl. Mayring, 2002, S. 80). Flick (2007) schreibt, die *teilnehmende Beobachtung* sei in doppelter Hinsicht als Prozess zu begreifen. Der/Die Forscher/in soll zunehmend zum/r Teilnehmer/in werden und die Beobachtungen sollen zunehmend konkreter auf die wesentlichen Aspekte der Fragestellungen bezogen werden (vgl. Flick, 2007, S. 288). Zusätzlich zur Aufgabe, die eine Person in einem sozialen Kontext primär innehat, kommt also noch die Rolle des Beobachters oder der Beobachterin dazu. Dies verlangt einer forschenden Person einiges an Flexibilität ab. Damit *direkte Prozessbeobachtung*, bei der auf technische Hilfsmittel verzichtet wird, erfolgreich wird, ist es hilfreich, diese leicht strukturiert anzugehen. Vorüberlegungen helfen, die Beobachtungen gezielt anzugehen. Ideal in diesem Zusammenhang ist die deskriptive Beobachtung, das bedeutet, die Notizen und Protokolle sollen sich auf vorgängig festgelegte Beobachtungsdimensionen oder auf einen Leitfaden beziehen (vgl. Mayring, 2002, S. 81–83).

Als grosser Vorteil wird die Nähe zum Beobachtungsgegenstand genannt. Altrichter und Posch (2007) glauben, „dass direkte Prozessbeobachtung durch LehrerInnen ein grosses Potenzial zur Gewinnung von Erkenntnissen enthält, weil sie an die komplexen Prozesse des Lehrens und Lernens und an den Zusammenhang, in dem diese stehen, relativ nahe heranzukommen scheinen“ (Altrichter & Posch,

2007, S. 129). Eine Gefahr birgt der unterschiedliche Charakter der deskriptiven Beobachtungen. Es werden ja nicht nur Beobachtungen, sondern auch Gefühle, Haltungen, Hypothesen etc. notiert. Hier hilft es, deutlich zwischen Beobachtung und Interpretation zu trennen. Um die Aussagekraft der Beobachtungen zu erhöhen, wird von Flick (2007) „die Triangulation von Beobachtungen mit anderen Datenquellen und die Triangulation durch den Einsatz verschiedener Beobachter empfohlen“ (Flick, 2007, S. 258).

8.1.2 Beobachtung und mediale Daten

Gemäss Flick (2007) wird die Datengewinnung durch Fotos oder Filmaufnahmen in der *qualitativen Forschung* immer wichtiger. Die Verwendung von Filmaufnahmen ermöglicht eine umfassende und ganzheitliche Darstellung einer Situation und kann bei der Feldforschung ideal eingesetzt werden. Es können Fakten und Prozesse eingefangen werden, die für das menschliche Auge zu komplex oder zu schnell sind (vgl. Flick, 2007, S. 279–313). Flick schreibt: „Durch die Verwendung von Medien wie Film und Foto als Daten qualitativer Forschung können die Grenzen verschiedener Methoden überschritten werden: Im Vergleich zu Interviews liefern sie gerade die nonverbale Komponente von Geschehen und Handlungsweisen, die höchstens im Kontextprotokoll dokumentiert werden kann“ (Flick, 2007, S. 313). Filmmaterial kann unbegrenzt wiederholt angeschaut und analysiert werden. Das Medium Film kann gezielt und ergänzend eingesetzt werden. Gemäss Flick (2007) gilt es zu beachten, dass Filmsequenzen vorgängig selektiv ausgewählt werden sollen, also durch Vorahnung und Absicht des Beobachters gewählt werden. Weiter sind Fotos oder Filme auch nur Momentaufnahmen und auch beim Medium Film muss Beobachtung und Interpretation unbedingt getrennt werden. Eine Schwierigkeit zeigt sich bei der Aufbereitung des Materials. Welche Sequenzen werden analysiert, worauf richtet sich das Augenmerk? Welche Szenen gelten als relevant, welche nicht? (vgl. Flick, 2007, S. 313–319).

Die Lernfortschritte in Bezug auf die Entwicklung der Kompetenzen einzelner ausgewählter Kinder im Bereich *Leseflüssigkeit* standen im Zentrum und wurden evaluiert und beschrieben. Ein weiterer Fokus lag auf dem Bereich *Kooperation*. Mittels Filmaufnahmen und Beobachtungen sollte innerhalb der einzelnen Gruppen beobachtet und analysiert werden, inwiefern sich Kinder mit Lern- oder Leseschwierigkeiten eingeben konnten. Da sich Kooperation schwer überprüfen lässt, wurden die Kinder gefilmt und die Beobachtungen dazu notiert. So konnten einerseits Entwicklungsprozesse beschrieben, aber auch unmittelbar Schlüsse für kommende Lektionen gezogen werden, die in die Unterrichtsplanung einfließen. Ziel war es, die Übungseinheiten anzupassen und sie effektiv zu gestalten. Später konnten die Beobachtungen in Bezug auf einzelne Kinder oder Kleingruppen mittels festgelegter Kriterien bezüglich Kooperation und Partizipation analysiert werden. Die Beobachtungen bezogen sich auf die im Unterricht durchgeführten Sequenzen. Es wurden Übungseinheiten in der ganzen Klasse, in der Kleingruppe oder im Tandem durchgeführt und die Beobachtungen der gefilmten Sequenzen werden tabellarisch in Protokollen zusammengefasst. Da die Entwicklungen einzelner ausgewählter Kinder im Fokus standen, wurden jeweils die Filmausschnitte auch den entsprechenden Kindern zugeordnet.

Folgende Tabelle zeigt beispielhaft das Beobachtungsprotokoll zum Lesetheater „Oh wie schön ist Panama“. Die Beobachtungen und deren Interpretationen wurden jeweils dem entsprechenden Kind

zugeordnet und am Ende der Sequenz ein Fazit gezogen. Die Filmaufnahmen sind bezeichnet (z. B. D1) und befinden sich auf der beigelegten DVD. Die gesamten Beobachtungsprotokolle mit den Erklärungen befinden sich im Anhang 3.

Tabelle 7: Beispiel Beobachtungsprotokoll Lesetheater "Pfoten hoch"

Woche: 23, 24		Lesetheater: Pfoten hoch
Inhalte Woche 23:		
<ul style="list-style-type: none"> o Kennenlernen der Figuren (Schritt 1) o Vorlesen des Lesetextes (Schritt 2) o Einteilen der Gruppen durch die LP (Schritt 3) o Zuordnen der Rollen im Vorlesestück durch die Gruppe (Schritt 3) o erste Leseübungen (Schritt 4) 		
Inhalte Woche 24:		
<ul style="list-style-type: none"> o dramapädagogische Übungen (Schritt 5) o Leseübungen (Schritt 6) o Generalprobe (Schritt 7) o Aufführung (Schritt 8) 		
Einstieg im Plenum		
<p>In Woche 24: Im Plenum (als Einstieg in die Doppellektion) wird besprochen, wie sich die Tiere bewegen können. Die Klassenlehrerin geht auf die Mimik und die Gangart ein. Es wird auch diskutiert, an welchen Bewegungen man ein Tier erkennen kann. Einige Kinder machen die Bewegungen oder die Mimik vor. Die Klassenlehrerin nimmt sich für diese Phase viel Zeit und lässt immer wieder andere Kinder ihre Rolle vorzeigen. Auch die Charaktere der einzelnen Rollen werden besprochen.</p>		
Kind	Beobachtungen zu einzelnen Schüler/innen während einer Sequenz (mittels Filmausschnitten) bezüglich Kooperation und Partizipation	Interpretation
Elias	<p>Gruppe liest ganzes Stück gemeinsam.</p> <p>F1. Elias spricht langsam, Gruppe hört ihm zu, sein Tempo noch deutlich langsamer, sein Partner hilft ihm zu finden, wo er lesen muss. Elias hat recht viel Text, er wählte seine Rolle selber. Er liest weitgehend ohne Hilfe; wenn er über schwierigere Wörter stolpert, korrigieren ihn die anderen Kinder. Ein Mädchen bringt die Idee ein, dass er beim Wort „Dummkopf“ die Hand an die Stirn schlagen soll. Die Kinder probieren es aus, lachen, einigen sich darauf, dass Elias die Geste übernehmen soll. Während die anderen Kinder lesen, kann Elias teilweise dem Text folgen, manchmal schaut er aber auch vom Blatt weg, Die letzten paar Minuten hört er zu, ohne den Text mitzuverfolgen.</p>	<p>Gruppe kooperiert gut, die Kinder warten, bis jedes Kind seinen Text gelesen hat.</p> <p>Die Rolle von Elias hat viel Text, er macht es aber gut, die anderen Kinder sind geduldig und helfen.</p> <p>die Kinder besprechen bereits erste Mimik.</p> <p>Konzentrationsdauer bei</p>

	<p>Gemeinsames Lesen mit Partner/in.</p> <p>F2. Elias und sein Partner legen sich unter ein Pult im Gruppenraum und lesen gemeinsam langsam und deutlich, Partner passt sich weitgehend Elias an, hilft „Nein, da musst du nicht.“ Elias liest langsam (erlesend) mit Partner, belustigt über das Wort Dummkopf, Partner artikuliert sehr deutlich.</p> <p>Beide übernehmen die Geste „du Dummkopf“ aus der Gruppensequenz. Nach kurzer Diskussion darüber, wo der Text weitergehen soll, lesen sie wiederum gemeinsam, Tempo weiterhin langsam erlesend, Partner gibt Tempo vor, schaut regelmässig zu Elias, ob er mitkommt dann sprechen sie in die Kamera, am Schluss liest nur noch der Partner. Elias lacht in die aufgestellte Kamera, sie machen dann aber weiter. „Mir sind so gute Leser, gell!“</p>	<p>Elias etwa 6 Minuten.</p> <p>Konzentration bei Elias ca. 4 Minuten gut, danach abgelenkt, nach 7 Minuten ist die Übung zu Ende, Klassenlehrerin holt Kinder in die Klasse zurück.</p> <p>Kinder diskutieren lassen über mögliche mimische Unterstützung macht das Ganze lebendig!</p>
Delia	<p>Gruppe liest ganzes Stück gemeinsam.</p> <p>F3. Delia weiss nicht, wo sie ist, liest anfänglich am falschen Ort, wird von den anderen der Gruppe etwas ungeduldig darauf hingewiesen. Ist in der Gruppe mit Clemens; auch er schnauzt sie etwas an. Danach lesen alle ohne Zwischenfall die Szene durch. Delia liest jeweils mit (lautlose Lippenbewegungen). Delia hat eine eher kleine Rolle; diese erliest sie langsam und verständlich.</p> <p>F4. Das Tandemlesen geht gut. Delias Partner passt Tempo mehrheitlich gut an, insgesamt recht flüssig.</p>	<p>Rolle von Delia in der Gruppe im Auge behalten. Die Kinder sind etwas ungeduldig mit ihr.</p>
Clemens	<p>Übung „im Zimmer umhergehend lesen“.</p> <p>F5. Clemens spricht teilweise ein paar Wörter. Schaut, was die anderen machen, läuft ohne zu lesen im Zimmer herum. Am Schluss liest er wieder.</p> <p>F6. Clemens beim 2. Mal lesend mehr bei der Sache. Liest laut und ohne Pause, führt mit Finger mit. Schaut einmal umher, dann liest er weiter.</p> <p>F7. Das Tempo ist recht flüssig, aber nicht konstant.</p>	<p>Clemens wirkt erst unkonzentriert, danach kann er die Übung gut mitmachen.</p>

	<p>Clemens Partner rennt manchmal davon, dann rennt Clemens davon. Die zwei Jungs können den Text jedoch schon relativ gut. Clemens schaukelt mit Oberkörper hin und her.</p> <p>Gruppe liest ganzes Stück gemeinsam.</p> <p>Clemens hat eine Rolle mit viel Text (Erzähler), diese erliest er langsam, verständlich, Wort für Wort. Die anderen der Gruppe lesen leise mit, geduldig.</p> <p>F9. Clemens liest mit seiner Gruppe. Konzentriert, noch etwas langsam, er hat viel Text. Manchmal folgt der dem Text mit den Augen, dann ist er wieder abgelenkt. Er betont schön bei "ein weiches Sofa aus Plüsch."</p>	<p>Allenfalls nur von einem Textblatt aus lesen (ein Kind führt mit dem Finger).</p> <p>Das gemeinsame Lesen klappt unterschiedlich gut. Schwierig ist es, sich dem Tempo des langsameren Lesers anzupassen.</p>
Sam	F8. Sam liest recht flüssig (2. Teil der Übungsphase), er weiss, wo er ist, kann gut mit der Gruppe mithalten.	
Fazit		
<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder machten mit Begeisterung mit. • Schwache Kinder wählten teilweise sehr grosse Rollen, starke Leser/innen wiederum sehr kleine - beim nächsten Lesetheater dies besprechen oder die Rollen durch die LP zuteilen. • Bei Elias und Clemens zeigte sich, dass nach einiger Zeit die Konzentration nachlässt. Es scheint, dass sie das Lesen anstrengt und sie sich daher schneller ablenken lassen. Rhythmisierung erweist sich als gut (Konzentration lässt sonst bei einigen Kindern schnell nach). • Tandemlesen einbauen - sehr gute und einfache Übungsmethode. Das Tandemlesen klappt unterschiedlich gut. Die grösste Schwierigkeit ist es, dass die Kinder ein gemeinsames Tempo finden, sich das schneller lesende Kind dem langsameren Leser/der langsameren Leserin anpasst. • Allgemein zeigen die Kinder viel Geduld, wenn langsamer lesende Kinder Zeit brauchen, um ihre Texte zu lesen. 		

Zusätzlich zum Lesetest LDL wurden noch *Audioaufnahmen* der einzelnen Kinder gemacht. Die Audioaufnahmen waren eine grosse Hilfe bei der Auswertung der *Lautleseprotokolle* (vgl. Rosebrock et al., 2016, S. 83-85). Sie ermöglichten ein mehrmaliges Anhören, wodurch verschiedene Bereiche getrennt voneinander bearbeitet werden konnten. Mithilfe dieser Audioaufnahmen und der Lautleseprotokolle konnten die Lesetests noch differenziert bezüglich festgelegter Kriterien analysiert werden. Die Auswertungen wurden tabellarisch zusammengefasst und die Entwicklung einzelner ausgewählter Kinder in Diagrammen dargestellt. (Diese sind im Anhang 2.3 zu finden.)

8.1.3 Interview

In der qualitativen Forschung bildet gemäss Mayring (2002) der verbale Zugang, insbesondere das Gespräch, eine besondere Rolle: „Subjektive Bedeutungen lassen sich nur schwer aus Beobachtungen ableiten. Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; sie selbst sind zunächst Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte“ (Mayring, 2002, S. 66). Mayring spricht von einer ganzen Reihe qualitativer Interviewtechniken mit unterschiedlichsten Bezeichnungen. Das sogenannte *problemzentrierte oder fokussierte Interview* stellt ein offenes, halbstrukturiertes oder auch qualitatives Verfahren dar. Diesbezüglich wird auch von Exploration oder Tiefeninterview gesprochen. Das *offene Interview* ermöglicht es den Befragten, ihre Überlegungen frei darzustellen (Mayring, 2002, S. 66–67). Altrichter und Posch (2007) sprechen von zwei Formen der offenen Interviews: das fokussierte und das narrative Interview. Das *fokussierte Interview* ermöglicht es, gezielt nach Wahrnehmungen und Deutungen von Ereignissen zu fragen. Deshalb wird es in der Aktionsforschung häufig eingesetzt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 153). Altrichter und Posch (2007) betonen jedoch den fließenden Übergang zum narrativen Interview, bei dem jeweils nur ein thematischer Impuls Ausgangspunkt des Interviews ist (ebd.). Beim *problemzentrierten Interview* lässt man gemäss Mayring (2002) den/die Befragte/n möglichst frei zu Wort kommen; das Interview und die Fragen sind aber auf eine bestimmte Problemstellung zentriert, auf die der Interviewer immer wieder zurückkommt. Die Problemstellung soll vorgängig analysiert und für die Fragen konkrete Aspekte mittels eines Leitfadens zusammengestellt werden; einzelne Fragen können ausformuliert werden (Mayring, 2002, S. 67).

Interviews mit Kindern werden in der Fachliteratur eine spezielle Bedeutung zugesprochen. Eine Gefahr besteht darin, dass die Kinder versuchen, Antworten zu geben, die dem Interviewer gefallen. Thomas Trautmann (2010) schreibt diesbezüglich: „Junge Kinder können bereits erstaunlich gut die in sensorischen Abbildern enthaltenen „inneren“ Informationen strukturieren und interpretieren Auch im Interview werden sie versuchen, sozial erwünschtes Verhalten zu zeigen“ (Trautmann, 2010, S. 54). Nach Altrichter und Posch (2007) macht es Sinn, die Interviews mit zwei oder mehreren Kindern durchführen; dadurch kann die Situation für die Kinder anregender und einfacher sein. „Der soziale Druck zum Reden ist für den Einzelnen durch die Anwesenheit anderer etwas geringer und das Erzählen wirkt ansteckend“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 154). Gemäss Mayring (2002) lässt man bei einer offenen, halbstrukturierten Befragung die Befragten möglichst frei zu Wort kommen. Vorgängig wird dafür ein Interviewleitfaden zusammengestellt. Die Fragen im Leitfaden orientieren sich soweit als möglich an den Aspekten der ausformulierten Fragestellungen im Kapitel 5. Der Interviewleitfaden ist kein starrer Fragenkatalog. Er soll so gestaltet sein, dass Fragen und Themen je nach Interviewsituation frei gewählt werden können. (vgl. Mayring, 2002, S. 67–69). Der Interviewleitfaden für die Interviews mit den Kindern sowie für die Klassenlehrperson befindet sich im Anhang 6 und 7.

Die durchgeführten Interviews mit einzelnen Schülern und Schülerinnen (Anhang 7.1 bis 7.3), sowie der Klassenlehrerin (Anhang 6.1), ergänzen die Analyse aus den gefilmten Sequenzen und unterstützen eine qualitative Auswertung. Sie bilden jedoch nicht den Hauptteil der Erhebung. Die Interviews wurden dementsprechend nicht vollständig transkribiert. Die für die Auswertung wichtigen Sequenzen wurden jedoch wörtlich notiert.

8.1.4 Methodenkombination

„Ein wesentliches Merkmal von Aktionsforschung besteht weiters darin, verschiedene Perspektiven auf die zu untersuchende Situation zu sammeln und miteinander zu konfrontieren“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 18). In Bezug auf die Aktionsforschung spricht man bei der Triangulation von einer Methodenkombination. Meist werden durch Beobachtung und Interviews gesammelte Daten aus drei verschiedenen Perspektiven miteinander verglichen. Dieser Vergleich soll eine Situation beleuchten und kontrastieren. „Das Wesentliche an der Triangulation ist die Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zum selben Sachverhalt“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 179).

8.2 Ausgewählte Methoden für die Aufbereitung und Auswertung

Aufbereitungsverfahren bilden nach Mayring (2002) sozusagen einen Zwischenschritt zwischen Erhebung und Auswertung. Das gesammelte Material muss festgehalten, aufgezeichnet und geordnet werden, bevor es ausgewertet werden kann. Ein Darstellungsmittel soll dem Gegenstand angemessen sein. Für komplizierte Zusammenhänge eignet sich das Zitat. Bei Situationsanalysen oder emotionalen Bestandteilen werden Filme und Fotos als wertvolles Medium genannt. Als weitere Möglichkeiten können grafische Darstellungsmittel wie Tabellen oder Modelle eingesetzt werden, um Materialien zu ordnen. Bei der Tabelle wird das Material unter bestimmten Kriterien geordnet und übersichtlich dargestellt (vgl. Mayring, 2001, S. 85–86).

8.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die *qualitative Inhaltsanalyse* ist gemäss Mayring (2002) in erster Linie eine kommunikationswissenschaftliche Technik, bei der das Material schrittweise analysiert werden kann. Es wird ein Kategoriensystem entwickelt, damit diejenigen Aspekte aus dem Material herausgefiltert werden können, die man stärker gewichten möchte. Im Vordergrund steht „die Häufigkeit bestimmter Motive im Material, das Auszählen, Bewerten und Inbeziehungsetzen von Textelementen“ (Mayring, 2002, S. 114).

Mayring (2002) spricht von drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse: die *Zusammenfassung*, die *Explikation* und die *Strukturierung*. In einem ersten Schritt wird das Material zusammengefasst, damit die Materialfülle auf überschaubare, wesentliche Inhalte reduziert werden kann. In einem nächsten Schritt wird zusätzliches Material herangetragen, das darauf abzielt, das Verständnis zu erweitern oder eine Textstelle zu erklären. Drittens erfolgt dann die Strukturierung des Materials mit dem Ziel, bestimmte Aspekte herauszufiltern. Dies geschieht mittels vorher festgelegter Ordnungskriterien.

Kategorien können deduktiv oder induktiv gebildet werden. Deduktiv bedeutet, dass die Kategorien aus den Fragestellungen oder aus der Theorie abgeleitet werden. Werden die Kategorien direkt aus dem Material selbst abgeleitet, spricht man von induktiver Kategorienbildung (vgl. Mayring, 2002, S. 114–116).

Bei der Auswertung in Bezug auf den Aspekt der Kooperation wurden aus dem gesamten Material der Beobachtungen und Filmsequenzen die für die Auswertung wichtigen und aussagekräftigen Sequenzen in einem Beobachtungsraster zusammenfassend beschrieben. Danach wurde das Material gemäss

dem Schritt der Explikation analysiert und erste Schlüsse gezogen. Für die ersten beiden Schritte diente der Beobachtungsraster (ein Beispiel befindet sich unter Punkt 7.1.2). In einem dritten Schritt, der Strukturierung, wurde das Material für die Auswertung gemäss einem Kategoriensystem geordnet und ausgewertet. Das Kategoriensystem wird unter Punkt 8.3.4 genauer erläutert. Das Material aus den Interviews diente der Ergänzung und der weiteren Explikation und wurde nicht in einem Kategoriensystem ausgewertet.

8.2.2 Transkription

Für die Auswertung von Interviews kommen nach Mayring (2002) unterschiedliche Verfahrensweisen der Transkription in Frage. Bei einer ausführlichen Auswertung wird eine wörtliche Transkription vorgeschlagen. Dabei ist die Übertragung in normales Schriftdeutsch die weitestgehend Protokolltechnik. Weitere Techniken sind das *zusammenfassende Protokoll* oder das *selektive Protokoll*. Hier wird das Material bereits bei der Aufbereitung reduziert, indem die Zusammenfassung gleich vom Tonband aus vorgenommen wird. Diese muss jedoch auch systematisch angegangen werden (vgl. Mayring, 2002, S. 89–99).

8.2.3 Wörtliche Transkription

Wird gesprochene Sprache in eine schriftliche Fassung gebracht, so spricht man von Transkription. Es gibt gemäss Mayring (2002) unterschiedliche Techniken, die weitestgehendste ist eine Übertragung in normales Schriftbild. Der Dialekt wird bereinigt und der Stil etwas angepasst. Diese Technik kommt vor allem dann zur Anwendung, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Fokus stehen soll (vgl. Mayring, 2002, S. 89–91).

Aus forschungsökonomischen Gründen wurde bei den durchgeführten Interviews eine Teiltranskription vorgenommen. Das Datenmaterial wurde vorgängig vollständig gesichtet und danach auf die für die Untersuchung wichtigen Teile reduziert. Da in der vorliegenden Untersuchung die Interviews nur als Ergänzung dienen, wurden nur die auf die Fragestellung bezogenen wichtigen Passagen ausgewählt und transkribiert und in normales Schriftdeutsch übertragen. Äusserungen wie „em“ oder „äh“ wurden weggelassen. In Anlehnung an Mayring (2002) wurde gemäss folgenden, einfachen Regeln transkribiert:

..	= kurze Pause
...	= mittlere Pause
(...)	= unverständliche Aussage
<u>nein</u>	= starke Betonung
mhm	= Pausenfüller, Rezeptionssignal
(?)	= Frageintonation
(lachen)	= Charakterisierung von nichtsprachlichen Vorgängen

(vgl. Mayring, 2002, S. 92). Der Interviewleitfaden und die transkribierten Interviews befinden sich im Anhang 6 und 7.

8.2.4 Gütekriterien qualitativer Forschung

Mayring (2002) spricht davon, dass sich in aktuellen Diskussionen um Gütekriterien der neusten Forschung die Einsicht durchsetzt, dass bei qualitativer Forschung die Gütekriterien neu definiert werden müssen, da nicht einfach jene der Gütekriterien quantitativen Forschung übernommen werden können. Mayring (2002) beschreibt sechs übergreifende Kriterien, die er aus allgemeineren Überlegungen in der qualitativen Forschung ableitet (vgl. Mayring, 2002, S. 140–148):

- 1) Die Verfahren sollen genau dokumentiert werden. Ein Hinweis auf die verwendeten Techniken und Methoden reicht nicht aus; sie sollen detailliert dokumentiert werden, um den Forschungsprozess nachvollziehbar werden zu lassen.
- 2) Interpretationen sollen argumentativ begründet werden. Dazu werden beschriebene Kriterien herbeigezogen. Die Deutung muss schlüssig sein.
- 3) Qualitative Forschung soll zwar offen sein, aber sie soll sich auch an bestimmte Verfahrensregeln halten, damit das Material systematisch bearbeitet werden kann.
- 4) Es soll möglichst nahe an den Alltag des beforschten Subjekts angeknüpft werden, das heisst, es soll versucht werden, an der natürlichen Lebenswelt anzusetzen und also Forschung für die Betroffenen machen.
- 5) Interpretation kann überprüft werden, indem man den Betroffenen die Ergebnisse vorlegt, damit sie Stellung nehmen können. Es wird deshalb angestrebt, mit den Beteiligten den Dialog zu suchen.
- 6) Durch Triangulation können verschiedenen Datenquellen herangezogen werden. Es werden unterschiedliche Lösungswege gesucht, damit die Ergebnisse miteinander verglichen werden können.

8.3 Auswertung

Dieses Unterkapitel beinhaltet zuerst die Auswertung der Tests (Stolperwörter, LDL) und die Beschreibung der Entwicklungsprozesse auf der Ebene der Klasse und der Ebene der ausgewählten Schüler und Schülerinnen im Bereich der *Leseflüssigkeit*. Die Daten und die dazugehörigen Interpretationen mit Bezug auf die Theorie und im Hinblick auf die Fragestellung auf der Ebene der Klasse und der einzelnen Fokuskinder werden beschrieben und diskutiert. Für die Auswertung des Stolperwörtertests (Metze, 2009), der LDL (Walter, 2010), und der erstellten Audioaufnahmen wurden für den Bereich der *Leseflüssigkeit*, sowie für die differenzierten Auswertungen der Bereiche *Lesegeschwindigkeit*, *Lesegenauigkeit* und *Automatisierung der Dekodierfähigkeit*, Diagramme erstellt und interpretiert. Die Tabellen sind im Anhang 2 zu finden. In einem zweiten Teil werden die Beobachtungen bezüglich *Kooperation* analysiert und interpretiert. Die Basis für die Auswertungen der Diagramme bilden die Filmanalysen und Beobachtungsprotokolle (im Anhang 3). Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Ergebnisse im Kapitel 10 mit ein.

8.3.1 Entwicklungsprozesse auf der Ebene der Klasse

Abbildung 7: Datenauswertung Stolperwörtertest - Klasse

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für die Klasse - Prozentrang und Minutenleistung Stolperwörtertest

Bei allen Kindern zeigte sich eine Verbesserung der Leseleistung, und zwar nicht nur bei Kindern mit Leseschwierigkeiten, sondern auch bei Kindern mit guten und überdurchschnittlichen Leseleistungen. Da es aber um eine Momentaufnahme handelt, muss man berücksichtigen, dass die Leistung bei einigen Kindern stark von der Tagesform abhängig war. Noah beispielsweise ist ein Schüler, der im Bereich Sprache eine ausgeprägte Hochbegabung zeigt. Er war am Tag des ersten Erhebungstests

gesundheitlich angeschlagen, erreichte aber trotzdem einen Wert von 99%. Beim zweiten Erhebungstest war er bereits vor der Zeit fertig und hatte trotzdem alle Sätze richtig gelöst. Dadurch kann seine eigentliche Leistungssteigerung im Prozentrang-Diagramm, wie auch bei der Minutenleistung, nicht vollumfänglich aufgezeigt werden. Bei Calvin, der im Allgemeinen ebenfalls überdurchschnittlich gute Leistungen im Bereich Lesen zeigt, ist eine starke Schwankung zu sehen. Er ist ein Kind, das in seiner eigenen Welt lebt und hat eine Hochbegabung im Bereich Mathematik. Je nach Tagesform aber träumt er, schweift ab, kann seine Leistung nicht abrufen. Dies zeigte sich auch beim ersten Erhebungstest. Fabian wiederum ist ein Kind, das allgemein sehr gute Leistungen zeigt, aber durch seinen übersteigerten Ehrgeiz, der schnellste sein zu wollen, sehr viele Flüchtigkeitsfehler macht. Auch bei ihm war eine grosse Schwankung zu sehen. Auch bei den Fokuskindern zeigten sich unterschiedlich starke Leistungssteigerungen. Diese werden im zweiten Teil dieses Kapitels noch genauer erläutert. Speziell zu erwähnen ist hier Elias. Er ist mit Abstand der schwächste Leser, hat aber intensiv mitgearbeitet und sich nicht entmutigen lassen. Seine persönliche Minutenleistung konnte er dadurch mehr als verdoppeln.

Allgemein ist eine Steigerung im Prozentrang zwischen 1% und 41% zu sehen, in der Minutenleistung eine Steigerung zwischen 0.2 und 2.5 Sätzen pro Minute.

Abbildung 8: Datenauswertung LDL - Klasse

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für die Klasse - Prozentrang und Minutenleistung LDL

Auch bei der Auswertung des Lautleseprotokolls zeigte sich bei fast allen Kindern eine Verbesserung der Gesamtleseleistung. Nur bei Naomi ist bei der LDL ein rückläufiges Bild zu sehen. Diese Lernstandserfassung fand in einem Einzelsetting statt, bei dem die Lehrperson mit den Kindern arbeitete. Dies unterstützte bei den meisten Kindern das Leseverhalten positiv. Bei Elvira und bei Calvin war jedoch das Gegenteil der Fall. Elvira war bei der Durchführung der LDL sehr nervös. Sie wollte es besonders gut machen und war dadurch so verkrampft, dass sie weniger Wörter gelesen hat als normal, was in beiden Durchgängen zu einer tieferen Leistung führte. Auch Calvin wollte besonders schön lesen, was auf Kosten der Geschwindigkeit ging und somit im Diagramm zu einer tieferen Leistung führte. Bei Elias zeigt sich bei der Auswertung der Audioaufnahmen eine minimale Verbesserung seiner Leistung, welche in der differenzierten Auswertung genauer betrachtet werden kann.

Spannend wird es zu sehen in der differenzierten Auswertung, in welchen Bereichen die einzelnen Kinder sich gesteigert haben.

Differenzierte Auswertung der gelesenen Wörter

Um die einzelnen Bereiche differenziert betrachten zu können, wurde zusätzlich eine Audioaufnahme gemacht, die mit Hilfe eines in Anlehnung an Bertschi-Kaufmann erstellten Beobachtungsrasters ausgewertet wurde (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2015, S.104). Mit der Anzahl der gelesenen Wörter pro Minute konnte die *Lesegeschwindigkeit* ermittelt werden, mit der Anzahl falsch oder nicht gelesener Wörter die *Lesegenauigkeit* und mit der Anzahl stockend oder erlesend gelesener Wörter die *Automatisierung der Dekodierfähigkeit*. Auch konnte erfasst werden, ob die Schülerinnen und Schüler

im Bereich der kurzen, einfachen Wörter und/oder im Bereich der langen, schwierigen Wörter Fortschritte gemacht hatten. Die dazugehörigen Tabellen finden sich im Anhang 2.3.

In den folgenden Diagrammen werden anhand der gewonnenen Daten die Entwicklungsprozesse bezüglich Lesegeschwindigkeit, Lesegenauigkeit und Automatisierung der Dekodierfähigkeit differenziert dargestellt und interpretiert.

Abbildung 9: Datenauswertung Lesegeschwindigkeit - Klasse

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für die Klasse – Lesegeschwindigkeit

Die Auswertung im Bereich der Lesegeschwindigkeit zeigt, dass allgemein mehr Wörter pro Minute beim zweiten Durchgang gelesen wurden. Das bedeutet, die Lesegeschwindigkeit hat bei den meisten Schülerinnen und Schülern zugenommen. Lediglich bei Naomi ist eine leichte Abnahme zu sehen: Sie stand bei der zweiten Durchführung sehr unter Druck, sie wollte es besonders gut machen und war dadurch so verkrampft, dass sie weniger Wörter gelesen hat als bei der ersten Durchführung. Allgemein zeigt sich, dass durch ein intensives Training (dreimal pro Woche) relativ rasch eine signifikante Steigerung der Lesegeschwindigkeit zu erreichen ist.

Abbildung 10: Datenauswertung Lesegenauigkeit - Klasse

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für die Klasse – Lesegenauigkeit

In der Auswertung im Bereich der Lesegenauigkeit zeigt sich, dass die Anzahl der falsch oder nicht gelesenen Wörter prozentual abgenommen hat. Dies bedeutet, die Lesegenauigkeit hat sich bei den meisten Kindern verbessert. Da die Lesegeschwindigkeit, wie im Diagramm oben zu sehen ist, in der zweiten Durchführung zugenommen hat und dadurch mehr Wörter pro Minute gelesen wurden, besteht auch die Gefahr, dass mehr Fehler passieren. Deshalb wurden die Daten der Auswertung prozentual dargestellt. Im Vergleich zur Steigerung der Lesegeschwindigkeit ist die Steigerung der Lesegenauigkeit eher gering. Bei Marko ist die Verschlechterung seiner persönlichen Leistung so zu erklären, dass er im ersten Durchgang keinen Fehler gemacht hat, ihm im zweiten, schnelleren Durchgang aber Fehler unterlaufen sind.

Abbildung 11: Datenauswertung Automatisierung der Dekodierungsfähigkeit - Klasse

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für die Klasse – Dekodierfähigkeit

Auch in der Auswertung im Bereich der Dekodierfähigkeit zeigt sich, dass die Anzahl der ungenau oder buchstabierend gelesenen Wörter prozentual abgenommen hat, das heisst, dass die Automatisierung der Dekodierfähigkeit hat sich verbessert. Aber auch hier ist die Steigerung eher gering.

Fazit

Allgemein zeigt sich, dass sich die Lesefertigkeiten verbessert haben, besonders in den Bereichen Leseflüssigkeit und Lesegenauigkeit. Die Daten deuten darauf hin, dass die Leseleistung der Schülerinnen und Schüler umso höher ist, je schneller und genauer sie einen Text erfassen können, was wiederum die Motivation steigert. Kinder, die gerne lesen, lesen mehr und haben somit mehr Übung, was wiederum die Lesefertigkeit verbessert. Aus den differenzierten Auswertungen kann herausgelesen werden, in welchen Bereichen die einzelnen Kinder, aber auch die Klasse, sich verbessert haben.

8.3.2 Entwicklungsprozess auf der Ebene der Fokuskinder

Um den Entwicklungsprozess der Fokuskinder aufzuzeigen, wurden die Auswertungen des Stolperwörtertests und der LDL in Diagrammen dargestellt und intertemporal interpretiert. Die Daten der einzelnen Schülerinnen und Schüler bezüglich ihrer Leseleistung im Bereich Lesetempo, Genauigkeit und Dekodierfähigkeit sowie Verstehen wurden zusammenfassend dargestellt und interpretiert. Nachfolgend ist ein Beispiel aufgeführt. Die gesamte Auswertung befindet sich im Anhang 2.2.

Schülerin Delia

Ausgangslage

Delia ist motiviert und will lesen lernen. Sie ist fleissig, kann sich gut konzentrieren und lässt sich nicht ablenken. Ihr Arbeitsgedächtnis ist mittelmässig. Delia gehört zu den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Sie kann Laute erkennen, unterscheiden und benennen und kennt die erarbeiteten Buchstaben; teilweise sind Unsicherheiten bei ähnlich aussehenden Buchstaben vorhanden. Beim Lesen muss sie die Wörter erlesen, auch kurze. Meist erliest sie ein Wort und wiederholt es danach; der Lesefluss ist dadurch stockend. Den Sinn der Wörter versteht sie meistens. Bei Sätzen muss sie mehrmals nachlesen, um den Sinn zu verstehen. Ihre Daten zeigen folgendes Bild:

Abbildung 12: Datenauswertung Stolperwörtertest - Delia

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für Delia – Stolperwörtertest

Bei Delia wurde die allgemeine Prozentrangtabelle angewendet. Das Lesetempo hat sich bei Delia gesteigert: Sie konnte in der zweiten Durchführung zwei Sätze mehr lesen. Die Anzahl der richtigen Sätze steigerte sich von 20 auf 24. Dies zeigt sich auch in der Minutenleistung, die sich um 0.7 erhöht hat. Auch im Bereich Genauigkeit und Verständnis ist eine Steigerung zu sehen.

Abbildung 13: Datenauswertung LDL - Delia

Abbildung 14: Datenauswertung Lautleseprotokoll/ Beobachtungsraster - Delia

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für Delia - LDL und Lautleseprotokoll/ Beobachtungsraster

Auch hier zeigt sich eine Verbesserung des Lesetempos. Die Anzahl der richtig gelesenen Wörter steigerte sich von 39 auf 56 pro Minute. Bei den kurzen, einfachen Wörtern ist zwar keine Verbesserung zu sehen, dafür aber im Bereich der langen, schwierigen Wörter: Sie wurden wesentlich schneller erfasst. Auch mussten weniger Wörter erlesen werden, und die Selbstkorrektur war höher, was zu flüssigerem Lesen führte. Dadurch verbesserte sich die Sinnentnahme. Im Bereich Ausdruck ist keine sichtliche Verbesserung zu erkennen, jedoch in der Verständlichkeit. Gesamthaft ist zu sagen, dass

sich Delia im Bereich der Leseflüssigkeit verbessert hat. Bereiche wie Ausdruck und Sinnentnahme werden hierfür nicht berücksichtigt.

8.3.3 Erkenntnisse bezüglich Verbesserung der Leseflüssigkeit bei Kindern mit Leseschwierigkeiten

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Leseflüssigkeit bei Kindern mit Lern- und Leseschwierigkeiten durch die Methode *Lesetheater* positiv entwickelt hat. Es zeigte sich, dass sich bei allen Fokuskindern die Lesegeschwindigkeit gesteigert hat. Im Bereich der Automatisierung der Dekodierfähigkeit war eine leichte Verbesserung zu sehen. Schwerpunktässig hat sich eine Verbesserung im Bereich der kurzen, einfachen Wörter gezeigt: Sie wurden schneller erfasst, was zu einem flüssigeren Lesen führte. Komplexere Wörter konnten ebenfalls besser erlesen und selber korrigiert werden, was zu einer Erhöhung der Lesegenauigkeit führte. Prozentual zu den gelesenen Wörtern hat sich die Fehlerquote bei fast allen Kindern verringert. Auch was die Verständlichkeit angeht, war eine Verbesserung spürbar. Bei den Fokuskindern allerdings war im Bereich Betonung und Ausdruck nur geringfügig eine Verbesserung zu sehen, was auch darauf zurückzuführen ist, dass vier von fünf Kinder Deutsch als Zweitsprache haben. Schliesslich konnte auch eine leichte Verbesserung der Sinnentnahme festgestellt werden.

Delia:

Bei Delia zeigte sich gesamthaft eine Verbesserung der Leseflüssigkeit, vor allem bei der Erfassung von kurzen, einfachen Wörtern: Sie wurden wesentlich schneller erfasst, was zu flüssigerem Lesen führte. Dadurch verbesserte sich die Sinnentnahme. Gleichzeitig liess sich ein Zuwachs der Motivation feststellen. Obwohl Delia grosse Mühe beim Lesen hatte, gab sie nicht auf und arbeitete im Lesetraining der Klasse aktiv mit. Auch konnte sie ihr Lesetempo steigern.

Edis:

Gesamthaft zeigte sich eine Verbesserung der Lesefertigkeiten, was sich auf die Motivation stark auswirkte. Edis hatte Spass am Lesen und war somit auch bereit, mehr zu lesen und im Lesetraining der Klasse aktiv mitzuarbeiten. Die stärkste Verbesserung lag im Bereich lange und schwierige Wörter: Sie wurden wesentlich schneller erfasst, was zu einem flüssigeren Lesen führte. Auch in punkto kurze, einfache Wörter war eine Verbesserung zu sehen, was wiederum die Sinnentnahme verbesserte. Beim Lesetempo konnte ebenfalls eine Steigerung festgestellt werden. Gesamthaft ist zu sagen, dass sich Edis im Bereich der Leseflüssigkeit verbessert hat.

Elias:

Gesamthaft zeigte sich eine leichte Verbesserung der Lesefertigkeiten im Bereich Genauigkeit und Deutlichkeit. In punkto Lesetempo hat sich Elias nur gering verbessert. Er benötigte viel Zeit, um einen Text zu lesen. Elias hatte aber Spass am Lesen und an gemeinsamen Leseaktivitäten und war somit auch bereit, mehr zu lesen und im Lesetraining der Klasse aktiv mitzuarbeiten. Eine verstärkte

Lesebereitschaft und eine intensivere Übung brachten Erfolg und somit eine Verbesserung der Leseflüssigkeit.

Clemens:

Bei Clemens zeigte sich eine Verbesserung der Lesefertigkeiten beim Lesetempo und der Genauigkeit. Die Verbesserung lag auch im Bereich lange und schwierige Wörter: Sie wurden schneller erfasst, was zu einem flüssigeren Lesen führte. Ebenfalls ist in punkto kurze, einfache Wörter eine Verbesserung zu sehen, was die Sinnentnahme verbesserte. Im Bereich Verständlichkeit ist eine leichte Verbesserung zu erkennen. Gesamthaft ist zu sagen, dass sich Clemens im Bereich der Leseflüssigkeit verbessert hat.

Sam:

Gesamthaft zeigte sich eine leichte Verbesserung der Lesefertigkeiten im Bereich Genauigkeit und Deutlichkeit. In punkto Lesetempo hatte sich Sam stark verbessert. Was die kurzen, einfachen Wörter angeht, war eine geringfügige Verbesserung zu sehen; die Verbesserung lag im Bereich lange und schwierige Wörter: Sie wurden schneller erfasst, was zu einem flüssigeren Lesen führte. Gesamthaft ist zu sagen, dass sich Sam im Bereich der Leseflüssigkeit verbessert hat.

8.3.4 Auswertung bezüglich Kooperation mittels eines Kategoriensystems

Angelehnt an die Vorgaben von Mayring (2002) wurde für die Auswertung der Beobachtungen und der erstellten Filmsequenzen ein einfaches Kategoriensystem gebildet (vgl. Mayring, S. 115–117). Die Basis für die Auswertungen im Kategoriensystem bilden die Beobachtungprotokolle (Anhang 3). Die Entwicklung wurde für die Lesetheater-Gruppen sowie für die einzelnen Kinder mit Lernschwierigkeiten zusammenfassend beschrieben. Nachfolgend ist zuerst formal ein Beispiel des Kategoriensystems aufgeführt. Die Kategorien wurden induktiv, also direkt aus dem Material selbst, abgeleitet, jedoch mit Blick auf die Theorie und bezogen auf die Fragestellungen. Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Kategoriensystem wurden anschliessend in der Tabelle 9 auf der kommenden Seite zusammengefasst und fliessen in die Ergebnisse in Kapitel 10 ein.

Tabelle 8: Kategoriensystem, formales Beispiel

Bereich	Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiel
Rollenfindung (Gruppe Sam)	Ideen einbringen, Fragen stellen	Kind macht einen Vorschlag	Sam kann sich ...
	Ideen annehmen, Probleme darstellen	Kind wird auf Problem aufmerksam gemacht, macht auf Problem aufmerksam.	Sam ...
	Problem lösen...

Das gesamte Kategoriensystem mit den Auswertungen für alle Gruppen befindet sich im Anhang 4.

8.3.5 Erkenntnisse bezüglich Kooperation für die Kinder mit Leseschwierigkeiten

Wie kann Kooperation sichtbar gemacht werden? Altrichter und Posch (2007) empfehlen, für die Auswertung der gesammelten Daten eine Zusammenfassung anzufertigen, um das Datenmaterial zu sortieren. Sinn und Zweck der folgenden tabellarischen Übersicht ist es daher, die Beobachtungen aus dem Kategoriensystem (Anhang 4) für die entsprechenden Kriterien zu sammeln und zu vergleichen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 193–197). Danach werden unterschiedliche Strategien und die Entwicklung einzelner Kinder bezüglich Kooperation und Zusammenarbeit in der Gruppe zusammenfassend beschrieben. Die Erkenntnisse fliessen anschliessend in die Beschreibung der Entwicklung einzelner Kinder im Kapitel 10.1 ein.

Tabelle 9: Zusammenfassung Erkenntnisse Kooperation einzelner ausgewählter Kinder

Kriterien	Elias	Edis	Delia
Teilhabe allgemein	In Gruppe integriert; wird von anderen Kindern kaum zurechtgewiesen; die anderen lassen ihn in seinem Tempo lesen.	Nimmt am Geschehen teil, auch wenn er eher ruhig und abwartend wirkt. Gibt sich bei Diskussionen wenig ein; wird von den anderen Kindern manchmal übergangen.	Anfänglich grosse Herausforderung in der Gruppe, teilweise waren negative Bemerkungen anderer Kinder ihr gegenüber beobachtbar. Im zweiten Teil konnte sich Delia mehr eingeben.
Kommunikation, Äusserungen von Ideen und Wünschen bei der Rollenaufteilung oder beim Einsatz dramapädagogischer Elemente	Hat gerne die Rolle, die ihm gefällt, unabhängig von Textlänge; gibt sich zufrieden mit seiner Rolle	Äussert seine Wünsche, wenn er gefragt wird. Macht Spiele zu Rollenfindung mit, kann Entscheide akzeptieren, teilt jedoch den anderen nicht mit, wenn er es ungerecht findet.	Delia kann ihre Ideen äussern und umsetzen. Sie diskutiert bei der Rollenaufteilung mit, sie erhält ihre Wunschrollen, sie akzeptiert auch kleinere Rollen.
Verhalten bei Konflikten	Keine Konflikte beobachtbar. Wenn ein Konflikt besteht, ist Elias zurückhaltend, er vertritt seine Meinung eher nicht. Insofern lässt er andere bestimmen, wenn so ein Konflikt umgangen werden kann.	Edis gerät nicht so schnell in Konflikte, er akzeptiert die Meinung anderer. Grundsätzlich ist er jedoch sehr zurückhaltend und vertritt seine Meinung nur, wenn er gefragt wird. Er lässt andere gewähren und kommt so nicht schnell in einen Konflikt.	Anfänglich war es für Delia schwierig, sich gegen Attacken einer Mitschülerin zu wehren. Braucht beim Lösen von Konflikten manchmal Unterstützung. Mit der Zeit konnte jedoch beobachtet werden, dass sie ihre Ideen und Meinungen vertreten konnte.
Übernahme einer Aufgabe oder einer Rolle in der Gruppe	Sucht selten die Führung bei Diskussionen, macht manchmal den Clown oder lacht mit anderen mit; Übernahme des Verhaltens der anderen Kinder, eher zurückhaltend	Edis gibt sich in Diskussionen bei der Gruppe ein. Er kann auch mal etwas organisieren z. B. bei der Rollenaufteilung oder bei einer Feedbackrunde.	Delia hatte viele Ideen. In Diskussionen rege Teilnahme, jedoch keine Führungsrolle. Manchmal auf der Hut.

Umsetzung Ideen anderer im Bereich Sprache, Mimik, Gestik	Kann Gesten und Mimik noch nicht so gut umsetzen, ist mit dem Erlesen des Textes beschäftigt. Kann Mimik und Gestik einsetzen, wenn er wenig Text hat	Edis setzt Ideen bezüglich Mimik und Gestik um. Er kann seinen Text beim Vortragen recht flüssig lesen und hat auch eine gute Prosodie.	Hat viele Idee, die sie einbringt. Betonung gut, lebendige Sprache,
Feedback geben	Elias kann ein einfaches Feedback geben.	Edis kann ein differenziertes Feedback erteilen. Er kann gut zuhören.	Delia kann ein einfaches Feedback formulieren.
Kriterien	Sam	Clemens	
Teilhabe allgemein	Anfänglich konnte sich Sam in der Gruppe nicht so gut zurechtfinden; er geriet in Konflikte, konnte seine Wünsche aufgrund von sprachlichen Hürden nicht einbringen. Mit zunehmender Routine gelang ihm dies jedoch besser. Vor allem in den Zweiersettings gelang ihm eine konzentrierte und konstruktive Teilhabe.	Nimmt am Geschehen teil, bringt sich bei Gelegenheit ein. Drängt sich nicht in den Vordergrund. Clemens hat Mühe, sich zu konzentrieren. Die Trainingsphasen mit abwechslungsreichen Übungen liegen ihm besser als die Gruppendiskussionen. Kann sich mitteilen.	
Äusserungen von Ideen und Wünschen bei der Rollenaufteilung oder beim Einsatz dramapädagogischer Elemente	Sam äussert seine Wünsche, bei Schwierigkeiten bei der Rollenfindung macht er gerne Spiele zur Rollenfindung mit. Er sagt seine Meinung und will auch gehört werden.	Er äussert seine Wünsche, wenn er gefragt wird. Macht gerne Spiele zur Rollenfindung mit, kann Entscheide akzeptieren. Teilt jedoch den anderen nicht mit, wenn er etwas ungerecht findet. Das Zuhören bereitet ihm manchmal Mühe.	
Verhalten bei Konflikten	Anfänglich war Sam öfters in Konflikte verwickelt. Wenn er etwas nicht verstand oder die Handlung anderer nicht nachvollziehen konnte, lief er weg, spielte den Clown oder wehrte sich verbal. Er kam auch vor, dass er wütend wurde und die anderen Kinder anschimpfte. Er schmolte manchmal und entzog sich dem Konflikt.	Clemens handelt manchmal impulsiv, er kann plötzlich ein Kind anschreien. Im Nachhinein tut es ihm leid, er kann sich dafür auch entschuldigen. Er würde zwischendurch auch gerne mal der Chef sein.	
Übernahme einer Aufgabe oder Rolle in der Gruppe	In der Gruppe übernimmt Sam von sich aus nicht explizit die Verantwortung. Er würde jedoch schon gerne mitreden und mitbestimmen. Manchmal konnte er sich eingeben. Es war beobachtbar, dass er es nicht mag, wenn andere über ihn bestimmen. Dann reagierte er verärgert. In der Gruppe spielte er oft den Clown.	Clemens übernimmt in der Gruppe keine Aufgabe, er äussert jedoch seine Wünsche. Clemens gibt sich teilweise bei Diskussionen ein, manchmal beteiligt er sich jedoch nicht gross. Er übernimmt keine Führung.	

Umsetzung Ideen anderer im Bereich Sprache, Mimik, Gestik	Kann Ideen von den anderen teilweise umsetzen. Hat selber nicht so viele Ideen, oder teilt den anderen Kindern seine Ideen nicht mit. Die Betonung ist für Sam noch schwierig, braucht Unterstützung im Bereich Wortschatz und Aussprache.	In Clemenss Gruppe haben viele Kinder gute Ideen für die Umsetzung von Bewegungen und Mimik. Clemens übernimmt diese gelegentlich. Selber hat er nicht so viele Vorschläge und Ideen.
Feedback geben	Sam kann ein Feedback geben. Er kann beim Tandemlesen gut zuhören. Manchmal gelingt es ihm gut, eine Rückmeldung zu geben.	Clemens kann ein einfaches Feedback geben. Wichtig sind Parter oder Partnerinnen, die ihn ernst nehmen.

Elias:

Elias war in seiner Gruppe gut integriert. Obwohl er ein sehr langsamer Leser ist, war zu beobachten, dass er von anderen Kindern kaum zurechtgewiesen oder hinsichtlich des Tempos gedrängt wurde; die anderen liessen ihn in seinem Tempo lesen und hörten immer geduldig zu. Elias wählte gerne die Rolle, die ihm gefiel, unabhängig von der Textlänge. Er gab sich aber auch zufrieden mit einer ihm von anderen Kindern zugeteilten Rolle. Er übernahm selten die Führung bei Diskussionen und war eher zurückhaltend mit eigenen Ideen. In Elias' Gruppe waren Konflikte nur selten beobachtbar. Bei Meinungsverschiedenheiten war Elias zurückhaltend, er sagte seine Meinung eher selten. Insofern liess er die anderen Kinder bestimmen. Bei Schwierigkeiten in der Gruppe verhielt er sich abwartend und vorsichtig. Elias liess sich schnell ablenken und oft kopierte er das Verhalten der anderen Kinder, darum war eine gute Gruppenzusammensetzung wichtig. Elias konnte Gesten und Mimik noch nicht so gut umsetzen, er war jeweils mit dem Erlesen des Textes beschäftigt. Gegen Ende des Projektes konnte er jedoch einfache Gesten zur Untermalung des Textes einsetzen, vor allem, wenn er eine eher kleine Rolle mit wenig Text hatte. Elias konnte sich hinsichtlich Konzentration und Ausdauer verbessern, vor allem beim Tandemlesen. Hier gelang es ihm zunehmend, den anderen Kindern Rückmeldungen zu geben.

Edis:

Bei Edis war bei der Teilnahme in der Gruppe beobachtbar, dass er sich in die Gruppe eingab, auch wenn er eher ruhig und abwartend wirkte. Edis brachte sich bei Diskussionen wenig ein und wurde von den anderen Kindern manchmal übergangen. Edis äusserte seine Wünsche, wenn er gefragt wurde. Gerne machte er Spiele wie „Schere, Stein, Papier“ zur Rollenfindung mit. Er konnte Entscheide, die durch das Los fielen, gut akzeptieren. Wenn er etwas ungerecht fand, teilte er es jedoch den anderen nicht mit, man sah es ihm an seinem Gesichtsausdruck an. Edis gab sich in Diskussionen in die Gruppe ein, z. B. bei der Rollenaufteilung, einer Feedbackrunde oder der Organisation. Edis setzte Ideen bezüglich Mimik und Gestik um. Edis konnte seinen Text beim Vortragen recht flüssig lesen und hatte auch eine gute Prosodie. Edis geriet nicht so schnell in Konflikte, er akzeptierte die Meinung anderer.

Delia:

Anfänglich war die Arbeit in der Gruppe für Delia eine grosse Herausforderung, teilweise waren negative Bemerkungen anderer Kinder ihr gegenüber beobachtbar. Sie war ruhig und zurückhaltend. Danach konnte sich Delia von Woche zu Woche mehr eingeben und konnte ihre Ideen und Gedanken in der Gruppe äussern und umsetzen. Sie diskutierte bei der Rollenaufteilung mit, erhielt ihre Wunschrollen und akzeptierte dabei auch kleinere Rollen. In Diskussionen war ihre rege Teilnahme beobachtbar, sie übernahm jedoch nie die Führung in der Gruppe. Delia hatte viele Ideen bezüglich Einsatz von Gesten und Mimik. Diese Ressource half Delia, sich in der Gruppe einzugeben und wahrgenommen zu werden. Beim Vortragen der Texte war ihre Betonung gut, sie hatte eine lebendige Sprache. Anfänglich war es für Delia schwierig, sich gegen Attacken einer bestimmten Mitschülerin zu wehren. Sie brauchte beim Lösen von Konflikten manchmal Unterstützung. Mit der Zeit konnte jedoch beobachtet werden, dass sie ihre Idee und Meinungen vertreten konnte; sie ging den Konflikten nicht aus dem Weg. Bei den Feedbackrunden gelang es Delia, ein einfaches Feedback zu geben und das Feedback von anderen anzunehmen. Sie äusserte sich auch bei der Feedbackrunde im Plenum.

Sam:

Anfänglich konnte sich Sam in der Gruppe nicht so gut zurechtfinden; er geriet oft in Konflikte. Aufgrund von sprachlichen Hürden konnte Sam seine Wünsche nicht immer einbringen. Mit zunehmender Routine gelang ihm dies jedoch besser. Vor allem in den Zweiersettings erreichte er eine konzentrierte und konstruktive Teilhabe. Sam äusserte seine Wünsche, und es gelang ihm zunehmend, bei Schwierigkeiten nicht sofort verärgert wegzulaufen. Bei der Rollenfindung machte er gerne Spiele mit. Er sagte seine Meinung und wollte auch gehört werden. In der Gruppe übernahm Sam von sich aus keine Verantwortung; er würde jedoch gerne mitreden und mitbestimmen. Es war beobachtbar, dass er es nicht mag, wenn andere über ihn bestimmen. Dann reagierte er verärgert. Anfänglich war Sam deshalb öfters in Konflikte verwickelt. Wenn er etwas nicht verstand oder die Handlung anderer nicht nachvollziehen konnte, lief er weg, spielte den Clown oder wehrte sich verbal. Er kam auch vor, dass er wütend wurde und die anderen Kinder beschimpfte. Er spürte jedoch zunehmend, wenn er damit nicht so gut ankam. Sam konnte dramapädagogische Ideen von den anderen aufnehmen und umsetzen. Er selber hatte nicht so viele Ideen, oder er teilte seine Ideen den anderen Kindern nicht mit. Die Betonung war für Sam noch schwierig, er brauchte zusätzliche Unterstützung im Bereich Wortschatz und Aussprache.

Clemens:

Für Clemens eignete sich das Üben in Bewegung. Vor allem die Übung „Bergsteigen“ machte er sehr konzentriert mit. Das Herumlaufen in der Klasse war für Clemens anstrengender; er liess sich bei dieser Übung mehr ablenken. Das Tandemlesen machte Clemens gut. Er konnte seinem Partner oder seiner Partnerin einfache Rückmeldungen geben. Clemens übernahm in der Gruppe keine Aufgabe; er äusserte seine Wünsche selten und diskutierte nur gelegentlich mit. Bei der Rollenaufteilung überliess er es oft den anderen, die Rollenverteilung zu diskutieren. Seine Teilnahme in der Gruppe war unterschiedlich. Es konnte beobachtet werden, dass er sich manchmal an Diskussionen beteiligte, manchmal sprach er jedoch nicht mit und wirkte abgelenkt. Clemens drängte sich nicht in den

Vordergrund, äusserte jedoch seine Wünsche, wenn er gefragt wurde. Clemens machte gerne Spiele zur Rollenfindung mit und konnte Entscheide auch akzeptieren. Er teilte jedoch den anderen manchmal nicht mit, wenn er etwas ungerecht fand. Das Zuhören bereitete ihm teilweise Mühe. In Clemenss Gruppe hatten viele Kinder gute Ideen für die Umsetzung von Bewegungen und Mimik, Clemens übernahm diese gelegentlich. Bei Clemens war die Gruppenzusammensetzung wichtig. Clemens handelte manchmal impulsiv, er konnte plötzlich ein Kind anschreien. Dies war mehrfach beobachtbar. Im Nachhinein tat es ihm leid, er konnte sich dafür auch entschuldigen.

8.3.6 Entwicklungsprozesse der Klasse im Bereich Kooperation

Im Folgenden werden nun die Entwicklungsprozesse der Kinder der Klasse global beschrieben. Besonders in den Phasen der Rollenverteilung konnte gut beobachtet werden, inwiefern die Kinder sich eingeben konnten, welche gruppenspezifischen Prozesse ablaufen und welche Strategien die Kinder eingesetzt haben, um ihre Ziele zu erreichen. Auch konnte gut beobachtet werden, ob und wie die einzelnen Kinder an Diskussionen und Gesprächen teilgenommen haben und auch wie sie sich in den Zweiergruppen beim Tandemlesen verhielten. Beobachtungen bezüglich Kooperation sollen nun für die ganze Klasse zusammengefasst werden.

Bei der *Rollenfindung* zeigten sich zwei Strategien. Entweder lösten die Kinder die Rollenfindung durch Diskussion, oder es wurde auch häufig das Spiel „Schere, Stein Papier“ oder „Schnick, Schnack, Schnuck“ eingesetzt, für die Kinder war es wohl eine gerechte Variante, die sie auch sonst nutzen. Bei Diskussionen wurde meistens besprochen, welche Rolle ein Kind beim letzten Theaterstück hatte. Es war den Kindern wichtig, dass die Rollen von Stück zu Stück wechseln. Ob die Rolle viel oder wenig Text hat, war den Kindern bei der Rollenfindung nicht so wichtig, gelegentlich kam es aber zur Sprache; vor allem die Häufigkeit der Einsätze war ein Thema. Es zeigte sich, dass einige Kinder in ihrer Gruppe von sich aus die Diskussionsleitung übernahmen. Meist waren dies kommunikativ starke Schüler/innen. Wie sich beobachten liess, haben die Kinder mit Lern- oder Leseschwierigkeiten den Lead nie übernommen. In Gruppen, bei denen kein Kind den Lead übernommen hat, war es so, dass dominantere Kinder einfach für sich bestimmt haben, welche Rolle sie haben wollten. Hier konnte beobachtet werden, dass Kinder mit Leseschwierigkeiten sich eher passiv verhielten; sie wehrten sich nicht dagegen. Auffällig war jedoch, dass alle Kinder ihre Wünsche bezüglich ihrer Wahl-Rolle äusserten, vor allem zu Beginn der Diskussion und entweder von sich aus oder wenn sie gefragt wurden. In den Gruppen zeigte sich, dass die Kinder sehr bemüht waren, ihre Lesetheaterstücke gut zu üben, damit sie bereit für das Vortragen waren. Bei Konflikten musste eine Lösung gefunden werden, damit die Arbeit weiter fortgesetzt werden konnte. Dafür übernahmen die Kinder auch die Einzelverantwortung, indem sie die individuellen Übungen weitgehend konzentriert und ausdauernd machten. In den einzelnen Gruppen konnten einfache dramapädagogische Elemente auch diskutiert und eingebaut werden. Es wurde jedoch darauf verzichtet, Requisiten und Kostüme einzusetzen. Der Fokus lag auf der Sprache (Betonung, deutliches, flüssiges und genaues Lesen).

Generell kann man sagen, dass die Kinder die Methode *Tandemlesen* gut anwenden können. Sie sind sich diese Form des Lesens gewohnt und wenden sie weitgehend richtig an. Die Anpassung des Lesetempos an ein langsamer lesendes Kind scheint für viele Kinder in diesem Alter eine

Herausforderung zu sein und zu bleiben: Beim Tandemlesen ist es für viele Trainer/innenschwierig, sich dem Tempo des Sportlers/der Sportlerin anzupassen. Diesbezüglich geben sie sich oft die Rückmeldung, dass das andere Kind „nicht mitgekommen sei“.

Eine positive Rückmeldungen zu geben, war zu Beginn für viele Kinder eine Überforderung. Nur wenigen Kindern gelang es, ein konkretes positives Feedback zu geben. Nachdem mit den Kindern Beispiele für positive und negative Rückmeldungen (Tempo, Lautstärke, Betonung) besprochen wurden, hat sich das Verhalten jedoch verändert. Zunehmend konnte beobachtet werden, dass die Kinder sich ein umfassenderes Feedback gaben, was ihre Lesetechnik angeht. Den kommunikativ stärkeren Kindern, (meist auch stärkeren Leser/innen) gelang dies besser. Mithilfe der geführten Feedbackrunde mit der ganzen Klasse konnte beispielhaft gezeigt werden, zu welchen Aspekten Feedback gegeben werden kann. In diesem Rahmen konnten alle Kinder üben, treffende und konkrete Rückmeldungen zu formulieren. Es hat sich gezeigt, dass die Rückmeldungen als fester, ritualisierter Bestandteil beim Tandemlesen passend und sinnvoll sind. Auch wenn die Rückmeldungen teilweise wiederholend oder aus Sicht der Lehrpersonen allenfalls nicht ganz objektiv sind, wird das Feedback als wertschätzend empfunden. Von Vorteil ist, dass auch die schwächeren Leser/innen ihre Kollegen/Kolleginnen beurteilen.

8.4 Methodenkritik

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, ob die gewählten Methoden für das Projekt geeignet waren und unterstützend gewirkt haben.

8.4.1 Stolperwörtertest

Der Stolperwörtertest (Metze, 2009) ist ein erprobtes Diagnoseverfahren. Der vorliegende Test dient der Überprüfung der Lesefertigkeiten auf der Wort- und Satzebene, erfasst Lesegeschwindigkeit, Genauigkeit und Leseverständnis. Dies sind umfassende Leseprozesse. Das Abspeichern des erfassten Inhalts und das Schlussfolgern aus dem Gelesenen wird jedoch nicht überprüft. Um den Bereich der Leseflüssigkeit abzudecken, eignet sich der Stolperwörtertest jedoch sehr gut. Da er den Abschluss des Leselehrganges voraussetzt, kann er sinnvoll frühestens Ende des ersten Schuljahres eingesetzt werden. Sehr positiv ist, dass es für die erste Klasse eine spezielle verkürzte Version gibt. Auch gibt es A- und B- Versionen, was einer mehrmaligen Durchführung zugutekommt. Die Dauer der Durchführung ist kurz (inklusive Instruktion ca. 20 Minuten) und bedeutet auch keinen grossen organisatorischen Aufwand. Der Test kann sowohl als Einzel-, als auch als Gruppentest angewandt werden, was einerseits Klassenlehrpersonen sehr entgegen kommt, andererseits auch der Einzelförderung. Auch die Auswertung ist sehr einfach: Es stehen Korrektorschablonen zur Verfügung, was die Korrektur sehr erleichtert. Die Anzahl erreichter Punkte kann mit Hilfe der Prozentrangtabelle in Prozentränge umgewandelt werden, dies stellt einen Vergleich mit gleichaltrigen Kindern her. In der Auswertungstabelle gibt es auch einen speziellen Prozentrang für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. Die Normwerttabellen beruhen jedoch nicht auf einer repräsentativen Stichprobe; daher sind die Minutenleistungen besonders wertvoll. Damit Lernfortschritte der einzelnen Kinder ermittelt werden

können, müssen die Rohwerte in Minutenleistungen umgewandelt werden, da in den verschiedenen Schuljahren unterschiedliche Bearbeitungszeiten gelten. Dies ist aber ebenfalls schnell gemacht. Eine differenzierte Auswertung ist zwar mit diesem Diagnoseverfahren nicht möglich, Ausfälle werden aber sichtbar und können mit einer differenzierten Austestung erfasst werden. Da die Lernstandserfassung zu Beginn und am Ende des Lesetrainings durchgeführt wurde, konnten die beiden Werte verglichen und ein möglicher Fortschritt aufgezeigt werden.

8.4.2 LDL

Auch die LDL (Walter, 2010) ist ein erprobtes Diagnoseverfahren zur Erfassung der Lesekompetenz. Vorwiegend wird es zur Ermittlung der Entwicklung der Leseflüssigkeit angewendet. Das Abspeichern des erfassten Inhalts und das Schlussfolgern aus dem Gelesenen wird jedoch nicht überprüft. Die Dauer der Lernstandserfassung ist beim einzelnen Kind zwar sehr kurz, ca. fünf Minuten. Da sie aber nur im Einzelsetting durchgeführt werden kann, benötigt dieses Testverfahren für eine ganze Klasse doch sehr viel Zeit. Für die Einzelförderung eignet sie sich aber sehr gut, vor allem auch, um Lernfortschritte aufzuzeigen. Die Protokolle sind gut auswertbar und es liegen Normwert- und Prozentrangtabellen vor für die Klassen eins bis neun vor. Für die Sonderschule liegen spezielle Normtabellen bezüglich Altersklassen vor. Das Verfahren beinhaltet 28 Lesetexte und 28 Auswertungsbogen (Paralleltests), was einer mehrmaligen Durchführung zugutekommt. Jedoch beeinflusst die Auswahl des Textes (Schwierigkeitsgrad) das Resultat. Ausfälle werden sichtbar und können mit einer differenzierten Austestung erfasst werden.

Da die Lernstandserfassung zu Beginn und am Ende des Lesetrainings durchgeführt wurde, konnten die beiden Werte verglichen und ein möglicher Fortschritt aufgezeigt werden.

8.4.3 Lautleseprotokoll / Beobachtungsraster / Audioaufnahme

Um für das Projekt noch differenziertere Auswertungen in den Bereichen Lesegeschwindigkeit, Lesegenauigkeit und Automatisierung des Dekodier-Prozesses zu erhalten, wurde ergänzend zu den beiden normbasierten Tests Stolperwörtertest und LDL mit einem *Lautleseprotokoll* (vgl. Rosebrock et al., 2016, S.81-90) und einem *Beobachtungsraster* (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2015, S.101-105) gearbeitet. Die Auswertung wurde durch *Audioaufnahmen*, die bei der Durchführung der LDL gemacht wurden, unterstützt. Diese waren eine grosse Hilfe bei der Auswertung der Lesesequenzen. Durch mehrmaliges Anhören konnten die verschiedenen Bereiche getrennt voneinander bearbeitet und ausgewertet und so genauere Aussagen über die einzelnen Entwicklungsschwerpunkte erzielt werden. Es sind keine standardisierten Verfahren; daher gibt es keine Normwerttabellen und es ist nur ein Vergleich innerhalb der Gruppe möglich. Auch beeinflusst die Auswahl des Textes (Schwierigkeitsgrad) das Resultat. Mit Hilfe eines *Lautleseprotokolls* konnte der Lernstand bezüglich der oben genannten Bereiche erhoben und noch differenzierter ausgewertet werden. Mit Hilfe des Beobachtungsrasters wurden sie dokumentiert und die beiden Durchgänge verglichen. Da das Lautleseprotokoll aber nur im Einzelsetting gemacht werden kann, benötigt es für eine ganze Klasse doch sehr viel Zeit. Auch die Auswertung ist aufwendig, lohnt sich aber, da gezielt eruiert werden kann, in welchen Bereichen ein

Kind Förderbedarf hat. Für die Einzeldiagnostik sind diese Verfahren sehr aufschlussreich und gut anwendbar.

8.4.4 Teilnehmende Beobachtung

Ein Problem bei der Methode der *teilnehmenden Beobachtung* ist gemäss Flick (2007), dass in einer Situation nicht alle Phänomene beobachtbar sind. Auch besteht ein Dilemma zwischen der Momentaufnahme im Feld und der Interpretation aus Distanz. Da selten auftretende Handlungen, die für die Fragestellung interessant sein könnten, manchmal nur mit etwas Glück erfasst werden können, werden oft zusätzliche Befragungen hinzugezogen. Erkenntnisse beruhen also nur zum Teil auf direkten Beobachtungen (vgl. Flick, 2007, S. 294–295). Auch ist die Prozessbeobachtung und ihre Auswertung zeitintensiv und nicht sehr ökonomisch. Dafür kann bei einer Prozessbeobachtung eine Hypothese in der Regel überprüft oder eine Situation kann ein zweites Mal gezielter beobachtet werden (ebd.).

Bei Beobachtungen mittels Filmaufnahmen ist zwar die Möglichkeit gegeben, eine Sequenz immer wieder anzuschauen, aber auch hier besteht ein Problem in der Selektivität der Kamera, bzw. ihres Fokus. Es muss beispielsweise die Entscheidung getroffen werden, ob man auf das Detail fokussiert oder eine gesamte Situation festhalten möchte. Auch kann die Kamera eine soziale Situation dominieren und das Verhalten der gefilmten Personen beeinflussen. Bei der Auswertung muss wiederum eine Selektion getroffen werden, damit einigermaßen ökonomisch mit der Datenauswertung umgegangen werden kann (vgl. Flick, 2007, S. 317).

9. Didaktische Erkenntnisse

In diesem Kapitel werden die eingesetzten didaktischen Mittel in Bezug auf Änderungen und Anpassungen während der Durchführung der Lesetheater mit MELT beschrieben. Für die Auswertung wurden einerseits Beobachtungen aus den Filmsequenzen verwendet; und es werden auch Aussagen der Klassenlehrperson und der Kinder aus den Interviewaufzeichnungen zitiert.

Für die folgenden Aspekte konnten wichtige Erkenntnisse gewonnen und Schlüsse gezogen werden:

Einführung der Stücke:

Durch das Einführen der Stücke als gemeinsamer ritualisierter Einstieg wurde es den Kindern ermöglicht, die Geschichten nicht nur kennenzulernen, sondern auch über sie nachzudenken, sie zu verstehen und sich bereits in einzelne Rollen hineinzusetzen. Die Kinder konnten ihre Meinung und ihr Wissen einbringen und ihre Ideen und Gedanken äussern. In dieser Einstiegsphase konnten auch erste dramapädagogische Elemente einbezogen werden, beispielsweise, wie sie sich einzelne Tiere bewegen oder wie man eine Rolle spielen kann. Besonders in der Unterstufe lohnt es sich, diese Einstiege regelmässig und wiederholend durchzuführen. Es kann auch fünfmal von verschiedenen Kindern vorgespielt werden, wie sich ein Tier bewegt oder wie man sieht, dass jemand wütend ist. Die Klassenlehrperson hat die Geschichten oft anhand des Bilderbuches des betreffenden Stückes eingeführt. Ihr war wichtig, dass die Kinder die Charaktere gut kennenlernten und die Geschichte als Ganzes verstanden. Dies kommt im Interview 4 (Anhang 6.1) zum Ausdruck: Es war wichtig,

„dass alle wussten, worum es ging, was das Ziel der Geschichte war, was das Ende der Geschichte war ... auch was der Schwerpunkt war; ging es um Freundschaft oder ging es um Mut oder so. Teilweise hab ich das auch ins Klassengespräch rüber genommen. Also zum Beispiel das Thema Freundschaft, oder mutig sein; was heisst das überhaupt?“ (vgl. Anhang 6.1, Zeile 109–113).

Die Einführung der Stücke ist grundlegend, damit die Kinder beim anschliessenden Lesen eine gute Basis haben, um das Stück und ihre eigene Rolle zu verstehen (vgl. dazu Filmbeispiel E1).

Gruppenbildung:

Es zeigte sich, dass einige Kinder von sich aus den Lead (resp. die Diskussionsleitung) übernommen haben. Meist waren dies kommunikativ starke Schüler oder Schülerinnen. Die Kinder mit Lern- oder Leseschwierigkeiten haben nie den Lead übernommen. In Gruppen, bei denen kein Kind die Führung oder Diskussionsleitung übernahm, war es eher so, dass dominantere Kinder einfach für sich bestimmt haben, welche Rolle sie haben wollten. In solchen Momenten verhielten sich kommunikativ schwächere Kinder dann eher passiv. Dies kommt in einem Interview zum Ausdruck. Ein Kind erzählte, es wolle gerne eine andere Rolle, aber es hat sich dafür nicht eingesetzt (vgl. Interview 2, Anhang 7.2, Zeile 6 bis 16). Es war beobachtbar, dass in vielen Gruppen jeweils das gleiche Kind die Diskussionen und Gespräche über die Rollenfindung führt und wie im Filmbeispiel C 6 sichtbar, die Zusammensetzung der Tandems übernommen hat. So entwickelten sich eingespielte Rollen und Verhaltensmuster. Dies hatte bezüglich funktionierender Kooperation aber auch einige Vorteile. Die Gruppen konnten sich so meist schnell einigen, und es konnte nach kurzer Zeit mit dem Lesen der Texte begonnen werden. Andererseits bestand die Gefahr, dass nicht alle Kinder gleichermassen zum Zuge kamen. In diesem Zusammenhang machte es Sinn, nach einiger Zeit jeweils neue Gruppen für weitere Lesetheaterstücke zu bilden oder den Gruppen Rollen zuzuteilen (Diskussionsleitung, Zeitwächter, etc). Somit konnten sich die Rollen in den einzelnen Gruppen nicht allzu stark verhärten.

Rollenverteilung/ Wahl der Rollen der Lesetheater:

Schwache Kinder wählten teilweise sehr grosse Rollen, starke Leser/innen wiederum sehr kleine. Hier stellte sich die Frage, ob die Rollen durch die LP zugeteilt werden sollten. Es erwies sich jedoch als richtig, die Kinder wählen zu lassen. Einerseits entpuppten sich die Rollenfindungsphasen als förderlich für die Prozesse der Kooperation, und es bedeutete den Kindern viel, ihre Rolle selber wählen zu dürfen. Dies kam auch in den Interviews zum Ausdruck: Die Kinder sagten generell, dass sie die Rolle gerne selber wählen, einige Kinder hätten es aber manchmal auch angenehm gefunden, wenn die Rollen zugeteilt worden wären. Ein Kind sagte, es habe viel Streit gegeben und man habe Zeit verloren (vgl. Interview 1, Anhang 7.1, Zeile 14). Ein anderes Kind sagte, es sei mit der Rolle auch nicht so zufrieden gewesen, aber es habe keine Hilfe von der Lehrerin gewollt, weil ihm die anderen Rollen auch gefallen haben (vgl. Interview 2, Anhang 7.2, Zeile 17–23).

Häufig wurden von den Kindern auch Spiele, wie „Schere, Stein, Papier“ oder „Schnick, Schnack, Schnuck“ eingesetzt, um die Rollen per Los zu verteilen. Für die Kinder war dies einige gerechte Variante, die sie gerne mochten und aus vielen anderen alltäglichen Situationen her kannten. Bei einer Gruppe mussten die Rollen einmal von der Klassenlehrperson zugeteilt werden. Dies habe sich jedoch

leicht negativ auf die Motivation ausgewirkt, weil sich die Kinder dann mit der Rolle nicht so gut identifizieren konnten (vgl. Interview 4, Anhang, 6.1, Zeile 60–63).

Planung und Einsatz der verschiedenen Übungsformen:

Die Einzel-Leseübungen die in Bewegung (im Gang oder im Zimmer) ausgeführt wurden, ermöglichten es den Kindern mit Lernschwierigkeiten, sich länger zu konzentrieren. Die Kinder nutzten die Möglichkeit, den Text für sich alleine zu üben. Die Tatsache, dass auch einzelne Sätze beliebig oft wiederholt gelesen werden durften, gab ihnen die nötige Sicherheit. Die stärkeren Kinder konnten auch bereits die Betonung üben. Bei den Beobachtungen fiel auf, dass die Kinder mit Leseschwierigkeiten diese Übungen sehr ernst nahmen. In den Sequenzen, bei denen die ganze Gruppe das Stück übte, lasen einige Kinder nicht mit, wenn die anderen Kinder dran waren. Hier half es, öfters Formen wie das Tandemlesen einzusetzen, damit die Kinder auch mitlasen.

Die Übungen *Bergsteigen* (Lesen auf dem Boden, auf dem Stuhl, auf dem Tisch) und Herumgehen waren bei den Kindern sehr beliebt. Das Lesen beim Herumgehen in der Klasse funktionierte gut. Für einige Kinder war diese Übung bezüglich Konzentration jedoch die grössere Herausforderung. Die Kinder waren manchmal abgelenkt, weil sie sehr darauf achten mussten, wohin sie gingen. Das *Bergsteigen* kam den Kindern sehr entgegen und die Kinder konnten sich dabei mehr als 5 Minuten lang gut konzentrieren. Besonders die Kinder mit Lese- und Lernschwierigkeiten machten diese Übungen, ohne sich ablenken zu lassen. Sie waren weniger mit den anderen Kindern beschäftigt als beim Herumgehen in der Klasse. Dies bestätigte auch die Klassenlehrerin; für sie waren die Übungen *Bergsteigen* und *Tandemlesen* für alle Kinder effektiv, besonders aber auch für die Kinder mit Lern- oder Leseschwierigkeiten (vgl. Interview 4, Anhang 6.1, Zeile 70–73).

Rhythmisierung der Übungssequenzen:

Bei Elias und Clemens zeigte sich, dass in einzelnen Übungsphasen bereits nach kurzer Zeit die Konzentration nachliess. Das Lesen war für sie sehr anstrengend, und sie liessen sich daher schnell ablenken. Rhythmisierung erwies sich als hilfreich. Das häufige Wechseln der Übungen brachte Abwechslung in die Lektionen. Als sinnvoll erwiesen sind Sequenzen von 5 bis 8 Minuten.

Tandemlesen:

Das Tandemlesen erwies sich als eine sehr gute und einfache Übungsmethode. Das kommt auch im Interview mit der Klassenlehrerin (Anhang 6.1) zum Ausdruck:

„Bei den Partnerübungen ist das Tandemlesen sicher am effektivsten, weil ein Kind das andere ganz gezielt kontrolliert. Wenn in der Gruppe gelesen wird, ist es auch wieder möglich, dass ein Kind dann untertaucht, und es nicht so genauinhört. Es sind ja immer noch andere da, die auch zuhören können. Im Zweierteam ist das nicht möglich“ (siehe Interview 4, Anhang 6.1, Zeile 73–76).

Das Tandemlesen klappte jedoch unterschiedlich gut. Die grösste Schwierigkeit war, ein gemeinsames Tempo zu finden. Es war für die Kinder eine Herausforderung, dass sich das schneller lesende Kind dem langsam Lesenden anpassen sollte. Allgemein zeigten die Kinder jedoch viel Geduld, wenn

langsamer lesende Kinder Zeit brauchten, um ihre Texte zu lesen. Das Tandemlesen wurde so häufig eingesetzt, dass die Kinder diesbezüglich grosse Fortschritte gemacht haben. Es gelang ihnen zunehmend besser, sich bezüglich Tempo anzupassen. Geholfen hat auch, dass die Kinder sich nach dem Tandemlesen gegenseitig ein kurzes Feedback geben mussten. Somit konnten die Kinder beispielsweise auch mitteilen, wenn das andere Kind zu schnell gelesen hatte.

Es liess sich beobachten, dass sich häufig die Sportler/innen den Trainern/Trainerinnen bezüglich Tempo anpassten, anstatt umgekehrt. Die Kinder hatten wohl einfach das Gefühl, gemeinsam zu üben. Dies kann als Vorteil gesehen werden; das Gefälle zwischen den unterschiedlich starken Lesenden war dann nicht so offensichtlich. Gemäss Rosebrock & Nix (2015) sollen Kinder gemeinsam lesen, bei denen das Tempo nicht allzu weit auseinanderdividiert (vgl. Rosebrock & Nix, 2015, S. 45–56). Da die Gruppen jedoch nach anderen Kriterien zusammengesetzt wurden, liess sich dies nicht immer umsetzen. Bezüglich Kooperation war es wichtig, dass die Kinder sich gegenseitig Rückmeldungen gaben, abgesehen davon, ob sie als schwache oder starke Lesende galten. Das Miteinander stand über der Konkurrenz.

Feedback geben:

Nach dem Tandemlesen gaben sich die Kinder gegenseitig ein kurzes Feedback, und nach den Aufführungen gab es eine Feedbackrunde im Plenum. Es konnte beobachtet werden, dass die Rückmeldungen sehr unterschiedlich ausfielen; teilweise waren sie bereits differenziert und die Kinder konnten verschiedene Aspekte ansprechen. Die Kinder gaben sich Feedback zum Tempo, zu lautem und deutlichem Sprechen, zu Mimik und Gestik und ob das Gesicht nicht hinter dem Blatt verdeckt war. Dazu eine Aussage aus dem Interview 1: „Ja, also ich habe dem M. gesagt: Du hast es schön betont. Und du hast es schön gelesen, und schön die Bewegungen gemacht“ (vgl. Interview 1, Anhang, 7.1, Zeile 30).

Es gab jedoch auch viele Wiederholungen oder unspezifisches Feedback wie „es war gut“ oder „du hast es gut gemacht“, „S'isch alles super gsi“. Besonders zu Beginn des Projektes gelang es nur wenigen Kindern, ein konkretes positives Feedback zu geben. Die Feedbackrunde im Plenum hatte modellhafte Wirkung und eignete sich besonders gut, um gemeinsam weitere Vorschläge zu sammeln für das Formulieren von Rückmeldungen. Das zeigte die geführte Feedbackrunde mit der ganzen Klasse in den Filmbeispielen G1, G2, G3. Damit die Kinder sich auch genügend positive Rückmeldungen gaben, musste darauf geachtet werden, dass jeweils die positiven Rückmeldungen zuerst ausgesprochen wurden und erst danach die Verbesserungsvorschläge folgten.

Es wäre zu viel verlangt gewesen, dass die Kinder sich bereits ein umfassendes Feedback geben, was ihre Lesetechnik angeht. Den kommunikativ stärkeren Kindern (meist auch stärkere Leser oder Leserinnen) gelang dies besser. Trotzdem waren die Rückmeldungen als fester, ritualisierter Bestandteil beim Tandemlesen passend und sinnvoll. Von Vorteil war auch, dass auch die schwächeren Leser und Leserinnen ihre Kollegen und Kolleginnen beurteilten. In Bezug auf Feedback äusserten sich die Kinder in einem Interview auf die Frage, ob ihnen Feedback geholfen habe: „Das hat uns sehr geholfen. ... es war ein schönes Gefühl“ (vgl. Interview 1, Anhang 7.1, Zeile 33).

10. Beschreibung der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen

Im folgenden Kapitel werden nun die Erkenntnisse und Ergebnisse zusammenfassend für die ausgewählten Kinder und global für die ganze Gruppe beschrieben. Danach folgt die Beantwortung der Fragestellungen (siehe Kapitel 5). Erkenntnisse bezüglich der didaktischen Umsetzung aus dem Kapitel 9 sollen ebenfalls einfließen.

10.1 Beschreibung der Erkenntnisse für die ausgewählten Kinder

Für die ausgewählten Kinder mit Lern- oder Leseschwierigkeiten werden im Folgenden Erkenntnisse und Entwicklungsprozesse in Bezug auf die durchgeführten Tests sowie aus den Analysen der Beobachtungen beschrieben. Die Erkenntnisse sollen hier verdichtet beschrieben und dargestellt werden.

S1 Sam	<p>Bei Sam war eine positive Entwicklung im Bereich der Leseflüssigkeit erkennbar. Die Lesegeschwindigkeit hatte sich bei ihm stark gesteigert, wurde jedoch bei schwierigen Wörtern etwas gebremst. Auch war im Bereich der Genauigkeit eine Steigerung zu sehen. Prozentual zu den gelesenen Wörtern hatte sich die Fehlerquote um fast die Hälfte verringert. Komplexe Wörter waren für ihn jedoch immer noch schwierig, da er sie aufgrund seiner Zweisprachigkeit nicht immer verstand. Fluss, Deutlichkeit und Betonung wurden besser. Sam gelang es auch seine Stimme beim Vortrag vor der Klasse besser zu kontrollieren; trotzdem wirkte sie noch angestrengt.</p> <p>Beim Lesen mit der Gruppe war bei Sam eine Entwicklung im Bereich Konzentration und Ausdauer feststellbar. Besonders beim Tandemlesen gelang es ihm, sich auf die Situation einzulassen. In diesen Sequenzen konnte er sich am besten ernsthaft und ruhig eingeben; es gelang ihm, konzentriert zu lesen, einfache Rückmeldungen zu formulieren und den anderen Kindern zuzuhören. In der grösseren Gruppe liess Sam sich durch soziale Interaktionen schnell ablenken. Damit er sich auf das Lesen einlassen konnte, musste auf die Gruppenzusammenstellung geachtet werden. Die gemeinsame Verantwortung, mit dem Ziel, das Lesetheater den anderen Kindern vorzutragen, forderte die Kinder dazu auf, bei einem Konflikt nach Lösungen zu suchen. Hier lernte Sam, einem Konflikt nicht aus dem Weg zu gehen. Gelegentlich brauchte Sam dazu Unterstützung von den Lehrpersonen.</p>
S2 Clemens	<p>Es zeigte sich, dass sich Clemens im Bereich der Leseflüssigkeit verbessert hat. Die Lesegeschwindigkeit hat sich erhöht. Die Verbesserung lag teilweise im Bereich der langen und schwierigen Wörter, aber vor allem im Bereich der kurzen und einfachen Wörter, was zu einem flüssigeren Lesen führte. Was die Genauigkeit angeht, wurden weniger Wörter erraten, mehr erlesen, schwierige Wörter jedoch zum Teil fehlerhaft. Prozentual zu den gelesenen Wörtern hat sich die Fehlerquote jedoch um zwei Drittel</p>

	<p>verringert. Der Fluss war nur teilweise spürbar, einzelne Satzteile wurden dann isoliert flüssig gelesen. Die Atemtechnik hatte sich bei Clemens verbessert, jedoch wirkte seine Stimme immer noch sehr angestrengt. Im Bereich Deutlichkeit war eine leichte Verbesserung, im Bereich Satzmelodie eine sichtliche Verbesserung zu erkennen.</p> <p>Clemens war in seiner Gruppe akzeptiert. Die Gruppe kam anfänglich in einige Konflikte; die Kinder mussten einen Weg finden, wie sie miteinander kommunizieren konnten. Die beste Strategie war, die Rollenaufteilung mittels des Spiels "Schere, Stein, Papier" zu lösen. Clemens kam dies entgegen; es entsprach ihm mehr, als zu diskutieren. Er konnte Entscheide akzeptieren und war mit seinen Rollen zufrieden. Beim Üben in der Gruppe konnte beobachtet werden, dass Clemens gelegentlich impulsiv und laut wurde. Beim Lesetandem gelang es Clemens jedoch weitgehend gut, sich zu konzentrieren, mitzulesen und seinen Partner/innen ein Feedback zu erteilen. Besonders konzentriert machte Clemens die Bewegungsübung "Bergsteigen".</p>
S3 Elias	<p>Bei Elias war zu sehen, dass er sich im Bereich der Leseflüssigkeit leicht verbessert hatte. Die Lesegeschwindigkeit hatte sich minimal gesteigert. Die Verbesserung lag im Bereich der kurzen, einfachen Wörter, die schneller erfasst werden konnten. Elias erlas die Texte weitgehend, langsam, aber richtig. Prozentual zu den gelesenen Wörtern war die Fehlerquote gleichgeblieben. Es wurden aber mehr Wörter korrekt erlesen als erraten. Im Bereich Deutlichkeit war keine sichtliche Verbesserung zu erkennen. Auch im Bereich Satzmelodie blieben die Werte gleich.</p> <p>Elias' langsames Lesetempo war weder für ihn noch die anderen Kinder hinderlich. Passend für Elias waren kurze Sequenzen und eine starke Rhythmisierung während der Übungssequenzen. Abwechselnde Übungsformen kamen seinen Konzentrationsschwierigkeiten entgegen. Beim Tandemlesen gelang es ihm, den anderen Kindern eine Rückmeldung zu geben. In seiner Gruppe wurde oft gelacht. Einerseits hatten die Kinder am Inhalt der Lesetheater Freude; Gesten und Mimik wurden dementsprechend gemeinsam diskutiert und eingesetzt, andererseits lachten sie über falsch ausgesprochene Wörter. Auch bei Elias musste jeweils auf die Gruppenzusammensetzung geachtet werden, damit er genug ernsthaft und konzentriert am Thema bleiben konnte. Elias' Lesetempo steigerte sich kaum. Er konnte sich jedoch hinsichtlich Ausdauer und Konzentration verbessern; es gelang ihm zunehmend, mit den Augen dem Text zu folgen, wenn andere Kinder lasen. Hatte er eine kleine Rolle mit wenig Text, wusste er seinen Text auswendig.</p>

S4 Edis	<p>Bei Edis konnte nur eine leichte Steigerung der Leseflüssigkeit wahrgenommen werden. Die Lesegeschwindigkeit hatte sich bei ihm verbessert. Es wurden sowohl im Bereich der kurzen, einfachen Wörter, als auch im Bereich der langen, schwierigen Wörter mehr Wörter pro Minute korrekt lesen. Sie wurden wesentlich schneller erfasst, was zu einem flüssigeren Lesen führte und auch die Sinnentnahme verbesserte. Die Fehlerquote sank prozentual nur leicht. Es mussten aber weniger Wörter erlesen oder korrigiert werden. Im Bereich Satzmelodie und Deutlichkeit war keine sichtliche Verbesserung zu erkennen. So verschluckte Edis die Endungen der Wörter teilweise oder las sie ungenau.</p> <p>Edis war in seiner Gruppe gut integriert, es kam selten zu Konflikten. Edis äusserte seine Ideen und Wünsche, wenn er gefragt wurde. Es fiel jedoch auf, dass er sich bei Diskussion eher zurückhielt. Es lies sich aber auch beobachten, dass er den anderen Kindern zuhörte und dass er an den gemeinsamen Übungen aktiv teilnahm. Je nach Gruppenzusammenstellung konnte Edis auch mal etwas Organisatorisches an die Hand nehmen; dazu musste er sich aber sicher fühlen. Beobachtbar war dies, wenn in der Gruppe keine anderen zu dominanten oder kommunikativ allzu starke Kinder waren. Er lachte mit den anderen und wurde von ihnen beachtet. Beim Tandemlesen erhielt Edis gute Rückmeldungen und äusserte sich auch selber. Beim Feedbackgeben und -erteilen konnte bei Edis eine deutliche Entwicklung festgestellt werden. In der Kleingruppe gelang es Edis, differenziert Feedback zu geben; auch zeigte es sich, dass Edis den anderen Kindern während des gemeinsamen Lesens gut zugehört hatte. Edis konnte sich in einer kleinen Gruppe wie dem Tandemlesen gut konzentrieren. In der grösseren Gruppe liess sich Edis viel schneller ablenken.</p>
S5 Delia	<p>Auch bei Delia war eine positive Entwicklung der Leseflüssigkeit zu erkennen. Die Lesegeschwindigkeit hatte sich erhöht. Im Bereich der kurzen, einfachen Wörter war zwar keine Verbesserung zu sehen, dafür aber im Bereich der langen, schwierigen Wörter. Diese wurden wesentlich schneller erfasst. Auch mussten weniger Wörter erlesen werden und die Selbstkorrektur war höher, was zu flüssigerem Lesen führte. Dadurch verbesserte sich die Sinnentnahme. Prozentual zu den gelesenen Wörtern hatte sich die Fehlerquote halbiert. Jedoch musste Delia sich öfter korrigieren. Im Bereich Satzmelodie war keine sichtliche Verbesserung zu erkennen, jedoch im Bereich der Deutlichkeit. Der Fluss war nur teilweise spürbar. Kurze oder halbe Sätze wurden plötzlich flüssig gelesen. Dann wurden aber wieder Endungen oder einzelne Buchstaben am Ende eines Wortes nicht zusammenhängend gelesen.</p> <p>Bei Delia war bezüglich Kooperation in der Gruppe eine deutliche Entwicklung festzustellen. Als eine eher schwache Schülerin wurde sie durch den Einsatz ihrer Ressourcen beim Lesetheater (z. B. Theater spielen, Bewegungsabläufe planen) von den Kindern im Verlaufe des Projektes anders wahrgenommen. Anfänglich war sie still und zurückhaltend, mit der Zeit konnte sie ihre Ideen kommunizieren und einbringen. In</p>

	Diskussionen war ihre rege Teilnahme beobachtbar. Delia äusserte sich bezüglich der Rollenwahl und brachte Vorschläge zum Einsatz von theatralischen Elementen. Beim Vortragen der Texte war ihre Prosodie gut, sie hatte lebendige Sprache. Sie brauchte beim Lösen von Konflikten manchmal Unterstützung; anfänglich konnte sie sich in der Gruppe nicht behaupten. Mit der Zeit konnte jedoch beobachtet werden, dass sie ihre Ideen und Meinungen gegenüber den anderen Kindern vertreten konnte. Sie äusserte sich auch bei der Feedbackrunde im Plenum.
--	---

10.2 Beschreibung der Erkenntnisse für die Klasse

Die Klasse konnte sich im Bereich Leseflüssigkeit und Lesegenauigkeit stark verbessern. Die Lesegeschwindigkeit hat bei den meisten Kindern zugenommen. Dies zeigen die Auswertungen in den Screenings im Kapitel 8.3.1. Es konnte jedoch auch beobachtet werden, dass die Kinder auch in anderen Bereichen Fortschritte gemacht haben. Dazu eine Aussage aus dem Interview mit der Klassenlehrerin: „Die Leseflüssigkeit hat sich stark verbessert. Nicht nur beim Geschichten lesen, sondern auch bei Sachtexten, wenn sie irgendwelche Aufgabenstellungen lesen mussten. Oder auch zum Beispiel bei Experimenten oder bei Aufgaben mit Fragestellungen hatten sie diese schneller erfasst“ (Interview 4, Anhang 6.1, Zeile 4–7). Gemäss der Klassenlehrerin waren auch positive Auswirkungen auf die Motivation sichtbar. Die Kinder waren das ganze Projekt über sehr motiviert. Dazu beigetragen habe auch das gemeinsame Üben mit der Gruppe. Das Projekt habe Gemeinschaftscharakter, und dieser kam zum Tragen. Dadurch dass gemeinsam ein Ziel erreicht werden musste, fühlten sich die Kinder einzeln verantwortlich, ihre eigene Rolle gut zu üben (vgl. Interview 4, Anhang 6.1, Zeile 26–31).

Die gemeinsame Aufgabe, bei mehreren Lesetheaterstücken immer wieder einen Weg mit der Gruppe zu finden, wirkte sich fördernd auf die Sozialkompetenz aus. Im Interview betont die Klassenlehrerin, dass die Kinder sich in Kooperation üben mussten: „Sie mussten wirklich aufeinander Rücksicht nehmen, sie mussten sich managen und da wirklich unterschiedliche Stärken auch da waren, mussten sie aus diesem Einzelpaket ein Gesamtpaket machen, und das schweisste zusammen“ (vgl. Anhang 6.1, Zeile 117–120). Diesbezüglich zeigte auch das Vortragen der Lesetheaterstücke seine Wirkung. Die Kinder mussten in diesen Phasen stark kooperieren, sich gegenseitig unterstützen, damit sie gut für die Präsentationen vorbereitet waren. Das gemeinsame Vortragen stärkte gemäss Beobachtungen der Klassenlehrerin die Gemeinschaft. „Da eigentlich jede Gruppe immer nur einen Teil der Geschichte übernahm, gab es immer am Schluss ein Ganzes, wo dann wirklich die ganze Klasse involviert war. Vom sozialen Aspekt her ist es so, dass sowohl starke wie schwache dabei sein konnten, ihren Beitrag leisten konnten, von den anderen auch getragen wurden“ (Interview 4, Anhang 6.1, Zeile 124–127). In Bezug auf das Feedback-Geben konnte auch eine Entwicklung festgestellt werden. Gegen Ende des Projektes wurde spürbar, dass die Kinder es sich nun gewohnt waren, die Lesetheater gemeinsam einzuüben, und es war eine richtige Feedback-Kultur entstanden. Im Allgemeinen fielen einzelne Feedbacks differenzierter aus, und auch Kinder mit Lese- und Lernschwierigkeiten gaben ihren Kollegen und Kolleginnen Rückmeldungen, die nicht stereotyp waren.

10.3 Beantwortung der Fragestellungen

10.3.1 Hauptfragestellungen

Wie wirkt sich die Lautlesemethode Lesetheater auf die Leseflüssigkeit der Kinder mit Leseschwierigkeiten aus?

Inwiefern ist die Methode Lesetheater zur Integration von leseschwachen Kindern geeignet?

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung lässt sich zusammenfassend sagen, dass durch die Anwendung der Lautlesemethode *Lesetheater* bei den meisten Kindern eine signifikante Verbesserung der Leseflüssigkeit festgestellt werden konnte. Allerdings gab es beträchtliche Entwicklungsunterschiede in den einzelnen Bereichen *Lesegenauigkeit*, *Lesegeschwindigkeit*, bei der *Deutlichkeit der Aussprache* und in Bezug auf die *Satzmelodie*. Bei den leseschwachen Kindern war bei der *Automatisierung der Dekodierfähigkeit* eine leichte Verbesserung zu sehen; vor allem kurze und einfache Wörter konnten schneller erfasst werden, was zu einem flüssigeren Lesen führte. Prozentual zu den gelesenen Wörtern hatte sich die Fehlerquote verringert. Auch im Bereich *Lesegenauigkeit* und *Verständlichkeit* war eine Verbesserung spürbar. Im Bereich *Betonung* und *Ausdruck* konnten sich die leseschwachen Kinder jedoch nur geringfügig verbessern.

Die Arbeit mit der Lautlesemethode *Lesetheater* ist für leseschwache Kinder insofern sehr geeignet, als dass ein klares Ziel vorgegeben ist (nämlich das Lesetheaterstück innert kurzer Zeit soweit gut und flüssig lesen zu können, dass es mit der Gruppe vortragbar wird). Dieses Ziel galt es, zu zweit oder in einer Kleingruppe mittels einfacher, sich wiederholender, aber trotzdem abwechslungsreicher Übungsmethoden, zu erreichen. Die Methode *Lesetheater* bietet gerade für Schüler/innen mit Lese- oder Lernschwierigkeiten eine Vielzahl abwechslungsreicher Übungen, die nicht alleine, sondern im Tandem oder in der Kleingruppe durchgeführt werden. Gleichzeitig sind die ausgewählten Texte auch einfach bezüglich Satzstrukturen, weisen repetitive Wörter und Wendungen auf und sind vom Sinnverständnis her leicht erfassbar. Diesbezüglich ist die Methode *Lesetheater* gut geeignet, um Schüler und Schülerinnen mit Leseschwierigkeiten zu integrieren. Mit einer guten Einführung und gelegentlicher situativer Unterstützung konnten die leseschwachen Kinder immer am Unterricht teilnehmen. Fördernd hinzu kommt, dass die Lautlesemethode *Lesetheater* einen hohen motivationalen Charakter hat; die gewählten Texte aus der Kinderliteratur entsprechen der Erlebniswelt der Kinder. Dadurch wurde das Üben der Lesetheatertexte zu einer lustvollen Beschäftigung in der Gruppe.

10.3.2. Unterfragen

Wie entwickelt sich die Leseflüssigkeit durch eine Intervention mit Lesetheater?

Allgemein ist zu sehen, dass sich die Lesefertigkeiten verbessert haben, besonders in den Bereichen *Lesegeschwindigkeit* und *Lesegenauigkeit*. Die Daten deuten darauf hin, dass die Leseleistung besser und die Motivation höher ist, je schneller und je genauer die Schülerinnen und Schüler einen Text erfassen können. Die Auswertungen in Kapitel 8.3 haben gezeigt, dass sich die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler im Bereich Leseflüssigkeit verbessert hat. Die differenzierte Auswertung der Teilbereiche lässt Verbesserungen in den Bereichen *Lesegeschwindigkeit*, *Lesegenauigkeit* und

Automatisierung der Dekodierfähigkeit erkennen. Die Diagramme in Kapitel 8.3.1 zeigen, dass Veränderungen stattgefunden haben, aber nicht in allen Bereichen gleich stark. So sind die Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Durchführung im Bereich *Geschwindigkeit* und *Genauigkeit* grösser, im Bereich *Automatisierung der Dekodierfähigkeit* dagegen sehr unterschiedlich. Der Grund dafür liegt sicherlich auch darin, dass einige Kinder bereits in der ersten Durchführung sehr stark waren. Die Steigerung ihrer Leistung konnte nur in den differenzierten Auswertungen erkannt werden. Auch gab es Kinder, die sich nur minimal steigern konnten. Zu bedenken ist, dass auch mehr Fehler passieren können, je mehr Wörter pro Minute gelesen werden. Da die Schülerinnen und Schüler aber grösstenteils im zweiten Durchgang weniger Fehler machten, obwohl sie mehr Wörter pro Minute gelesen haben, zeigt, dass bei diesen Kindern eine Verbesserung stattgefunden hat. Dies bedeutet, dass auf der Ebene der Klasse die Schülerinnen und Schüler ihre Leseleistung im Bereich *Leseflüssigkeit* durch die Intervention mit *Lesetheater* verbessern konnten. Und es zeigt sich auch, dass auch Kinder, die bereits hohe Lesekompetenzen mitbringen, ihre Leseleistung mit Hilfe dieses Lesefördertrainings noch steigern können.

Welche zusätzliche Unterstützung brauchen leseschwache Kinder, um mit der Methode *Lesetheater* Fortschritte zu erzielen?

Es hat sich gezeigt, dass es für die Kinder der untersuchten Gruppe nicht notwendig war, zusätzlich in einem separativen Setting wie Einzelförderung die Texte zu üben. Bei sehr schwachen Lesenden bietet es sich allerdings an, dass die Lehrperson sich beim ersten Erlesen der Texte zur Gruppe setzt und mit dem betreffenden Kind die Rolle gemeinsam liest. Es hat sich zusätzlich herausgestellt, dass auf die Gruppenzusammensetzung geachtet werden musste, damit schwache Leser/innen sich auf die Situation einlassen konnten. Diesbezüglich ist es von Vorteil, wenn die Lehrpersonen die Kinder einer Klasse gut kennen und deren Lernvoraussetzungen vorgängig differenziert einschätzen können.

Differenzierung fand zu einem Teil automatisch statt; sie lag im Bereich der Möglichkeiten der einzelnen Kinder. Durch die klaren Rahmenbedingungen konnten sich die Kinder gemäss ihren individuellen Fähigkeiten eingeben. Den Grundanforderungen konnte jedes Kind nachkommen. Durch die Auswahl der Stücke oder durch Rollenzuteilung hatten die Lehrpersonen die Möglichkeit, die Differenzierung zu steuern. Schwächere Leser/innen haben auch die Möglichkeit, eine kurze Rolle mit wenig Text zu lesen.

Welche Formen eignen sich besonders, um die Kooperation in der Gruppe zu fördern?

Die Methode *Lesetheater* beinhaltet diverse kooperative Lern- und Übungsformen, weshalb zusätzliche Ressourcen und Fähigkeiten der einzelnen Kinder im Bereich *Sozialkompetenz* spielerisch zum Tragen kamen. Als besonders wirksam bezüglich Kooperation haben sich die Phase der Rollenverteilung, das Vorbereiten auf die Aufführung und das regelmässige Durchführen der Feedbackrunde herausgestellt. Die Kinder mussten sich bei der Ausgestaltung der Texte einig werden und in gemeinsamer Kooperation das Stück üben. Einige Kinder übernahmen für kurzen Phasen selber die Rolle eines Lerncoachs und konnten hiermit Selbstwirksamkeit erfahren. Sie spürten, dass sie gemeinsam ein Ziel erreichen konnten, auch wenn sie über sehr unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen.

Besonders geeignet war auch das gemeinsame Vortragen. Im Hinblick auf dieses Ziel mussten alle Kinder etwas zum Gelingen beitragen; sie mussten also ihren Text so gut lesen können, dass das Stück

zusammenhängend vorgetragen werden konnte. Die Kinder trugen also gemeinsam die Verantwortung, das vorgegebene Ziel zu erreichen. Dafür mussten sie kooperativ ihr Stück üben, mit Konflikten umgehen, Ausdauer und Willen zeigen. Die intensive Beschäftigung mit der Ausgestaltung der Texte und dem Einsatz von prosodischen und dramapädagogischen Elementen wirkte sich wiederum auf Prosodie und Ausdruck aus. Die im Bereich Lesen eher schwächeren Kinder profitierten sehr von den Lesefähigkeiten anderer Kinder.

Wie lassen sich die Prozessschritte von MELT auf die Schuleingangsstufe adaptieren?

Die wichtigsten didaktischen Elemente für die Umsetzung der Lautlesemethode *Lesetheater* in der Unterstufe sind eine sorgfältige Auswahl der Texte, eine differenzierte Einführung der jeweiligen Stücke sowie eine gute Planung bezüglich Umsetzung der Übungsphase. Die Übungsphasen sollen abwechslungsreich und ausreichend rhythmisiert werden. Kinder mit Lernschwierigkeiten sollen nach Bedarf begleitet und unterstützt sein. Zusätzlich sollen die Gruppen so eingeteilt werden, dass eine Kooperation gelingen kann. Es hat sich gezeigt, dass die Kinder die Geschichten verstehen müssen, dann gelingt ihnen das Lesen besser. Auch müssen sie sich mit den einzelnen Charakteren der Figuren auseinandersetzen. Bei den Feedbackrunden gaben sich die Kinder Rückmeldungen, die sie modellhaft anhand von Beispielen im Plenum gehört hatten. Das Feedback-Geben muss auf dieser Altersstufe mehrfach geübt werden; die Kinder brauchen eine Anleitung und wiederkehrende Übungsmöglichkeiten. So kann in einer Klasse eine Feedbackkultur entstehen, die es den Kindern mit der Zeit ermöglicht, ihre Leistungsfähigkeit gegenseitig einzuschätzen.

11. Diskussion und Schlussfolgerungen

Das Projekt *Lesetheater* hat gezeigt, dass Wahl und Einsatz von Fördermethoden bewusst und zielgerichtet sein müssen. Durch ein integratives Setting, in dem alle Kinder einbezogen werden, können im besten Falle nicht nur einzelne schulische Kompetenzen erworben, sondern auch Fähigkeiten im sozialen und kommunikativen Bereich gefördert werden. Das Ziel, die Leseflüssigkeit zu verbessern, wurde weitgehend erreicht. Die Kinder mit Lernschwierigkeiten konnten einbezogen werden, ihre Teilnahme konnte vom Anfang bis zum Schluss des Projektes gewährleistet werden.

Um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, wie die didaktische Umsetzung in der Schuleingangsphase gestaltet werden soll, wurde der sorgfältigen Planung und Durchführung grossen Stellenwert beigemessen. Es zeigt sich, dass die Einführung der Lesetheaterstücke für die Kinder von Bedeutung war. Es lohnt sich, mit der Klasse die Geschichten detailliert zu besprechen und einzuführen, damit alle Kinder den Ablauf verstehen und die Handlungen der Protagonisten nachvollziehen können. Strukturell arbeiten viele Kinderbücher bereits nach dem Erzählbeginn auf einen Höhepunkt zu. Dieser kann in der Handlung einen überraschenden Umschwung oder eine unerwartete Pointe darstellen, die für einige Kinder nicht offensichtlich ist. Dieser Austausch über das Stück ist didaktisch zentral; es entstehen interessante Gespräche, und die Kinder können ihr Wissen einbringen. Des Weiteren hat es sich bewährt, einfache, aber effektive Übungsmethoden anzuwenden. Diese sollen variantenreich sein, beispielsweise Übungen, die in Bewegung stattfinden, aber auch abwechslungsreiche Settings in

Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit. Dadurch, dass gut funktionierende Methoden wiederholt eingesetzt wurden, hat sich ein ritualisierender Ablauf abgespielt.

Es hat sich bestätigt, dass es für die Kinder ein Vorteil ist, wenn der Lektionsablauf immer gleich war. Durch die ihnen bekannten Übungsformen war für sie voraussehbar, wie geübt wird und was das Ziel ist. Durch die verschiedenen Lesetheaterstücke und die Rollenwahl war für die Kinder für genügend Spannung und Abwechslung gesorgt. Hier zeigte sich auch eine grosse Stärke der Methode. Je nach Altersstufe lassen sich die Lesetheater didaktisch völlig verschieden einsetzen. Das Üben und mehrmalige Lesen der Rollen bildeten die Basis; darüber hinaus lassen sich dramapädagogische Elemente beliebig einsetzen. Je nach Klasse kann die Anzahl oder die Art verschiedener Übungsmethoden angepasst werden. Durch das kooperative Setting, in das alle Beteiligten einbezogen werden, kommen auch Fähigkeiten im sozialen und kommunikativen Bereich zum Zug. Das ist ein grosser Vorteil der Lautlesemethode *Lesetheater*. Auch die Wahl der Stücke lässt sich hier erwähnen. Die Lesetheaterstücke sollen bezüglich sprachlicher Schwierigkeit / Anforderungen je nach Stärke der Klasse gewählt werden. Leseschwache Kinder sind teilweise auf zusätzliche Unterstützung angewiesen. Diesbezüglich hat sich gezeigt, dass es gut möglich gewesen wäre, mit einzelnen Kindern zusätzlich in einem Einzelsetting die Stücke zu lesen und zu üben. Einige wenige Male haben einige Kinder ihre Rollen zusätzlich einzeln geübt. Während die Gruppen üben, haben die Lehrpersonen auch Zeit, sich zu den Kindern mit Leseschwierigkeiten zu setzen und Unterstützung anzubieten.

Es hat sich als grosser Vorteil herausgestellt, dass die Klasse die Methode *Tandemlesen* bereits kannte. Dies ermöglichte effektives Üben von Anfang an und erleichterte die Durchführung der Übungssequenzen. Gerade bei jüngeren Kindern lohnt es sich deshalb, das Tandemlesen vorgängig einzuführen, damit sie mit der Methode bereits vertraut sind und sie richtig anwenden können.

Auch gelang es der Klasse grundsätzlich sehr gut, Konflikte in den Gruppen innert kurzer Zeit selber zu lösen. In Klassen mit einer weniger stark ausgeprägten Sozialkompetenz könnte es also durchaus sein, dass die Kinder hier mehr Unterstützung oder Begleitung brauchen. Trotzdem konnte die Klassenlehrperson bei einigen Kindern eine Verbesserung im Bereich *Kooperation* feststellen. Bei zwei Kindern, die im Fokus der Untersuchung standen, gab es eine offensichtlich positive Entwicklung in der diesbezüglich, was sehr erfreulich war.

12. Kritische Würdigung

Die Studie mit der Lautlesemethode *Lesetheater* wurde in einer vergleichsweise kleinen Versuchsgruppe durchgeführt. Es handelt sich also um eine kleine Stichprobe; die Aussagen gelten nur für die betreffende Gruppe und für die ausgewählten einzelnen Kinder.

Die Kinder, deren Entwicklung im Bereich *Lese flüssigkeit* und *Kooperation* im Fokus der Untersuchung standen, konnten mittels der eingesetzten Tests und der verschiedenen Beobachtungsmethoden optimal eingeschätzt werden. Die Aussagen bezüglich *Entwicklung der Lese flüssigkeit* sind breit abgestützt und aussagekräftig. Für die anderen Kinder der Klasse wurden weniger Aspekte untersucht; es gab also eine weniger detaillierte Auswertung. Dies entspricht jedoch auch dem Ziel der Untersuchung.

Bezüglich Beobachtungen im Bereich *Kooperation* wurden einige brauchbare und aussagekräftige *Filmaufnahmen* gemacht, auf deren Auswertungen das grösste Augenmerk lag. Es gab jedoch einige Filme, die, was Kooperation betrifft, nicht allzu aussagekräftig waren; diese wurden nicht ausgewertet. Einige Filme waren aus technischen Gründen unbrauchbar für eine Auswertung. Deshalb wurden zusätzliche *Beobachtungen der Lehrpersonen* tagebuchmässig festgehalten. Sie dienen der Ergänzung. Die *Interviews* stellen sich ebenfalls als eine hilfreiche Ergänzung heraus. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Aussagen in den Interviews aufgrund der geringen Datenmenge nicht repräsentativ sind und deshalb nicht verallgemeinert werden können. Aus forschungsökonomischen Gründen wurde auf eine vollständige Transkription der Interviews verzichtet. Es wurden nur die Interviewstellen mit relevanten Aussagen zu den Fokusthemen transkribiert. Die Interviews mit den Kindern sind relativ kurz. Trotzdem war es wichtig, dass die Kinder sich zum Prozess äussern durften, und ihre Aussagen stellen eine interessante Ergänzung dar. Im entsprechenden Interviewleitfaden (Anhang 7) wurde der Fokus auf die Phase der Rollenfindung und die Feedbackrunde gelegt. Die Aussagen der Kinder zeigen auf, wie sich die Kinder mit den Methoden zurechtgefunden haben und in welcher Art und Weise sie die Methoden individuell anwenden konnten. Bei der Rollenwahl stellte sich heraus, dass diese für die Kinder von grosser Bedeutung war. Dies deckt sich mit den Beobachtungen in den Filmaufnahmen und kommt auch im Interview mit der Lehrperson zum Ausdruck. Es war allen Kindern ein Anliegen, ihre Rollen wählen und in der Gruppe die Rollenwahl diskutieren zu dürfen. Auch wenn sich die Kinder mit Lese- oder Lernschwierigkeiten in diesen Diskussionen nicht in den Vordergrund drängten, konnte gezeigt werden, dass auch sie ihre Wünsche äusserten.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Methode *Lesetheater* sich sehr gut eignet, um mit Kindern in der Schuleingangsphase die Lese flüssigkeit zu trainieren. Mit Blick auf die Theorie kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung den Ergebnissen der Forschungsstudien entsprechen. Wirft man einen Blick auf die Leseförderung des didaktischen Mehrebenenmodells von Rosebrock und Nix (2015, S. 14–16), lässt sich sagen, dass das Lautleseverfahren *Lesetheater* ein wirkungsvolle Variante ist. Die eingesetzten Lesetheatertexte waren alle in deutscher Sprache; es gab nur ein Stück mit mehreren Sprachen, das erst gegen Ende des Projektes eingesetzt, aber aus forschungsökonomischen Gründen nicht mehr ausgewertet wurde. Ein nächstes Mal könnten zunehmend auch mehrsprachige Lesetheatertexte eingesetzt, in Bezug auf die Ausgestaltung der Stücke zusätzliche MELT-Schritte eingebaut, und den Kindern beispielsweise auch Requisiten und

Kostüme zur Verfügung gestellt werden. Diesbezüglich hätten die Lehrpersonen die Klasse etwas mehr animieren können.

Das Üben mit Tonbandaufnahmen wurde ausprobiert, aber auch eher etwas spät im Prozess. Es gelang den Kindern jedoch nicht so gut, mit dem Tonband zu lesen. Sie waren mit den technischen Herausforderungen und dem gleichzeitigen Lesen überfordert. Ein andermal könnten Audioaufnahmen frühzeitig eingesetzt werden; diese Methode müsste mit den Kindern gut eingeführt werden, eine Aufgabe, die beispielsweise eine zusätzliche Lehrperson oder die Heilpädagogin übernehmen.

Last but not least ist es den Autorinnen ein grosses Anliegen, in Zukunft weiterhin integrative Settings anzustreben, in denen Lehrpersonen und Förderlehrkräfte in unterschiedlichen Rollen die Kinder begleiten und wahrnehmen. Für das Üben der Leseflüssigkeit eignet sich die Methode *Lesetheater* daher besonders gut, weil die Lehrpersonen während der intensiven Übungsphasen genügend Zeit haben, einzelne Kinder zu beobachten und bei Bedarf zu unterstützen. Den Kindern, wie auch den Lehrpersonen, hat das Kennenlernen und Erproben der Lautlesemethode *Lesetheater* grosse Freude bereitet. Sie konnten sich für die ausgewählten Stücke aus der Literatur begeistern und haben mit viel Eifer ihre Rollen geübt.

Das Wichtigste überhaupt bei der Leseförderung ist, dass die Kinder die Freude und die Begeisterung, die sie für das Lesen und für Geschichten und Bücher mitbringen, nicht durch Misserfolge verlieren. Denn nur was Spass macht, macht man gern und vertieft es.

Leseförderung ist deshalb ***Förderung an der Freude am Lesen.***

Und wenn diese Freude erhalten werden kann, ist schon ein erstes und wichtiges Ziel erreicht.

13. Verzeichnisse

13.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wichtige Faktoren im Leseverstehensprozess (nach Kruse et al., 2010, S.6)	4
Abbildung 2: Lesen - Was bringt das? (in Anlehnung an Kohlhaas, 2012, S.4)	5
Abbildung 3: Teilprozesse im Leseverständnis, Situationsmodell (Lenhard, 2013, S.15)	6
Abbildung 4: Merkmalsklassen der Lesekompetenz, Modell (Lenhard, 2013, S.27)	7
Abbildung 5: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosenbrock und Nix, 2015, S.15)	8
Abbildung 6: Einflussfaktoren für Lesekompetenz (vgl. Artelt; zitiert nach Philipp & Schilcher, 2012, S.40)	11
Abbildung 7: Datenauswertung Stolperwörtertest - Klasse	54
Abbildung 8: Datenauswertung LDL - Klasse	56
Abbildung 9: Datenauswertung Leegeschwindigkeit - Klasse	57
Abbildung 10: Datenauswertung Lesegenauigkeit - Klasse	58
Abbildung 11: Datenauswertung Automatisierung der Dekodierungsfähigkeit - Klasse	59
Abbildung 12: Datenauswertung Stolperwörtertest - Delia	60
Abbildung 13: Datenauswertung LDL - Delia	61
Abbildung 14: Datenauswertung Lautleseprotokoll/ Beobachtungsraster - Delia	61
Abbildung 15: ICF-Raster - Delia	91
Abbildung 16: ICF-Raster - Edis	94
Abbildung 17: ICF-Raster - Elias	97
Abbildung 18: ICF-Raster - Clemens	100
Abbildung 19: ICF-Raster – Sam	103
Abbildung 20: Datenauswertung Stolperwörtertest - Edis	116
Abbildung 21: Datenauswertung LDL – Edis	117
Abbildung 22: Datenauswertung Lautlesetest/ Beobachtungsprotokoll – Edis	117
Abbildung 23: Datenauswertung Stolperwörtertest - Elias	118
Abbildung 24: Datenauswertung LDL - Elias	119
Abbildung 25: Datenauswertung Lautleseprotokoll/ Beobachtungsraster - Elias	119
Abbildung 26: Datenauswertung Stolperwörtertest - Clemens	120
Abbildung 27: Datenauswertung LDL - Clemens	121
Abbildung 28: Datenauswertung Lautleseprotokoll/ Beobachtungsraster - Clemens	121
Abbildung 29: Datenauswertung Stolperwörtertest – Sam	122
Abbildung 30: Datenauswertung LDL - Sam	123
Abbildung 31: Datenauswertung Lautleseprotokoll/ Beobachtungsraster - Sam	123

13.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vorteile vs. Nachteile Stolperwörter	30
Tabelle 2: Vorteile vs. Nachteile LDL	31
Tabelle 3: Vorteile vs. Nachteile Lautleseprotokoll	33
	85

Tabelle 4: Vorteile vs. Nachteile Beobachtungsraster	34
Tabelle 5: MELT-Schritte (in Anlehnung an Kutzelmann et al., 2016, S.147-156)	37
Tabelle 6: Übersicht der Umsetzung	41
Tabelle 7: Beispiel Beobachtungsprotokoll Lesetheater "Oh wie schön ist Panama"	47
Tabelle 8: Kategoriensystem, formales Beispiel	63
Tabelle 9: Zusammenfassung Erkenntnisse Kooperation einzelner ausgewählter Kinder	64
Tabelle 10: Beschreibung nach SSG - Delia	92
Tabelle 11: Fördernde und hemmende Umweltfaktoren - Delia	93
Tabelle 12: Beschreibung nach SSG - Edis	95
Tabelle 13: Fördernde und hemmende Umweltfaktoren - Edis	96
Tabelle 14: Beschreibung nach SSG - Elias	98
Tabelle 15: Fördernde und hemmende Umweltfaktoren - Elias	99
Tabelle 16: Beschreibung nach SSG - Clemens	101
Tabelle 17: Fördernde und hemmende Umweltfaktoren - Clemens	102
Tabelle 18: Beschreibung nach SSG - Sam	104
Tabelle 19: Fördernde und hemmende Umweltfaktoren - Sam	105
Tabelle 20: Auswertung Stolperwörtertest - Klasse	106
Tabelle 21: Auswertung LDL - Klasse	108
Tabelle 22: Differenzierte Auswertungsdaten Lautleseprotokoll - Klasse	109
Tabelle 23: Auswertungsdaten Beobachtungsraster - Klasse	110

13.3 Abkürzungsverzeichnis

SHP	Schulische Heilpädagogin
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
SuS	Schülerinnen und Schüler
IF	Integrative Förderung
UST	Unterstufe
ICF	International Classification System
MELT	Mehrsprachiges Lesetheater
LRS	Lese- und Rechtschreibschwäche
DBR	Design Based Research
LDL	Lernfortschrittsdiagnostik Lesen

14. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Avci-Werning, M. & Lanphen J. (2013). Inklusion und kooperatives Lernen. In: Werning, R. & Arndt, A. (Hrsg.), *Inklusion: Kooperation und Unterricht entwickeln*. (S. 150–169). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bartnitzky, H. (2014). *Sprachunterricht heute*. Berlin: Cornelsen Schulverlage GmbH.
- Bertschi-Kaufmann, A. & Rosebrock, C. (Hrsg.) (2009). *Literalität. Bildungsaufgabe und Forschungsfeld*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2007). *Lesekompetenz. Leseleistung. Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien*. Zug: Klett & Balmer Verlag.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2015). *Lesekompetenz. Leseleistung. Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien*. (5. Aufl.). Zug: Klett & Balmer Verlag.
- Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen 1. Strategien zur Schüleraktivierung*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft GmbH.
- Erziehungsrat des Kt. Zürich. „n.d.“. *Schulisches Standortgespräch*. Zugriff am 14. 2.2017 unter www.stud.hfh.ch.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Hartmann E. & Niedermann, A. (2007). *Flüssig lesen mit Pattern Books. Begleitheft zu den Lesebüchern. Ein Instrument zur Feststellung und Förderung der Leseflüssigkeit*. Hölstein: VerlagKg.CH.
- Hollweger, J., Knecht, B. & Moretti M. (2011). *ICF/ICY-CY*. (1.Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Hurrelmann, B. (2009). Literalität und Bildung. In: Bertschi-Kaufmann, A. & Rosebrock, C. (Hrsg.), *Literalität. Bildungsaufgabe und Forschungsfeld*. (S. 21–42). Weinheim und München: Juventa Verlag.

- Ilg, A., Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K., Theinert, K. (2016). *Dramapädagogische Elemente im Leseförderprojekt MELT „Mehrsprachiges Lesetheater“*. In: *Scenario 2*, S. 48–68. (<https://research.ucc.ie>).
- Janosch. (2004). *Oh wie schön ist Panama*. Erfurt: Beltz & Gelberg.
- Johnson, D. W., Johnson, R., Johnson Holubec, E. (2005). *Kooperatives Lernen. Kooperative Schule. Tipps - Praxishilfen - Konzepte*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Kobel, A., (1953). *Das Schokoladenmännchen (Mis Büechli)*. St.Gallen: Lehrmittelverlag.
- Kohlhaas, H. (2012). *Selbstgesteuert Lesen lernen*. (1. Aufl.). Buxtehude: AOL.
- Köhler, K. & Weiss, L. (2010). *Lernziel Lesefertigkeit*. (1. Aufl.). Donauwörth: Auer.
- Kruse, G., Rickli, U., Riss, M. & Sommer, T. (2010). *Lesen. Das Training 1*. (1. Aufl.). Bern: schulverlag plus.
- Kunze, H., Carstens, J., (2015). *Quentin Qualle - Rock am Riff*. Bindlach: Löwe.
- Kutzelmann, S., Massler, U., Hendel, R. (2017). *Das Projekt Mehrsprachiges Lesetheater: Ausgangslage, Zielsetzung und praxisrelevante Ergebnisse der Entwicklung*. In: Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K. Götz, K., Ilg, A. (Hrsg.): *Mehrsprachiges Lesetheater. Handbuch zu Theorie und Praxis*. Opladen: Barbara Budrich, S. 7–14.
- Kutzelmann, S., Theinert, K. (2017): *Miteinander sind alle Stars – Die Bedeutung des kooperativen Lernens im Mehrsprachigen Lesetheater*. In: Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K. Götz, K., Ilg, A. (Hrsg.): *Mehrsprachiges Lesetheater. Handbuch zu Theorie und Praxis*. Opladen: Barbara Budrich, S. 120–131.
- Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K. (2017): *Die zentralen Lehr-Lern-Prozesse des Mehrsprachigen Lesetheaters: Eine Anleitung für die Praxis*. In: Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K. Götz, K., Ilg, A. (Hrsg.): *Mehrsprachiges Lesetheater. Handbuch zu Theorie und Praxis*. Opladen: Barbara Budrich, S. 147–156.
- Kutzelmann, S., Götz, K. (2017): *Design-Based Research: Eine Forschungsstrategie zur Entwicklung nachhaltiger Innovationen in der schulischen Praxis*. In: Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K. Götz, K., Ilg, A. (Hrsg.): *Mehrsprachiges Lesetheater. Handbuch zu Theorie und Praxis*. Opladen: Barbara Budrich, S. 15–31.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. (2013). *Legasthenie - LRS.. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lenhard, W., Schneider, W. (Hrsg.) (2009). *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses. Jahrbuch der pädagogisch-psychologischen Diagnostik. Tests und Trends. Neue Folge Band 7*. Göttingen: Hogrefe.
- Metze, W. (2009). *Stolperwörter-Test*. Zugriff am 6. 4..2016 unter www.stud.hfh.ch.
- Meyer H. (2013). *Was ist guter Unterricht?*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co.
- Pauli, L., (2015). *Mutig, mutig*. Zürich: Orell Füssli.
- Philipp, M., Schilcher, A. (Hrsg.) (2012). *Selbstreguliertes Lesen. Ein Überblick über wirksame Leseförderansätze*. Seelze: Kallmeyer und Klett.
- Reinmann, G. (2015). *Nachhaltigkeit von Modellversuchen durch Design-Based Implementation Research*. Vortrag am 12.11.2015, 4. Jahrestagung des Universitätskollegs (UK). Zugriff am 6.8. 2017 unter http://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2015/11/Vortrag_UK_DBIR_Nov2015.pdf
- Rosebrock, C., Nix, D. (2008). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. (2. korrigierte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2015). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. (7. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Hohengehren: Schneider.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2014). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. (3. Aufl.). Seelze: Kallmeyer und Klett.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2016). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. (4. Aufl.). Seelze: Kallmeyer und Klett.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., Metauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- Till, J. (2013). *Ritter Rocko und die verflixte Flugstunde*. München: Tulipan.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH.

Valckx, C. (2011). *Pfoten hoch*. Heilbronn: Moritz.

Walter, J. (2010). *Lernfortschrittsdiagnostik Lesen*. Göttingen: Hogefé.

WHO (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.

Anhang

1. Beschreibung der Kinder mit speziellen Förderbedarf

1.1 Beschreibung nach SSG/ICF Delia

Schülerin Delia, 2. Klasse

ICF-Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen – mit Stichworten

Abbildung 15: ICF-Raster - Delia

Tabelle 10: Beschreibung nach SSG - Delia

Beschreibung allgemein	
<p>Delia, weiblich, ist 8 Jahre alt und geht in die zweite Klasse. Ihre Familie stammt aus Bosnien. Sie ist aber in der Schweiz geboren. Delia hat noch zwei jüngere Brüder. Zuhause wird meist bosnisch gesprochen. Seit dem Kindergarten besucht Delia den DaZ-Unterricht. Die Mutter ist tagsüber zuhause, kann ihr beim Lernen aber nur wenig helfen. Dies übernimmt der Vater. Die Hausaufgaben sind immer gemacht. Allgemein ist die Zusammenarbeit mit den Eltern gut. Delia ist ein freundliches, aktives Mädchen. Bei Delia wurde ein verstecktes Schielen vermutet, was sich aber nach einem augenärztlichen Test nicht bewahrheitet hat. Eine leichte Rot-Grün-Unsicherheit wurde jedoch festgestellt.</p>	
Beschreibung nach SSG	
Allgemeines Lernen	Delia ist sehr interessiert und motiviert, will Lesen lernen. Sie hört bei Erklärungen gut zu und setzt die Aufgaben um. Sie fragt nach, wenn sie etwas nicht versteht. Delia ist fleissig, kann sich gut konzentrieren und lässt sich nur selten ablenken. Sie kann sich gut organisieren, arbeitet aber eher langsam. Das Arbeitsgedächtnis ist mittelmässig.
Spracherwerb und Begriffsbildung	Delia kann lautgetreu nachsprechen, die phonologische Bewusstheit ist noch unsicher. Sie kann sich in Mundart und Schriftsprache ausdrücken, vermischt jedoch teilweise Schriftsprache mit Mundart. Der Wortschatz ist klein, der Satzbau noch nicht korrekt. Sie versteht aber Anweisungen und fragt nach, wenn etwas nicht klar ist.
Lesen und Schreiben	Delia kann Laute erkennen, unterscheiden und benennen. Sie kennt die bereits erarbeiteten Buchstaben weitgehend. Teilweise sind Unsicherheiten bei ähnlich aussehenden Buchstaben vorhanden. Beim Lesen muss sie die Wörter erlesen, auch kurze. Meist erliest sie ein Wort und wiederholt es danach. Der Lesefluss ist dadurch stockend. Den Sinn der Wörter versteht sie nach mehrmaligem Lesen grösstenteils. Bei Sätzen muss sie mehrmals nachlesen, um den Sinn zu verstehen. Auch beim Schreiben verwechselt sie ähnlich aussehende Buchstaben, lässt Buchstaben aus und Endungen weg. Eigene Gedanken in Sätzen aufzuschreiben gelingt ihr noch nicht. Die Motivation zum Schreiben ist vorhanden.
Mathematisches Lernen	Delia kann bis 100 zählen. Mengen erfasst sie durch Abzählen und kann sie dann sortieren. Sie kann sich im Zahlenraum 1-100 orientieren. Additions- und Subtraktionsrechnungen im Bereich 1-100 ohne Zehnerübergang sind noch nicht automatisiert. Sie benötigt oft den Abaco. Sie verwechselt zum Teil das Plus- und das Minuszeichen. Den Zehnerübergang hat Delia noch nicht verstanden. Die räumliche Orientierung ist unsicher.
Kommunikation	Delia versteht, was andere sagen und ausdrücken. Sie kann ihre eigenen Gedanken ausdrücken und Gespräche mit gleichaltrigen führen. Sie kann ihre Anliegen gut durchsetzen und spricht sehr bestimmt mit ihren Mitschülern. Sie erzählt gerne, kann aber auch gut zuhören. Sie versteht Anweisungen grösstenteils, fragt nach, wenn sie etwas nicht versteht. Schriftlich zu kommunizieren fällt ihr noch schwer.
Umgang mit Anforderungen	Delia kann alleine oder in Gruppen eine Aufgabe ausführen. Sie kann sich in eine Aufgabe vertiefen und mit Ausdauer dranbleiben, wenn sie die Aufgabe verstanden hat. Sie gibt nicht schnell auf und versucht zuerst selber eine Lösung zu finden, bevor sie sich Hilfe holt. Sie kann ihr Verhalten steuern, kann mit Freude und Frust umgehen.
Bewegung und Mobilität	Delia bewegt sich gerne und gut. Sie hat Spass am Turnen. Sie kann grobmotorische und feinmotorische Bewegungen koordinieren und nachahmen. Sie kann Schreibgeräte kontrolliert führen.
Für sich selber sorgen	Delia kann sich selber anziehen, kann sich die Schuhe binden. Sie kennt einen guten Znüni. Sie kann den Schulweg alleine gehen und kennt die Gefahren.
Umgang mit Menschen	Delia ist ein fröhliches, aufgestelltes Mädchen. Sie ist in die Klasse integriert. Sie geht offen auf Kinder und Erwachsene zu, ist hilfsbereit und erzählt gerne und viel. In der Pause spielt sie mit den anderen Kindern.

Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	Delia nimmt am gemeinschaftlichen Leben in der Schule teil. Sie macht bei Spielen mit. Trifft sich auch in der Freizeit mit ihren Freundinnen.
--	--

Hypothesen bezüglich fördernder und hemmender Umweltfaktoren:

Tabelle 11: Fördernde und hemmende Umweltfaktoren - Delia

Fördernde Umweltfaktoren	Hemmende Umweltfaktoren
<ul style="list-style-type: none"> -ruhiges, wohlwollendes Klassenklima -verschiedene Niveaugruppen sind, da integrativ gearbeitet wird, für die Kinder normal -verschiedene Arbeitsplätze bieten Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten -Besuch des DaZ-Unterrichtes -Mutter ist tagsüber zuhause 	<ul style="list-style-type: none"> -zuhause wird vorwiegend bosnisch gesprochen -keine älteren Geschwister mit Vorbildfunktion

Hypothesen bezüglich Wechselwirkungen von Aktivitäten/Partizipation, Körperfunktionen und Umweltfaktoren:

Delia ist in einem bosnisch-sprachigen Zuhause aufgewachsen. Die Eltern sprechen schlecht Deutsch. Auch sind ihre Geschwister erst drei und vier Jahre alt. Daraus ergibt sich, dass ihr Wortschatz in der Zweitsprache Deutsch eher klein ist. Auch ist der Satzbau nicht korrekt. Delia ist sehr offen, geht auf andere zu und kommuniziert gerne. Sie spielt oft mit deutschsprachigen Mädchen aus der Klasse. Auch geht Delia regelmässig in den DaZ-Unterricht. Dadurch wird ihr Deutsch verbessert, der Wortschatz erweitert. Delia geht gern in die Schule, auch zu den Fördermassnahmen. Sie hat grosse Freude an Büchern und will Lesen und Schreiben lernen. Dies fördert ein Weiterkommen im Lernprozess. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist gut. Sie sind interessiert daran, dass es ihrer Tochter in der Schule gut geht. Die Mutter ist tagsüber zuhause. Die Hausaufgaben sind regelmässig gemacht. Doch bereits dabei können die Eltern nicht mehr helfen. Die Geschwister sind viel jünger. Bibliotheksbesuche mit den Eltern finden nicht statt. Daraus geht hervor, dass die Eltern zwar im Bereich Motivation unterstützen können, aber nicht im fachlichen Bereich. Auch können die Geschwister keine Vorbildfunktion übernehmen. Delia hat Unsicherheiten in der Raum-Lage-Wahrnehmung. Dies erschwert das Erkennen von Buchstaben und Zahlen, somit auch der Wortbilder und das Einhalten der Leserichtung bei Wörtern und Rechnungen.

1.2 Beschreibung nach SSG/ICF Edis

Schüler Edis, 2.Klasse

ICF-Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen – mit Stichworten

Abbildung 16: ICF-Raster - Edis

Tabelle 12: Beschreibung nach SSG - Edis

Beschreibung allgemein	
<p>Edis, männlich, ist 8 Jahre alt und geht in die zweite Klasse. Seine Familie stammt aus Bosnien. Er ist aber in der Schweiz geboren. Zuhause wird meist bosnisch gesprochen. Er hat einen jüngeren Bruder. Seine Mutter ist tagsüber zuhause. Die Mutter spricht nicht so gut Deutsch, der Vater kann sich gut verständigen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist gut. Seit dem Kindergarten besucht Edis den DaZ-Unterricht. Edis ist ein sehr lebhafter Junge mit einem grossen Bewegungsdrang. Er ist freundlich und sehr kommunikativ. Edis hatte lange Zeit Hörprobleme. Er hatte Wasser im Innenohr und immer wieder auftretende Entzündungen. In der ersten Klasse wurde Edis das zweite Mal an den Ohren operiert. Die zweite Operation hatte Erfolg. Die Hörprobleme sind stark zurückgegangen.</p>	
Beschreibung nach SSG	
Allgemeines Lernen	<p>Edis ist einerseits motiviert und will lernen. Andererseits wirkt er im Unterricht unaufmerksam, lässt sich schnell ablenken, schaut im Zimmer umher, spielt mit Gegenständen, schwatzt dazwischen. Er hört zu, benötigt aber viel Zeit, bis er einen Arbeitsauftrag versteht. Er ist unstrukturiert, hat Mühe, sich zu organisieren. Das Arbeitstempo ist langsam. Konzentration und Ausdauer sind gering. Edis hat einen sehr grossen Bewegungsdrang.</p>
Spracherwerb und Begriffsbildung	<p>Edis kann lautgetreu nachsprechen, verwechselt aber öfters ähnlich klingende Laute. Die phonologische Bewusstheit ist noch unsicher. Er kann sich auf Deutsch verständigen. Er versteht und spricht Mundart. Die Schriftsprache macht ihm jedoch etwas Probleme. Auch vermischt er Schriftsprache und Mundart oft. Sein Wortschatz ist klein, der Satzbau noch nicht korrekt.</p>
Lesen und Schreiben	<p>Edis hat noch etwas Mühe, ähnliche Laute zu erkennen, zu unterscheiden und zu benennen. Er hatte grosse Mühe, sich die Lautbilder (Leseschlau) zu merken. Die Buchstaben kennt er, verwechselt aber auch hier noch z.T. ähnlich klingende. Beim Lesen muss er längere Wörter erlesen. Oft erliest er ein Wort und wiederholt es danach. Der Lesefluss ist schwankend. Den Sinn der Wörter versteht er einigermassen. Bei ganzen Sätzen muss er zwei- bis dreimal nachlesen, um den Sinn zu verstehen. Auch beim Schreiben verwechselt er z.T. noch ähnlich klingende Buchstaben, lässt Buchstaben aus und Endungen weg. Teilweise verschmelzen zwei Wörter zu einem. Einen Gedanken als Satz aufzuschreiben, gelingt ihm nur mit Unterstützung.</p>
Mathematisches Lernen	<p>Edis kann gut bis 100 zählen. Mengen erfasst er durch Abzählen und kann sie dann auch sortieren. Die Orientierung im Zahlenraum 1-100 ist jedoch unsicher. Additions- und Subtraktionsrechnungen im Bereich 1-100 ohne Zehnerübergang sind noch nicht automatisiert. Er hat den Rechnungsvorgang verstanden, rechnet aber oft noch mit Legematerial, dem Abaco, usw. Den Zehnerübergang im Bereich 1-20 hat er verstanden. Die räumliche Orientierung ist unsicher. Die Zahlen schreibt er zum Teil noch spiegelverkehrt. Auch war die Leserichtung der Rechnungen lange Zeit seitenverkehrt.</p>
Kommunikation	<p>Edis beteiligt sich sehr aktiv am mündlichen Unterricht. Er ist sehr kommunikativ, erzählt viel. Oft versucht er, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Wenn Edis etwas sagen möchte, spricht er ohne aufzustrecken. Er wartet nicht, bis er an der Reihe ist. Edis spricht sehr laut, merkt es aber nicht. Mündliche Aufträge versteht er ohne persönliche zusätzliche Erklärungen der Lehrperson nicht. Er fragt aber nicht nach, sondern macht einfach irgendetwas.</p>
Umgang mit Anforderungen	<p>Edis hat Mühe, Aufträge, die an die ganze Klasse gestellt werden, zu verstehen und umzusetzen. Er benötigt persönliche Erklärungen der Lehrperson. Da er sehr unstrukturiert ist, benötigt er auch Hilfe, sich zu organisieren. Er fragt auch nur selten nach. Hat er jedoch etwas gut gemacht, freut er sich überschwänglich und laut. Den Tagesablauf in der Schule meistert er gut, nur ist seine Ausdauer sehr gering. Schon nach kurzer Zeit fragt er, wann die Schule zu Ende sei.</p>

Bewegung und Mobilität	Er kann nur schwer stillsitzen. Er ist ständig in Bewegung. Oft muss er aufs WC, geht zum Papierkorb, um zu spitzen, kommt zur Lehrperson, um etwas zu erzählen oder zu zeigen. Im Sport kann er seinem Bewegungsdrang nachkommen. Grobmotorische Bewegungsabläufe kann er gut koordinieren und nachahmen. Feinmotorisch hat er Mühe, Buchstaben und Zahlen auf eine Linie oder genau in die Häuschen zu schreiben. Auch das Ausschneiden bereitet ihm Probleme. Bilder ausmalen und auch selber zeichnen macht er höchst ungerne.
Für sich selber sorgen	Edis ist etwas unstrukturiert und vergisst sehr viel. Die Hausaufgaben sind meist erledigt, aber vom Schulmaterial fehlt regelmässig etwas. Auch sucht er oft Arbeitsblätter unter seinem Pult oder im Mäppchen. Er verliert ständig etwas. Er benötigte einige Zeit, bis er die Schuhe binden konnte. Dies klappt mittlerweile sehr gut. Den Schulweg bewältigt er ohne die Eltern. Er passt gut auf und läuft meistens zusammen mit anderen Schulkindern.
Umgang mit Menschen	Edis ist ein fröhlicher, aufgestellter und höflicher Junge. Er ist in die Klasse integriert. Er geht offen auf Kinder und Erwachsene zu, ist hilfsbereit und erzählt gerne und viel. In der Pause spielt er mit den anderen Kindern, übernimmt aber gerne die Rolle des Chefs, was zu Konflikten führen kann. Er hat dann aber das Gefühl, im Recht zu sein.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	In seiner Freizeit besucht er den Karate-Unterricht, spielt Fussball und trifft sich mit anderen Kindern.

Hypothesen bezüglich fördernder und hemmender Umweltfaktoren:

Tabelle 13: Fördernde und hemmende Umweltfaktoren - Edis

Fördernde Umweltfaktoren	Hemmende Umweltfaktoren
-ruhiges, wohlwollendes Klassenklima -verschiedene Niveaugruppen sind, da integrativ gearbeitet, für die Kinder normal -verschiedene Arbeitsplätze bieten Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten -Besuch des DaZ-Unterrichtes -Mutter ist tagsüber zuhause -medizin. Unterstützung bei Hörproblemen	-zuhause wird vorwiegend bosnisch gesprochen (bezogen auf den Deutschunterricht) -spielt vorwiegend mit fremdsprachigen Kindern

Hypothesen bezüglich Wechselwirkungen von Aktivitäten/Partizipation, Körperfunktionen und Umweltfaktoren:

Edis ist in einem bosnisch-sprachigen Zuhause aufgewachsen. Da sein Bruder erst zwei Jahre alt ist, sprach er vorwiegend mit den Eltern. Allgemein spielt er meist mit fremdsprachigen Kindern. Daraus ergibt sich, dass sein Wortschatz in der Zweitsprache Deutsch eher klein ist. Auch ist der Satzbau noch nicht korrekt. Edis hat Probleme mit der auditiven Wahrnehmung. Lange Zeit hatte er auch Hörprobleme. Seit seiner zweiten Operation hört er wesentlich besser. Daraus ergibt sich, dass es ihm schwerfällt, Laute/Buchstaben zu erkennen und zu differenzieren, was wiederum das Lesen- und Schreiben-Lernen erschwert. Edis möchte lesen und schreiben können, merkt aber, dass er Probleme hat. Daher ist seine Motivation zum Üben gering. Er drückt sich und mogelt. Dies verzögert wieder ein Weiterkommen im Leselernprozess. Auch überspielt er seine Schwierigkeiten, indem er alles herunterspielt oder Fehler bei anderen sucht und aufzeigt. Dies kommt bei den anderen nicht besonders gut an und daher möchten sie auch nicht mit ihm zusammen üben. Da die Mutter tagsüber zuhause ist, kann sie darauf achten, dass Edis seine Hausaufgaben regelmässig macht. Abends und am Wochenende übt der Vater mit ihm. Auch geht Edis regelmässig in den DaZ-Unterricht. Diese

zusätzliche Unterstützung ergibt kleine Erfolgserlebnisse und ermuntert ihn, im Unterricht mitzumachen. Die medizinischen Massnahmen bezüglich seiner Höreinschränkung haben sein Hörvermögen verbessert, und somit wird das Erfassen und Differenzieren der Laute erleichtert.

1.3 Beschreibung nach SSG/ICF Elias

Schüler Elias, 2.Klasse

ICF-Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen – mit Stichworten

Abbildung 17: ICF-Raster - Elias

Tabelle 14: Beschreibung nach SSG - Elias

Beschreibung allgemein	
Elias, männlich, ist 8 Jahre alt und geht in die zweite Klasse. Sein Vater stammt ursprünglich aus Bosnien, die Mutter ist Schweizerin. Zuhause wird Deutsch gesprochen. Elias hat einen älteren Bruder, der in die 5. Klasse geht. Die Mutter ist berufstätig. Oft betreut ihn seine Grossmutter. Die Hausaufgaben sind immer gemacht. Allgemein ist die Zusammenarbeit mit den Eltern gut. In der ersten Klasse besuchte Elias die Logopädie. Er ist ein freundlicher, ruhiger Junge. Er wirkt passiv und spricht allgemein sehr leise.	
Beschreibung nach SSG	
Allgemeines Lernen	Elias wirkt im Unterricht unaufmerksam, lässt sich schnell ablenken, schaut im Zimmer umher, spielt mit Gegenständen, träumt, wirkt apathisch. Bei Erklärungen hört er zu, benötigt aber viel Zeit, bis er einen Arbeitsauftrag versteht. Er ist unstrukturiert, hat Mühe, sich zu organisieren. Er fragt nicht nach, wenn er nicht weiterkommt. Er wartet, bis die Lehrperson kommt und hilft. Das Arbeitstempo ist langsam. Konzentration und Ausdauer sind gering.
Spracherwerb und Begriffsbildung	Elias kann lautgetreu nachsprechen, die phonologische Bewusstheit ist altersentsprechend entwickelt. Elias kann sich in Mundart gut ausdrücken. Die Schriftsprache macht ihm noch etwas Mühe. Der Wortschatz und der Satzbau sind altersentsprechend.
Lesen und Schreiben	Elias kann Laute erkennen, unterscheiden und benennen. Er kennt die Buchstaben, kann sie benennen und ihnen Laute zuordnen. Er verwechselt zum Teil ähnlich aussehende Buchstaben. Beim Lesen muss er die Wörter erlesen, auch kurze. Der Lesefluss ist dadurch stockend. Den Sinn der Wörter versteht er meistens nach mehrmaligem Lesen. Bei Sätzen muss er mehrmals nachlesen, um den Sinn zu verstehen. Eigene Gedanken in Sätzen aufzuschreiben gelingt ihm noch nicht.
Mathematisches Lernen	Elias kann von 1 bis 100 zählen. Grössere Mengen erfassen kann er nur durch abzählen, und er kann sie dann sortieren. Im Zahlenraum 1 bis 20 kann er sich gut orientieren. Der Zahlenraum 1 bis 100 macht ihm noch grosse Mühe. Additions- und Subtraktionsrechnungen im Bereich 1 bis 100 ohne Zehnerübergang versteht er nicht. Die räumliche Orientierung ist sehr unsicher.
Kommunikation	Elias versteht, was andere sagen und ausdrücken. Er kann seine eigenen Gedanken ausdrücken und Gespräche mit Gleichaltrigen führen. Er kann seine Anliegen gut durchsetzen, spricht aber sehr leise mit seinen Mitschülern/innen. Er wirkt sehr unsicher. Elias erzählt sehr wenig, kann aber gut zuhören. Er versteht Anweisungen grösstenteils. Schriftlich zu kommunizieren fällt ihm noch schwer.
Umgang mit Anforderungen	Elias hat Mühe, Aufträge, die an die ganze Klasse gestellt werden, zu verstehen und umzusetzen. Er benötigt persönliche Erklärungen der Lehrperson. Da er sehr unstrukturiert ist, benötigt er auch Hilfe, sich zu organisieren. Er fragt auch nur selten nach. Elias kann alleine oder in Gruppen eine Aufgabe ausführen. Er kann sich in sie vertiefen und mit Ausdauer dranbleiben, wenn er die Aufgabe verstanden hat. Er kann sein Verhalten steuern, kann mit Freude und Frust umgehen.
Bewegung und Mobilität	Elias bewegt sich gerne und gut. Er hat Spass am Turnen. Er kann grobmotorische und feinmotorische Bewegungen koordinieren und nachahmen. Er kann Schreibgeräte kontrolliert führen.
Für sich selber sorgen	Elias kann sich selber anziehen, kann sich die Schuhe binden. Er kennt einen guten Znüni. Er kann den Schulweg alleine gehen und kennt die Gefahren.
Umgang mit Menschen	Elias kann mit anderen Kindern Kontakt aufnehmen. Er ist sehr scheu und benötigt etwas Anlaufzeit. Er kann Freundschaften aufbauen. Er kann Nähe und Distanz regeln, mit Kritik umgehen.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	Elias nimmt am gemeinschaftlichen Leben in der Schule teil. Er macht bei Spielen mit und trifft sich auch in der Freizeit mit seinen Freunden. Er hat Freude an Musik.

Hypothesen bezüglich fördernder und hemmender Umweltfaktoren:

Tabelle 15: Fördernde und hemmende Umweltfaktoren - Elias

Fördernde Umweltfaktoren	Hemmende Umweltfaktoren
-ruhiges, wohlwollendes Klassenklima -verschiedene Niveaugruppen sind, da integrativ gearbeitet wird, für die Kinder normal -verschiedene Arbeitsplätze bieten Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten -Mutter arbeitet Teilzeit -zuhause wird Deutsch gesprochen	/

Hypothesen bezüglich Wechselwirkungen von Aktivitäten/Partizipation, Körperfunktionen und Umweltfaktoren:

Der Vater stammt zwar ursprünglich aus Bosnien, Elias wächst aber in einem deutschsprachigen Zuhause auf, was die Kommunikation und das Verstehen von Anweisungen in der Schule erleichtert. Elias ist sehr ruhig, manchmal fast apathisch und geht kaum von sich aus auf andere zu. Er spielt jedoch mit Kindern aus der Klasse. In der Kleingruppe kommt er mehr aus sich heraus und arbeitet auch besser mit. Dies erleichtert Fördersituationen, da die Bereitschaft zur Mitarbeit vorhanden ist. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist gut. Sie sind interessiert daran, dass es ihrem Sohn in der Schule gut geht. Die Mutter ist tagsüber nicht zuhause, unterstützt aber ihren Sohn beim Lernen. Die Hausaufgaben sind regelmässig gemacht. Der Bruder ist älter und übernimmt eine Vorbildrolle. Es finden regelmässig Bibliotheksbesuche mit den Eltern und andere familiäre Aktivitäten statt, die Elias in seinem Lernprozess weiterbringen. Bei Elias zeigen sich noch Unsicherheiten in der Raum-Lage-Wahrnehmung. Vor allem ist eine Rechts-links-Unsicherheit zu spüren. Dies erschwert das Erkennen von Buchstaben und Silben und somit auch der Wortbilder sowie das Einhalten der Leserichtung bei Wörtern und bei Rechnungen.

1.4 Beschreibung nach SSG/ICF Clemens

Schüler Clemens, 2.Klasse

ICF-Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen – mit Stichworten

Abbildung 18: ICF-Raster - Clemens

Tabelle 16: Beschreibung nach SSG - Clemens

Beschreibung allgemein	
Clemens, männlich, ist 8 Jahre alt und geht in die zweite Klasse. Seine Familie stammt aus der Schweiz. Zuhause wird Deutsch gesprochen. Er hat eine jüngere Schwester. Seine Mutter ist teilweise berufstätig. Sie arbeitet als Lehrerin an der gleichen Schule. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist gut. In der ersten Klasse besuchte Clemens die Logopädie. Clemens ist ein lebhafter Junge mit einem grossen Bewegungsdrang. Er ist freundlich und sehr kommunikativ.	
Beschreibung nach SSG	
Allgemeines Lernen	Clemens ist interessiert und motiviert und will Lesen und Rechnen lernen. Trotzdem wirkt er im Unterricht unaufmerksam, lässt sich schnell ablenken, schaut im Zimmer umher, spielt mit Gegenständen und schwatzt dazwischen. Er hört bei Erklärungen zu und setzt die Aufgaben um, benötigt aber viel Zeit. Er ist unstrukturiert und hat Mühe, sich zu organisieren. Das Arbeitstempo ist langsam. Konzentration und Ausdauer sind gering. Auch fällt es ihm schwer, ruhig zu sitzen.
Spracherwerb und Begriffsbildung	Clemens kann lautgetreu nachsprechen, die phonologische Bewusstheit ist altersentsprechend. Er kann sich in Mundart und Schriftsprache ausdrücken, vermischt jedoch noch teilweise Schriftsprache mit Mundart. Der Wortschatz ist altersentsprechend, der Satzbau korrekt. Er versteht Anweisungen und kann sie umsetzen.
Lesen und Schreiben	Clemens kann Laute erkennen, unterscheiden und benennen. Er kennt die Buchstaben, kann sie benennen und ihnen Laute zuordnen. Er verwechselt zum Teil ähnlich klingende Laute. Clemens kann Wörter und Sätze selbständig lesen und versteht weitgehend, was er liest. Auch kann er Wörter selbständig schreiben, benötigt dafür aber viel Zeit. Gedanken schriftlich darzustellen, bereitet ihm noch Mühe.
Mathematisches Lernen	Clemens kann gut bis 100 zählen. Mengen erfasst er durch Abzählen und kann sie dann auch sortieren. Die Orientierung im Zahlenraum 1 bis 100 ist gut. Additions- und Subtraktionsrechnungen im Bereich 1 bis 100 ohne Zehnerübergang sind automatisiert. Den Zehnerübergang im Bereich 1 bis 20 hat er verstanden. Die Umsetzung im Raum 1 bis 100 ist noch nicht gefestigt. Die räumliche Orientierung ist unsicher. Die Zahlen schreibt er zum Teil noch spiegelverkehrt. Auch war die Leserichtung der Rechnungen lange Zeit seitenverkehrt.
Kommunikation	Clemens versteht, was andere sagen und ausdrücken. Er kann seine eigenen Gedanken ausdrücken und Gespräche mit Gleichaltrigen führen. Er kann seine Anliegen durchsetzen und spricht klar und bestimmt mit seinen Mitschülern/innen. Er erzählt gerne, kann aber auch gut zuhören. Er versteht Anweisungen grösstenteils. Schriftlich zu kommunizieren fällt ihm noch schwer.
Umgang mit Anforderungen	Clemens kann alleine oder in Gruppen eine Aufgabe ausführen. Da er sehr unstrukturiert ist, benötigt er Hilfe, sich zu organisieren. Er fragt auch nur selten nach. Er kann sich in eine Aufgabe vertiefen und mit Ausdauer dranbleiben, wenn er sie verstanden hat. Er gibt nicht schnell auf und versucht, zuerst selber eine Lösung zu finden, bevor er sich Hilfe holt. Er kann sein Verhalten steuern, kann mit Freude und Frust umgehen.
Bewegung und Mobilität	Clemens bewegt sich gerne. Er hat Spass am Turnen, ist jedoch sehr vorsichtig. Er kann grobmotorische und feinmotorische Bewegungen koordinieren, hat aber teilweise Mühe, Bewegungen nachzuahmen. Er kann Schreibgeräte kontrolliert führen.
Für sich selber sorgen	Clemens kann sich selber anziehen, und die Schuhe binden. Er kennt einen guten Znüni. Er kann den Schulweg alleine gehen und kennt die Gefahren.
Umgang mit Menschen	Clemens ist ein fröhlicher aufgestellter Junge. Er ist in die Klasse integriert. Er geht offen auf Kinder und Erwachsene zu, ist hilfsbereit und erzählt gerne und viel. In der Pause spielt er mit den anderen Kindern. Er kann Freundschaften aufbauen. Er kann Nähe und Distanz regeln und mit Kritik umgehen.

Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	Clemens nimmt am gemeinschaftlichen Leben in der Schule teil. Er macht bei Spielen mit und trifft sich auch in der Freizeit mit seinen Freunden.
--	--

Hypothesen bezüglich fördernder und hemmender Umweltfaktoren:

Tabelle 17: Fördernde und hemmende Umweltfaktoren - Clemens

Fördernde Umweltfaktoren	Hemmende Umweltfaktoren
-ruhiges, wohlwollendes Klassenklima -verschiedene Niveaugruppen sind, da integrativ gearbeitet wird, für die Kinder normal -verschiedene Arbeitsplätze bieten Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten -Mutter ist nach der Schule zuhause -Eltern unterstützen Clemens in seiner Lernentwicklung	-keine älteren Geschwister mit Vorbildfunktion

Hypothesen bezüglich Wechselwirkungen von Aktivitäten/Partizipation, Körperfunktionen und Umweltfaktoren:

Clemens wächst in einem deutschsprachigen Zuhause auf, was die Kommunikation und das Verstehen von Anweisungen in der Schule erleichtert. Er geht gern in die Schule. Er hat grosse Freude an Büchern und will Lesen und Schreiben lernen. Dies fördert ein Weiterkommen im Lernprozess. Obwohl Clemens Mühe mit dem Lesen hat, gibt er nicht auf. Dies erleichtert Fördersituationen, da die Bereitschaft zur Mitarbeit vorhanden ist. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist gut. Sie sind interessiert daran, dass es ihrem Sohn in der Schule gut geht. Die Mutter ist Lehrerin und unterstützt ihren Sohn beim Lernen. Die Hausaufgaben sind regelmässig gemacht. Die Schwester ist jünger und kann daher im schulischen Bereich keine Vorbildfunktion übernehmen. Es finden regelmässig Bibliotheksbesuche mit den Eltern und andere familiäre Aktivitäten statt, die Clemens in seinem Lernprozess weiterbringen. Bei Clemens zeigen sich noch Unsicherheiten in der Raum-Lage-Wahrnehmung. Vor allem ist eine Rechts-links-Unsicherheit zu spüren. Dies erschwert das Erkennen von Buchstaben und Silben und somit auch der Wortbilder sowie das Einhalten der Leserichtung bei Wörtern und bei Rechnungen.

1.5 Beschreibung nach SSG/ICF Sam

Schüler Sam, 2.Klasse

ICF-Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen – mit Stichworten

Abbildung 19: ICF-Raster – Sam

Tabelle 18: Beschreibung nach SSG - Sam

Beschreibung allgemein	
<p>Sam, männlich, ist 8 Jahre alt und geht in die zweite Klasse. Seine Familie stammt aus der Türkei. Er ist aber in der Schweiz geboren. Zuhause wird meist türkisch gesprochen. Er hat eine ältere Schwester. Seine Mutter ist tagsüber zuhause. Die Mutter spricht nicht so gut Deutsch, der Vater kann sich gut verständigen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist gut. Seit dem Kindergarten besucht Sam den DaZ-Unterricht. Sam ist ein sehr lebhafter Junge mit einem grossen Bewegungsdrang. Er ist freundlich und sehr kommunikativ.</p>	
Beschreibung nach SSG	
Allgemeines Lernen	<p>Sam ist einerseits motiviert und will lernen. Andererseits wirkt er im Unterricht unaufmerksam, lässt sich schnell ablenken, schaut im Zimmer umher, spielt mit Gegenständen und schwatzt dazwischen. Er hört zu, benötigt aber viel Zeit, bis er einen Arbeitsauftrag versteht. Er ist unstrukturiert und hat Mühe, sich zu organisieren. Das Arbeitstempo ist langsam. Konzentration und Ausdauer sind gering. Sam hat einen sehr grossen Bewegungsdrang.</p>
Spracherwerb und Begriffsbildung	<p>Sam kann lautgetreu nachsprechen, verwechselt aber öfters ähnlich klingende Laute. Die phonologische Bewusstheit ist noch unsicher. Er kann sich auf Deutsch verständigen. Er versteht und spricht Mundart. Die Schriftsprache macht ihm jedoch etwas Probleme. Auch vermischt er Schriftsprache und Mundart oft. Sein Wortschatz ist klein, der Satzbau noch nicht korrekt.</p>
Lesen und Schreiben	<p>Sam hat noch etwas Mühe, ähnliche Laute zu erkennen, zu unterscheiden und zu benennen. Die Buchstaben kennt er. Beim Lesen muss er längere Wörter erlesen. Oft erliest er ein Wort und wiederholt es danach. Der Lesefluss ist schwankend. Den Sinn der Wörter versteht er einigermaßen. Bei ganzen Sätzen muss er zwei- bis dreimal nachlesen, um den Sinn zu verstehen. Beim Schreiben lässt er oft Buchstaben aus und Endungen weg. Teilweise verschmelzen zwei Wörter zu einem. Einen Gedanken als Satz aufzuschreiben, gelingt ihm nur mit Unterstützung.</p>
Mathematisches Lernen	<p>Sam kann gut bis 100 zählen. Mengen erfasst er durch Abzählen und kann sie dann auch sortieren. Die Orientierung im Zahlenraum 1 bis 100 ist gut. Additions- und Subtraktionsrechnungen im Bereich 1 bis 100 ohne Zehnerübergang sind noch nicht automatisiert. Er hat den Rechenvorgang verstanden, rechnet aber oft noch mit Legematerial, dem Abaco, usw. Den Zehnerübergang im Bereich 1 bis 20 hat er verstanden. Die Umsetzung im Raum 1 bis 100 ist noch nicht gefestigt. Die räumliche Orientierung ist gut. Die Zahlen schreibt er aber zum Teil noch spiegelverkehrt.</p>
Kommunikation	<p>Sam beteiligt sich sehr aktiv am mündlichen Unterricht. Er ist sehr kommunikativ und erzählt viel. Oft versucht er, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Wenn Sam etwas sagen möchte, spricht er, ohne aufzustrecken. Er wartet nicht, bis er an der Reihe ist. Sam spricht sehr laut, merkt es aber nicht. Mündliche Aufträge versteht er ohne persönliche zusätzliche Erklärungen der Lehrperson nicht. Er fragt aber nicht nach, sondern macht einfach irgendetwas.</p>
Umgang mit Anforderungen	<p>Sam hat Mühe, Aufträge, die an die ganze Klasse gestellt werden, zu verstehen und umzusetzen. Er benötigt persönliche Erklärungen der Lehrperson. Da er sehr unstrukturiert ist, benötigt er auch Hilfe, sich zu organisieren. Er fragt auch nur selten nach. Den Tagesablauf in der Schule meistert er gut, nur ist seine Ausdauer sehr gering.</p>
Bewegung und Mobilität	<p>Sam kann nur schwer stillsitzen. Er ist ständig in Bewegung. Grobmotorische Bewegungsabläufe kann er gut koordinieren und nachahmen. Feinmotorisch hat er Mühe, Buchstaben und Zahlen auf eine Linie oder genau in die Häuschen zu schreiben. Auch das Ausschneiden bereitet ihm Probleme. Bilder ausmalen und auch selber zeichnen macht er höchst ungern.</p>
Für sich selber sorgen	<p>Sam ist etwas unstrukturiert und vergisst sehr viel. Die Hausaufgaben sind meist erledigt, aber vom Schulmaterial fehlt regelmässig etwas. Auch sucht er oft Arbeitsblätter unter seinem Pult oder im Mäppchen. Er verliert ständig Sachen. Er benötigt einige Zeit, bis er die Schuhe binden konnte. Dies</p>

	klappt mittlerweile. Den Schulweg bewältigt er ohne die Eltern. Er passt gut auf und läuft meistens zusammen mit seiner Schwester.
Umgang mit Menschen	Sam ist ein fröhlicher, aufgestellter und höflicher Junge. Er ist in die Klasse integriert. Er geht offen auf Kinder und Erwachsene zu, ist hilfsbereit und erzählt gerne und viel. In der Pause spielt er mit den anderen Kindern.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	In seiner Freizeit spielt er Fussball und trifft sich mit anderen Kindern.

Hypothesen bezüglich fördernder und hemmender Umweltfaktoren:

Tabelle 19: Fördernde und hemmende Umweltfaktoren - Sam

Fördernde Umweltfaktoren	Hemmende Umweltfaktoren
<ul style="list-style-type: none"> - ruhiges, wohlwollendes Klassenklima - verschiedene Niveaugruppen sind, da integrativ gearbeitet wird, für die Kinder normal - verschiedene Arbeitsplätze bieten Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten - Besuch des DaZ-Unterrichtes - Mutter ist tagsüber zuhause 	<ul style="list-style-type: none"> - zuhause wird vorwiegend türkisch gesprochen - spielt vorwiegend mit fremdsprachigen Kindern

Hypothesen bezüglich Wechselwirkungen von Aktivitäten/Partizipation, Körperfunktionen und Umweltfaktoren:

Sam ist in einem türkisch-sprachigen Zuhause aufgewachsen. Der Vater kann sich zwar auf Deutsch gut verständigen, die Mutter jedoch, hat Mühe. Allgemein spielt Sam vorwiegend mit fremdsprachigen Kindern. Daraus ergibt sich, dass sein Wortschatz in der Zweitsprache Deutsch eher klein ist. Auch ist der Satzbau noch nicht korrekt. Sam möchte lesen und schreiben können, merkt aber, dass er Probleme hat. Daher ist seine Motivation zum Üben gering. Er drückt sich, mogelt. Dies verzögert wieder ein Weiterkommen im Leselernprozess. Auch überspielt er seine Schwierigkeiten, indem er den KlassencLOWN spielt. Dies kommt bei den anderen nicht besonders gut an und daher möchten sie auch nicht mit ihm zusammen üben. Da die Mutter tagsüber zuhause ist, kann sie darauf achten, dass Sam seine Hausaufgaben regelmässig macht. Abends und am Wochenende übt der Vater mit ihm. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist gut. Sie sind interessiert daran, dass es ihrem Sohn in der Schule gut geht. Auch geht Sam regelmässig in den DaZ-Unterricht. Diese zusätzliche Unterstützung ergibt kleine Erfolgserlebnisse und ermuntert ihn im Unterricht mitzumachen. Auch hat Sam eine ältere Schwester, die bereits die 5. Klasse besucht und daher im schulischen Bereich eine Vorbildfunktion übernehmen kann.

2. Testauswertungen

2.1 Tabelle Auswertungsdaten Stolperwörtertest

Der Stolperwörtertest (Metze, 2009) erlaubt es, sich ein Bild über den Entwicklungsstand der Lesefertigkeit zu machen. Dieser Test dient der Überprüfung der Lesefertigkeit auf der Wort- und Satzebene. Er erfasst die Lesegeschwindigkeit, die Genauigkeit und das Leseverständnis. Er erfasst daher umfassende Leseprozesse. Dieser Test wurde in der Halbkasse als Gruppentest durchgeführt. In der folgenden Tabelle wird die Datenauswertung der ersten und zweiten Durchführung (am 17.3.2017 und am 4.7.2017) des Stolperwörtertests zusammenfassend dargestellt und interpretiert. Die Testblätter der Fokuskinder sind im Anhang unter Kapitel 8.1 und 8.2 zu finden.

Stolperwörtertest

1.Durchführung 17.3.2017 2.Durchführung 4.7.2017

Tabelle 20 Auswertungsdaten Stolperwörtertest - Klasse

Name	Bearbeitete Sätze	Davon richtig	Prozentrang	Minutenleistung	Leistung
Delia	23 25	20 24	29 43	3.3 4	unterer Durchschnitt unterer Durchschnitt
Laura	27 31	25 29	47 62	4.1 4.8	unterer Durchschnitt oberer Durchschnitt
Sam	12 22	10 19	5 26	1.6 3.2	sehr schwach unterer Durchschnitt
Elias	6 10	4 9	1 4	0.6 1.5	sehr schwach sehr schwach
Elvira	22 29	21 27	33 54	3.5 4.5	unterer Durchschnitt oberer Durchschnitt
Nora	28 36	28 34	58 76	4.6 5.6	oberer Durchschnitt gut
Clemens	15 23	14 20	12 29	2.3 3.3	genügend unterer Durchschnitt
Edis	23 32	18 26	23 50	3.0 4.3	genügend oberer Durchschnitt
Lea	24 27	21 25	33 43	3.5 4.2	unterer Durchschnitt unterer Durchschnitt
Marko	24 35	24 35	43 75	4.0 5.8	unterer Durchschnitt gut
Enea	20 32	20 31	29 69	3.3 5.2	unterer Durchschnitt oberer Durchschnitt
Lorenzo	17 23	16 24	17 29	2.6 3.3	genügend unterer Durchschnitt

Livia	18 29	12 24	8 43	2.0 4.0	schwach unterer Durchschnitt
Noah	57 60	57 60	99 100	9.5 10.0	sehr gut sehr gut
Fabian	29 44	26 43	50 91	4.3 7.2	oberer Durchschnitt sehr gut
Calvin	43 58	42 57	89 99	7.0 9.5	gut sehr gut
Naomi	28 30	28 29	58 62	4.6 4.8	oberer Durchschnitt oberer Durchschnitt

2.2 Tabellen Auswertungsdaten LDL / Lautleseprotokolle / Beobachtungsraster

Die LDL (Walter, 2010) ermöglicht es, sich ein Bild über den Entwicklungsstand der Leseflüssigkeit zu machen. Mit der Anzahl der richtig gelesenen Wörter pro Minute kann diese ermittelt werden.

Eine Audioaufnahme, die mit Hilfe eines Lautleseprotokolls ausgewertet wurde, hilft die einzelnen Bereiche differenziert betrachten zu können. Mit der Anzahl der gesamthaft gelesenen Wörter pro Minute konnte die *Lesegeschwindigkeit* ermittelt werden, mit der Anzahl falsch oder nicht gelesener Wörter die *Lesegenauigkeit* und mit der Anzahl stockend oder erlesend gelesener Wörter die *Automatisierung der Dekodierfähigkeit*. Auch konnte erfasst werden, ob die Schülerinnen und Schüler im Bereich der kurzen, einfachen Wörter und/oder im Bereich der langen, schwierigen Wörter Fortschritte gemacht hatten.

In den folgenden Tabellen wird die Auswertung der ersten und zweiten Durchführung (am 17.3.2017 und am 5.7.2017) der LDL und der Lautleseprotokolle zusammenfassend dargestellt. Die Lautleseprotokolle der Fokuskinder sind im Anhang unter Kapitel 8.3 und 8.4 zu finden. Die dazugehörigen Audioaufnahmen befinden sich auf der beigelegten DVD im Anhang 9.

LDL

1.Durchführung 17.3.2017

2.Durchführung 5.7.2017

Tabelle 21 Auswertungsdaten LDL - Klasse

Name	Anzahl richtig gelesene Wörter pro Minute	Prozentrang
Delia	39 56	38 58
Laura	61 84	66 90
Sam	32 49	31 58
Elias	19 23	16 21
Elvira	30 54	27 58
Nora	55 64	58 73
Clemens	31 49	27 58
Edis	66 74	73 86
Lea	35 54	34 66
Marko	49 72	50 82
Enea	48 72	50 79
Lorenzo	54 73	62 82
Livia	26 53	24 58
Noah	100 137	96 100
Fabian	37 103	34 97
Calvin	71 105	82 98
Naomi	81 69	86 76

Differenzierte Auswertung der gelesenen Wörter anhand der Lautleseprotokolle

1.Durchführung 17.3. 2017 2.Durchführung 5.7. 2017

Tabelle 22 Differenzierte Auswertungsdaten Lautleseprotokoll - Klasse

Name	Anzahl gesamthaft gelesener Wörter pro Minute	Anzahl falsch oder nicht gelesener Wörter pro Minute			in %	Anzahl stockend oder erlesend gelesener Wörter pro Minute			in %	Anzahl richtig gelesener Wörter pro Minute
		kurz	lang			erlesend	korrigiert			
Delia	44 59	5 3	2 3	3 0	11.4 5.1	3 3	2 1	1 2	4.5 5.1	39 56
Laura	67 86	6 2	2 1	4 1	8.9 2.3	1 3	1 1	2 2	8.9 3.5	61 84
Sam	37 53	5 4	2 3	3 1	13.5 7.5	4 3	4 2	0 1	10.8 5.7	32 49
Elias	21 25	2 2	1 2	1 0	9.5 8.0	1 3	0 2	1 1	4.8 12.0	19 23
Elvira	34 55	4 1	2 1	2 0	11.8 1.8	4 3	4 2	0 1	11.8 5.5	30 54
Nora	65 66	10 2	7 2	3 0	15.4 3.0	0 3	0 2	0 1	0 4.5	55 64
Clemens	37 52	6 3	4 2	2 1	16.2 5.8	3 2	3 2	0 0	8.1 3.8	31 49
Edis	73 80	7 6	6 5	1 1	9.6 7.5	3 0	1 0	2 0	4.1 0	66 74
Lea	43 60	8 6	5 5	3 1	18.6 10.0	3 3	1 1	2 2	4.7 5.0	35 54
Marko	49 74	0 2	0 2	0 0	0 2.7	0 3	0 1	0 2	0 4.0	49 72
Enea	49 72	1 0	1 0	0 0	2 0	1 1	0 0	1 1	2 1.4	48 72
Lorenzo	57 73	3 0	1 0	2 0	5.1 0	4 4	1 2	3 2	6.8 5.5	54 73
Livia	28 55	2 2	2 1	0 1	7.1 3.6	5 1	2 0	3 1	10.7 1.8	26 53
Noah	100 137	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 0	0 2	0 1.5	100 137
Fabian	41 105	5 2	4 1	1 0	12.2 1.9	1 3	1 2	0 1	2.4 2.8	37 103
Calvin	75 106	4 1	3 0	1 1	5.3 0.9	1 2	1 0	0 2	1.3 1.9	71 105
Naomi	84 70	3 1	1 0	2 1	3.6 1.4	4 2	1 1	3 1	4.8 2.8	81 69

Niveaueinteilung anhand der Beobachtungsraster

Mit Hilfe der Lautlesprotokolle konnte der Lernstand bezüglich Tempo, Verständlichkeit und Genauigkeit erhoben und noch differenzierter ausgewertet werden. Mit Hilfe des Beobachtungsrasters konnten die Werte dokumentiert und die beiden Durchgänge verglichen und ein möglicher Fortschritt im Verlauf des Projektes aufgezeigt werden. Die Niveaueinteilung ermöglicht nur einen Vergleich innerhalb der Gruppe und der eigenen Leistungen. Die Bereiche Ausdruck und Sinnentnahme wurden für die Datenauswertung nicht berücksichtigt.

In der folgenden Tabelle wird die Datenauswertung der Niveaueinteilung der ersten und zweiten Durchführung (am 17.3.2017 und am 5.7.2017) zusammenfassend dargestellt und interpretiert. Die Beobachtungsraster der Fokuskinder sind im Anhang unter Kapitel 2.3 zu finden.

1.Durchführung 17.3. 2017 2.Durchführung 5.7. 2017

Tabelle 23 Auswertungsdaten Beobachtungsraster - Klasse

Name	Tempo	Verständlichkeit	Genauigkeit		Sinnentnahme	Ausdruck	Gesamtpunktzahl der relevanten Bereiche	Leistungsniveau
			Erfassen kurzer Wörter	Erfassen langer Wörter				
Delia	2 3	2 3	2 2	2 3	2 2	1 1	8 11	genügend Durchschnitt
Laura	2 3	2 3	3 3	2 3	3 3	1 1	8 12	genügend gut
Sam	1 2	2 3	1 2	2 3	2 2	1 1	6 10	schwach Durchschnitt
Elias	1 1	2 3	1 2	2 2	1 1	1 1	6 8	schwach genügend
Elvira	1 2	3 3	2 3	2 4	3 3	1 1	8 12	genügend gut
Nora	2 2	3 3	1 3	2 4	2 3	1 1	8 12	genügend gut
Clemens	1 2	2 3	1 2	2 3	2 2	1 1	6 10	schwach Durchschnitt
Edis	3 3	2 3	1 1	2 3	2 2	1 1	8 10	genügend Durchschnitt
Lea	2 2	2 2	1 1	2 3	2 3	1 1	7 8	genügend genügend
Marko	2 3	3 3	4 3	4 4	3 3	1 1	13 13	gut gut
Enea	2 3	3 3	3 4	4 4	3 3	1 1	12 14	gut gut
Lorenzo	2 3	3 3	3 4	2 4	3 4	1 1	10 14	Durchschnitt gut

Livia	1 2	2 3	1 3	4 3	2 2	1 1	8 11	genügend Durchschnitt
Noah	3 4	4 4	4 4	4 4	4 4	2 2	15 16	sehr gut sehr gut
Fabian	2 4	2 3	2 4	3 4	3 3	1 1	9 15	genügend sehr gut
Calvin	3 4	3 3	3 4	3 3	4 4	1 2	12 14	gut gut
Naomi	3 3	2 3	3 4	2 3	2 2	1 1	11 13	Durchschnitt gut

- ☐ für die Auswertung massgebende Daten
 Legende: 1 = sehr schwach – schwach 2 = genügend 3 = durchschnittlich – gut 4 = sehr gut

2.3 Beobachtungsraster der Fokuskinder

2.3. 1 Beobachtungsraster Delia

BEOBACHTUNGSRASTER Delia

	1		2		3		4
Tempo	stockend	X	erlesend		weitgehend fließend	X	fließend
	sehr langsam		langsam	X	angemessenes Tempo	X	gutes Tempo
Anzahl Minuten 1/1							
Anzahl gelesener Wörter 44/59							
Verständlichkeit	undeutlich		teilweise undeutlich	X	deutlich	X	deutlich, klar
	Endungen verschluckt		teilweise Endungen verschluckt	1	Wörter korrekt ausgesprochen	X	Wörter korrekt ausgesprochen
	zu leise		leise		angemessene Lautstärke	XX	optimale Lautstärke
kurze, einfache Wörter	viele Fehler		wenige Fehler	XX	wenige Fehler		keine Fehler
Anzahl Fehler				23			
	F werden nicht selber erkannt		F werden teilweise selber erkannt	XX	F werden selber erkannt		
	Wörter werden erraten		F werden teilweise selber korrigiert	XX	F werden selber korrigiert		
Anzahl der korrigierten Wörter				11			
lange, schwierige Wörter	viele Fehler		wenige Fehler	X	wenige Fehler	X	keine Fehler
Anzahl Fehler				3		1erl.	
	F werden nicht selber erkannt	X	F werden teilweise selber erkannt	X	F werden selber erkannt		
	Wörter werden erraten		F werden teilweise selber korrigiert	X	F werden selber korrigiert		
Anzahl der korrigierten Wörter		0		1			
Anzahl der richtig gelesenen Wörter 39/50							
Sinnentnahme	kann zum Inhalt keine Aussagen machen		Inhalt nur mit Unterstützung erfasst	XX	Inhalt teilweise erfasst		Inhalt selbständig erfasst
Ausdruck	monoton	XX	Stimme schwankt noch zu stark		Betonung, aber teilweise unkorrekt		gute Betonung,
	Satzzeichen werden nicht beachtet		Satzzeichen werden teilweise beachtet	XX	Satzzeichen werden weitgehend beachtet		Satzzeichen werden beachtet

Name des Schülers: Delia

Testdatum: 17.3.17/ 5.7.17

Legende: 1 ungenügende Leistung
 2 schwache, aber genügende Leistung
 3 gute Leistung
 4 sehr gute bis überdurchschnittliche Leistung

2.3.2 Beobachtungsraster Edis

+ BEOBACHTUNGSRASTER Edis							
	1		2		3		4
Tempo	stockend		erlesend		weitgehend fließend	XX	fließend
	sehr langsam		langsam		angemessenes Tempo	XX	gutes Tempo
Anzahl Minuten	1/1						
Anzahl gelesener Wörter	73/80						
Verständlichkeit	undeutlich		teilweise undeutlich	X	deutlich		X deutlich, klar
	Endungen verschluckt		teilweise Endungen verschluckt	XX	Wörter korrekt ausgesprochen		Wörter korrekt ausgesprochen
	zu leise		leise		angemessene Lautstärke		optimale Lautstärke
kurze, einfache Wörter	viele Fehler	XX	wenige Fehler		wenige Fehler		keine Fehler
Anzahl Fehler		65					
	F werden nicht selber erkannt		F werden teilweise selber erkannt	X	F werden selber erkannt		
	Wörter werden erraten		F werden teilweise selber korrigiert	X	F werden selber korrigiert		
Anzahl der korrigierten Wörter				1			
Besonderes:	Wort hinzugefügt			1			
lange, schwierige Wörter	viele Fehler		wenige 5.7.17 Fehler	X	wenige Fehler	X	keine Fehler
Anzahl Fehler				1		1	
	F werden nicht selber erkannt	X	F Diagrammbereich selber erkannt	X	F werden selber erkannt		
	Wörter werden erraten		F werden teilweise selber korrigiert	X	F werden selber korrigiert		
Anzahl der korrigierten Wörter							
Anzahl der richtig gelesenen Wörter							66/74
Sinnentnahme	kann zum Inhalt keine Aussagen machen		Inhalt nur mit Unterstützung erfasst	XX	Inhalt teilweise erfasst		Inhalt selbständig erfasst
Ausdruck	monoton	XX	Stimme schwankt noch zu stark		Betonung, aber teilweise unkorrekt		gute Betonung,
	Satzzeichen werden nicht beachtet		Satzzeichen werden teilweise beachtet	XX	Satzzeichen werden weitgehend beachtet		Satzzeichen werden beachtet

Name des Schülers: Edis

Testdatum: 17.3.17/5.7.17

Legende: 1 ungenügende Leistung
2 schwache, aber genügende Leistung
3 gute Leistung
4 sehr gute bis überdurchschnittliche Leistung

2.3.3 Beobachtungsraster Elias

+ BEOBACHTUNGSRASTER Elias							
	1		2		3		4
Tempo	stockend	XX	erlesend		weitgehend fließend		fließend
	sehr langsam	XX	langsam		angemessenes Tempo		gutes Tempo
Anzahl Minuten							
Anzahl gelesener Wörter							
Verständlichkeit	undeutlich		teilweise undeutlich		deutlich	XX	deutlich, klar
	Endungen verschluckt		teilweise Endungen verschluckt		Wörter korrekt ausgesprochen	XX	Wörter korrekt ausgesprochen
	zu leise	X	leise	X	angemessene Lautstärke		optimale Lautstärke
kurze, einfache Wörter	viele Fehler	XX	wenige Fehler		wenige Fehler		keine Fehler
Anzahl Fehler							
	im Verhältnis zur Textmenge	12					
	F werden nicht selber erkannt		F werden teilweise selber erkannt	XX	F werden selber erkannt		
	Wörter werden erraten		F werden teilweise selber korrigiert	XX	F werden selber korrigiert		
Anzahl der korrigierten Wörter				11			
Besonderes:	korr. selten						
lange, schwierige Wörter	viele Fehler		wenige Fehler	X	wenige Fehler		keine Fehler
Anzahl Fehler				1			0
	F werden nicht selber erkannt	XX	F werden teilweise selber erkannt		F werden selber erkannt		
	Wörter werden erraten		F werden teilweise selber korrigiert		F werden selber korrigiert		
Anzahl der korrigierten Wörter				0			
Anzahl der richtig gelesenen Wörter							
Sinnentnahme	kann zum Inhalt keine Aussagen machen	XX	Inhalt nur mit Unterstützung erfasst		Inhalt teilweise erfasst		Inhalt selbständig erfasst
Ausdruck	monoton	XX	Stimme schwankt noch zu stark		Betonung, aber teilweise unkorrekt		gute Betonung,
	Satzzeichen werden nicht beachtet	X	Satzzeichen werden teilweise beachtet	X	Satzzeichen werden weitgehend beachtet		Satzzeichen werden beachtet

Name des Schülers: Elias

Testdatum: 17.3.17/5.7.17

Legende: 1 ungenügende Leistung
2 schwache, aber genügende Leistung
3 gute Leistung
4 sehr gute bis überdurchschnittliche Leistung

2.3.4 Beobachtungsraster Clemens

BEOBACHTUNGSRASTER Clemens

	1		2		3		4
Tempo	stockend sehr langsam	X	erlesend langsam	XX	weitgehend fließend angemessenes Tempo	X	fließend gutes Tempo
Anzahl Minuten 1/1 Anzahl gelesener Wörter 37/52							
Verständlichkeit	undeutlich		teilweise undeutlich	X	deutlich	X	deutlich, klar
	Endungen verschluckt zu leise		teilweise Endungen verschluckt leise		Wörter korrekt ausgesprochen angemessene Lautstärke	XX	Wörter korrekt ausgesprochen optimale Lautstärke
kurze, einfache Wörter	viele Fehler	X	wenige Fehler	X	wenige Fehler		keine Fehler
Anzahl Fehler		4		2			
	F werden nicht selber erkannt	XX	F werden teilweise selber erkannt		F werden selber erkannt		
	Wörter werden erraten		F werden teilweise selber korrigiert		F werden selber korrigiert		
Anzahl der korrigierten Wörter		0		0			
lange, schwierige Wörter	viele Fehler		wenige Fehler	X	wenige Fehler	X	keine Fehler
Anzahl Fehler				2		1	
	F werden nicht selber erkannt	XX	F werden teilweise selber erkannt		F werden selber erkannt		
	Wörter werden erraten		F werden teilweise selber korrigiert		F werden selber korrigiert		
Anzahl der korrigierten Wörter				0		0	
Besonderes	viele erlesene Wörter						
Anzahl der richtig gelesenen Wörter 31/40							
Sinnentnahme	kann zum Inhalt keine Aussagen machen		Inhalt nur mit Unterstützung erfasst	XX	Inhalt teilweise erfasst		Inhalt selbständig erfasst
Ausdruck	monoton	X	Stimme schwankt noch zu stark	X	Betonung, aber teilweise unkorrekt		gute Betonung,
	Satzzeichen werden nicht beachtet	X	Satzzeichen werden teilweise beachtet wenige	X	Satzzeichen werden weitgehend beachtet		Satzzeichen werden beachtet

Name des Schülers: Clemens

Testdatum: 17.3.17/5.7.17

Legende: 1 ungenügende Leistung
2 schwache, aber genügende Leistung
3 gute Leistung
4 sehr gute bis überdurchschnittliche Leistung

2.3.5 Beobachtungsraster Sam

BEOBACHTUNGSRASTER Sam

	1		2		3		4
Tempo	stockend sehr langsam	X	erlesend langsam		weitgehend fließend angemessenes Tempo	X	fließend gutes Tempo
Anzahl Minuten 1/1 Anzahl gelesener Wörter 37/53							
Verständlichkeit	undeutlich		teilweise undeutlich	X	deutlich	X	deutlich, klar
	Endungen verschluckt zu leise		teilweise Endungen verschluckt leise		Wörter korrekt ausgesprochen angemessene Lautstärke	XX	Wörter korrekt ausgesprochen optimale Lautstärke
kurze, einfache Wörter	viele Fehler		wenige Fehler	XX	wenige Fehler		keine Fehler
Anzahl Fehler				23			
	F werden nicht selber erkannt	XX	F werden teilweise selber erkannt		F werden selber erkannt		
	Wörter werden erraten		F werden teilweise selber korrigiert		F werden selber korrigiert		
Anzahl der korrigierten Wörter							
Besonderes:	viele erlesene Wörter						
lange, schwierige Wörter	viele Fehler		wenige Fehler	X	wenige Fehler	X	keine Fehler
Anzahl Fehler				3		1	
	F werden nicht selber erkannt	X	F werden teilweise selber erkannt		F werden selber erkannt	X	
	Wörter werden erraten		F werden teilweise selber korrigiert		F werden selber korrigiert	X	
Anzahl der korrigierten Wörter				0		1	
Anzahl der richtig gelesenen Wörter 32/40							
Sinnentnahme	kann zum Inhalt keine Aussagen machen		Inhalt nur mit Unterstützung erfasst	XX	Inhalt teilweise erfasst		Inhalt selbständig erfasst
Ausdruck	monoton	X	Stimme schwankt noch zu stark	X	Betonung, aber teilweise unkorrekt		gute Betonung,
	Satzzeichen werden nicht beachtet		Satzzeichen werden beachtet Diagrammbereich	X	Satzzeichen werden weitgehend beachtet		Satzzeichen werden beachtet

Name des Schülers: Sam

Testdatum: 17.3.17/5.7.17

Legende: 1 ungenügende Leistung
2 schwache, aber genügende Leistung
3 gute Leistung
4 sehr gute bis überdurchschnittliche Leistung

2.4 Auswertungsdiagramme der einzelnen Fokuskinder

2.4.1 Auswertungsdiagramme Delia

Schülerin Delia

Ausgangslage

Delia ist motiviert und will lesen lernen. Sie ist fleissig, kann sich gut konzentrieren und lässt sich nicht ablenken. Ihr Arbeitsgedächtnis ist mittelmässig. Delia gehört zu den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Sie kann Laute erkennen, unterscheiden und benennen und kennt die erarbeiteten Buchstaben; teilweise sind Unsicherheiten bei ähnlich aussehenden Buchstaben vorhanden. Beim Lesen muss sie die Wörter erlesen, auch kurze. Meist erliest sie ein Wort und wiederholt es danach; der Lesefluss ist dadurch stockend. Den Sinn der Wörter versteht sie meistens. Bei Sätzen muss sie mehrmals nachlesen, um den Sinn zu verstehen. Ihre Daten zeigen folgendes Bild:

Abbildung 20: Datenauswertung Stolperwörtertest - Delia

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für Delia – Stolperwörtertest

Bei Delia wurde die allgemeine Prozentrangtabelle angewendet. Das Lesetempo hat sich bei Delia gesteigert: Sie konnte in der zweiten Durchführung zwei Sätze mehr lesen. Die Anzahl der richtigen Sätze steigerte sich von 20 auf 24. Dies zeigt sich auch in der Minutenleistung, die sich um 0.7 erhöht hat. Auch im Bereich Genauigkeit und Verständnis ist eine Steigerung zu sehen.

Abbildung 21: Datenauswertung LDL - Delia

Abbildung 22: Datenauswertung Lautleseprotokoll/ Beobachtungsraster – Delia

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für Delia - LDL und Lautleseprotokoll/ Beobachtungsraster

Auch hier zeigt sich eine Verbesserung des Lesetempos. Die Anzahl der richtig gelesenen Wörter steigerte sich von 39 auf 56 pro Minute. Bei den kurzen, einfachen Wörtern ist zwar keine Verbesserung zu sehen, dafür aber im Bereich der langen, schwierigen Wörter: Sie wurden wesentlich schneller erfasst. Auch mussten weniger Wörter erlesen werden, und die Selbstkorrektur war höher, was zu flüssigerem Lesen führte. Dadurch verbesserte sich die Sinnentnahme. Im Bereich Ausdruck ist keine sichtliche Verbesserung zu erkennen, jedoch in der Verständlichkeit. Gesamthaft ist zu sagen, dass

sich Delia im Bereich der Leseflüssigkeit verbessert hat. Bereiche wie Ausdruck und Sinnentnahme werden hierfür nicht berücksichtigt.

2.4.2 Auswertungsdiagramme Edis

Schüler Edis

Ausgangslage

Edis ist motiviert und will lesen lernen. Oft wirkt er im Unterricht aber unaufmerksam. Konzentration und Ausdauer sind gering. Das Arbeitsgedächtnis ist eher schwach. Edis gehört zu den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Er hatte lange Zeit Hörprobleme; er hatte Wasser im Innenohr und immer wieder auftretende Entzündungen. In der ersten Klasse wurde Edis das zweite Mal an den Ohren operiert. Die zweite Operation brachte Erfolg. Die Hörprobleme sind stark zurückgegangen. Edis hat Mühe, ähnliche Laute zu erkennen, zu unterscheiden und zu benennen. Er hatte grosse Mühe, sich die Lautbilder (Leseschlau) zu merken. Die erlernten Buchstaben kennt er, verwechselt aber auch hier ähnlich klingende. Beim Lesen muss er die Wörter erlesen, auch kurze. Oft erliest er ein Wort und wiederholt es danach. Der Lesefluss ist stockend. Den Sinn der Wörter versteht er einigermaßen. Bei ganzen Sätzen muss er zwei- bis dreimal nachlesen, um den Sinn zu verstehen. Seine Daten zeigen folgendes Bild:

Abbildung 23: Datenauswertung Stolperwörtertest – Edis

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für Edis - Stolperwörtertest

Auch bei Edis wurde die allgemeine Prozentrangtabelle angewandt. Das Lesetempo hat sich bei Edis verbessert. Er hat in der zweiten Durchführung neun Sätze mehr geschafft. Die Anzahl der richtigen Sätze steigerte sich von 18 auf 26. Dies zeigt sich auch in der Minutenleistung, die sich um 1.3 verbessert hat. Eine leichte Steigerung ist im Bereich Genauigkeit und Verständnis zu sehen. Das Problem bei Edis ist die mangelnde Konzentration und die starke Ablenkbarkeit bei Stillarbeiten in der Klasse, welche beim Stolperwörtertest zum Tragen kommt.

Abbildung 24: Datenauswertung LDL – Edis

Abbildung 25: Datenauswertung Lautlesetest/ Beobachtungsprotokoll – Edis

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für Edis – LDL und Lautleseprotokoll / Beobachtungsraster

Auch hier zeigt sich eine Verbesserung im Bereich Lesetempo. Die Anzahl der richtig gelesenen Wörter steigerte sich von 66 auf 74 Wörter pro Minute. Die stärkste Verbesserung liegt im Bereich der langen und schwierigen Wörter. Sie wurden wesentlich schneller erfasst, was zu einem flüssigeren Lesen führte. Auch im Bereich kurze, einfache Wörter ist eine Verbesserung zu sehen. Dadurch hat sich auch die Sinnentnahme verbessert. Bei der Verständlichkeit ist keine sichtliche Verbesserung zu erkennen, was vermutlich auch mit der Hörproblematik zu tun hat. Gesamthaft ist zu sagen, dass sich Edis im Bereich der Leseflüssigkeit verbessert hat. Bereiche wie Ausdruck und Sinnentnahme wurden hierfür nicht berücksichtigt.

2.4.3 Auswertungsdiagramme Elias

Schüler Elias

Ausgangslage

Elias ist motiviert und will lesen lernen. Oft wirkt er im Unterricht aber unaufmerksam, fast apathisch. Konzentration und Ausdauer sind gering. Das Arbeitsgedächtnis ist sehr schwach. Elias kann Laute erkennen, unterscheiden und benennen. Er kennt die erarbeiteten Buchstaben. Beim Lesen muss er die Wörter erlesen, auch kurze. Der Lesefluss ist stockend. Den Sinn der Wörter versteht er einigermaßen. Bei ganzen Sätzen muss er mehrmals nachlesen, um den Sinn zu verstehen. Seine Daten zeigen folgendes Bild:

Abbildung 26: Datenauswertung Stolperwörtertest – Elias

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für Elias - Stolperwörtertest

Das Lesetempo hat sich bei Elias verbessert. Er hat in der zweiten Durchführung vier Sätze mehr bearbeitet. Die Anzahl der richtigen Sätze stieg um fünf Sätze. Dies zeigt sich auch in der Minutenleistung, die sich mehr als verdoppelt hat. Eine leichte Steigerung ist im Bereich Genauigkeit und Verständnis zu sehen.

Abbildung 27: Datenauswertung LDL - Elias

Abbildung 28: Datenauswertung Lautleseprotokoll/ Beobachtungsraster - Elias

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für Elias – LDL und Lautleseprotokoll / Beobachtungsraster

Hier zeigt sich eine minimale Verbesserung im Bereich Lesetempo. Die Anzahl der richtigen gelesenen Wörter steigerte sich von 19 auf 23 Wörter pro Minute. Die Verbesserung liegt im Bereich kurze, einfache Wörter. Auch hat sich die Sinnentnahme verbessert. Im Bereich Verständlichkeit ist eine leichte Verbesserung zu erkennen. Im Bereich Ausdruck blieben die Werte gleich. Gesamthaft ist zu sagen, dass sich Elias im Bereich der Leseflüssigkeit leicht verbessert hat. Bereiche wie Ausdruck und Sinnentnahme werden hierfür nicht berücksichtigt.

2.4.4 Auswertungsdiagramme Clemens

Schüler Clemens

Ausgangslage

Clemens ist motiviert und will lesen lernen. Er ist fleissig und übt viel. Clemens hat Mühe, sich zu konzentrieren, und lässt sich oft ablenken. Sein Arbeitsgedächtnis ist gut. Clemens kann Laute erkennen, unterscheiden und benennen. Er kennt die erarbeiteten Buchstaben. Teilweise sind Unsicherheiten bei ähnlich klingenden Buchstaben vorhanden. Beim Lesen muss er die Wörter oft noch erlesen, vor allem längere Wörter. Da er Mühe mit der Atemtechnik hat, verhaspelt er sich oft. Der Lesefluss ist dadurch stockend. Den Sinn der Wörter und Sätze versteht er meistens. Seine Daten zeigen folgendes Bild:

Abbildung 29: Datenauswertung Stolperwörtertest - Clemens

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für Clemens - Stolperwörtertest

Das Lesetempo hat sich bei Clemens verbessert. Er hat in der zweiten Durchführung sechs Sätze mehr bearbeitet. Die Anzahl der richtigen Sätze stieg um sechs Sätze. Dies zeigt sich auch in der Minutenleistung, die sich um einen verbessert hat. Eine leichte Steigerung ist im Bereich Genauigkeit und Verständnis zu sehen.

Abbildung 30: Datenauswertung LDL - Clemens

Abbildung 31: Datenauswertung Lautleseprotokoll/ Beobachtungsraster - Clemens

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für Clemens – LDL und Lautleseprotokoll / Beobachtungsraster

Hier zeigt sich eine Verbesserung im Bereich Lesetempo. Die Verbesserung liegt auch im Bereich lange und schwierige Wörter. Sie wurden schneller erfasst, was zu einem flüssigeren Lesen führte. Ebenfalls ist bei den kurzen, einfachen Wörtern eine Verbesserung zu sehen. Dadurch hat sich die Sinnentnahme verbessert. Bei der Verständlichkeit ist eine leichte Verbesserung zu erkennen. Was den Ausdruck betrifft, ist eine sichtliche Verbesserung zu sehen. Gesamthaft ist zu sagen, dass sich Clemens im Bereich der Leseflüssigkeit verbessert hat. Bereiche wie Ausdruck und Sinnentnahme wurden hierfür nicht berücksichtigt.

2.4.5 Auswertungsdiagramme Sam

Schüler Sam

Ausgangslage

Sam wirkt im Unterricht oft unaufmerksam. Konzentration und Ausdauer sind gering. Das Arbeitsgedächtnis ist eher schwach. Sam gehört zu den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Die erlernten Buchstaben kennt er, verwechselt aber teilweise ähnlich aussehende Buchstaben. Oft erliest er ein Wort und wiederholt es danach. Der Lesefluss ist stockend. Sam spricht sehr undeutlich und verhaspelt sich oft, da er zu schnell spricht. Den Sinn der Wörter versteht er einigermaßen. Bei ganzen Sätzen muss er zwei- bis dreimal nachlesen, um den Sinn zu verstehen. Seine Daten zeigen folgendes Bild:

Abbildung 32: Datenauswertung Stolperwörtertest – Sam

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für Sam - Stolperwörtertest

Bei Sam wurde die allgemeine Prozentrangtabelle angewandt. Das Lesetempo hat sich bei ihm stark verbessert. In der zweiten Durchführung konnte er zehn Sätze mehr lesen. Die Anzahl der richtigen Sätze steigerte sich von 10 auf 19 Sätze. Dies zeigt sich auch in der Minutenleistung, die sich verdoppelt hat. Im Bereich Genauigkeit und Verständnis ist eine leichte Steigerung zu sehen.

Abbildung 33: Datenauswertung LDL - Sam

Abbildung 34: Datenauswertung Lautleseprotokoll/ Beobachtungsraster - Sam

Beschreibung und Interpretation der Datenauswertung für Sam – LDL und Lautleseprotokoll / Beobachtungsraster

Hier zeigt sich eine Verbesserung im Bereich Lesetempe. Im Bereich kurze, einfache Wörter ist eine geringfügige Verbesserung zu sehen. Die Verbesserung liegt auch im Bereich lange und schwierige Wörter. Sie wurden schneller erfasst, was zu einem flüssigeren Lesen führte. Dadurch hat sich die Sinnentnahme verbessert. Auch bei der Verständlichkeit zeigt sich eine Verbesserung. Im Bereich Ausdruck jedoch ist keine Verbesserung zu erkennen. Gesamthaft ist zu sagen, dass sich Sam im Bereich der Leseflüssigkeit verbessert hat. Bereiche wie Ausdruck und Sinnentnahme werden hierfür nicht berücksichtigt.

3. Beobachtungsprotokolle mit den Filmanalysen

Im Beobachtungsprotokoll sind zuerst die Inhalte der Lektionen in Stichworten notiert. Dann folgen die Beobachtungen und Interpretationen der einzelnen Filmsequenzen. Die Filme sind mit den Buchstaben A-F bezeichnet und entsprechend den Lesetheatern zugeordnet. Zusätzlich zu den Filmaufnahmen wurden auch einzelne direkte Prozessbeobachtungen gemacht und notiert. Die Filme befinden sich auf der beigelegten CD-Rom.

Filmbezeichnung:	Lesetheater:
F (F1, F2, etc.)	Oh wie schön ist Panama
A	Das Schokoladenmännchen
B	Mutig, mutig
C	Raubritter Rocko
D	Pfoten hoch
E	Quentin Qualle - Rock am Riff

3.1 Beobachtungsprotokoll 1: Lesetheater “Oh wie schön ist Panama”

Woche: 12, 13	Lesetheater: Oh wie schön ist Panama
Inhalte Woche 12:	
<ul style="list-style-type: none"> o Kennenlernen der Figuren (Schritt 1) o Vorlesen des Lesetextes (Schritt 2) o Einteilen der Gruppen durch die LP (Schritt 3) o Zuordnen der Rollen im Vorlesestück durch die Gruppe (Schritt 3) o erste Leseübungen (Schritt 4) 	
Inhalte Woche 13:	
<ul style="list-style-type: none"> o dramapädagogische Übungen (Schritt 5) o Leseübungen (Schritt 6) o Generalprobe (Schritt 7) o Aufführung (Schritt 8) 	

Einstieg im Plenum		
<p>Als Einstieg betrachteten die Klasse im Sitzkreis die Bilder der Figuren an der Wandtafel. Die Kinder beschrieben die Figuren und versuchten, ihre Charaktere zu beschreiben oder nachzuahmen. Danach wurde die Geschichte anhand des Bilderbuches erzählt. Es folgten Ergänzungen zu Beschreibungen der Figuren. Nun wurde das Lesetheater vorgestellt. Die Klasse wurde von der LP in 4 Gruppen eingeteilt. In jeder Gruppe hatte es eine/n starke/n Leser/in, ein Kind mit besonderem Förderbedarf im Bereich Lesen und zwei bis drei weitere Kinder. Die Gruppen erhielten ihre Vorlesestücke und durften innerhalb der Gruppe die Rollen selber verteilen (Erzähler/in 1, Erzähler/in 2, Tiger, Bär, verschiedene Tiere). Anschliessend wurden die Rollen für jedes Kind farbig hervorgehoben. Die Kinder lasen danach die Stücke ein bis zweimal in der Gruppe. Die LP erklärte den Kindern, dass sie nächstes Mal diese Rollen mit verschiedenen Leseübungen trainieren würden. Als Abschluss malte jedes Kind seine Figur auf das erste Blatt.</p>		
Kind	Beobachtungen zu einzelnen Schüler/innen während einer Sequenz (mittels Filmausschnitten) bezüglich Kooperation und Partizipation	Interpretation
Elias	<p>Gruppe liest ganzes Stück gemeinsam.</p> <p>F1. Elias spricht langsam, Gruppe hört ihm zu, sein Tempo noch deutlich langsamer, sein Partner hilft ihm zu finden, wo er lesen muss. Elias hat recht viel Text, er wählt seine Rolle selber. Er liest weitgehend ohne Hilfe; wenn er über schwierigere Wörter stolpert, korrigieren ihn die anderen Kinder. Ein Mädchen bringt die Idee ein, dass er beim Wort „Dummkopf“ die Hand an die Stirn schlagen soll. Die Kinder probieren es aus, lachen, einigen sich darauf, dass Elias die Geste übernehmen soll. Während die anderen Kinder lesen, kann Elias teilweise dem Text folgen, manchmal schaut er aber auch vom Blatt weg, Die letzten paar Minuten hört er zu, ohne den Text mitzuverfolgen.</p> <p>Gemeinsames Lesen mit Partner/in.</p> <p>F2. Elias und sein Partner legen sich unter ein Pult im Gruppenraum und lesen gemeinsam langsam und deutlich, Partner passt sich weitgehend Elias an, hilft „Nein, da musst du nicht.“ Elias liest langsam (erlesend) mit Partner, belustigt über das Wort Dummkopf, Partner artikuliert sehr deutlich.</p> <p>Beide übernehmen die Geste „du Dummkopf“ aus der Gruppensequenz. Nach kurzer Diskussion darüber, wo der Text weitergehen soll, lesen sie wiederum gemeinsam, Tempo weiterhin langsam erlesend, Partner gibt Tempo vor, schaut regelmässig zu Elias, ob er mitkommt dann sprechen sie in die Kamera, am Schluss liest nur noch der Partner. Elias lacht in die aufgestellte Kamera, sie machen dann aber weiter. „Mir sind so gute Leser, gell!“</p>	<p>Gruppe kooperiert gut, die Kinder warten, bis jedes Kind seinen Text gelesen hat.</p> <p>Die Rolle von Elias hat viel Text, er macht es aber gut, die anderen Kinder sind geduldig und helfen.</p> <p>die Kinder besprechen bereits erste Mimik.</p> <p>Konzentrationsdauer bei Elias etwa 6 Minuten.</p> <p>Konzentration bei Elias ca. 4 Minuten gut, danach abgelenkt, nach 7 Minuten ist die Übung zu Ende, Klassenlehrerin holt Kinder in die Klasse zurück.</p> <p>Kinder diskutieren lassen über mögliche mimische Unterstützung macht das Ganze lebendig!</p>
Delia	<p>Gruppe liest ganzes Stück gemeinsam.</p> <p>F3. Delia weiss nicht, wo sie ist, liest anfänglich am falschen Ort, wird von den anderen der Gruppe etwas ungeduldig darauf hingewiesen. Ist in der Gruppe mit Clemens; auch er schnauzt sie etwas an. Danach lesen alle ohne Zwischenfall die Szene durch. Delia liest jeweils mit (lautlose Lippenbewegungen). Delia hat eine eher kleine Rolle; diese erliest sie langsam und verständlich.</p> <p>F4. Das Tandemlesen geht gut. Delias Partner passt Tempo mehrheitlich gut an, insgesamt recht flüssig.</p>	<p>Rolle von Delia in der Gruppe im Auge behalten. Die Kinder sind etwas ungeduldig mit ihr.</p>
Clemens	<p>Übung „im Zimmer umhergehend lesen“.</p> <p>F5. Clemens spricht teilweise ein paar Wörter. Schaut, was die anderen machen, läuft ohne zu lesen im Zimmer herum. Am Schluss liest er wieder.</p> <p>F6. Clemens beim 2. Mal lesend mehr bei der Sache. Liest laut und ohne Pause, führt mit Finger mit. Schaut einmal umher, dann liest er weiter.</p> <p>F7. Das Tempo ist recht flüssig, aber nicht konstant. Clemens Partner rennt manchmal davon, dann rennt Clemens davon. Die zwei Jungs</p>	<p>Clemens wirkt erst unkonzentriert, danach kann er die Übung gut mitmachen.</p> <p>Allenfalls nur von einem Textblatt aus lesen (ein Kind führt mit dem</p>

	<p>können den Text jedoch schon relativ gut. Clemens schaukelt mit Oberkörper hin und her.</p> <p>Gruppe liest ganzes Stück gemeinsam. Clemens hat eine Rolle mit viel Text (Erzähler), diese erliest er langsam, verständlich, Wort für Wort. Die anderen der Gruppe lesen leise mit, geduldig.</p> <p>F9. Clemens liest mit seiner Gruppe. Konzentriert, noch etwas langsam, er hat viel Text. Manchmal folgt der dem Text mit den Augen, dann ist er wieder abgelenkt. Er betont schön bei "ein weiches Sofa aus Plüsch."</p>	<p>Finger).</p> <p>Das gemeinsame Lesen klappt unterschiedlich gut. Schwierig ist es, sich dem Tempo des langsameren Lesers anzupassen.</p>
Sam	F8. Sam liest recht flüssig (2. Teil der Übungsphase), er weiss, wo er ist, kann gut mit der Gruppe mithalten.	
Fazit		
<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder machten mit Begeisterung mit. • Schwache Kinder wählten teilweise sehr grosse Rollen, starke Leser/innen wiederum sehr kleine - beim nächsten Lesetheater dies besprechen oder die Rollen durch die LP zuteilen. • Bei Elias und Clemens zeigte sich, dass nach einiger Zeit die Konzentration nachlässt. Es scheint, dass sie das Lesen anstrengt und sie sich daher schneller ablenken lassen. Rhythmisierung erweist sich als gut (Konzentration lässt sonst bei einigen Kindern schnell nach). • Tandemlesen einbauen - sehr gute und einfache Übungsmethode. Das Tandemlesen klappt unterschiedlich gut. Die grösste Schwierigkeit ist es, dass die Kinder ein gemeinsames Tempo finden, sich das schneller lesende Kind dem langsameren Leser/der langsameren Leserin anpasst. • Allgemein zeigen die Kinder viel Geduld, wenn langsamer lesende Kinder Zeit brauchen, um ihre Texte zu lesen. 		

3.2 Beobachtungsprotokoll 2: Lesetheater "Schokoladenmännchen"

Woche: 16, 17		Lesetheater: Das Schokoladenmännchen
Inhalte Woche 16:		
<ul style="list-style-type: none"> o Kennenlernen der Figuren (Schritt 1) o Vorlesen des Lesetextes (Schritt 2) o Einteilen der Gruppen durch die LP (Schritt 3) o Zuordnen der Rollen im Vorlesestück durch die Gruppe (Schritt 3) o erste Leseübungen (Schritt 4) 		
Inhalte Woche 17:		
<ul style="list-style-type: none"> o dramapädagogische Übungen (Schritt 5) o Leseübungen (Schritt 6) o Generalprobe (Schritt 7) o Aufführung (Schritt 8) 		
Kind	Beobachtungen zu einzelnen Schüler/innen während einer Sequenz (mittels Filmausschnitten) bezüglich Kooperation und Partizipation	Interpretation
Edis	<p>Lesen in der Gruppe:</p> <p>A1. Die Kinder lachen. Edis und ein anderes Kind kichern beim Lesen. Kinder hören sich beim Lesen zu, Edis liest den Text der anderen Kinder mit. Er liest recht flüssig, er weiss immer, wo er ist.</p> <p>A13. Rückmeldungen in der Gruppe. Hier organisiert Edis den Ablauf der Rückmeldungen. Die Gruppe ist neu zusammengemischt. Mit Clemens und Sam in der Gruppe kann nun Edis eine andere Rolle zu übernehmen. Edis gibt Clemens Rückmeldungen, er sagt Clemens, er habe alles gut gemacht.</p>	<p>Die Kinder der Gruppe lachen, sie scheinen gut miteinander auszukommen. Es wirkt heiter. Edis kann dem Text folgen.</p>

<p>Elias</p>	<p>Gruppe liest das ganze Stück gemeinsam zum ersten Mal.</p> <p>A2. Elias erliest seinen Text in seinem Tempo. Wenn er nicht dran ist, liest er nicht mit. Anschliessend lesen die Kinder im Zimmer umhergehend. Elias geht recht schnell, seine Lippen bewegen sich, er wirkt konzentriert, schaut gelegentlich zur Kamera.</p> <p>Elias bei Übung "Bergsteigen" (ohne Filmbeispiel)</p> <p>Macht gut mit, ständig am Lesen, konzentrierter als beim Herumgehen. Die Übung funktioniert in der ganzen Gruppe gut.</p> <p>Tandemlesen (ohne Filmbeispiel). Elias liest nun mit einem Mädchen im Tandem, die Kinder sollen sich gegenseitig auf Fehler aufmerksam machen, bzw. sich Rückmeldungen zum Lesen geben. Elias sagt am Schluss selber, er hätte keine Fehler gemacht.</p>	<p>Gruppe kooperiert gut, die Kinder warten, bis jedes Kind seinen Text gelesen hat. Wenn Elias nicht dran ist, folgt er dem Text nicht.</p> <p>Für Elias ist lesend Umhergehen noch schwierig.</p> <p>Konzentration bei Elias bei Partnerübungen/ Klassen-Übungen am besten.</p>
<p>Delia</p>	<p>A7/A5. (Ton schlecht). Gruppe wählt Rolle und streicht diese an., Findungsprozess unkompliziert. Ob Delia ihre Wunsch-Rolle bekommen hat, ist unklar. Die Knaben haben untereinander grössere Diskussionen. Die Rollen werden mit Leuchtstift angestrichen. Delia und ihre Kollegin machen dies gemeinsam. In der Gruppe wird diskutiert, bei welcher Rolle man wie oft drankommt. Delia hat weniger Text und kommt nicht so oft dran; leider versteht man am Ende nicht, was sie sagt.</p> <p>Beobachtung (ohne Filmbeispiel). Unklarheiten in der Gruppe: Die Kinder sagen, Delia komme nicht draus. Delia steht etwas im Abseits; ein anderes Mädchen sagt, sie höre nicht zu. „Vorher hat sie etwas erklärt und hat gesagt, es sei falsch, obwohl es richtig ist.“</p> <p>A3. Delia macht bei der Übung "Bergsteigen" gut mit. Die Kinder steigen auf den Stuhl und auf den Tisch und lesen (üben) so ihre Rolle individuell.</p>	<p>Gruppe im Auge behalten. Stellung Delia scheint nicht so gut zu sein. Sie wird schnell zurechtgewiesen, vor allem durch zwei anderer Kinder, die aber auch nicht so starke LeserInnen sind.</p> <p>Delia übt konzentriert beim individuellen Lesen. Die Bewegung macht den Kindern Spass. Delia ist konzentriert dabei, auch sonst in der Klasse wird konzentriert gelesen.</p>
<p>Clemens</p>	<p>A7. Rollenfindung. Clemens und ein anderer Junge machen „Schere, Stein, Papier“, um zu ihrer Lieblingsrolle zu kommen. Ergebnis wird akzeptiert.</p> <p>A8. Übung „Im Zimmer umhergehend lesen“: Clemens geht schnell, liest seinen Text, im Gang ist es während der Übung lauter, aber dafür haben die Kinder mehr Bewegung. Sie lassen sich teilweise kurz ablenken, dann wieder konzentriert dabei.</p> <p>A4. Umhergehen im Gang Generell kann man die Kinder offenbar gut im Gang alleine lassen, sie machen ihre Aufgaben. Es ist lauter und bewegter, dafür müssen</p>	<p>Die Übung Stuhl/ Tisch verläuft konzentriert, es ist laut im Zimmer, aber alle Kinder machen konzentriert mit. Die Übungen strukturieren die Lektion. Die Kinder können sich so länger konzentrieren.</p>

	<p>die Kinder nicht so laut sprechen.</p> <p>A9. Clemens liest konzentriert und motiviert bei Übung sitzen/steht, auf den Stuhl/auf den Tisch stehen. Er liest bereits recht schnell. Die Einzelübung hilft den Kindern, Sicherheit beim Lesen ihrer Rolle zu erhalten.</p> <p>A15. Die Kinder lesen gemeinsam im Gang. Die Kinder werden durch den vorbeilaufenden Hausdienst abgelenkt, Sie wissen nicht, wo sie im Text sind. Clemens fährt ein Mädchen unwirsch an: "Du musst lesen". Sie wehrt sich und sagt, er habe nicht fertiggelesen.</p>	<p>Clemens kann manchmal recht ungehalten reagieren, wenn eine Situation unklar ist. Er schimpft andere Kinder dann auch mal an.</p>
Sam	<p>A11, A12, A13. Die Gruppe liest gemeinsam den Text. Sie geben sich Rückmeldungen. Sam nimmt teil, wirkt konzentriert; er weiss, wann er drankommt. Er liest eher schnell, manchmal wirkt es unverständlich. Bei den Rückmeldungen kann man nicht verstehen, was Sam sagt. Er nimmt die Rolle aber ernst.</p> <p>Später beim Tandemlesen (ohne Filmbeispiel) in der Klasse.</p> <p>Sam will erst nicht lesen, diskutiert mit seiner Partnerin, was man machen muss. Er lässt sich nicht auf das Tandemlesen ein. Die Partnerin sagt einem anderen Kind aus der Gruppe, sie soll Sam sagen, was zu tun sei. Sam fragt dann ärgerlich: "Wer soll der Chef sein?" Danach lesen sie doch gemeinsam im Tandem. Das Lesen läuft erst gut, am Schluss rennt Sam dann davon. Der zweite Teil geht gut.</p> <p>A14. In dieser Sequenz liest Sam im Tandem mit einem anderen Mädchen im Gang. Die zwei haben ein gutes Lesetempo. Sam gibt dem Mädchen eine Rückmeldung: "Du hast das ganz gut gemacht, (...) kann alles so gut mithören, es war schon gut." Man versteht Sam nicht so genau, aber es ist zu beobachten, dass er es ernst nimmt und sich sehr bemüht, eine gute Rückmeldung zu geben.</p>	<p>Bei Sam ist die Gruppenzusammensetzung wichtig. Es gibt Momente, das kann er sich gut eingeben, er wirkt dann ruhig und konzentriert. Manchmal kann er aber den Kindern sprachlich nicht zu verstehen geben, was er möchte, dann kann es zu einem Konflikt kommen. Er reagiert dann laut und kann wütend werden. Er kann sehr impulsiv sein. Sam weiterhin in der Gruppe beobachten.</p> <p>Diesmal funktioniert das Tandemlesen besser, die Kinder sind für sich im Gang, es ist ruhig. Sam konzentriert sich, gibt eine Rückmeldung.</p>
Fazit		
<ul style="list-style-type: none"> • Die Einzel-Leseübungen im Gang und im Zimmer, die in Bewegung stattfinden, ermöglichen es den Kindern, sich länger zu konzentrieren. Die Kinder nutzen die Möglichkeit, den Text für sich alleine zu üben. Dies gibt ihnen Sicherheit, und sie können die Betonung üben. Es können auch einzelne Sätze beliebig wiederholt gelesen werden. Bei den Beobachtungen fällt auf, dass die Kinder mit Leseschwierigkeiten die Übungen sehr ernst nehmen. • Das Rhythmisieren bringt Abwechslung in die Lektion und ermöglicht es den einzelnen Kindern ihre Texte wiederholt zu lesen. Gut sind Sequenzen von 5 bis 8 Minuten. • Vergleich der Bewegungsübungen: Die Übungen Bergsteigen (Lesen auf dem Boden, auf dem Stuhl, auf dem Tisch) und Herumgehen sind bei den Kindern sehr beliebt. Das Lesen beim Herumgehen in der Klasse funktioniert gut. Für einige Kinder ist diese Übung bezüglich Konzentration jedoch eine grössere Herausforderung. Die Kinder scheinen manchmal abgelenkt, weil sie sehr darauf achten müssen, wohin sie laufen. Das Bergsteigen, das auch in Bewegung stattfindet, kommt den Kindern sehr entgegen; sie machen diese Übung auch über mehr als 5 Minuten hinweg gut. Die Kinder üben ihre Rolle individuell und sind konzentriert. Die Kinder mit Lese- und Lernschwierigkeiten machen diese Übungen, ohne sich ablenken zu lassen. Sie sind weniger mit den anderen Kindern beschäftigt, als beim Herumgehen in der Klasse. Sam und Delia sollen bezüglich Rolle und Stellung in ihrer Gruppe weiterhin beobachtet werden. Sam verhält sich je nach Gruppe sehr unterschiedlich. 		

3.3 Beobachtungsprotokoll 3: Lesetheater “Mutig, mutig”

Woche: 18, 19		Lesetheater: Mutig, mutig
Inhalte Woche 18: <ul style="list-style-type: none"> o Kennenlernen der Figuren (Schritt 1) o Vorlesen des Lesetextes (Schritt 2) o Einteilen der Gruppen durch die LP (Schritt 3) o Zuordnen der Rollen im Vorlesestück durch die Gruppe (Schritt 3) o erste Leseübungen (Schritt 4) 		
Inhalte Woche 19: <ul style="list-style-type: none"> o dramapädagogische Übungen (Schritt 5) o Leseübungen (Schritt 6) o Generalprobe (Schritt 7) o Aufführung (Schritt 8) 		
Kind	Beobachtungen zu einzelnen Schüler/innen während einer Sequenz (mittels Filmausschnitten) bezüglich Kooperation und Partizipation	Interpretation
Edis	<p>Lesen in der Gruppe:</p> <p>B1. Schüler und Schülerinnen erklären, wie sie Rolle finden: Ein Mädchen sagt: "L. und ich wollten beide die Maus sein, da haben wir "Schnick, Schnack, Schnuck" gemacht, da habe ich alle drei geholt." Darum sei sie die Maus. Im letzten Stück gab es mehr Erzähler/innen. Die Kinder erklären, dass es nicht ganz aufgeht, wenn sie abwechseln wollen mit den Rollen, da es bei den einen Stücken mehr Erzählerrollen gibt als Tiere oder Menschen. Die Gruppe verteilt anschliessend die Rollen. Ein Junge (M.) übernimmt den Lead beim Besprechen. Edis ist nun der Frosch. Die Rollen bleiben, sie werden sich einig. Nun schlägt Edis vor, dass er die Rolle eines heute abwesenden Kindes lesen könnte. Ein anderes Mädchen aus der Gruppe widerspricht ihm. Sie sagt: "Nein ich mach das schon." Darauf sagt M.: "Nein, das könnte N. machen, sie hat am wenigsten Text." Es gibt noch ein kurzes Hin und Her. Danach bestimmt M., dass N. die Rolle liest.</p> <p>Edis kann seinen Text recht flüssig lesen, er betont gut. Die Rolle Frosch spielt er gut. Edis liest jeweils am Anfang auch leise mit, wenn die anderen lesen, gegen Ende des Stücks liest er nicht mehr mit.</p> <p>Tandemlesen mit Partnerin:</p> <p>B2 (unscharf). Edis liest beim Tandemlesen immer mit. Gute Betonung bei seinen Sätzen. Zum Beispiel: "Aber für mich als Frosch braucht das viel Mut." Die Kinder geben sich beim Tandemlesen nun Rückmeldungen. Das Mädchen sagt zu Edis zuerst, er habe langsam gelesen, es sei aber gut gewesen. Edis sagt zu ihr, bei ihr sei alles gut gewesen. Edis: "Nur da hast du bisschen gestoppt. Es war alles gut!" Sie: "Hier oben hast du bisschen gestoppt. Wenn ich einfach weiterlese, dann kannst du hier bei dem Wort wieder einsteigen."</p>	<p>Edis scheint in der Gruppe gut akzeptiert zu sein, es gibt wenig Schwierigkeiten. Er übernimmt allerdings beim Besprechen keine Führung, er hört eher zu, stellt mal eine Frage.</p> <p>Edis sagt was er möchte, er setzte dies jedoch nicht durch. Er lässt M. und die anderen Kinder bestimmen, wer die Rolle liest.</p> <p>Edis hört den anderen zu, er beteiligt sich bei Diskussionen und Gesprächen in der Gruppe, aber er sagt wenig. Er setzt sich am Ende nicht durch. Die Gruppe einigt sich schnell auf Rollen und setzt die Anweisungen und Übungen nach Vorgaben um.</p> <p>Die zwei Kinder geben sich Rückmeldungen, sie sind bemüht, dem anderen etwas Positives zu sagen. Es scheint nicht einfach zu sein, die richtigen Worte zu finden. Haben sie Kriterien?</p>
B3		

Elias	<p>B4/B5. Beim Tandemlesen mit F. konzentriert, liest auch nach mehrmaligem Üben noch langsam Wort für Wort, aber genau und fehlerfrei.</p> <p>F. macht seine Rolle als Trainer sehr gut, passt Tempo genau an, gibt konstruktive Rückmeldung: "Da hat es ein bisschen zuviel s gehabt, aber der Rest ist sehr sehr gut gewesen." Elias sagt zu F., er habe perfekt gelesen.</p> <p>1 Woche später: ohne Filmbeispiele: Tandemlesen mit Sam zusammen. Die beiden lesen je ihren Text, Elias muss häufig lachen, die beiden haben es zwar lustig, lesen jedoch nicht gemeinsam.</p> <p>Elias erliest langsam, genau und fehlerfrei. Nach jedem Wort gibt es einen ganz kleinen Unterbruch. Er liest, im Gegensatz zu einigen anderen Kindern, den Text nie auswendig. Er ist immer am Erlesen.</p>	<p>Gute Zusammensetzung. Die unterschiedliche Lesestärke der Kinder fällt nicht so auf.</p> <p>Zusammensetzung der beiden ausgewählten Kinder bezüglich Lesetraining allenfalls nicht so wirksam. Dafür haben sie Spass. Es ist anstrengend für Elias, er muss die Wörter auch nach längeren Übungssequenzen immer wieder neu erlesen, jedoch liest er genau und richtig.</p>
Delia	<p>B18. In der Gruppe von Delia werden die Rollen verteilt. N. übernimmt die Führung, er fragt alle Kinder, welche Rolle sie übernehmen möchten. Erzähler ist noch frei, ein Kind sagt dies Delia. Delia nickt, sie scheint damit zufrieden. Sie scheint in der Gruppe nun gut aufgehoben. Bringt sich ein, hat Ideen.</p> <p>B9/B10. Tandemlesen mit einer Partnerin: Guter Fluss, einmal verändert Delia ein Wort, ihre Partnerin sagt es ihr. Delia gibt auch eine Rückmeldung: Ihre Kollegin habe anfangs etwas schnell gelesen.</p>	<p>Delia erhält positives Feedback. Sie gibt sich ein. Es sind einige Wortmeldungen beobachtbar. Im Gegensatz zu den Beobachtungen in der ersten Sequenz, als Delia negatives Feedback erhielt und sich nicht zu Wort gemeldet hat, kann sie sich nun vermehrt eingeben.</p>
Clemens	<p>B11/B12/B13/B14. Tandem mit C. funktioniert sehr gut. Das Lesetempo ist gut, flüssig. Die Kinder geben sich Rückmeldungen.</p> <p>B18. Bei der Rollenverteilung diskutiert Clemens nicht mit. Er hat offenbar seine Rolle erhalten und streicht unterdessen seinen Text an.</p>	<p>C. scheint ein guter Partner für Clemens zu sein, passt Tempo sehr gut an, gibt positive Rückmeldungen.</p>
Sam	<p>Gruppe liest die Szene zusammen (ohne Filmbeispiel). Am Schluss sollten sie einen Satz gemeinsam lesen, Sam möchte den Satz aber nicht mitlesen, Kinder aus der Gruppe sagen es ihm, er will aber dennoch nicht. Er will nur seine Rolle (Spatz) lesen. Ein Kind der Gruppe zeigt es ihm: "Hier steh "alle", das muss man zusammenlesen". Sam bleibt stur, er weigert sich den Satz mitzulesen. Sie holen Hilfe bei der Klassenassistentin. Die Kinder lesen nochmals die ganze Sequenz. Die Assistentin lobt Sam. Jetzt hat er verstanden, wie es sein sollte.</p> <p>B16/B17. Tandemlesen mit Elias. Sam liest erst mit, macht dann laute Geräusche. Als die Kamera dazu kommt, lässt sich Sam dann auf das Lesen ein. Elias liest mit, wenn Sam seine Rolle liest, Sam liest nicht mit. Sam wird von Elias darauf hingewiesen, Sam liest seine Rolle sehr schnell, stellenweise kann er den Text auswendig. Auch zu sehen auf B 17.</p> <p>B18. Beim Tandemlesen mit F. ist Sam konzentriert. Gibt Rückmeldungen. Hier versteht man ihn gut. Folgt dem Text mit den Augen</p>	<p>Sam weiterhin in der Gruppe beobachten. Sam hat nicht verstanden, dass ein Satz gemeinsam gelesen werden kann. Es ärgert ihn, dass die anderen Kinder ihm dies "befehlen". Erst als eine Lehrperson kommt, willigt er ein.</p> <p>Beim Vortragen vor der Klasse ist Sam sehr konzentriert; es scheint ihm wichtig zu sein, dass er das gut macht.</p> <p>Je nach Partner kann sich Sam sehr viel besser konzentrieren.</p>

Fazit
<ul style="list-style-type: none"> • Einige Kinder können nach einer Weile ihren Text auswendig. Es fällt auf, dass besonders Kinder mit Leseschwierigkeiten ihre Texte gerne schnell auswendig lernen. Das scheint ihre Strategie zu sein. Bei längeren Stücken wie beim Stück von Janosch kommt dies weniger zu Tragen. • Es fällt auf, dass bei Sequenzen, bei denen die ganze Gruppe liest, einige Kinder nicht mitlesen, wenn die anderen Kinder dran sind. Hier könnte es helfen, öfters Formen wie das Tandemlesen einzusetzen, damit diese Kinder auch mitlesen. Es ist gut, wenn die Aufführungen stattfinden, sobald die Kinder einigermaßen bereit sind dazu, damit man häufig zu neuen Stücken kommt. Bei ca. drei Lektionen pro Woche kann nach zwei Wochen bereits ein neues Stück in Angriff genommen werden. Diesen Rhythmus beibehalten! • Beim Tandemlesen und nach der Aufführung geben sich die Kinder Rückmeldungen. Beim Tandemlesen geben sich die Kinder gegenseitig ein kurzes Feedback, und nach den Aufführungen gibt es eine Feedbackrunde im Plenum. Die Rückmeldungen fallen sehr unterschiedlich aus, teilweise bereits differenziert. Die Kinder geben sich Feedback zu Tempo, zum laut und deutlich Sprechen, zu Mimik und Gestik und ob das Gesicht nicht hinter dem Blatt verdeckt ist. Hier könnten vorgängig noch andere Kriterien gesammelt werden. Manche Kinder fällen ein recht strenges Urteil. Damit die Kinder sich auch genügend positive Rückmeldungen geben, kann darauf geachtet werden, dass die positiven Rückmeldungen zuerst ausgesprochen werden, danach Verbesserungsvorschläge. • Gut eignen sich Stücke, bei denen jede Rolle mehrere Einsätze hat, am besten mit kurzen Sätzen. Auch Wiederholungen eignen sich besonders gut. • Beim Tandemlesen ist es für viele Kinder schwierig, sich dem Tempo des Sportlers/der Sportlerin anzupassen. Hier könnten die Aufgaben bei den Rollen wiederholt werden. Beim Feedback fragen lassen: "Wie war ich als Trainer? War mein Tempo gut?" Dies ist jedoch sehr anspruchsvoll für Kinder einer 2. Klasse. Darum ist es Kritik auf hohem Niveau, denn das Tandemlesen macht die Klasse sehr gut. • Sam macht die Übung mit. Er ist auch konzentriert. Sobald er seinen Text kann, spricht er ihn auswendig. Bei Sam muss die Lehrperson häufiger zur Gruppe stehen, damit er die Übung ernst nimmt.

3.4 Beobachtungsprotokoll 4: Lesetheater "Raubritter Rocko"

Woche: 20, 21	Lesetheater: Raubritter Rocko	
Inhalte Woche 20: <ul style="list-style-type: none"> o Kennenlernen der Figuren (Schritt 1) o Vorlesen des Lesetextes (Schritt 2) o Einteilen der Gruppen durch die LP (Schritt 3) o Zuordnen der Rollen im Vorlesestück durch die Gruppe (Schritt 3) o erste Leseübungen (Schritt 4) Inhalte Woche 21: <ul style="list-style-type: none"> o dramapädagogische Übungen (Schritt 5) o Leseübungen (Schritt 6) o Generalprobe (Schritt 7) o Aufführung (Schritt 8) 		
Kind	Beobachtungen zu einzelnen Schüler/innen während einer Sequenz (mittels Filmausschnitten) bezüglich Kooperation und Partizipation	Interpretation
Feedbackrunde im Plenum	C1/C2/C3/C4. Die Klasse gibt der Gruppe und den einzelnen Kindern Rückmeldungen zum Vortragen des Stückes. Die Kinder machen folgenden Aussagen: <ul style="list-style-type: none"> • Er hat ein bisschen schnell gelesen. • Sie haben mit den Blättern nicht geraschelt und deutlich gelesen. • Sie hat am Anfang schön laut gelesen und dann am Schluss ein bisschen leise. 	Die Kinder geben viele positive Rückmeldungen. Die Rückmeldungen werden gegeben zur Aussprache, zur Lautstärke, zu den Bewegungen und wie die Textblätter gehalten werden.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sie haben gute Bewegungen gemacht. • Sie haben sehr laut geredet. • Die haben das Blatt unten gehalten. • Am Anfang haben sie das Blatt weit oben gehalten (vor dem Gesicht), dann haben sie es aber nach unten gehalten. • Sie haben viele schöne Bewegungen gemacht. 	
Delia	<p>C5. Die Gruppe von Delia liest im Tandem. Weil sie zu dritt sind, lesen sie immer abwechselnd zu zweit. Delia ist in der Gruppe integriert, es klappt gut. Das Feedback fällt kurz aus: "Häsch es guet gmacht."</p> <p>C6. Die Gruppe von Delia ist zu fünft. Es wird diskutiert, ob sich für die weiteren Leseübungen im Tandem die Gruppe neu aufteilen soll. Zuerst haben die drei Mädchen, dann die zwei Jungs im Tandem gelesen. Ein Junge F. fragt ein Mädchen, ob sie nun wechseln will und mit wem sie lesen möchte. Delia und das andere Mädchen werden nicht ins Gespräch einbezogen. Der Junge (F.) ist relativ dominant. F. fragt immer nur das eine Mädchen, was sie will. Der andere Junge mischt sich dann ein: "Wieso darf sie auswählen?" Auf seine Frage wird nicht eingegangen. Die Mädchen sagen alle drei nichts. F. bestimmt dann, dass sich der andere Junge umsetzen soll. Dieser will dies nicht. Am Schluss setzt sich F. durch und der andere Junge wechselt widerwillig den Platz. Am Ende liest F. dann mit dem einen Mädchen.</p>	<p>In solchen Situationen sagt Delia häufig nichts. Bei Diskussionen führt jeweils der gleiche Junge (F.). Er macht es weitgehend gut, wie auf anderen Filmbeispielen sichtbar ist. Die anderen Kinder der Gruppe lassen ihn jeweils gewähren, auch wenn es ihnen nicht mehr so wohl ist. Der Einwand des anderen Jungen bleibt erfolglos und alle Kinder der Gruppe fügen sich dem Willen von F. Für Delia scheint jedoch die Zusammensetzung der Gruppe in Ordnung zu sein. Vor allem die Zusammenarbeit mit den Mädchen funktioniert gut.</p>
Clemens	<p>C7. Die Gruppe trägt ihr Stück vor. Clemens versteckt sich hinter seinem Blatt, wirkt etwas unruhig. Clemens liest seine Rolle flüssig und weitgehend deutlich, er kommt zweimal dran.</p> <p>Man sieht nicht viel von ihm, er ist komplett hinter dem Blatt versteckt. Andere der Gruppe machen Bewegungen mit den Armen; dies gelingt ihm teilweise.</p>	
Sam	<p>C8. Die Gruppe von Sam übt ihre Sequenz gemeinsam. Die Kinder setzen Bewegungen ein. Auch Sam gelingt dies. Seine Aussprache ist teilweise noch etwas undeutlich, aber über grössere Strecken hinweg kann man ihn gut verstehen. Auch bei der Betonung. Das Niesen des Drachen ist lustig und trägt einiges zur Heiterkeit bei. Die Gruppe beschliesst dann, das Stück nochmals zu üben. Sam spricht seinen Text in der Zwischenzeit für sich alleine; das gemeinsame Üben fällt zwischendurch etwas auseinander. Die Mädchen zieren sich ein wenig, sie flüstern zu zweit, ein Mädchen verzieht das Gesicht, als Sam sich äussert. Die Bewegungen des anderen Jungen kommen bei den zwei Mädchen besser an. Sie verbünden sich zu dritt, Sam macht weiter in seiner Rolle als Clown.</p>	<p>Gelegentlich macht Sam den Clown, die Mädchen finden dies nicht so toll. Durch Mimik lässt sich dies in dieser Sequenz ablesen. Gibt sich Sam wieder ein, gelingt es der Gruppe dann wieder, gemeinsam weiter zu üben. Ein Mädchen macht sich ein wenig über Sam lustig. Rolle von Sam im Auge behalten. Manchmal ist es schwierig, ihn zu verstehen. Er spricht teilweise undeutlich und man kann sein Deutsch nicht immer verstehen.</p>
Fazit		
<ul style="list-style-type: none"> • Wenn in einer Gruppe ein Kind ungefragt immer wieder die Führung übernimmt, entwickeln sich Verhaltensmuster, die sich einspielen. Es ist beobachtbar, dass die Gruppe sich bereits daran gewöhnt hat, dass immer das gleiche Kind die Diskussionen und Gespräche über die Rollenfindung oder, wie im Filmbeispiel C6 sichtbar, die Zusammensetzung der Tandems übernimmt. In diesem Zusammenhang macht es allenfalls Sinn, nach einiger Zeit jeweils neue Gruppen für weitere Lesetheaterstücke zu bilden. Somit können sich die Rollen in den einzelnen Gruppen nicht allzu stark verhärteten. 		

- In der Gruppe von Sam, Filmbeispiel C8 zeigt sich auch, dass das Verhalten von Sam viel mit seiner Rolle zu tun hat. Er macht den Clown; das ist seine Methode, in der Gruppe wahrgenommen zu werden. Beim Tandemlesen oder mit Kindern, die ihm kommunikativ nicht so überlegen sind, klappt es meistens besser. Siehe dazu im Vergleich Beispiel A11, A12, A13.

3.5 Beobachtungsprotokoll 5: Lesetheater “Pfoten hoch ”

Woche: 23, 24		Lesetheater: Pfoten hoch
Inhalte Woche 23: <ul style="list-style-type: none"> o Kennenlernen der Figuren (Schritt 1) o Vorlesen des Lesetextes (Schritt 2) o Einteilen der Gruppen durch die LP (Schritt 3) o Zuordnen der Rollen im Vorlesestück durch die Gruppe (Schritt 3) o erste Leseübungen (Schritt 4) 		
Inhalte Woche 24: <ul style="list-style-type: none"> o dramapädagogische Übungen (Schritt 5) o Leseübungen (Schritt 6) o Generalprobe (Schritt 7) o Aufführung (Schritt 8) 		
Einstieg im Plenum		
<p>In Woche 24: Im Plenum (als Einstieg in die Doppelktion) wird besprochen, wie sich die Tiere bewegen können. Die Klassenlehrerin geht auf die Mimik und die Gangart ein. Es wird auch diskutiert, an welchen Bewegungen man ein Tier erkennen kann. Einige Kinder machen die Bewegungen oder die Mimik vor. Die Klassenlehrerin nimmt sich für diese Phase viel Zeit und lässt immer wieder andere Kinder ihre Rolle vorzeigen. Auch die Charaktere der einzelnen Rollen werden besprochen.</p>		
Kind	Beobachtungen zu einzelnen Schüler/innen während einer Sequenz (mittels Filmausschnitten) bezüglich Kooperation und Partizipation	Interpretation
Edis	<p>D1. Edis und ein Mädchen machen für die Rollenfindung “Schere, Stein, Papier”. Edis verliert, sagt “Scheibe”. Er verzieht das Gesicht, Edis wollte nicht der Regenwurm sein. Die Kinder diskutieren weiter. Edis sagt, er wolle der Fuchs sein. Diese Rolle hat aber bereits ein anders Mädchen. Danach verteilen die Kinder die Erzählerrollen. Unklar ist wer Hanspeter ist. Die Lehrerin erklärt, Hanspeter sei der Regenwurm. Diese Rolle steht nun auch Edis zu. Das scheint für ihn nun besser zu sein.</p> <p>D2. Tandemlesen. Die Kinder geben sich gegenseitig Feedback: Kind 1 (zu Edis): "Du hast alles schön betont und ganz gut gelesen, nur da habe ich einen Fehler gemacht." Edis: "Doch ich habe auch einen Fehler gemacht." Kind 1: "Ja, aber nur einen kleinen." Edis gibt Feedback: "Du hast alles schön gelesen, nur ich habe einen Fehler gemacht. Du hast alles schön perfekt gemacht." Dann erhält Edis wieder Feedback: Kind 1: 2 Also da hast du ganz schön gelesen, also da hast du schöner wie ich gelesen. Da hast du auch schön betont. Da wollten wir beide..., waren wir am falschen Ort. Da war wieder alles gut."</p>	<p>Dem Kind, das mit Edis im Tandem liest, gelingt es, konkrete und positive Rückmeldung zu geben (dies gelang eher selten, siehe folgende Ausführungen). Schöne Situation für Edis.</p>

<p>Elias</p>	<p>D3. (Film unscharf). Die Gruppe wählt die Rollen aus (Schere, Stein, Papier) Elias hat eine Erzählerrolle. Die anderen diskutieren. Sie stellen fest, dass alle schon mal Erzähler 1 waren. Alle wollen die Maus sein. Elias beteiligt sich nicht an der Diskussion. L. als einziges Mädchen setzt sich durch. Sie sagt "Ich bin die Maus". Die anderen sagen, dafür komme sie zuletzt dran. Dies sei ihr gleich, sagt L.</p> <p>D10/D11. Elias kann nun teilweise seine Rolle auswendig. Das ist neu; er hat jedoch diesmal weniger Text. Elias liest mit den Lippen leise mit, das hat er zu Beginn der Arbeit mit den Lesetheatern noch nicht gemacht. Er hat allerdings diesmal viel weniger Text. Interessant ist, dass er deshalb beschliesst, dass er die Bewegungen bei "Pforten hoch" machen möchte. Er teilt dies mit: "Ich mach Pforten hoch, ich habe nicht so viel zu tun."</p>	<p>In dieser Gruppe übernimmt eigentlich kein Kind die Diskussionsleitung. Das Mädchen L. setzt sich durch. L. wirkt motivierter und auffallend kooperativer als zu Beginn im April. Sie geht mehr auf die anderen ein, gibt weniger Befehle.</p>
<p>Delia</p>	<p>D4. Auch die Gruppe von Delia diskutiert länger über die Rollenverteilung. Ein Junge übernimmt den Lead. Es sind zuerst Delia und ein Mädchen, die die gleiche Rolle wollen. Die Frage taucht auf, ob "Schere, Stein, Papier" oder "Schnick, Schnack, Schnuck", Die Mädchen können sich für keins entscheiden. Dann diskutiert die Gruppe ruhig weiter. Die Kinder fragen nach, ob es für Delia in Ordnung ist. Sie sagt nein, besteht also auf ihrer Meinung. Die anderen vier, inklusive der Junge, der die Diskussion leitet, wechseln dann auch noch ihre Rollen, so wird für Delia eine Rolle frei, die sie mag. Nun sind alle zufrieden.</p> <p>D4a. Bei der Diskussion, wer macht die Pforten hoch, beteiligt sich Delia rege.</p> <p>D5. Tandemlesen. Die Kinder geben sich folgende Rückmeldungen: Delia: "Du hast es da irgendwo nicht verstanden und hast beim Punkt einfach länger Pause gemacht." Kollegin: "Da hast du bisschen ausgesetzt, sonst war es eigentlich gut, und da oben bist du auch ein wenig "raus" gefallen, aber sonst war es gut."</p> <p>D6. Rückmeldungen einer anderen Gruppe (zwei stärkere Leserinnen) Kind 1: "Da haben wir beide etwas Anderes gesagt, sonst war alles gut." Kind 2: "Die Lautstärke war sehr gut, da war es ein bisschen falsch und oben haben wir etwas Anderes gesagt. Sonst war alles gut."</p> <p>D7. Eine weitere Gruppe mit drei stärkeren LeserInnen: Kind 1: "Da hast du nur Billy anstatt Billys gesagt." Kind 2: "Mir ist aufgefallen, da bei "Papa strahlt" habt ihr ... den "r" nicht richtig gesagt, glaube ich. Der Rest, fand ich, war gut." Kind 2: "Da bist du zuerst am falschen Ort (...undeutlich)". Kind 1: "Mir fiel auf, dass ihr "und das" und nicht nur "und" gesagt habt." Kind 3: "Da bist du "bizli hintedrii cho." Kind 2: "Nein, im Ernst, da war ich glaub noch gut. Aber dann habe ich es nicht mehr "gecheckt"."</p>	<p>Der eine Junge scheint über grosse Sozialkompetenz zu verfügen. Er leitet die Diskussion souverän, bezieht alle mit ein, hört auf einzelne Wünsche, etc.</p> <p>Praktikabel sind "Schere, Stein, Papier" oder "Schnick, Schnack, Schnuck". Die Kinder empfinden dieses "Spiel" grundsätzlich als sehr gerecht. Alternative: Diskutieren. Funktioniert in dieser Gruppe gut.</p> <p>Beim Tandemlesen fällt auf, dass die Kinder sich wenig (vor allem keine konkreten) positive Rückmeldungen geben. Sie sagen meist 1 bis 2 Kritikpunkte und dann "sonst war alles gut". Es gab in den Film-Beispielen nur eine konkrete positive Rückmeldung zur Lautstärke. Den Kindern fällt oft auf, wenn das andere Kind langsamer spricht oder wenn es Wörter auslässt.</p> <p>Tandem (Anwenden der Technik): Es fällt auf, dass die Kinder immer gemeinsam einen Text in die Mitte legen und lesen, dass sie mit dem Finger mitgehen. Wenn ein Kind schneller liest, wartet das andere dann immer mal wieder.</p>

		Wenn das Ungleichgewicht betreffend Tempo zweier Leser/innen zu gross ist, ist es schwieriger sich dem langsameren Kind anzupassen.
Clemens	<p>Tandemlesen.</p> <p>D8. Die Kinder lesen in einem guten Tempo, TrainerIn passt sich sehr gut an.</p> <p>Mädchen: "Du hast es gut gemacht, bei einigen Sätzen bist du nicht nachgekommen, aber sonst ist alles gut."</p> <p>Clemens: "Ja, da bei "Hanspeter" hast du ein wenig (...), aber sonst war es gut und da bei "versteh Deutsch" hast du auch noch ein wenig, aber sonst war es gut." Clemens wollte wohl sagen, dass seine Kollegin diese zwei Wörter ausliess.</p>	
Sam	<p>Tandemlesen und Feedback geben:</p> <p>D9. Kind 1 zu Sam: "Du bist ein wenig langsam gewesen."</p> <p>Sam: "Ja, da bin ich e bizli useghait."</p> <p>Sam und das Mädchen passen sich zuerst gut im Tempo an. Danach spricht Sam einige Wörter nicht, weil er nun die Rolle des Trainers hat und der Text für ihn neu ist, und deshalb zu schwierig. Die Kinder lesen den Text zu Ende.</p> <p>Sam gibt Rückmeldung: "Du hast da gar keinen Fehler, Ich kann es nicht so gut verstehen, weil ... (undeutlich). Aber du hast das glaub ganz gut gemacht."</p>	Sam wirkt sehr motiviert, er ist auch deutlich konzentrierter als zu Beginn der Arbeit mit den Lesetheatern.
Fazit		
<ul style="list-style-type: none"> • "Schere, Stein, Papier" oder "Schnick, Schnack, Schnuck" werden häufig eingesetzt, um die Rollen zu finden, für die Kinder eine gerechte Variante, die sie gerne mögen. In dieser Sequenz konnten sich alle Gruppen durch Diskussion oder das Spiel auf die Rollen einigen. • Es zeigt sich, dass einige Kinder von sich aus den Lead (resp. die Diskussionsleitung) übernehmen. Meist sind dies kommunikativ starke SchülerInnen. Die Kinder mit Lern- oder Leseschwierigkeiten haben bisher nie den Lead übernommen. In Gruppen bei denen kein Kind den Lead übernimmt, ist es eher so, dass dominantere Kinder einfach für sich bestimmen, welche Rolle sie haben wollen. Hier verhalten sich z. B. Delia oder Elias dann eher passiv (vgl. Beobachtungen früherer Wochen). Aber beide, Elias und Delia, sagen, wenn ihnen die Rolle nicht passt, und sie geben auch nicht einfach nach. • Tandemlesen/Feedback geben: Die Kinder können die Technik beim Tandemlesen gut anwenden. Positive Rückmeldungen sind die grössere Herausforderung. Nur wenigen Kindern gelingt es, ein konkretes positives Feedback zu geben. Mit den Kindern könnte über Feedback-Geben gesprochen werden. Man könnte ihnen Beispiele für positive und negative Rückmeldungen geben (Tempo, Lautstärke, Betonung). Es ist jedoch klar, dass dies die Kinder noch etwas überfordert. Es wäre zuviel verlangt, dass die Kinder sich bereits ein umfassendes Feedback geben, was ihre Lesetechnik anbelangt. Den kommunikativ stärkeren Kindern (meist auch stärkeren Leser/innen) gelingt dies besser. Einfacher ist es, Feedback-Geben im Plenum zu üben, geführt durch die Klassenlehrperson. Das zeigt die geführte Feedbackrunde mit der ganzen Klasse im Film DSC 002/003/004. In diesem Rahmen gelingt es einigen Kindern bereits recht gut, treffende und konkrete Rückmeldungen zu formulieren. Trotzdem sind die Rückmeldungen als fester, ritualisierter Bestandteil beim Tandemlesen passend und sinnvoll. Von Vorteil ist auch, dass auch die schwächeren LeserInnen ihre KollegInnen beurteilen. • Im Plenum (als Einstieg in die Doppellektion) wird besprochen, wie sich die Tiere bewegen können. Die Klassenlehrerin geht auf die Mimik und die Gangart ein. Es wird auch diskutiert, an welchen Bewegungen man ein Tier erkennen kann. Einige Kinder zeigen die Bewegungen oder die Mimik vor. Die Klassenlehrerin nimmt sich für diese Phase viel Zeit, 		

lässt immer wieder andere Kinder ihre Rolle vorzeigen. Auch die Charaktere der einzelnen Rollen werden besprochen.

3.6 Beobachtungsprotokoll 6: Lesetheater “Quentin Qualle - Rock am Riff”

Woche: 25, 26		Lesetheater: Quentin Qualle - Rock am Riff
Inhalte Woche 25:		
<ul style="list-style-type: none"> o Kennenlernen der Figuren (Schritt 1) o Vorlesen des Lesetextes (Schritt 2) o Einteilen der Gruppen durch die LP (Schritt 3) o Zuordnen der Rollen im Vorlesestück durch die Gruppe (Schritt 3) o erste Leseübungen (Schritt 4) 		
Inhalte Woche 26:		
<ul style="list-style-type: none"> o Dramapädagogische Übungen (Schritt 5) o Leseübungen (Schritt 6) o Generalprobe (Schritt 7) o Aufführung (Schritt 8) 		
Kind	Beobachtungen zu einzelnen Schüler/innen während einer Sequenz (mittels Filmausschnitten) bezüglich Kooperation und Partizipation	Interpretation
Edis und Clemens	<p>E3/E4. Die Kinder lesen in der Gruppe und geben sich anschliessend Feedback. Ein Junge gibt einem Mädchen ein ausführliches Feedback. “Hier warst du ein wenig hintennach, hier hast du dann ja jeweils “Glibber toll”, gesagt, es heisst jedoch “Glibber cool”, und dann haben wir dir dies gesagt, und dann hast du dies jetzt geschafft! Da hast du Clemens geholfen, manchmal sagt er nur Status, anstatt Status Quo beim Üben. Und jetzt hast du ihm geholfen und jetzt konnte er es. Sonst hast du schön betont und gut gelesen.” Jetzt gibt das Mädchen Edis ein Feedback. Sie sagt, er habe es schön gemacht, sie probieren gemeinsam eine Textstelle aus, wie man sie sagen könnte. Sie sagt auch, er habe eine andere Stelle gut gelesen, aber für sie sei es zu schnell gewesen. Sie sagt: “Ich weiss nicht, wie das für die anderen wäre, aber für mich war es zu schnell gewesen.” Sie bezieht also auch die Zuschauerperspektive mit ein. Danach geben Edis und Clemens auch ein Feedback. “Du hast gesagt Schul-Wettbewerb, aber du hättest Schulband-Wettbewerb sagen müssen.” Edis sagt dies und erwähnt auch, dass Clemens gut betont habe. Die Rückmeldung wird von Clemens gut aufgenommen. Am Schluss gibt auch Clemens noch ein Feedback.</p>	<p>In dieser Sequenz sieht man differenzierte Rückmeldungen. Besonders schön ist, dass ein Kind zum anderen dessen Unterstützung für ein drittes erwähnt. In dieser kurzen Feedbackrunde wird Kooperation sichtbar; alle sind miteinbezogen und das Stück wird gemeinsam geprobt. Auch Edis hat offenbar genau zugehört und gibt sein Feedback Clemens wohlwollend.</p>
Elias	<p>E5/E6. Die Gruppe übt gemeinsam. Elias liest sehr langsam, die anderen Kinder warten geduldig. Elias liest mit, wenn die anderen Kinder lesen, er weiss immer, wenn er drankommt. Als er einen Fehler liest, (er stolpert über das Wort “Quentin Qualle”), kichern die Kinder. Als nachher weitergelesen wird, kichern Elias und der Junge neben ihm gemeinsam weiter. Sie verstecken sich hinter den Blättern, weil sie wissen, dass ja gefilmt wird. Als dann Elias drankommt, weiss er diesmal nicht, wo er lesen muss. Aber als er von seiner Nachbarin “angestupft” wird, liest er sofort seine Rolle weiter.</p> <p>Als er wieder “Quentin Qualle” lesen müsste, liest er “Quinkie”. Darauf folgt Gelächter. Es ist nicht ganz klar, ob er dies nun absichtlich falsch gelesen hat. Er lacht auch mit. Alle lachen aus vollem Hals. Bei der</p>	<p>Offenbar irritiert es die Kinder nicht, dass Elias sehr langsam liest. Weil sie zwischendurch gemeinsam kichern müssen, ist Elias in der Gruppe integriert. Es scheint, dass sie es einfach lustig finden; es wirkt nicht wie auslachen. Es wirkt auch nie so, als ob das Tempo von Elias für die Gruppe ein Problem darstellt. Eliass Tempo ändert sich auch trotz der vielen Wiederholungen</p>

	Vorführung gelingt es Elias dann, die Wörter richtig auszusprechen.	nicht gross. Er weiss jedoch fast immer, wann er drankommt. Er ist einfach auch nach vielen Wiederholungen noch am Erlesen.
Delia	E7. Vortragen vor der Klasse: Delia liest flüssig und betont gut. Sie macht mit der Hand die Bewegungen der Qualle. Sie macht fast als einzige die Bewegungen; die anderen lesen einfach vor. Auch als sie einen längeren Text spricht, hat sie viel Fluss. Ein, zweimal muss sie kurz stoppen, um ein Wort genau zu lesen; dies stört den Lesefluss jedoch nicht.	
Sam	<p>E8. Bei Sams Gruppe klappt die Rollenfindung völlig problemlos, (kurze Filmsequenz). Auch bei anderen Gruppen ist die Rollenfindung kurz und schmerzlos.</p> <p>E9. Zwei eher stärkere Leser/innen geben sich beim Tandemlesen Feedback: Kind 1: "Da hast du "unser" gelesen." Kind 2: "Ja, ich meine immer "unser Musikstück." Kind 1: "Da hast du deutlich gelesen." Kind 2: "Ja, den oberen Teil habe ich deutlich gelesen." Beide Kinder lesen hier genau zusammen, sie betonen gut und lesen flüssig. Sie scheinen beide gute Leser/innen zu sein. Das eine Kind sagt dem anderen, es habe den Text nicht genau gesehen, als dieser das Blatt umgedreht habe.</p> <p>E2. Tandemlesen: Beim Lesen betonen beide Kinder gut. Der Text lebt, wenn sie lesen. L. folgt dem Tempo des anderen (schneller lesenden) Kindes. Zwischendurch liest sie nicht, weil sie dem Tempo nicht folgen kann. Der Trainer liest weiter, obwohl sie ruhig ist; er stellt sich also nicht auf ihr Tempo ein. Bei den Rückmeldungen sagt er: "Wir haben da beide ein wenig Fehler gemacht." Im zweiten Teil, sagt ihm L., sei er ihr zu schnell gewesen.</p>	<p>Die Rollenfindung hat sich etabliert. Die Kinder einigen sich schnell, haben ihre Methoden entwickelt, die funktionieren. Entweder gibt es ein Kind, das den Leed übernimmt oder sie machen eines ihrer Spiele zur Auslösung.</p> <p>Es ist nach wie vor schwierig für die Trainer/innen sich dem Tempo des langsameren Lesers/der langsamen Leserin anzupassen. Hier gibt L. dann dem anderen Kind die Rückmeldung: "Du bist mir fast zu schnell gewesen." Sie hat genügend Selbstbewusstsein, ihm dies zu sagen.</p>
Fazit		
<ul style="list-style-type: none"> • Dies ist das erste Mal, dass man auf einem Film sieht, dass ein Kind einem Sportler/einer Sportlerin das Feedback gibt, dass er/sie zu schnell gelesen habe! Oft rennen die Trainer/innen davon. Für die Kinder der Unterstufe ist diese Anpassung sehr schwierig. Es lässt sich beobachten, dass sich hauptsächlich die Sportler/innen den Trainern/Trainerinnen anpassen anstatt umgekehrt. Wie kann damit umgegangen werden? Die Frage stellt sich auch, ob dann der Trainingseffekt zu klein ist und ob das gemeinsame Üben hier nicht im Vordergrund steht. Die Kinder haben wohl einfach oft das Gefühl, gemeinsam zu üben; dies kann als Vorteil gesehen werden; das Gefälle ist dann auch nicht so offensichtlich. Eigentlich sollen ja Kinder gemeinsam lesen, bei denen das Tempo nicht allzu weit auseinanderdividiert. Dies lässt sich jedoch beim Lesetheater nicht immer umsetzen. Die Gruppen werden nach anderen Kriterien gebildet. Bezüglich Kooperation lassen sich ja diesbezüglich wichtige Aspekte beobachten, wenn man sieht, wie die Kinder sich gegenseitig Rückmeldungen geben, egal, ob sie schwache oder starke LeserInnen sind. 		

Das Miteinander steht über der Konkurrenz.

- Es ist nicht klar, ob es Elias unangenehm ist, dass er so viel langsamer liest als die anderen Kinder seiner Gruppe. In der Gruppe scheint er sich wohl zu fühlen. Die Lehrpersonen könnten den Kindern, die sehr viel Zeit brauchen, kürzere Rollen zuteilen. Jedoch wollen die meisten Kinder ihre Rolle jedes Mal selber wählen. Die Rollen wählen sie offenbar nicht nach der Länge des Textes aus. Es könnte auch sein, dass Elias oder andere schwächere LeserInnen absichtlich kürzere Rollen möchten, aber dies scheint offenbar kein Kriterium für die Auswahl zu sein.
- In dieser Phase wird spürbar, dass die Kinder es sich nun gewohnt sind, die Lesetheater gemeinsam einzuüben; sie haben unterdessen eine richtige Feedback-Kultur entwickelt. Das Feedback ist oft differenzierter und wirkt echt. Einigen Kindern fällt leichter als anderen, Feedback zu geben. Kinder, die sich gut ausdrücken können, haben diesbezüglich natürlich weniger Mühe. Trotzdem ist eine Entwicklung spürbar. Einzelne Feedbacks fallen differenzierter aus und auch Kinder mit Lese- und Lernschwierigkeiten geben ihren KollegInnen Rückmeldungen, die nicht stereotyp sind. Hier lohnt es sich, dies immer wieder zu üben. Das Feedback-Geben wird ritualisiert. Die Gefahr, dass in gewissen Situationen ein Feedback nicht echt ist, sondern "nur so dahergesagt" wird, besteht. Aber der Gewinn, dass Kinder sich angewöhnen, Rückmeldungen zu geben und zu erhalten, überwiegt.
- E1: In dieser Filmsequenz sieht man beispielhaft eine Einführung des Lesetheaters. Die Klassenlehrperson führt das Lesetheater ein. Sie liest anschliessend das ganze Stück vor und bespricht gemeinsam mit der Klasse, welche Rollen vorkommen.

4. Tabellen Kategoriensystem für Auswertung Kooperation

Für folgende Aspekte (Bereiche) wurden Beispiele ausgewählt und im Kategoriensystem dargestellt:

- Teilhabe und Kommunikation
- Äusserungen von Ideen und Wünschen bei der Rollenaufteilung oder beim Einsatz dramapädagogischer Elemente
- Übernahme einer Aufgabe oder einer Rolle in der Gruppe
- Umsetzung von Ideen anderer im Bereich Sprache oder Bereich Mimik und Gestik
- Verhalten bei Konflikten

4.1 Gruppe Edis

Filme A1, A13, B1, B2, B3, D1, D2, E3, E4

Bereich	Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiel
Teilhabe und Kommunikation Äussern von Ideen, Wünschen Übernahme einer Aufgabe	Ideen einbringen, Fragen stellen	Kind macht einen Vorschlag.	Edis sagt „Ich könnte Elviras Rolle übernehmen.“ (B1)
	Ideen, Probleme darstellen	Kind macht auf Problem aufmerksam.	Edis möchte eine andere Rolle, er teilt dies den anderen mit. Ein Kind erklärt: “Bei der Rollenverteilung geht es nicht auf, wir waren beim letzten Mal alle Erzähler.” (B1)
		Spontan etwas in der Gruppe organisieren	Edis organisiert den Ablauf der Rückmeldungen. Die Gruppe ist neu zusammengestellt. Mit Sam in der Gruppe kann Edis eine andere Rolle einnehmen. (A13)
Verhalten bei Konflikten	Problem lösen	Kind formuliert Lösungsvorschlag, kann seine Wünsche formulieren.	Edis schlägt vor, Elviras Rolle zu übernehmen. Es war zu beobachten, dass er seine Wünsche sagt, wenn er gefragt wird. (B1)
	Gelöstes oder ungelöstes Problem akzeptieren	Kind macht nur selten einen Vorschlag; Kind äussert sich, aber wenn sein Vorschlag nicht akzeptiert wird, hakt er nicht nochmals nach.	Ein anderes Kind sagt: “Nein, das mache ich schon.” Edis wehrt sich nicht. Edis blickt zu Boden. Edis äussert sich nicht mehr, auch wenn er seine gewünschte Rolle nicht bekommt. Dies konnte mehrmals beobachtet werden. Er akzeptiert die Rollen, die er erhält. (B1)

Bereich	Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiel
Übungsphase: Tandemlesen inkl. Feedbackrunde	Lob oder Kritik geben	Positives Feedback äussern: Kind kann sich ausdrücken, Kind hört zu und gibt echtes Feedback.	Edis sagt zu Kollegin: “Du hast alles schön gelesen, nur ich habe einen Fehler gemacht. Du hast alles schön perfekt gelesen.”(D1)
	Lob oder Kritik entgegennehmen	Kind erhält Feedback.	Edis erhält ein Feedback: “Da hst du ganz schön gelesen. Da hast du auch schön betont.” (D1)
	Tipps geben, Tipps erhalten oder Fragen stellen	Dem Kind wird ein Vorschlag gemacht.	“Wenn ich hier stehen bleibe, kannst du einfach weiterlesen.“

Einsatz drama- pädagogischer Elemente Konzentration	Aufeinander eingehen	Kind kann auf eine gemachte Äusserung eingehen.	Edis sagt: "Du hast gesagt, Schul- Wettbewerb, aber du hättest Schulband-Wettbewerb sagen müssen." Edis hat genau zugehört. Er gibt sein Feedback wohlwollend. (E3, E4)
	Lesetempo, Betonung	Kind hat eine gute Prosodie.	Edis liest beim Tandemlesen auch bei den anderen Kindern leise mit. Er betont besonders bei kurzen Sätzen gut. Die Rolle des Frosches spielt er gut. (B1)
	Konzentration	Kind folgt dem Text mit den Augen, seine Lippen bewegen sich dazu.	Beim Tandemlesen ist die Konzentration gut. Edis weiss immer, wo er lesen muss. Edis gelingt es beim Tandemlesen gut, sich zu konzentrieren. (B1)

Es wird sichtbar, dass Edis sich bei der Diskussion eher zurückhält. Er sagt wenig, andere Kinder übernehmen die Führung. Sein Vorschlag (im Filmbeispiel B1), zusätzlich zu seiner Rolle als Frosch auch noch den Text eines abwesenden Kindes zu übernehmen, wird von einem anderen Kind ausgeschlagen. Edis wehrt sich nicht dagegen. Auch in anderen Filmsequenzen zeigt sich, dass sich Edis bei der Rollenaufteilung in der Gruppe eher ruhig und abwartend verhält. Er akzeptiert eine ihm zugeteilte Rolle, auch wenn sie ihm nicht so gefällt. Er macht zwar einen Versuch, eine andere Rolle zu erhalten, doch als dieser Versuch nicht auf Anhieb gelingt, hakt er dann auch nicht mehr nach.

Bei der Rollenfindung lösen die Kinder die Entscheidung oft mit dem Spiel "Schere, Stein, Papier". Edis hat mehrmals verloren und akzeptiert diesen Entscheid immer. Bezüglich Kooperation lässt sich bei Edis beobachten, dass er sich nicht oft äussert und die Diskussionen eher den anderen Kindern überlässt. Man sieht aber auch, dass er seine Meinung oder Wünsche vor allem dann kundtut, wenn er gefragt wird. Er hört den anderen Kindern zu und nimmt an den gemeinsamen Übungen aktiv teil. Er lacht mit den anderen und wird von ihnen beachtet. Interessant war zu beobachten, dass Edis, als die Gruppen für eine Feedbackrunde anders zusammengestellt waren, spontan die Organisation beim Erteilen der Rückmeldungen übernahm. Dies war nur eine kurze Sequenz, aber sie zeigte Edis in einer anderen Rolle. (Filmbeispiel A13)

Edis erhält Rückmeldungen und äussert sich auch selber. Er sagt jedoch einfach nur, dass seine Kollegin es gut gemacht habe. Dies ist in einigen Beispielen sichtbar. Zu Beginn ist es für die Kinder schwierig, sich konkrete Rückmeldungen zu geben, oft wird gesagt: "Du hast es gut gemacht."

Inhaltlich betreffen die Rückmeldungen öfters das Lesetempo. Die Kinder merken, dass das andere Kind langsamer liest und sagen dies ("Da bist du nicht ganz mitgekommen"). Hier kommt zum Ausdruck, dass die Rolle des Trainers eine grosse Anforderung bedeutet. Die eigentliche Aufgabe des Trainers/der Trainerin wäre, sich dem Tempo des langsameren Kindes anzupassen. Edis gelingt es mehrheitlich, mit seiner/m Tandempartner/in das Tempo zu halten.

Im Filmbeispiel D2 erhält Edis ein positives und konkretes Feedback. Man sieht ihm an, dass ihn dies mit Stolz erfüllt. Für differenzierte Rückmeldungen fehlten den Kindern anfänglich die Kriterien. Im

Beispiel E3/E4 (beim 6. Stück) zeigt sich jedoch, dass sich die Kinder unterdessen zunehmend differenziertere Rückmeldungen geben können. In der Gruppe von Edis lobt ein Kind die Unterstützung für ein drittes Kind. In dieser kurzen Feedbackrunde wird Kooperation sichtbar; alle sind miteinbezogen und das Stück wird gemeinsam geprobt. Auch Edis hat offenbar genau zugehört und gibt sein Feedback Clemens wohlwollend. Edis kann sich in einer kleinen Gruppe gut konzentrieren. In der grösseren Gruppe lässt sich Edis viel schneller ablenken.

4.2 Gruppe Sam

Filme F8, A9, A11, A12, A13, A1, B16, B17, C8

Bereich	Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiel
Teilhabe und Kommunikation	Ideen einbringen, Fragen stellen	Kind macht ein Vorschlag.	Sam kann sich in Gruppe eingeben, er stellt Fragen, ist konzentriert. Die Kinder können ihn nicht immer verstehen. (A13)
Äussern von Ideen und Wünschen	Ideen annehmen, Probleme darstellen	Kind wird auf Problem aufmerksam gemacht / macht auf Problem aufmerksam.	Sam lässt sich nicht gerne etwas sagen. Wenn er nicht versteht, was andere sagen, wird er ärgerlich oder er macht den Clown. Die anderen Mädchen der Gruppe finden dies nicht so lustig, man sieht es ihnen an. (C8)
Übernahme einer Aufgabe	Problem lösen	Kind formuliert einen Lösungsvorschlag.	Sam bietet oft keine Lösungen an Er geht dann von der Gruppe weg, rennt bisschen herum, macht seine Sachen alleine. Dann kommt er wieder zurück. (C8)
Verhalten Konflikten	bei Problem aus dem Weg gehen, Gespräche abbrechen	Kind äussert sich negativ.	(ohne Filmbeispiel) Sam will erst nicht lesen, diskutiert mit seiner Partnerin, was man machen muss. Die Partnerin sagt einem anderen Kind aus der Gruppe, sie soll Sam sagen, was zu tun sei. Sam fragt ärgerlich: "Wer soll denn der Chef sein?"

Bereich	Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiel
Übungsphase: Kleingruppe oder Tandem inkl. Feedbackrunde	Lob oder Kritik geben	Das Kind kann ein positives Feedback äussern.	Sam gibt Rückmeldung: "Das hast du gut gemacht." (A12) "Für mich war alles gut." (B18)
	Lob oder Kritik entgegennehmen	In der Kleingruppe (zu zweit) Feedback oder Kritik entgegennehmen.	Kind sagt zu Sam: "Du bist ein wenig langsam gewesen." Sam sagt: "Ja ich bin es bizli usghait." Sam kann die Kritik gut entgegennehmen.
	Tipps geben, Tipps erhalten oder Fragen stellen Auf den anderen hören, aufeinander eingehen	Das Kind gibt Tipps und Rückmeldungen beim Tandemlesen. Das Kind kann auf eine gemachte Äusserung eingehen.	Sam gibt Rückmeldung: "Du hast da gar keinen Fehler. Ich kann es nicht so gut verstehen, weil ...(undeutlich). Aber du hast das glaub ganz gut gemacht." (D9)
Einsatz drama-pädagogischer Elemente Konzentration	Lesetempo, Betonung,	Mitlesen.	Sam kann der Gruppe folgen, weiss meistens, wo er ist. Er liest eher schnell, mit wenig Betonung. Manchmal unverständlich. (F8)
	Konzentration	Das Kind folgt dem Text mit den Augen, seine Lippen bewegen sich dazu.	Sams Konzentration und Teilhabe ist beim Tandemlesen besser als in Settings in grösseren Gruppen. Steigerung der Konzentration beobachtbar. In der Zweiersonnen-situation wird sichtbar, dass Sam gut zuhören und auf seine Partnerin eingehen kann. (A14)

Sam kann einfache Rückmeldungen geben und er hört zu, wenn er Rückmeldungen erhält. Manchmal nickt er, wenn er ein Feedback erhält; er kommentiert das Feedback oft nicht verbal. Sam kommt die Übungsphasen in den Tandems entgegen. In einer grösseren Gruppe lässt er sich durch soziale Interaktionen teilweise nach kurzer Zeit ablenken. Auf dominante Mitschüler/innen reagiert er oft trotzig oder er macht den Clown. Mehrmals war zu beobachten, dass sich Sam zurückzieht oder wegläuft, wenn ihn etwas verärgert. Er kommt schnell in einen Konflikt, vor allem, wenn er etwas nicht versteht. Sam wirkt in der Kleingruppe konzentrierter und ruhiger. Da kann er sich mitteilen und ernsthaft eingeben. In den Sequenzen, in denen mit den Lesetandems geübt wird, liest er konzentriert, sofern sein/e Partner/in dies auch tut. In der Gruppe konnte über die gesamte Projektzeit allerdings auch eine Steigerung der Teilhabe und des konzentrierten Mitmachens festgestellt werden. Durch die gegenseitige Abhängigkeit; dadurch, dass gemeinsam ein Weg gefunden werden musste, um ans Ziel zu kommen, mussten die Kinder ihre Konflikte austragen. Auch wenn Sam teilweise impulsiv reagiert

und es zu Konflikten kam, konnten die Kinder seiner Gruppe sich jeweils wiederfinden. Manchmal wurde Hilfe bei der Lehrperson gesucht, teilweise einigten sich die Kinder selber. Auch für Sam war es notwendig, dranzubleiben und bei Schwierigkeiten nicht davonzulaufen, und auch aus der "Clownrolle" wieder heraus zu kommen und ernsthaft weiterzuüben. Bei der Feedbackrunde konnte sich Sam mehr und mehr eingeben, es konnte beobachtet werden, dass er sich öfters äusserte.

4.3 Gruppe Elias

Filme F1, F2, (A2), (A3), B4, B5, (B6), D3, D10, D11

Bereich	Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiel
Teilhabe und Kommunikation	Ideen einbringen, Fragen stellen	Das Kind macht ein Vorschlag.	Elias sagt, er habe wenig Text und möchte dafür die Geste "Pfoten hoch" machen: "Ich mach Pfoten hoch, ich habe nicht so viel zu sagen". (D10, D11)
	Ideen, Probleme darstellne oder Ideen übernehmen, dramapädagogische Elemente einsetzen	Das Kind bringt seine Ideen teilweise mit ein oder setzt Ideen um.	Die Kinder diskutieren, welche Gesten sie übernehmen möchten. Elias übernimmt die Idee eines Mädchens. beim Wort "Dummkopf" die Hand an die Stirn zu schlagen. Die Gruppe einigt sich darauf, dass Elias die Geste übernimmt. (F1, F2)
	Problem lösen, Umgang mit schwierigen Situationen	Kind liest sehr langsam. Manchmal liest das Kind absichtlich ein Wort falsch.	Elias stolpert über das Wort "Quentin Qualle", da kichern die Kinder. Die Kinder verstecken sich hinter den Blättern und kichern. Als dann Elias drankommt, liest er "Quinkie". Jetzt lachen alle aus vollem Halse. (E5, E6)
Übernehmen einer Aufgabe			
Verhalten bei Konflikten	Ungelöstes Problem akzeptieren	Bei der Rollenfindung äussert sich das Kind, wenn es gefragt wird, übernimmt jedoch nicht die Führung.	Die Kinder stellen fest, dass alle schon einmal Erzähler waren. Alle wollen sie die Maus sein. Elias beteiligt sich nicht an der Diskussion. Ein Mädchen setzt sich durch. Sie sagt: "Ich bin die Maus. Elias sagt nichts dazu." (D3)

Bereich	Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiel
Übungsphase Tandemlesen Tandem inkl. Feedbackrunde	Lob oder Kritik geben und entgegennehmen.	Positives Feedback äussern: Beim Tandemlesen liest das Kind langsam Wort für Wort, aber genau und fehlerfrei.	F. macht seine Rolle als Trainer sehr gut, passt Tempo genau an, gibt konstruktive Rückmeldung: "Da hat es ein bisschen zu viele "s" gehabt, aber der Rest ist sehr sehr gut gewesen." Elias sagt zu F. er habe perfekt gelesen. (B4, B5)
	Tipps geben, Tipps erhalten oder Fragen stellen	Beim Tandemlesen kann das Kind gut zuhören.	Elias und sein Partner legen sich unter ein Pult im Gruppenraum und lesen gemeinsam langsam und deutlich, Elias passt sich weitgehend seinem Partner an, hilft „nein, da musst du nicht.“ Nach etwa vier Minuten liest Elias nicht mehr mit, er macht Faxen in Richtung Kamera. (F2)
Einsatz drama- pädagogischer Elemente Konzentration	Lesetempo, Betonung	Mitlesen: Das Kind kann dem Text mit den Augen folgen.	Elias liest anfänglich nicht mit, wenn die Gruppe gemeinsam den Text liest. Beim Tandemlesen können jedoch Lippenbewegungen beobachtet werden. Er folgt dem Text mit den Augen. (A2, A3)
	Gemeinsam üben	Umgang mit schwächeren Lesern/Leserinnen.	Elias spricht langsam, Gruppe hört ihm zu, sein Tempo noch deutlich langsamer, sein Partner hilft ihm zu finden, wo er lesen muss. Elias hat recht viel Text, er wählte seine Rolle selber. Er liest weitgehend ohne Hilfe, wenn er über schwierigere Wörter stolpert, korrigieren ihn die anderen Kinder. (F1)

Bei Elias war zu beobachten, dass er zwar sehr langsam liest, dies jedoch in den Gruppen kaum hinderlich war. Elias hat anfänglich eine Konzentrationsspanne von 3 bis 4 Minuten. Wenn er nicht dran ist, folgt er dem Text nicht. Sein Blick schweift ab. Beim vierten Lesestück kann man sehen, dass er dem Text mit den Augen folgt. Die Kinder warten jeweils geduldig, bis er seine Sätze gelesen hat. Die Kinder in seiner Gruppe haben es oft lustig, es wird gelacht und gekichert. Elias liest genau und langsam, seine Konzentration lässt nach einer Weile nach. Passend sind für ihn kurze Sequenzen und viel Abwechslung bei den Übungsformen. Liest Elias etwas falsch, wird dies zum Anlass, sich nicht über ihn, sondern über das Wort lustig zu machen. Beim Tandemlesen sieht man, dass die

Zusammensetzung der Kinder für Elias das Funktionieren stark beeinflusst. Gewisse Zusammensetzungen sind bezüglich der Wirksamkeit von Lesetraining nicht förderlich. Für Elias ist es jedoch wichtig, von anderen Kindern positives Feedback zu erhalten, wie im Filmbeispiel B4, B5, zu sehen ist. Bei anderen Kindern mit Leseschwierigkeiten kann beobachtet werden, dass sie ihre Rolle gerne auswendig lernen. Diese Strategie wendet Elias nur einmal an, als er bei einem Stück sehr wenig Text hat. In der Gruppe beteiligt sich Elias wenig an den Diskussionen zur Rollenfindung. Er bringt seine Wünsche jedoch ein, seine Rollen wählt er unabhängig von der Länge der Texte oder der Häufigkeit. In Elias' Gruppe wurden die Rolle meistens mittels dem Spiel "Schere, Stein, Papier" ausgelost. Elias gerät selten in einen Konflikt. Er lässt aber oft andere Kinder bestimmen und wehrt sich nicht, auch wenn ihm ein Entscheid vielleicht nicht so zugesagt hat. Bemerkenswert ist sein Umgang mit Wörtern, die er falsch liest. Er fängt dann meist an zu lachen und steckt die Gruppe damit an. Es konnte mehrmals beobachtet werden, dass es die Gruppe dann richtig lustig hat. Elias hat dann etwas clowneskes dabei.

4.4 Gruppe Delia

Filme F3, F4, A5, A7, A3, B9, B10, B18, C5, C6, D4, D4a, D5, E7

Bereich	Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiel
Teilhabe und Kommunikation: Äussern von Ideen und Wünschen Übernahme einer Aufgabe	Ideen einbringen, Fragen stellen.	Rollenfindung im dritten Lesetheaterstück. Ein Kind hat den Lead übernommen, die Rollen aufgeteilt.	Ein Kind fragt alle anderen Kinder, welche Rolle sie übernehmen möchten. Erzähler ist noch frei, ein Kind sagt dies Delia. Delia nickt und sagt: "Ich bin Erzähler 2." Sie scheint damit zufrieden. (B18)
	Auf den anderen hören, aufeinander eingehen.	Kind hat Ideen, beteiligt sich an der Diskussion. Kind geht auf Äusserungen der anderen ein, fragt nach.	Delia und ihre Gruppe diskutieren, wann man welche Bewegungen oder Gesten machen soll. Delia beteiligt sich rege an der Diskussion, wann die "Pforten" hochgehalten werden müssen. Am Ende fragt sie nach, ob die anderen es auch gemacht haben. (D4a)
Verhalten bei Konflikten	Probleme darstellen, lösen, die eigene Meinung sagen	Zwei Kinder wollen die gleiche Rolle. Gruppe diskutiert ruhig, die Kinder fragen sich gegenseitig nach ihren Wünschen.	Delia sagt nein, besteht also auf ihrer Meinung. Die anderen vier, inklusiv der Junge der die Diskussion leitet, wechseln dann auch

		noch ihre Rollen, so wird für Delia eine Rolle frei. (D4)
Sich nicht am Gespräch beteiligen.	In der Gruppe wird diskutiert, wie sich die Kinder für die Lesetandem-Gruppen organisieren.	Delia sagt nichts. Diesmal diskutieren es die Jungs aus. Delia und auch die anderen Mädchen sagen nichts. Ein Junge bestimmt weitgehend, wer mit wem in der Gruppe ist. (C6)

Bereich	Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiel
Übungsphase: Tandemlesen inkl. Feedbackrunde	Lob oder Kritik geben	Positives Feedback äussern oder erhalten: Tandemlesen. Die Kinder geben sich Rückmeldungen.	Delia: "Du hast es da irgendwo nicht verstanden und hast beim Punkt einfach länger Pause gemacht." Kollegin: "Da hast du bisschen ausgesetzt, sonst war es eigentlich gut, und da oben bist du auch ein wenig "raus" gefallen, aber sonst war es gut." (D5)
	Mit Kritik umgehen, sich in der Gruppe behaupten / zurecht finden	Das Kind geht mit Kritik um, indem es sie ignoriert. Das Kind wehrt sich nicht.	Delia weiss nicht, wo sie ist, liest anfänglich am falschen Ort, wird von den anderen der Gruppe etwas ungeduldig darauf hingewiesen. Ist in der Gruppe mit Clemens, auch er schnautz sie etwas an. Delia sagt nichts, sie liest einfach weiter. Danach lesen alle ohne Zwischenfall weiter. (F3)
Einsatz dramapädagogischer Elemente Konzentration	Lesetempo, Betonung, Mimik	Kind liest flüssig und betont gut, macht mit der Hand die Bewegungen der Qualle.	Delia zeigt Bewegungen. Auch als sie einen längeren Text spricht, hat sie viel Fluss. Ein-, zweimal muss sie kurz stoppen, um ein Wort genau zu lesen, es stört den Lesefluss jedoch nicht. (E7)

Konzentration	Kind folgt dem Text mit den Augen, seine Lippen bewegen sich dazu.	
---------------	--	--

Anfänglich konnte beobachtet werden, dass Delia mehrmals von einigen Kindern in ihrer Gruppe zurechtgewiesen wird. Die Kinder sagen, Delia komme nicht draus oder sie mache etwas falsch. Es kann jedoch beobachtet werden, dass Delia sich in ihrer Gruppe im Verlaufe des Projektes mehr und mehr eingeben kann, und dass sich ihre Stellung verändert. Sie kann dann ihre Meinung äussern, und dies wird akzeptiert. Die Kinder lassen sie gewähren, hören ihr zu, wenn sie etwas sagt und es gibt keine negativen Bemerkungen mehr. Beim Lesen in den Gruppen ist Delia konzentriert dabei, sie liest den Text leise mit, wenn andere lesen und weiss jeweils, wann sie sprechen muss. Sie gibt bei den Feedbackrunden Rückmeldungen, sie kann sich diesbezüglich gut ausdrücken. Die Aufgabe, in der Gruppe Gestik und Mimik zu besprechen, funktioniert in der Gruppe von Delia gut. Die Kinder müssen sich absprechen und es können sich alle Kinder eingeben, wenn sie Ideen haben. Die Diskussionen sind angeregt und die Kinder sind mit Freude dabei. Delia beteiligt sich lebhaft an den Gesprächen, sie wirkt sehr engagiert. Die Kinder hören ihr nicht immer so gut zu, manchmal schwatzen auch alle durcheinander, siehe Beispiel D4a. Die Gruppe findet aber ihren Weg und es gelingt Delia, die Ideen der anderen Kinder umzusetzen. Beim Vortragen der Stücke vor der Klasse ist zu beobachten, dass Delia flüssig liest, Gesten zu ihrer Rolle zeigt, den anderen Kindern zuhört, wenn diese lesen. Sie kann dem Text folgen und weiss immer, wenn sie dran ist.

4.5 Gruppe Clemens

Filme A7, A15, B18, B11, B12, B13, B14, D8, F7, C7, F9

Bereich	Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiel
Teilhabe und Kommunikation: Äussern von Ideen, Wünschen, Übernahme von Aufgaben	Ideen einbringen, Fragen stellen.	Kind macht ein Vorschlag.	Rollenfindung, Clemens und ein anderer Junge machen „Schere, Stein, Papier“, um zu ihrer Lieblingsrolle zu komme“. Ergebnis wird akzeptiert. (A7)
	Problem lösen	Umgang in der Gruppe: Die Kinder lesen gemeinsam im Gang. Die Kinder werden durch den vorbeilaufenden Hausdienst abgelenkt, Sie wissen nicht, wo sie im Text sind.	Clemens weist ein Mädchen aus der Gruppe zurecht. Das Mädchen wehrt sich. Danach wird weitergelesen. (A15)

Umgang in der Gruppe, sich eingeben.	Kind diskutiert nicht mit, als die Gruppe die anderen Rollen verteilt. Es hört einfach zu.	Bei der Rollenverteilung diskutiert Clemens nicht mit. Er hat offenbar seine Rolle erhalten und streicht unterdessen seinen Text an. (B18)
--------------------------------------	--	--

Bereich	Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiel
Übungsphase: Tandemlesen inkl. Feedbackrunde	Lob oder Kritik geben	<p>Positives Feedback äussern: Die Kinder geben sich Feedback. Das Kind kann ein einfaches Feedback formulieren.</p> <p>Das Kind gibt eine Rückmeldung. Die Rückmeldung noch etwas unklar formuliert.</p>	<p>Clemens sagt: "Da hast du noch etwas falsch gemacht, das kannst du noch etwas verbessern." Die Feedbackrunde ist konzentriert. Clemens hört gut zu und gibt ein einfaches Feedback. (B11, B12, B13, B14)</p> <p>Clemens: "Ja, da bei "Hanspeter" hast du ein wenig..., aber sonst war es gut und hier, bei "versteht Deutsch", hast du auch noch ein wenig..., aber sonst war es gut. Clemens will wohl sagen, dass seine Kollegin diese zwei Wörter ausliess. (D8)</p>
	aufeinander hören, aufeinander eingehen	Beim Tandemlesen kann das Kind auf das andere hören, es kann sich dem Tempo anpassen.	Das Tempo ist recht flüssig, aber nicht konstant. Clemens Partner rennt manchmal davon, dann rennt Clemens davon. Die zwei Jungs können den Text jedoch schon relativ gut. Clemens schaukelt mit Oberkörper hin und her. (F7)
Einsatz dramapädagogischer Elemente Konzentration	Lesetempo, Betonung	<p>Mitlesen, Einsatz von Gestik und Mimik:</p> <p>Die Gruppe trägt ihr Stück vor.</p>	Die Gruppe trägt ihr Stück vor. Clemens versteckt sich hinter seinem Blatt, wirkt etwas unruhig. Clemens liest seine Rolle flüssig und weitgehend deutlich, er kommt zweimal dran. Andere der Gruppe machen Bewegungen mit den Armen, dies gelingt ihm teilweise

		auch schon etwas. (C7)
Konzentration	Kind folgt dem Text mit den Augen, seine Lippen bewegen sich dazu.	Clemens liest mit seiner Gruppe. Konzentriert, noch etwas langsam, er hat viel Text. Manchmal folgt der dem Text mit den Augen, dann ist er wieder abgelenkt. Er betont schön bei "ein weiches Sofa aus Plüsch." (F9)

Bei Clemens kann beobachtet werden, dass ihn längere Sequenzen anstrengen und er sich nicht so lange konzentrieren kann. Er beginnt dann mit dem Oberkörper zu schaukeln, oder er versteckt sich hinter dem Blatt. Anfänglich hat er sich bei den Übungen schnell ablenken lassen, hat nach einiger Zeit nicht mehr gelesen und umhergeschaut. Er kommt jedoch mit, weiss jeweils, wo er lesen muss, wenn er wieder drankommt. Er liest zwar noch etwas langsam, kann aber manchmal auch schon gut betonen (Filmbeispiel F9). Beim Tandemlesen kann sich Clemens gut konzentrieren. Manchmal hat er noch etwas Mühe, sich auszudrücken. Er gibt zwar Feedback, dies ist jedoch noch etwas allgemein formuliert. Individuelle Leseübungen macht Clemens gut, teilweise lässt er sich ablenken. Beim Tandemlesen ist es wichtig, dass Clemens einen passenden Partner oder eine passende Partnerin hat. Bei der Übung „im Zimmer umhergehend lesen“ spricht Clemens ein paar Wörter, dann schaut er, was die anderen machen und läuft ohne zu lesen im Zimmer herum. Am Schluss liest er wieder (Filmbeispiel F5). Was ihm gut gelingt, ist die Übung "Bergsteigen". Da ist er sehr konzentriert am Lesen. Diese Übung kommt Kindern mit Konzentrationsschwierigkeiten sehr entgegen. Manchmal kann Clemens andere Kinder forsich zurechtweisen. Dies konnte mehrmals beobachtet werden. Er wirkt ungeduldig und etwas fahrig, sein Ton wird auch gleich laut. Danach tut es ihm leid, er entschuldigt sich für sein Verhalten. In seiner Gruppe haben die Kinder jedoch ihre Strategien, wie sie miteinander umgehen. Ein Mädchen (L.) gibt einfach zurück, die Knaben diskutieren über ein Problem. Delia, die sich anfänglich von L. und Clemens einschüchtern liess, getraute sich mit der Zeit auch, sich zu wehren.

5. Lesetheaterstücke

Im folgenden Kapitel sind die Lesetheaterstücke, die im Projekt zur Anwendung gekommen sind aufgeführt.

5.1 Oh wie schön ist Panama

Lesetheater Oh, wie schön ist Panama von Janosch. 5 Stücke mit jeweils 4- 5 Leserollen.

Sprechrollen		
Erzähler 1	Fuchs	
Erzähler 2	Kuh	
Erzähler 3	Hase	
Tiger	Igel	
Bär	Krähe	
Maus		

Vorlesestück 1

Erzähler 1	Es waren einmal ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger, die lebten unten am Fluss.
Erzähler 2	Dort, wo der Rauch aufsteigt, neben dem grossen Baum. Und sie hatten auch ein Boot.
Erzähler 1	Sie wohnten in einem kleinen gemütlichen Haus mit Schornstein.
Tiger	Uns geht es gut, denn wir haben alles was das Herz begehrt. Und wir brauchen uns vor nichts zu fürchten. Weil wir nämlich auch noch stark sind. Ist das wahr, Bär?
Bär	Jawohl. Ich bin stark wie ein Bär und du bist stark wie ein Tiger. Das reicht.
Erzähler 2	Der kleine Bär ging jeden Tag mit der Angel fischen und der kleine Tiger ging in den Wald Pilze finden.
Erzähler 1	Der kleine Bär kochte jeden Tag das Essen, denn er war ein guter Koch.
Bär	Möchten Sie den Fisch lieber mit Salz und Pfeffer, Herr Tiger, oder besser mit Zitrone und Zwiebel?
Tiger	Alles zusammen. Und zwar die grösste Portion.
Erzähler 2	Als Nachspeise assen sie geschmorte Pilze und dann Waldbeerenkompott und Honig.

Vorlesestück 2

Erzähler 1	Sie hatten wirklich ein schönes Leben dort unten in dem kleinen, gemütlichen Haus am Fluss.
Erzähler 1	Aber eines Tages schwamm auf dem Fluss eine Kiste vorbei.

Erzähler 2	Der kleine Bär fischte die Kiste aus dem Wasser schnupperte und sagte:
Bär	Ooooh ... Bananen
Erzähler 1	Die Kiste roch nämlich nach Bananen. Und was stand auf der Kiste geschrieben?
Bär	Pa - na - ma ... Die Kiste kommt aus Panama und riecht nach Bananen. Oh, Panama! Panama ist das Land meiner Träume.
Erzähler 2	Der kleine Bär lief nach Hause und erzählte dem kleinen Tiger bis spät in die Nacht hinein von Panama.
Bär	In Panama ist alles viel schöner, weisst du. Denn Panama riecht von oben bis unten nach Bananen. Panama ist das Land unserer Träume. Wir müssen sofort morgen nach Panama, was sagst du, Tiger?

Vorlesestück 3

Tiger	Sofort morgen. Denn wir brauchen uns doch vor nichts zu fürchten, Bär. Aber meine Tiger-Ente muss auch mit.
Erzähler 1	Am nächsten Morgen standen sie noch viel früher auf als sonst.
Bär	Wenn man den Weg nicht weiss, braucht man zuerst einen Wegweiser.
Erzähler 2	Deshalb baute der Bär aus der Kiste einen Wegweiser.
Bär	Und wir müssen meine Angel mitnehmen. Denn wer eine Angel hat, hat auch immer Fische. Und wer Fische hat, braucht nicht zu verhungern.
Tiger	Und wer nicht zu verhungern braucht, der braucht sich auch vor nichts zu fürchten. Nicht wahr, Bär?
Erzähler 1	Da nahm der kleine Tiger noch den roten Topf.
Tiger	Damit du mir jeden Tag etwas Gutes koche kannst, Bär. Mir schmeckt doch alles so gut, was du kochst. Hmhmhm!
Erzähler 2	Der kleine Bär nahm noch seinen schwarzen Hut und dann gingen sie los.
Erzähler 1	Dem Wegweiser nach. Am Fluss entlang in die eine Richtung.

Vorlesestück 4 (1 Rolle für Bär und Tiger, eine Rolle für die Tiere)

Erzähler 1	He, kleiner Bär und kleiner Tiger! Seht ihr nicht die Flaschenpost auf dem Fluss?
Erzähler 2	Auf dem Zettel könnte eine geheime Botschaft über einen Seeräuberschatz stehen.
Erzähler 3	Zu spät! Ist schon vorbei geschwommen.
Bär	Hallo Maus. Wir gehen nach Panama. Panama ist das Land unserer Träume. Dort ist alles ganz anders und viel grösser.

Maus	Grösser als unser Mauseloch? Das kann nicht sein.
Erzähler 1	Ach, was wissen Mäuse denn von Panama? Nichts, nichts und wieder nichts.
Erzähler 2	Sie kamen beim alten Fuchs vorbei, der gerade mit einer Gans seinen Geburtstag feiern wollte.
Tiger	Hallo Fuchs. Wo geht's denn hier nach Panama?
Fuchs	Nach links!
Erzähler 3	Der Fuchs sagte dies ohne lange zu überlegen, denn er wollte nicht gestört werden.
Erzähler 1	Nach links war aber falsch. Sie hätten besser nicht fragen sollen.

Vorlesestück 5

Erzähler 2	Dann trafen sie eine Kuh.
Bär	Hallo Kuh. Wo geht's denn hier nach Panama?
Kuh	Nach links! Denn rechts wohnt der Bauer, und wo der Bauer wohnt, da kann nicht Panama sein.
Erzähler 3	Das war aber wieder falsch, denn wenn man immer nach links geht, wo kommt man dann hin?
Erzähler 1	Richtig! Nämlich dort, wo man hergekommen ist.
Erzähler 2	Bald fing es auch noch an zu regnen und das Wasser tropfte vom Himmel, tropfte und tropfte und tropfte und tropfte...
Tiger	Wenn bloss meine Tigerente nicht nass wird. Dann fürchte ich mich vor gar nichts.
Erzähler 1	Wo habt ihr denn euern schönen Regenschirm, kleiner Bär und kleiner Tiger?
Erzähler 2	Hängt zu Haus an der Tür. Ja, ja!
Erzähler 1	Abends baute der kleine Bär aus zwei Blechtonnen eine Regenhütte. Sie zündeten ein Feuer an und wärmen sich.
Tiger	Wie gut, wenn man einen Freund hat, der eine Regenhütte bauen kann. Dann braucht man sich vor nichts zu fürchten.
Erzähler 2	Als der Regen vorbei war, gingen sie weiter. Sie bekamen auch bald Hunger.
Bär	Ich habe eine Angel, ich gehe fischen. Warte du so lange unter dem grossen Baum und zünde schon ein kleines Feuer an, Tiger. Damit wir die Fische braten können.
Erzähler 1	Aber da war kein Fluss und wo kein Fluss ist, nützt dir auch eine Angel nichts.

Erzähler 2	Wie gut, dass der kleine Tiger Pilze finden konnte, sonst wären sie wohl verhungert.
Tiger	Wenn man einen Freund hat, der Pilze finden kann, braucht man sich vor nichts zu fürchten. Nicht wahr, Bär?
Erzähler 1	Sie trafen bald zwei Leute, einen Hasen und einen Igel, die trugen ihre Ernte nach Hause.
Hase/ Igel	Kommt mit zu uns nach Hause. Ihr könnt bei uns übernachten. Wir freuen uns über jeden Besuch, der uns etwas erzählen kann.
Erzähler 2	Der kleine Bär und der kleine Tiger durften auf dem gemütlichen Sofa sitzen. Bär So ein Sofa ist das Allerschönste auf der Welt.

Vorlesestück 6

Tiger	Wir kaufen uns in Panama auch so ein Sofa, dann haben wir wirklich alles, was das Herz begehrt.
Erzähler 1	Dann erzählte der kleine Bär den beiden Leuten den ganzen Abend von Panama.
Bär	Panama ist unser Traumland, denn Panama riecht von oben bis unten nach Bananen. Nicht wahr, Tiger?
Hase	Wir waren noch nie weiter als bis zum anderen Ende des Feldes.
Igel	Unser Feld war immer unser Traumland, weil dort das Getreide wächst, von dem wir leben.
Hase	Aber jetzt heisst unser Traumland Panama, nicht wahr, Igel?
Erzähler 2	Der kleine Bär und der kleine Tiger durften auf dem schönen Sofa schlafen. In dieser Nacht träumten alle vier von Panama.
Erzähler 1	Einmal trafen sie eine Krähe.
Bär	Vögel sind nicht dumm!
Erzähler 2	Und der Bär fragt die Krähe nach dem Weg. Krähe Welchen Weg? Es gibt hundert und tausend Wege.
Tiger	In unser Traumland. Dort ist alles ganz anders. Viel schöner und so gross!

Vorlesestück 7

Krähe	Das Land kann ich euch wohl zeigen. Dann fliegt mir einmal nach. Hupp!
Erzähler 2	Die Krähe schwang sich auf den untersten Ast des grossen Baumes. Sie flog höher und höher.
Erzähler 1	Die beiden konnten nicht fliegen, nur klettern.
Tiger	Lass mich bloss nicht los, Bär! Sonst bricht sich meine Tiger-Ente ein Rad...

Krähe	Das da... ist es!
Erzähler 2	Und die Krähe zeigte mit dem Flügel ringsherum.
Tiger	Oooh, ist daaaas schön! Nicht wahr, Bär?
Bär	Viel schöner als alles, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Erzähler 1	Was sie sahen, war aber gar nichts anderes als das Land und der Fluss, wo sie immer gewohnt hatten.
Erzähler 2	Hinten zwischen den Bäumen, ist ja das kleine Haus. Nur hatten sie das Land noch nie von oben gesehen.
Tiger	Oh, das ist ja Panama. Komm wir müssen sofort weiter, wir müssen zu dem Fluss.
Bär	Dort bauen wir uns ein kleines, gemütliches Haus mit Schornstein. Wir brauchen uns doch vor nicht zu fürchten, Tiger.
Erzähler 1	Und sie kletterten von dem Baum und kamen bald zum Fluss.
Erzähler 2	Wo habt ihr denn euer Boot, kleiner Bär und kleiner Tiger? Liegt bei eurem kleinen Haus am Fluss.
Bär	Such du schon mal Bretter und Holz
Erzähler 1	Und dann baute der Bär ein Floss.
Tiger	Wie gut, wenn man einen Freund hat, der ein Floss bauen kann. Dann braucht man sich vor nichts zu fürchten.
Erzähler 2	Sie zogen das Floss in den Fluss und schwammen damit auf die andere Seite.
Tiger	Vorsichtig, Bär, dass meine Tiger-Ente nicht umkippt. Sie kann nämlich nicht schwimmen.
Erzähler 1	Auf der anderen Seite gingen sie am Fluss entlang.
Bär	Du kannst ruhig immer hinter mir gehen, denn ich weiss den Weg.
Tiger	Dann brauchen wir uns vor nichts zu fürchten.
Erzähler 2	Und sie gingen so lange, bis sie zu einer kleinen Brücke kamen.
Erzähler 1	Die kleine Brücke hatte früher einmal der kleine Bär gebaut, sie waren nämlich schon bald bei den Sträuchern, wo ihr Haus stand.
Erzähler 2	Aber sie erkannten die Brücke nicht, denn der Fluss hatte sie mit der Zeit etwas zerstört.

Bär	Wir müssen die Brücke reparieren.
Tiger	Heb du das Brett von unten und ich heb das Brett von oben. Aber pass auf, dass meine Tiger-Ente nicht ins Wasser rollt.

Vorlesestück 8

Erzähler 1	He, kleiner Bär und kleiner Tiger! Da schwimmt ja schon wieder eine Flaschenpost im Fluss.
Erzähler 2	Interessiert ihr euch denn nicht für einen echten Seeräuberschatz im Meer?
Erzähler 1	Zu spät, Flaschenpost ist vorbei geschwommen.
Erzähler 1	Auf der anderen Seite des Flusses fanden sie einen Wegweiser. Er lag umgekippt im Gras.
Bär	Was siehst du da, Tiger?
Tiger	Wo denn?
Bär	Na, hier!
Tiger	Einen Wegweiser.
Bär	Und was steht darauf geschrieben?
Tiger	Nichts. Ich kann doch nicht lesen.
Bär	Pa...
Tiger	Paraguay.
Bär	Falsch.
Tiger	Pantoffel.
Bär	Nein, du Dummkopf. Pa - na - ma. Panama. Tiger, wir sind in Panama! Im Land unserer Träume, ooh, komm her wir tanzen vor Freude.
Erzähler 2	Und sie tanzten vor Freude hin und her und ringsherum.
Erzähler 1	Aber weisst du schon, was das für ein Wegweiser war? Na? Genau.

Vorlesestück 9

Erzähler 2	Und als sie noch ein kleines Stück weitergingen, kamen sie zu einem verfallenen Haus mit Schornstein.
Bär	Oh, Tiger. Was sehen denn da unsere scharfen Augen, sag!
Tiger	Ein Haus, Bär. Ein wunderbar, wundervoll schönes Haus. Mit Schornstein. Das schönste Haus der Welt. Da könnten wir doch wohnen.
Bär	Wie still und gemütlich es ist, Tiger. Lausch doch mal.
Erzähler 1	Der Wind und Regen hatten ihr altes Haus ein bisschen verwittern lassen, so dass sie es nicht wiedererkannten.
Erzähler 1	Die Bäume und Sträucher waren höher gewachsen, alles war etwas grösser geworden.
Bär	Hier ist alles viel grösser, Bär. Panama ist so wunderbar, wundervoll schön, nicht wahr?
Erzähler 2	Sie fingen an, das Haus zu reparieren. Der kleine Bär baute ein Dach und einen Tisch und zwei Stühle und zwei Betten.
Tiger	Ich brauche zuerst einen Schaukelstuhl, sonst kann ich mich nicht schaukeln.
Erzähler 3	Und er baute einen Schaukelstuhl. Dann pflanzten sie im Garten Pflanzen und bald war es wieder so schön wie früher.
Erzähler 1	Der kleine Bär ging fischen, der kleine Tiger ging Pilze finden.
Erzähler 2	Nur war es jetzt noch schöner, denn sie kauften sich ein Sofa aus Plüsch und ganz weich.
Erzähler 3	Das kleine Haus bei den Sträuchern kam ihnen jetzt so schön vor wie kein Platz auf der Welt.
Bär	Oh Tiger, wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?
Tiger	Ja, das Land unserer Träume! Da brauchen wir nie wieder wegzugehen.
Erzähler 1	Du meinst, dann hätten sie doch gleich zu Hause bleiben können?
Erzähler 2	Du meinst, dann hätten sie sich den weiten Weg gespart?
Erzähler 3	O nein, denn sie hätten den Fuchs nicht getroffen und die Krähe nicht.
Erzähler 1	Und sie hätten den Hasen und den Igel nicht getroffen und sie hätten nie erfahren, wie gemütlich so ein schönes, weiches Sofa aus Plüsch ist.

5.2 Das Schokoladenmännchen

Lesetheater auf der Grundlage der Geschichte „Das Schokoladenmännchen“ aus dem Lesebuch «Mis Büechli» mit 9 Sprechrollen.

Sprechrollen	
Erzähler 1	Kind 3
Erzähler 2	Wind
Schokoladenmännchen	Regen
Kind 1	Sonne
Kind 2	

Szene 1		6 Sprechrollen
Erzähler 1	Auf einem Berg steht ein kleines Haus.	
Erzähler 2	Das ist ganz aus Schokolade.	
Erzähler 1	Das Haus gehört dem Schokoladenmännchen.	
Erzähler 2	Jeden Tag steigen die Kinder auf den Berg hinauf und betteln:	
Kinder alle	Liebes Männchen, gib uns bitte auch etwas Schokolade!	
Erzähler 2	Aber das Männchen ist geizig und sagt:	
Männchen	Ich kann euch keine Schokolade geben. Ich brauche sie selber.	
Erzähler 1	Die Kinder betteln weiter:	
Kind 1	Gib uns doch ein Stück von deinem Schokoladenfenster!	
Männchen	Nein, ich kann euch nichts von meinem Fenster geben, sonst weht der Wind hinein.	
Erzähler 2	Da betteln die Kinder weiter:	
Kind 2	Liebes Männchen, gib uns bitte ein Stück von deiner Schokoladentüre!	
Erzähler 1	Aber das Männchen antwortet:	
Männchen	Ich kann euch nichts von meiner Türe abbrechen, sonst scheint mir die Sonne ins Zimmer hinein!	
Erzähler 2	Die Kinder betteln weiter:	
Kind 3	Liebes Männchen, gib uns doch ein Stück von deinem Schokoladendach!	
Männchen	Ich kann kein Stück von meinem Dach abbrechen, sonst kommt der Regen ins Haus hinein!	

Erzähler 1	Jetzt sind die Kinder traurig. Sie steigen den Berg hinab.
Szene 2	6 Sprechrollen
Erzähler 1	Auf dem Weg begegnen sie dem Wind.
Wind	Warum seid ihr so traurig?
Erzähler 2	Sie erzählen ihm vom geizigen Männchen Und bitten ihn:
Kind 1	Lieber Wind, blas doch so fest, dass das Häuschen umfällt und den Berg herunterpurzelt.
Erzähler 1	Der Wind will helfen. Er geht auf den Berg hinauf und bläst so fest, dass es die Kinder hören.
Erzähler 2	Das Häuschen fällt nicht um. Es ist gut gebaut.
Erzähler 1	Das Männchen lacht nur:
Männchen	Ha ha ha!
Erzähler 2	Später begegnen die Kinder dem Regen.
Erzähler 1	Sie erzählen ihm wie geizig das Männchen ist.
Kind 2	Lieber Regen, kannst du uns helfen?
Regen	Ich will das Schokoladenhäuschen ganz nass machen, damit es umfällt und den Berg hinunterpurzelt.
Erzähler 2	Das Männchen sieht den Regen kommen. Es spannt einen grossen roten Schirm über sein Häuschen.
Erzähler 1	Das Häuschen wird nicht einmal nass.
Szene 3	5 Sprechrollen
Kind 3	Schaut! Da kommt die Sonne!
Erzähler 1	Die Sonne fragt:
Sonne	Kinder, warum seid ihr so traurig?
Erzähler 2	Die Kinder erzählen ihr vom geizigen Männlein.

Erzähler 1	Die Sonne lacht und sagt:
Sonne	Bleibt schön hier sitzen! Ich will einmal zum Häuschen hinaufgehen.
Erzähler 2	Als sie oben ist, scheint sie so warm, dass das Häuschen ganz weich wird. Bald tropfen die Türen und Fenster.
Erzähler 1	Die Sonne scheint noch heisser. Die Schokolade rinnt den Berg hinunter wie ein Bächlein.
Erzähler 2	Das Männchen erwacht und merkt, dass sein Haus wackelt.
Männchen	Was ist los? Was ist passiert?
Erzähler 1	Die Sonne lacht und sagt:
Sonne	Ei, Schokoladenmännchen, bist du auch schon munter? Dein Häuschen läuft ja den Berg hinunter!
Männchen	Was soll ich bloss tun? Meine Schokolade rinnt weg! (rinnt den Berg hinunter!) Das darf nicht sein!
Erzähler 2	Unten am Berg sitzen die Kinder und trinken aus dem Schokoladenbächlein.
Erzähler 1	Auch die grossen Leute kommen. Sie füllen Kessel und Krüge mit der süssen Schokolade.
Erzähler 2	Hättest du auch dabei sein wollen?

5.3 Mutig, mutig

Lesetheater auf der Grundlage des Bilderbuches *mutig mutig* von Lorenz Pauli & Kathrin Schärer mit 7 Leserollen.

Sprechrollen		
Erzähler 1	Spatz	
Erzähler 2	Frosch	
Erzähler 3	Maus	
Schnecke		

Erzähler 1	Die Maus, die Schnecke, der Frosch und der Spatz sitzen am Ufer des Weihers.
Erzähler 2	Die Maus ist da, weil sie nicht wusste, wohin sie gehen sollte. Die Schnecke ist da, weil die Maus da ist.
Erzähler 3	Der Frosch ist einfach auf einen Sprung vorbeigekommen. Und der Spatz will wissen, was die anderen hier tun.
Schnecke	Ja, ja. Spatz Was nun?
Spatz	Was nun?
Erzähler 1	Alle andern Tiere schütteln den Kopf. Und alle denken:
Alle	Was nun?
Erzähler 2	Endlich fällt dem Frosch was ein.
Frosch	Wir machen einen Wettkampf. Wer von uns am mutigsten ist.
Maus	Gute Idee!
Schnecke	Sehr gute Idee!
Spatz	Super Idee!
Erzähler 3	Alle klatschen in die Pfoten, Flügel und Fühler.
Erzähler 1	Die Maus macht den Anfang.
Maus	Ich tauche bis zum anderen Ufer und wieder zurück, und zwar ohne Auftauchen.
Erzähler 2	Der Frosch tut enttäuscht.
Frosch	So ein Quak. Das hat nichts zu tun mit Mut! Das ist doch ein Vergnügen.
Erzähler 3	Die Maus ist beleidigt.

Maus	Ich bin doch kein Frosch. Für eine Maus ist das völlig verrückt.
Spatz	Schongutschongut. Los, Maus, zeig mal!
Erzähler 1	Die Maus macht sich bereit, holt tief Luft, ganz tief. Sie springt ins Wasser und ist weg.
Erzähler 2	Einmal hin, einmal her. Endlich taucht die Maus wieder auf.
Erzähler 3	Sie prustet und japst. Der Frosch hilft ihr aus dem Wasser und sagt:
Frosch	Mutig, mutig! Du bist eine gute Taucherin.
Erzähler 1	Alle klatschen in die Schwimmhäute, Flügel und Fühler.
Erzähler 2	Nun ist der Frosch dran.
Frosch	Ich fresse heute keine mickrige Mücke und keine flinke Fliege. Ich fresse eine ganze, grosse Seerose.
Erzähler 3	Die Schnecke tut enttäuscht:
Schnecke	Das ist doch überhaupt nicht mutig. Ich fresse täglich Grünzeug.
Frosch	Du schon! Aber für mich als Frosch braucht das viel Mut!
Maus	Schongutschongut. Los, Frosch, zeig mal!
Erzähler 1	Der Frosch springt in den Teich, sucht sich eine grosse Seerose aus und...
Erzähler 2	würgt sie hinunter mit Stumpf und Stiel.
Erzähler 3	Nach dem letzten Bissen nickt die Schnecke anerkennend:
Schnecke	Mutig, mutig! Das ist wirklich was ganz Besonderes.
Erzähler 1	Alle klatschen in die Pfoten, Flügel und Fühler.
Erzähler 2	Jetzt ist die Schnecke dran.
Erzähler 3	Sie schleimt hin und sie schleimt her. Sie räuspert sich und spricht:
Schnecke	Ich werde jetzt aus meinem Schneckenhaus herauskommen und um das Haus herumkriechen, ganz ringsum, und erst dann wieder mein Haus anziehen.
Erzähler 1	Der Spatz tut enttäuscht:
Spatz	Das ist doch überhaupt nicht mutig. Ich habe meine Schale schon am ersten Tag abgestreift.
Erzähler 2	Die Schnecke zieht sich beleidigt in ihr Haus zurück.

Maus	Schongutschongut. Los, Schnecke, zeig mal!
Erzähler 3	Die Schnecke kriecht heraus, um das Haus herum und zwängt sich langsam wieder ins Haus herein.
Erzähler 1	Der Spatz ist begeistert:
Spatz	Mutig, mutig! So etwas hat die Welt noch nicht gesehen.
Erzähler 2	2 Alle klatschen in die Schwimmhäute, Flügel und Pfoten.
Erzähler 1	Jetzt sehen alle gespannt den Spatz an. Denn jeder weiss:
Erzähler 2	Spatzen sind frech und mutig.
Erzähler 3	Der Spatz trippelt hin und her. Und her und hin.
Spatz	Nun... Nun also... Nun also, ich ... Nun also ich mach... Ich mach nicht mit.
Alle	
Erzähler 1	Endlich begreift die Maus.
Erzähler 2	Dann begreift der Frosch!
Erzähler 3	Schliesslich begreift die Schnecke!
Alle	Ja, das ist mutig.

5.4 Raubritter Rocko und die verflixte Flugstunde

Lesetheater auf der Grundlage des Bilderbuches *Raubritter Rocko und die verflixte Flugstunde* von Jochen Till, mit 8 Leserollen.

Sprechrollen		
Erzähler 1	Raubritter Ralle	
Erzähler 2	Schweissdrache	
Rocko	Drache 2	
Rotznase	Luftpostdrache	

Erzähler 1	Raubritter Rocko und sein Knappe Rotznase spielen gerne verstecken. Da Rotznase aber auf fast alles allergisch ist, macht dies nicht sehr grossen Spass.
Erzähler 2	Denn etwa jede Minute muss er laut niesen und Rocko weiss, wo sich Rotznase versteckt hat.
Rocko	Ich zähle jetzt bis 12, denn mein Vater sagte immer: «wer bis 12 zählen kann, kann die Uhr lesen und mehr als 12 Wildschweine kann auch niemand an einem Tag essen.» Eiiiiinns, Zweeeiiiiiii, Dreeiiiiiii.....
Erzähler 1	Rotznase flitzt los und sucht nach einem guten Versteck.
Rotznase	Soll ich unter die Treppe? Nein, da ist es zu staubig. Oder unter die Raubkuh Renate? Nein, das habe ich schon einmal versucht. Da musste ich zwar nicht niesen, aber nur weil Renate sich auf mich gesetzt hatte.
Rocko	Zeeehhn, Eeelf, Zwöööllff. Wenn ich dich finde bevor du niest, zählt es doppelt!
Rotznase	Haahaahaaatschiiii!
Erzähler 2	Tönt es aus dem Heuhaufen.

Rocko	Das war viel zu leicht. Kannst rauskommen. Jetzt bin ich dran.
Erzähler 1	Während dem Rauskriechen niest Rotznase noch 27 Mal, dann beginnt er zu zählen.
Rocko	Ich werde mich hinter der Hütte des Schweissdrachens in einem kleinen Schuppen verstecken.
Schweissdrache	Buuuuuhhhhuuuuuuu!
Rocko	Was ist denn los Schweissdrache?
Schweissdrache	Ich bin traurig, weil ich nicht fliegen kann.
Rocko	Aber warum willst du denn unbedingt fliegen können?
Schweissdrache	Das ist bestimmt ganz aufregend. Vielleicht kann man dabei sogar Purzelbäume schlagen. Ich mache doch so gerne aufregende Sachen.
Erzähler 2	Der Schweissdrache weinte weiter. Da kommt Rotznase herbei.
Rotznase	Was hat er denn?
Erzähler 1	Rocko erzählt ihm die Geschichte.
Rocko	Wir müssen ihm Flügel basteln und die kleben wir dann an seine Arme.
Erzähler 2	Die beiden Jungen basteln dem Drachen Flügel aus Federballschläger und WC-Papier. Doch es funktioniert nicht.

Rotznase	Oh Mann, wir sind ja so - hatschi - blöd! Das kann ja nicht - hatschi - klappen! Wie soll er denn fliegen, wenn er keine - hatschi - Federn hat?
Rocko	Natürlich! Hühner, zieht eure Federn aus!
Erzähler 1	Raubhühner ziehen sich nur ungern aus. Raubhühner tragen nämlich keine Unterwäsche.
Rocko	So, die kleben wir jetzt mit Zitronenmarmelade an. Los, probier es jetzt mal!
Erzähler 2	Doch das funktioniert wieder nicht.
Rotznase	Die Wippe! Wir stellen ihn auf die Wippe! Und dann springen wir beide drauf. Das habe ich mal im Zirkus gesehen.
Rocko	Mist, wir sind zu leicht! Wir brauchen Papa!
Erzähler 1	Kurz darauf stand Raubritter Ralle mit zwei Wildschweinkeulen in den Händen bei der Wippe.
Rotznase	Das wird sicher lustig. Der ist so dick, dass er den Schweissdrachen bis auf den Mond schießt.
Raubritter Ralle	Kanns losgehen? Ich hab noch zwei Wildschweine im Ofen.
Rocko und Rotznase	Ja, spring!
Erzähler 2	Der Schweissdrache schoss wie ein Pfeil in die Luft.
Rocko und Rotznase	Yippieh!

Erzähler 1	Aber schon nach wenigen Sekunden stoppte der Schweissdrache. Er wedelte mit den Flügeln, strampelte mit den Beinen, blies die Wangen dick auf, aber alles half nichts. Der Schweissdrache stürzte in die Tiefe.
Rocko und Rotznase	Ojeojeje!
Erzähler 2	Plötzlich zischte ein anderer Drache über die Burg und packte den Schweissdrachen mit seinen Krallen an den Schultern.
Rotznase	Puh! Das war knapp!
Erzähler 1	Der andere Drache liess sich vorsichtig nach unten sinken.
Rocko	Halt! Flieg weiter! Einmal über den nächsten Berg und zurück.
Drache 2	Tut mir leid. Keine Zeit! Muss die Post ausliefern.
Rotznase	Bist du Briefträger?
Drache 2	Nein, ich bin Luftpostdrache und fliege viel schneller als Briefträger. Ich bin der schnellste Luftpostdrache im Land.
Rocko	Na dann kannst du doch kurz eine Runde mit unserem Schweissdrachen drehen!
Schweissdrache	Oh ja, bitte bitte! Dann schweisse ich dir auch alles zusammen was du willst.
Drache 2	Kannst du mir ein Gestell für meinen Postsack zusammenschweissen? Der rutscht mir nämlich immer vom Rücken.
Schweissdrache	Klar! Ich mache dir das beste Gestell der Welt!

Luftpost-drache	Dann halt dich mal schön fest. So schnell wirst du nie wieder fliegen!
Schweiss-drache	Ich fliege! Juhui, ich fliege!
Erzähler 2	Rocko und Rotznase legten sich zufrieden die Arme um die Schultern.
Rocko	Lass uns noch ein bisschen Verstecken spielen.
Rotznase	Okay! Fang - hatschi - an zu zählen.

5.5 Pfoten hoch

Lesetheater auf der Grundlage des Bilderbuches *Pfoten hoch!* von Catharina Valckx (7 Leserollen)

Sprechrollen		
Erzähler 1	Regenwurm Hans-Peter	
Erzähler 2	Maus Josefine	
Billy	Fuchs	
Billys Papa		

Erzähler 1	Billys Papa, ein berühmter Bandit, macht sich Sorgen um seinen Sohn.
Billys Papa	Wirst du wohl später auch mal Gangster, Billy? Du bist mir nicht böse genug.
Billy	Glaubst du?
Billys Papa	Du bist mir zu nett. Aber wir machen einen Versuch.
Erzähler 2	Aus der Kommode holt Billys Papa einen alten Revolver, einen Gürtel, eine Maske und einen Hut.
Billys Papa	Hier. Probier die mal an.
Erzähler 1	Billy zieht sich an. Dann gehen die beiden nach draussen.
Billys Papa	Ich gebe dir deine erste Banditenstunde. Die ist sehr wichtig. Als Bandit musst du deine Waffe auf jemanden richten und « <i>Pfoten hoch!</i> » sagen. Und zwar so wie ein harter Kerl, wie ich es bin: « <i>Pfoten hoch!</i> »
Billy	Ja, Papa.
Billys Papa	Man muss Angst vor dir bekommen. Üb das erst mal. Der Revolver ist auch nicht geladen.
Billy	An wem soll ich denn üben?
Billys Papa	An wem du willst, aber hüte dich vor dem Fuchs.
Erzähler 2	Billy macht sich auf den Weg. Er hat ziemlich Bammel.
Billy	In Gedanken: <i>Pfoten hoch!</i> ... hm. Hoffentlich bringt mir das keinen Ärger ein. Ich werde ganz vorsichtig sein und mit einem ganz kleinen Tier anfangen ... Ah, da drüben ist ein Regenwurm.
Erzähler 1	Billy schleicht sich an den Wurm heran und richtet seine Waffe auf ihn.
Billy	<i>Pfoten hoch!</i>

Regenwurm Hans-Peter	Ich hab gar keine Pfoten.
Billy	Ja, das stimmt natürlich. Aber egal, es ist sowieso nur eine Übung.
Erzähler 2	Billy und Hans-Peter ziehen weiter. Da sehen sie eine Maus.
Billy	In Gedanken: Ein Mädchen, das wird einfach.
Billy	Pfoten hoch!
Maus Josefine	He! Mach nicht so ein Theater!
Billy	Pfoten hoch!
Maus Josefine	Ja ja, ich hab's gehört. Welche Pfoten soll ich denn hochheben? Die Vorder- oder die Hinterpfoten?
Billy	Ääääh...wie du willst. Hauptsache, du nimmst überhaupt'ne Pfote hoch.
Maus Josefine	Ach ja? Dann hebe ich eine Vorderpfote und eine Hinterpfote. Ist das gut so?
Billy	Sehr gut.
Maus Josefine	Oder beide Hinterpfoten, wenn dir das lieber ist.
Erzähler 1	Billy muss sich zusammenreissen, um nicht loszulachen.
Billy	Danke, das ist sehr gut. (steckt seine Waffe weg)
Maus Josefine	Ist das alles?
Billy	Ja, das war sowieso nur eine Übung. Der Revolver ist nicht mal geladen. Aber jetzt muss ich mal an jemand Grösserem üben.
Maus Josefine	Das will ich sehen. Ich komme mit. Ich heisse übrigens Josefine und du?
Billy	Ich heisse Billy.
Hans-Peter	Und ich Hans-Peter.
Erzähler 2	In diesem Augenblick sieht Billy einen Hasen auf sie zurennen.
Billy	in Gedanken: So ein Hase ist ziemlich gross, aber ungefährlich. Der kommt gerade recht.
Erzähler 1	Billy stellt sich mitten auf den Weg.
Billy	Pfoten hoch!

Erzähler 2	Aber der Hase flitzt blitzschnell vorbei.
Billy	O nein! Der hat noch nicht mal angehalten.
Maus Josefine	Vielleicht versteht er kein Deutsch.
Regenwurm Hans-Peter	Doch klar, der versteht Deutsch. Den kenne ich, das ist Didi.
Erzähler 1	Plötzlich wird Hans-Peter kreidebleich.
Maus Josefine	Kein Wunder, dass der nicht anhält. Mein Gott, der Fuchs kommt!
Billy	Schnell, verstecken wir uns.
Erzähler 2	Zu spät! Der Fuchs hat sie gesehen.
Fuchs	Haha, drei kleine Dickerchen hinter einem Busch. Na, das gefällt mir doch besonders gut!
Erzähler 1	Der Fuchs schnappt sich Hans-Peter, der wie verrückt zu schreien anfängt. Da baut Billy sich auf und richtet den Revolver auf den Fuchs.
Billy	Pfoten hoch!
Erzähler 2	Der Fuchs hebt seine Pfoten zum Himmel.
Fuchs	War doch nur Spass, tu mir nichts...
Billy	Lass sofort Hans-Peter los! Jetzt hau ab und lass dich hier nie mehr blicken!
Erzähler 1	Der Fuchs nimmt seine Beine in die Hand.
Maus Josefine	Wahnsinn, wie du dem Angst gemacht hast. Guck mal, wie der rennt.
Regenwurm Hans-Peter	Billy, du bist mein Held.
Erzähler 2	Da kommt auch schon Didi herbeigesprungen. Er kann es kaum fassen, dass so ein kleiner Hamster den Fuchs verjagt hat. Als Billy nach Hause kommt, wartet vor der Tür schon sein Papa.
Billys Papa	Na, wie ist die Übung gelaufen?
Billy	Sehr gut! Ich habe lauter neue Freunde gefunden.

Billys Papa	Aber du solltest die Tiere doch erschrecken und dich nicht mit ihnen anfreunden. Genau so was hatte ich befürchtet. Du taugst einfach nicht zum Banditen!
Regenwurm Hans-Peter	Aber er hat den Fuchs in die Flucht geschlagen und uns das Leben gerettet.
Billys Papa	Den Fuchs? Wie hast du denn das gemacht?
Maus Josefine	Er hat seinen leeren Revolver auf ihn gerichtet und gesagt: «Pfoten hoch!»
Billys Papa	Na, so was!
Billy	Und jetzt möchten wir gerne ein paar Schokonüsse essen.
Erzähler 1	Billys Papa strahlt vor Stolz.
Billys Papa	Dieser alte Gauner von Fuchs – verjagt von meinem super Sohnmann! Billy, du bist zwar nicht böse genug, um Bandit zu werden, aber du könntest ein guter Fuchsjäger sein.
Hase Didi	Dazu müsste der Fuchs erst mal wiederkommen.
Maus Josefine	Ich glaube, der traut sich das nie mehr.
Regenwurm Hans-Peter	Daf ift klar. Daf wirp keim befonderf amftrengemder Beruf.

5.6 Quentin Qualle - Rock am Riff

Lesetheater auf der Grundlage des Bilderbuches *Quentin Qualle – Rock am Riff* von Heinz Rudolf Kunze
Jens Carstens Julia Ginsbach, mit 9 Sprechrollen.

Sprechrollen	
Erzähler 1	Alberto
Erzähler 2	Quotan
Quentin	Jochen
Gabi	Doris Dorsch
Konrad Krabbe	

Szene 1		4 Rollen
Erzähler 1	Blubb, blubb, blubb... Dein ist mein ganzes Herz	
Quentin	Was ist denn das?	
Erzähler 2	sagte Quentin zu seiner besten Freundin Gabi Garnelle.	
Erzähler 1	Auf einem Spaziergang durch die Unterwasserwelt schwamm ihnen plötzlich ein seltsamer grauer Kasten entgegen.	
Gabi	Aus diesem Kasten kommen Geräusche! Oder ist es sogar Musik?	
Quentin	Es gibt allerhand komische Dinge, die die Menschen ins Meer werfen.	
Gabi	Aber dieser Kasten ist spannend.	
Erzähler 2	Die Freunde merkten sich den Fundort und liessen den Kasten zurück. Sie machten sich auf den Heimweg.	
Erzähler 1	Zuhause angekommen, erzählte Quallenopa Gerd gerade eine abenteuerliche Gutenacht-Geschichte.	
Erzähler 2	Als die Geschichte zu Ende war, ging Quentin in sein kuscheliges Algenbett.	
Quentin	Ahhh! Ich bin müde. Gute Nacht!	
Erzähler 1	In der Nacht träumte Quentin von einem Auftritt seiner Band Status Q. Sie spielten ein tolles Konzert bis plötzlich ein paar Haie das Konzert unterbrachen.	
Erzähler 2	Erschrocken wachte Quentin durch das Weckerklingeln auf.	
Quentin	Uhaaaa, was für ein Traum.	
Szene 2		6 Rollen
Erzähler 1	Nach dem Frühstück schwamm er schnell zu Gabi. Sie wollten auf dem Weg zur Schule noch nach ihrem Schatz schauen. Doch wo war er nur?	
Gabi	Oh, du ärgerliche Glibberqualle. Er ist verschwunden.	

Quentin	Mach dir nichts draus. Wir schwimmen jetzt besser in die Schule.
Erzähler 2	Nach der zweiten Stunde klingelte es zur Pause.
Konrad Krabbe	Habt ihr schon gesehen?
Quentin	Was gesehen?
Konrad	Die Krebse haben letzte Nacht etwas ganz Tolles gefunden. Es macht Musik.
Erzähler 1	Ein paar Meter weiter tanzten die Krebse um ein graues Gerät herum.
Alberto	Ciao, Quentin. Ist das nicht der Kracher? Ein Geschenk dieser merkwürdigen Menschen.
Gabi	Aber Alberto! Das ist unsere Musikkiste! Wir haben sie zuerst gefunden!
Alberto	Oh no, no, papperlapapp. Sie gehört jetzt uns Krebsen.
Erzähler 2	Alberto verschränkte die Zangen vor seiner Brust.
Erzähler 1	Gabi war wütend und traurig.
Erzähler 2	Quentin musste sich etwas einfallen lassen. Er musste Gabi unbedingt helfen. Da hatte er eine Idee.
Quentin	Alberto?
Alberto	Was ist Quentin?
Quentin	Lass uns doch beim Schulfest ein Entscheidungskonzert spielen. Ihr mit Krabba und wir mit Status Q. Wer mehr Applaus vom Publikum bekommt, darf die Geräusche-Kiste behalten.
Erzähler 1	Alberto überlegte und fragte seine Krebs-Gang.
Alberto	Va bene, wir sind dabei.
Erzähler 2	Riiiiing! Die nächste Stunde begann.
Szene 3	4 Rollen
Quentin	Wir müssen ein ganz tolles Konzert spielen.
Erzähler 1	Vor Quentin standen seine Bandmitglieder: Gabi Garnele, die Seeigeldame Helene Fisch, Quentins Bruder Quotan, der Akkordeon spielt und Quadalbert am Schlagzeug. Quentin spielte Gitarre und war Sänger.
Quentin	Unser Bassist fehlt. Ohne ihn tönt es einfach nicht gut.
Erzähler 2	Bis jetzt hatte Rochen Jochen Kontrabass gespielt. Aber seine Eltern haben ihm die Band verboten.

Gabi	Was sollen wir bloss machen? Ohne Jochen haben wir gegen die Krebse keine Chance.
Quentin	Wir spielen so gut wie wir können. Wir werden mit unserem Muschelrock gegen Krabba gewinnen.
Erzähler 1	Ein paar Tage später versuchte Quentin Jochens Papa zu überreden, dass Jochen doch wieder mitspielen dürfe.
Erzähler 2	Doch Jochens Papa sagt nein.
Erzähler 1	Die Bandprobe am nächsten Tag läuft nicht gut.
Gabi	Ich glaube nicht, dass wir gewinnen.
Quentin	Wir geben uns alle Mühe. Dann klappt das schon.
Szene 4	6 Rollen
Erzähler 1	Dann war der grosse Tag da. Das Schulfest war in vollem Gange.
Erzähler 2	Alberto und seine Band Krabba fingen an zu spielen. Das Publikum jubelte.
Quotan (E1)	Kommt, lasst uns schnell davonschwimmen. Ohne Bass werden sie uns ausbuhen.
Quentin	Nein, wir spielen das Konzert.
Erzähler 1	Es war nicht seine Art, einfach aufzugeben. Dann war es soweit.
Erzähler 2	Status Q betrat die Bühne. Der Anfang klang ohne Bass nur lahm.
Erzähler 1	Plötzlich ging ein Ruck durch die Band. Jochen war wieder da und zupfte den Bass.
Erzähler 2	Der Auftritt war glibbercool. Das Publikum jubelte und es gab einen tosenden Applaus.
Gabi	Schön, dass du wieder da bist. Warum hat es sich dein Vater anders überlegt?
Jochen (E2)	Keine Ahnung, warum. Aber ich bin sehr froh darüber.
Erzähler 1	Quentin lächelte still vor sich hin.
Erzähler 2	Erst die Stimme der Schulleiterin Doris Dorsch riss ihn aus seinen Gedanken.
Doris	Die Sieger des diesjährigen Schulbandwettbewerbs sind: Statuuuuus Q!
Erzähler 1	Die Freude war riesengross.
Alberto	Hier, der Kasten gehört euch.
Erzähler 2	Doch da tat Quentin der arme Alberto leid.
Quentin	Alberto, ich mache dir einen Vorschlag. Wir teilen den Kasten mit euch.

	Eine Woche bekommen wir ihn und in der anderen ihr. Einverstanden?
Alberto	Grazie, mein lieber Quentin.
Erzähler 1	Gabi war glücklich. Und auch Alberto war zufrieden.
Erzähler 2	Die Feier war zu Ende und Quentin dachte:
Quentin	Was für ein aufregender und schöner Tag.

6. Leitfaden Interview Lehrperson

Methode	Auswirkungen auf	Fragen
Lesetheater	Kompetenzen	<p>Hat die Methode „Lesetheater“ Auswirkungen auf die Leseflüssigkeit allgemein? (stütze die Antwort auf deine Beobachtungen, unabhängig von Resultaten der Screenings)</p> <p>Und spezifisch auf die Kinder mit Lern/ Leseschwierigkeiten?</p> <p>In welchen Bereichen wurden Fortschritte gemacht?</p> <p>zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flüssig lesen • Genaues Lesen • Betonung • Lesetempo • laut und deutlich lesen
	Motivation	<p>Hat die Methode Lesetheater Auswirkungen auf die Lesemotivation (z. B. Ausdauer, Freude, dabei sein)?</p> <p>Hat es den Kindern geholfen, dass sie ihre eigenen Rollen wählen durften?</p> <p>Hat sich die Einstellung zum Lesen geändert, haben die Kinder mehr Freude am Lesen bekommen?</p>
FOKUS Übungs- methoden: Tandem - lesen Im Zimmer umhergehen Boden/ Stuhl/Tisch Lesen in der Gruppe Das Lesestück vortragen	Kompetenzen	<p>Welche Vorerfahrungen hatten die Kinder?</p> <p>Welche Methode wurden regelmässig angewendet, welche haben gut funktioniert, welche weniger?</p> <p>Welche didaktischen Anpassungen waren notwendig?</p> <p>Welche Übungen waren effektiv?</p> <p>In welchen Bereichen wurden Fortschritte sichtbar?</p>
	Motivation	<p>Welche Übungen waren für die Kinder motivierend. Gab es Favoriten?</p> <p>Wo zeigten die Kinder am meisten Ausdauer?</p> <p>Waren die Kinder mit Leseschwierigkeiten motivierter als bei andern Leseübungen?</p> <p>Inwiefern war der Motivationszuwachs sichtbar?</p>
Dramapädagogische Elemente	Kompetenzen	<p>Welche MELT-Elemente wurden angewendet und inwiefern haben sie sich auf die Lesekompetenzen ausgewirkt?</p> <p>Inwiefern gelang die Übertragung der Elemente von der Oberstufe auf die Unterstufe?</p>

	Motivation	Haben sich die dramapädagogischen Elemente auf die Motivation der einzelnen Kinder / Gruppe ausgewirkt? Welche besonders?
Gruppen-dynamische Prozesse Kooperation in der Gruppe	Kompetenzen	In welchen Phasen waren die Gruppen bezüglich Kooperation besonders gefordert? Welche Formen oder Methoden eignen sich besonders, um die Kooperation in der Gruppe zu fördern? Hat das Projekt Lesetheater sich allgemein auf die Sozialkompetenz ausgewirkt? Wodurch wurde dies sichtbar?
	Motivation	War die Feedbackrunde für die Kinder motivierend?

6.1 Interview 4 Klassenlehrerin

Zeile	I: Interviewerin, L: Lehrperson
	(02:39) Passage Lese Flüssigkeit
1	I: Hat die Methode Lesetheater Auswirkungen auf die Lese Flüssigkeit allgemein gehabt? Stütze
2	deinen Antworten jetzt nicht auf die Ergebnisse der screenings, sondern beschreibe einfach was
3	du beobachtet hast, im Unterricht. Du hast ja noch andere Situationen, in denen die Kinder lesen.
4	L: Ich denke, die Lese Flüssigkeit hat sich stark verbessert. Nicht nur beim Geschichten lesen,
5	sondern auch bei Sachtexten, wenn sie irgendwelche Aufgabenstellungen lesen mussten. Oder
6	auch zum Beispiel bei Experimenten oder bei Aufgaben mit Fragestellungen hatten sie diese
7	schneller erfasst... Oder eben auch beim Vorlesen, sie konnten schneller einen neuen Text
8	vorlesen als vorhin. Also das sind sicher die beiden Bereiche, die sich bezüglich Lese Flüssigkeit
9	verbessert haben, also die am stärksten aufgefallen sind.
10	I: Und jetzt spezifisch gesehen auf die Kinder mit Lern- oder Leseschwierigkeiten. Hast du da
11	Verbesserungen festgestellt?
12	L: also spezielle bei Elias fiel mir auf, dass er viel besser liest, er ist sicher immer noch einer der
13	schwächsten, aber im Vergleich zu vorher liest er lauter, sicherer, er liest auch schneller und er
14	erfasst die Sätze besser, also er kann jetzt auch besser erzählen, was er gelesen hat. Vor allem
15	sein Selbstvertrauen hat stark zugenommen. Er traut sich auch selber in der Klasse zu lesen,
16	vorher musste man ihn auffordern, jetzt kommt er von sich aus und liest der Klasse vor. Auch
17	bei Edis und Delia ist es das gleiche, beide sind sicherer geworden, lesen flüssiger und
18	verstehen auch besser, was sie lesen, also es gibt das diesen Zusammenhang Bei Clemens ist
19	sicher eine Verbesserung da, sie ist jedoch nicht so stark wie bei den andern beiden. Und Sam,
20	seine grosse Schwierigkeit ist das Deutsch allgemein. Aber auch er hat Fortschritte gemacht,
21	auf jeden Fall. Sein grosses Problem ist die Deutlichkeit, Aussprache, Lautstärke-Regulation. Er
22	verhaspelt sich gerne, das stört dann ein bisschen den Lese Fluss.
23	
	(05:26) Passage Motivation
24	I: Hat die Methode Lesetheater auch Auswirkungen auf die Lesemotivation gehabt? Zum Beispiel
25	Ausdauer, Freude, dabei sein...
26	L: Ganz sicher. Ja, das habe ich schon beim Leseraupenprojekt gemerkt, beim Lesetheater noch
27	viel stärker. sie waren sehr motiviert, auch der Gemeinschaftscharakter kam sehr stark zum
28	Tragen; ich gehöre zur Gruppe, ich mache mit, ich übe, und auch wenn es über längere Zeit ist
29	und wenn ich den Text schon halb auswendig kenne. Aber ich finde immer noch Punkte, die ich
30	verbessern kann, sei das bei der Betonung, bei der Bewegung, sei es bei der Ausgestaltung des

31	Textes. Also die Motivation war sehr hoch bei den Kindern.
32	I: Also auch im Verlauf des Projektes hat es nicht ab oder zugenommen?
33	L: Nein, also abgenommen sicher nicht. Ich denke nicht, dass es zugenommen hat. Aber ich
34	konnte diese Begeisterung also bei den schwachen wie bei den starken Schülern und
35	Schülerinnen bemerken.
	(05:45) Passage Rollenfindung
37	I: Das Thema Rollenfindung war ja immer bei jedem neuen Stück ein bisschen im Zentrum. Nun,
38	abgesehen von den Gruppenprozessen: Hat es den Kindern geholfen, dass sie ihre eigenen
39	Rollen wählen durften, also in Bezug auf Motivation, auf die Lesemotivation?
40	L: Ich denke schon. Also was aufgefallen ist, dass vor allem die starken Leser/Leserinnen
41	suchten sich nicht unbedingt die grössten Rollen, aber die interessantesten Rollen. Also eine
42	Rolle, die etwas hergab, auch um sie darzustellen. oder eine Rolle, die nicht unbedingt den
43	längsten Text hatte, aber eine Hauptrolle war, das Ausgestalten der Rolle war für sie spannend.
44	Interessant war, dass sich die schwachen Leser/Leserinnen sich nicht unbedingt die kleinsten
45	Rollen suchten, sondern gerne die Erzählertexte nahmen. Sie waren zwar gross, aber man
46	musste nicht so viel darstellen, man konnte etwas neutraler lesen. Also das ist jetzt eine
47	Interpretation von mir: Sie konnten sich dann mehr aufs Lesen konzentrieren. Es fiel mit auf,
48	dass die schwachen Leser oft den Erzähler/die Erzählerin nahmen. Nicht unbedingt eine Person
49	oder ein Tier oder so.
	(09:20) Passage Wünsche schwächere Kinder
51	I: Hast du das Gefühl gehabt, dass die schwächeren Kinder manchmal klein begeben mussten
52	oder konnten sie auch ihre Wünsche äussern, wurden sie wahrgenommen?
53	L: Die wurden wahrgenommen. Manchmal war es halt so dass eine Rolle von zwei oder drei
54	Kindern gewünscht war und viele Gruppe haben es einfach mit Schere Stein Papier oder
55	Schnigg, Schnagg, Schnugg gelöst. Aber nicht unbedingt mit Ausdiskutieren. Aber ich denke, es
56	ist eine faire Lösung. Und ich habe auch beobachtet, dass es auch geheissen hat: Also letzte
57	Mal hast du nicht eine Wunschrolle bekommen, also heute darfst du wünsche. Also wenn zwei
58	die gleiche Rolle wollten. Dass sie sich erinnern konnten, wer das letzte Mal den Vorteil hatte.
59	I: Und Rollen zugeteilt hast du nie?
60	L: Ich habe es einmal gemacht... bei einem Stück, und ich habe dann gemerkt, das hat die
61	Motivation eher etwas zurückgenommen. Sie konnten sich dann nicht so mit ihrer Rolle
62	identifizieren. Sie haben es zwar gemacht, ohne Probleme, aber (...) die Begeisterung, das Feuer
63	war nicht so da.
	(11:30) Passage Übungsmethoden
65	I: Welche Methoden / welche Übungen waren effektiv?
66	L: Das Tandemlesen ist eine sehr effektive Methode. Bei den Bewegungen; das Rumlaufen im
67	Zimmer war nicht so effektiv. Viele Kinder konzentrierten sich dann wirklich auf die Bewegung
68	auf das Laufen, dass sie nicht zusammen stiessen; das Lesen kam zum Teil etwas in den
69	Hintergrund. Hingegen das „Bergsteigen“, als jedes Kind wirklich am Platz für sich arbeitete
70	war sehr intensiv, das wurde wirklich gelesen. Ich denke, dies ist ein sehr gutes Verfahren. Von
71	den Einzelübungen still am Platz lesen... ihre eigenen Texte trainieren... aber sie konnten dort
72	eher „schlüpfen“, beim „Bergsteigen“ geht das nicht. Bei den Partnerübungen ist das
73	Tandemlesen sicher am effektivsten, weil ein Kind das andere ganz gezielt kontrolliert. Wenn in
74	der Gruppe gelesen wird, ist es auch wieder möglich, dass ein Kind dann untertaucht, und es
75	nicht so genau hinhört. Es sind ja immer noch andere da, die auch zuhören können. Im
76	Zweierteam ist das nicht möglich.
77	I: was war am motivierendsten für die Kinder? Was waren die Favoriten?
78	L: Sicher das „Bergsteigen“: Das lieben sie! Und was sie auch gerne gemacht haben, dann ich
79	der Gruppe, war das Präsentieren üben. Nicht unbedingt im Kreis lesen oder so, wirklich so das
80	Aufstellen wie beim Vortragen und dann wirklich so die Präsentation zu üben.

82	(15:00) Passage Dramapädagogische Elemente
83	I: In Bezug auf die Dramapädagogischen Elemente: Du hast ja immer mal wieder Sachen
84	eingebaut (auch so gegen Ende des Stücks) und auch immer mal wieder mit der Klasse darüber
85	geredet: Was gibt es für Möglichkeiten, eine Rolle, eine Person, ein Tier darzustellen. Welche
86	MELT-Elemente hast du das angewendet und inwiefern hat sich das auf die Lesekompetenz
87	oder auf die Motivation ausgewirkt? Hast du da einen direkten Zusammen
88	L: Wenn sich Kinder, die die gleiche Rolle hatten austauschen konnten, kamen die Ideen der
89	Kinder zusammen, ich merkte auch, dass einige Kinder die Ideen von den andern übernahmen
90	und es dann wirklich auch umsetzen beim Lesen. Also gerade das Theater spielen, also die
91	Rolle verkörpern, mit Bewegung und allem Drum und Dran, da steigerte sich auch die Motivation,
92	auch die Genauigkeit und die Deutlichkeit beim Lesen. Dass sie lauter sprachen, sodass die
93	andern die Rolle auch wahrnehmen konnten. Was nicht so viel fürs Lesen brachte, wenn man
94	über Gefühle sprach, zum Beispiel was fühlen die Figuren? Da sind sie noch fast zu klein; sie
95	können es noch nicht so gut in die Rolle hineininterpretieren. Bei den Bewegungen, beim Spielen
96	musste man ein wenig aufpassen bei gewissen Kindern, dass es nicht überbordete. Nicht dass
97	nur mehr der Clown rüber kam, statt wirklich die Darstellung der Rolle. Als ich glaube am besten
98	war es, wenn die Kinder mit der gleichen Rolle sich zusammentaten und miteinander trainierten.
99	Beim Besprechen vorne waren es immer wieder ein wenig die gleichen Kinder, die auch den Mut
	hatten in die Mitte zu stehen und dies ein bisschen zu zeigen.
	(18:27) Passage Geschichten besprechen, Einführung
102	I: Und ihr habt also immer die Geschichten besprochen, dass die Inhalte klar waren, dass sie die
103	Geschichte kennen, dass sie verstehen, warum welche Personen wie handeln?
104	L: Bei der Einführungen habe ich manchmal anhand des Bilderbuches die Geschichte erzählt,
105	dass wir wirklich auch die Charaktere kennen lernten; dass sie die Geschichte wirklich als
106	Ganzes kennen lernten. Oder dann habe ich den Lesetext, quasi den Rollentext vorgelesen;
107	manchmal habe ich aber auch die Geschichte in die Gruppen gegeben, und sie haben dann den
108	anderen Gruppen ihren Bereich, also ihren Teil erzählt. Sodass alle Kinder immer die ganze
109	Geschichte kannten; dass alle wussten, worum es ging, was das Ziel der Geschichte war, was
110	das Ende der Geschichte auch war, woraus sie hinauslief; auch was der Schwerpunkt war; ging
111	es um Freundschaft oder ging es um Mut oder so. Teilweise habe ich das auch ins
112	Klassengespräch rüber genommen. Also zum Beispiel das Thema Freundschaft, oder mutig
113	sein; was heisst das überhaupt?
	(19:53) Passage Sozialkompetenz
115	I: Hast du das Gefühl, hat sich das Lesetheater auch auf die Sozialkompetenz der Klasse oder
116	einzelner Kinder ausgewirkt?
117	L: Ja ich denke schon. Es hat die Klasse zusammen geschweisst, sie mussten sehr viel
118	kooperieren. Sie mussten wirklich aufeinander Rücksicht nehmen, sie mussten sich managen
119	und da wirkliche unterschiedliche Stärken auch da waren, mussten sie aus diesem Einzelpaket
120	ein Gesamtpaket machen, und das schweisste zusammen. Auch der Stolz, dass sie so etwas
121	konnten, da auch von aussen nachgefragt wurde zu ihrem Leseprojekt. Und was jetzt auch noch
122	zum Abschluss geplant ist, dass sie in den Kindergarten gehen dürfen und dort eine Geschichte
123	vorlesen dürfen oder den Eltern dann zum Schluss die Geschichte noch vorlesen dürfen. Das ist
124	schon etwas, was auch die Gemeinschaft stärkt; wir machen das zusammen. Da eigentlich jede
125	Gruppe immer nur einen Teil der Geschichte übernahm, gab es immer am Schluss ein Ganzes,
126	wo dann wirkliche die ganze Klasse involviert war. Vom Sozialen her ist es so, dass sowohl
127	starke wie schwache dabei sein konnten, ihren Beitrag leisten konnten, getragen wurden von
128	den andern auch. Es hat sich auch zum sozialen Bereich beigetragen. Auch das Feedback
129	geben. Ich denke, das ist auch etwas, das stark zum sozialen Bereich beiträgt.

<p>132 133 134 135 136 137 138</p>	<p>(21:32) Passage Kooperation</p> <p>I: Bezüglich Kooperation: In welchen Phasen waren denn die Gruppen besonders gefordert, kooperativ?</p> <p>L: Bei der Rollenverteilung, dann so beim Einstieg, beim Trainieren, bis der eigenen Text mal ein bisschen lief, da mussten sie sich sicher stark unterstützen, dann beim Tandemlesen ist Kooperation stark gefragt, aber auch nachher bei der Vorbereitung der Präsentation: „Wer macht was? Wo können wir uns noch verbessern, dass es nach aussen gut kommt.“ Das sind sicher auch Bereiche und dann das gemeinsame vorne stehen.</p>
<p>140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155</p>	<p>(23:10) Passage Feedbackrunde</p> <p>I: Dann noch zur Feedbackrunde. Es gab ja diese Feedbackrunde zu zweit, und dann gab es auch diese Klassenfeedbacks nach der Vorstellung. Wie hast du das erlebt, diese Feedback-Runden, wenn du das beobachtet hast?</p> <p>L: sehr unterschiedliche. Also ich muss so sagen: Sie waren sehr fair die Kinder, sie haben sich nicht ausgelacht oder blossgestellt, es wurden positive wie negative Dinge gesagt, also verbesserungswürdige Dinge wurden gesagt. Man merkte, vor allem in der grossen Runde, es kam zu vielen Wiederholungen. (...) das kam immer wieder vor. Auch beim Tandem kam oft, du hast alles gut gemacht. Also man musste dann sagen. Ihr müsst es ein bisschen spezifischer, also genauer sagen: Was hat er denn gut gemacht? Oder was genau, oder welche Stell könnt ihr dann noch bisschen verbessern. Da merkte man, die mutigen Kinder gingen eher ins Detail; die Schüchternen waren froh, wenn sie etwas sagen konnten, aber bloss nicht zu stark ins Detail gehen mussten. Sehr schön war, waren die Eigen-Feedbacks, also wenn sie selber beurteilen mussten, oder wenn sie ihr Befinden mitteilen mussten. Also da klappte schon sehr gut.</p> <p>I: Wann war das?</p> <p>L: Ich habe das zwischendrin mal so gemacht, dass ich mal so gefragt habe, wie ging es euch heute. Am Schluss einer Runde im Kreis... Da durften sie sagen, wo stehe ich.</p>

7. Leitfaden Interview Kinder

<p>Lesetheater allgemein</p>	<p>Liest du gerne? Was liest du gerne?</p> <p>Macht dir das Lesen mit den Lesetheatern Freude?</p> <p>Warum? Was findet ihr gut am Lesetheater?</p>
<p>Übungsmethoden</p>	<p>Denkst du, dass du beim Lesen Fortschritte gemacht hast (dass du dich verbessert hast?) In Bezug auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laut lesen • Tempo • Betonung • Genau lesen • Flüssig lesen <p>Welche der Übungsmethoden machst du gerne?</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • TANDEM LESEN • IM ZIMMER UMHERLAUFEN • BODEN, STUH, TISCH • LESEN IN DER GRUPPE • DAS LESESTÜCK VORTRAGEN <p>Welche machst du am liebsten und warum?</p> <p>Welche magst du nicht so gerne?</p> <p>Welche von diesen Methoden hilft dir im Lesen besser zu werden?</p>
Dramapädagogische Elemente	<p>Ihr habt gemeinsam in der Gruppe überlegt, wie man eine Rolle spielen kann, zum Beispiel wie man die Stimme verändert, oder welche Bewegungen zu einer Rolle passen.</p> <p>Konntest du einige Ideen übernehmen? Welche?</p> <p>Hat es dir geholfen, mit der Gruppe darüber nachzudenken?</p> <p>Konnten deine Ideen umgesetzt werden?</p> <p>Nenne ein Beispiel.</p>
Gruppendynamische Prozesse	<p>Rollenfindung:</p> <p>Ist es wichtig für dich, dass du deine Rolle selber wählen durftest?</p> <p>War es schwierig, in der Gruppe die Rolle zu wählen?</p> <p>Wenn es Schwierigkeiten gab, was musstet ihr machen, um eine Lösung zu finden?</p> <p>Wäre es besser für dich gewesen, wenn die Lehrpersonen die Rollen euch einfach zugeteilt hätten?</p> <p>Feedback:</p> <p>Du hast beim Tandem-Lesen und am Ende der Vorführungen von den anderen Kindern Rückmeldungen erhalten.</p> <p>Was haben dir die anderen Kinder gesagt?</p> <p>War das hilfreich für dich? Was war hilfreich, was nicht? Inwiefern?</p> <p>Was für Rückmeldungen konntest du umsetzen?</p> <p>Was für Rückmeldungen hast du den anderen Kindern gegeben?</p> <p>Wie war es für dich, den anderen Kindern Rückmeldungen zu geben?</p>

7.1 Interview 1 Kinder

	Kind1, Kind2, Interviewerin (I)
	(08:07) Passage Rollenfindung
1	I: War das wichtig für euch, dass ihr eure Rolle auswählen durftet? War das wichtig, dass du
2	selber bestimmen konntest, welches Tier du warst. Wie war's für dich?
3	K1:.. Also gut, dass man alleine darf eine Rolle auswählen.
4	I: Und bei dir war es weniger wichtig? Du hast den Kopf geschüttelt.
5	K2: Ja, weil, die anderen haben gestritten, wer was sein darf, und dann ... am Schluss ist nur
6	noch etwas übrig gewesen für mich und das war der Erzähler 2.
7	I: Und das war aber für dich in Ordnung?
8	K2: Ja
9	I: Fändet ihr es besser, wenn die Lehrerin euch die Rolle gegeben hätte?
10	K1: Ja
11	I: Hättest du besser gefunden?
12	K1: Ja.
13	I: Und warum?
14	K Weil sonst, letztes Mal ist bei uns die Zeit abgegangen. Und weil alle „Schere, Stein,
15	Papier“ gemacht haben, ...wer zum Beispiel die Maus sein darf.
16	I: Also war es schwierig in eurer Gruppe, die Rollen zu finden?
17	K1: Ja.
18	Auch in deiner Gruppe?
19	K2: Es war besser, als die Lehrerin die Rollen gegeben hat, weil sonst streiten wir immer alle.
20	I: ok. ... Musste sie immer helfen, oder habt ihr den Streit auch mal alleine gelöst?
21	K2: Ne (...) sie hat uns die Rollen verteilt.
	(11:00) Passage Feedback geben:
22	I: Ihr habt euch ja immer Feedbacks gegeben.
23	K1: Ja
24	I: Was hast du für Rückmeldungen bekommen, die du gut fandest?
25	K2: Ja, also. Ich hab's schön betont. Hab paar Sachen gut gemacht, aber paar Sachen bin ich
26	nicht drausgekommen.
27	I: Was die andern gesagt haben?
28	K2: Ja.
29	I: Und hast du auch Rückmeldungen gegeben?
30	K2: Ja, also ich habe dem M. gesagt: Du hast schön es betont. Und du hast es schön gelesen,
31	und schön die Bewegungen gemacht. Ja, alles.
32	I: hat euch das geholfen, wenn ihr Rückmeldungen bekommen habt?
33	K1: Das hat uns sehr geholfen. Hat uns sehr gefreut.
34	I: Was war das für ein Gefühl, wenn dir jemand so eine Rückmeldung gab?
35	K1: ein schönes Gefühl

7.2 Interview 2 Kinder

	Kind1, Kind2, Interviewerin (I)
	(04:40) Passage Rollenfindung
1	I: Ist es wichtig für dich gewesen, dass du deine Rolle selber wählen konntest?
2	K1: Nein das konnte ich nicht??? Eigentlich wollte ich zuerst die Maus, und den Regenwurm,
3	dann haben wir Scheren, Stein, Papier gespielt. (...) Livia wollte auch??? Wir haben dann zu
4	zweit gespielt. Sie hat gewonnen. Dann hat??? schon Billy ausgewählt und dann hatte ich
5	Erzähler 1.
6	K2: Ich war Erzähler 2.
7	I: Warst du dann zufrieden mit der Rolle?
8	K1: hm..
9	I: Nicht so?
10	K1: Nein.
11	I: Habt ihr das diskutiert? Hast du das gesagt, dass du nicht zufrieden warst?
12	K1: Eigentlich nicht, aber???
13	I: Warum hast du nichts gesagt?
14	K1: Eigentlich find ich auch cool Erzähler sein, aber ich würde lieber Billy oder die Maus sein.
15	I: Und warum hast du nichts gesagt, den anderen?
16	K1: Weil mir eigentlich alle Rollen gefallen.
17	I: Ja. Hättest du vielleicht Hilfe gebraucht von eurer Lehrerin, um das zu sagen?
18	K1: Nein.
19	I: Hast du es dann einfach sein gelassen?
20	K1: Ja.
21	I: Wie war das dann nachher, du hattest ja nicht die Rolle, die du eigentlich wolltest. Hat dir das
22	Stück trotzdem Spass gemacht oder nicht so?
23	K1: Es geht.
24	I: Musstest du bei allen Stücken eine Rolle nehmen, die du nicht wolltest oder was das jetzt
25	einfach nur bei diesem so?
26	K1: Nur bei diesem.
	(06:48)
27	I: Und bei dir? Konntest du die Rolle haben, die du dir gewünscht hast?
28	K2: Ja, das letzte Mal hatte ich sechs Rollen.
29	I: Sechs Textstellen?
30	K2: Ja.
31	K1: 2 Rollen hattest du.
32	K2: Ja, und da wollte ich wieder mal wieder weniger Text.
33	I: Das ist vielleicht das Gute dran, wenn man die Rolle wählt, dann kann man einmal mit viel
34	und einmal mit wenig Text wählen. Hättet ihr es besser gefunden, wenn die Lehrerin euch die
35	Rollen gegeben hätte, wenn sie sie zugeteilt hätte?
36	K1: Vielleicht schon.
37	I: Was hätte das geholfen?
38	K1: Vielleicht wäre er gleich Erzähler 2 gewesen und ich irgendwie Billy oder Maus.
39	I: Es hätte vielleicht weniger Streit gegeben. Was muss man in einer Gruppe machen, wenn es
40	Schwierigkeiten gab, um eine Lösung zu finden?
41	K2: (...) Diskutieren.

7.3 Interview 3 Kinder

	(02:55) Passage Leseübungen
1	I: Welche von den Übungen hast du gerne gemacht? Ihr habt das Tandem-Lesen gemacht, im
2	Zimmer umhergehen, das Bergsteigen, das Lesen in der Gruppe, das Vortragen.
3	K1: Vortragen.
4	I: Das Vortragen war schön?
5	K1: Ja.
6	I: Und von den Übungen? Was hat euch gefallen, und was nicht so?
7	K1: Für mich hat das mit der Gruppe.
8	I: Mit der Gruppe hat dir gefallen?
9	K1: Ja.
10	I: Und das Bergsteigen für dich (Frage an Kind2)? Was hat euch nicht so gefallen? Was habt ihr
11	nicht so gerne?
12	K1: Ich Tandem.
13	K2: Ich auch nicht. Ich hab auch nicht gerne zu laufen.
14	I: Das Tandem und das Laufen nicht so?
15	K2: Ja, wenn man nicht zu früh das mit dem Laufen macht, oder Bergsteigen hab ich das so
16	nicht ganz so gerne. Wenn man so (...) zum Beispiel jetzt am Anfang, (...) bis morgen und man
17	macht sofort das mit dem Laufen und mit dem Klettern, das hab ich nicht gerne. Dann ist das für
18	mich ein bisschen langweilig.
19	I: Das ist also unterschiedlich, welchen Kindern welche Übungen gefallen. Was fandest du beim
20	Tandem lesen gut und was nicht so?
21	K 2: (...)
22	I: Du hast es einfach nicht so gerne?
23	K2: Ja.
24	I: Was hast du jetzt am liebsten?
25	K1: Gruppe, Bergsteigen und ds Vortragen.
26	
	(05:05) Passage Rollenfindung:
27	I: Dann, ihr durftet die Rollen selber wählen. War das wichtig für dich, dass du die Rollen selber
28	wählen konntest?
29	K2: Ja.
30	K1: Ja, einmal habe ich nicht wählen können, beim ersten Lesetheater und dann wars nicht so
31	cool. Die Rolle war schon cool. Aber ich wollte eigentlich etwas anders.
32	I: Was ist der Grund warum du sie nicht wählen konntest?
33	K1: Weil die anderen haben alles zuerst gesagt und dann haben sie gesagt es seien nur noch
34	die restlichen Tiere.
35	I: Ok, und beim zweiten und dritten Lesetheater konntest du auch etwas mitbestimmen?
36	K1: Ja
37	I: Wie war es bei dir?
38	K2: Also bei mir war auch, ich habe das nicht so gerne gehabt, weil andere haben das auch
39	gewollt, wo ich auch wollte. Dann haben wir „Schere, Stein, Papier“ gemacht. Nachher habe ich
40	verloren. Dann habe ich das gemacht, was ich nicht wollte, nachher wars für mich langweilig.
41	I: Wäre es besser gewesen, wenn die Lehrpersonen euch die Rollen einfach zugeteilt hätten?
42	K1: Nein.
43	K2: Nein.
44	I: (..) Findet ihr es gut, dass ihr sie selber wählen dürft?
45	K2: Ja, aber es ist auch ein bisschen, wenn so zwei wollen (...) also ich bin zum Beispiel mit L.
46	in der Gruppe, nachher will sie das gleiche wie ich. Dann, dann müssen wir „Schere, Stein,
	Papier“ machen. Und nachher hat sie gewonnen. Und dann muss ich etwas anderes nehmen.

47	Das finde ich ein bisschen langweilig.
48	I: Wenn es Schwierigkeiten gab, was musstet ihr machen, um eine Lösung zu finden?
49	K1: Wir haben die Lehrerin gefragt. Oder ich habe einen Vorschlag gebracht. Auf drei, beim
50	„Schere, Stein, Papier“.

8. Testbogen Stolperwörtertest 1&2/ LDL 1&2

8.1 Stolperwörtertest 1

Delia

- 41 Wir sollen keinen schmierigen Kugelschreiber benutzen.
- 42 Die zwei Cows Zirkus haben sich auf die Nase gehauen.
- 43 Unser Nachbar spielt Trompete und bläsen Posaune.
- 44 Was morgen wünschst du dir zu deinem Geburtstag?
- 45 Torte backen mit Erdbeeren esse ich besonders gern.
- 46 Ich lustig danke mir gerne verrückte Geschichten aus.
- 47 Meine Schwester trainiert fast schnell jeden Tag im Verein.
- 48 Ich habe einen Glas ganzen Sack voller Murmeln.
- 49 Der neben Elefant hat sich auf seine Hinterbeine gestellt.
- 50 Ich bin gestern Galsterstunde Nacht spät ins Bett gegangen.
- 51 Füchse frisst gibt es auch in unseren Wäldern.
- 52 Grunzen Widschweine haben den Boden aufgewühlt.
- 53 Meine Mutter lobt mich wegen meiner sauber Handschrift.
- 54 In der Theatergruppe proben wir Vorstellung ein lustiges Stück.
- 55 Hinter unserem Haus klettert steht ein uralter Birnbaum.
- 56 Der Hausmeister unserer Schule ist beim Schneefegen ausgerutscht hin und hat sich die Hand verstaucht.
- 57 Bei manchen Textaufgaben mit komme ich ganz schön ins Schwitzen.
- 58 Meinen Turnbeutel muss ich in der Halle liegen vergessen gelassen haben.
- 59 Die meisten Jungen aus unserer Klasse trainieren schwimmer in einem Fußballverein.
- 60 In den großen Ferien Sommer möchte ich am liebsten mit anderen Kindern zusammen verreisen.

Lesetext Stolperwörter Form B Seite 1 © Witzed Meier Alle Rechte vorbehalten

Form B

Stolperwörter Lesetest

Name: Delia Code-Nr.: _____
 Klasse: 2.KJ Datum: 17.3.17
 Junge: Mädchen:

Bearbeitete Sätze: 23 davon richtig: 20

- A Ich kann gut ~~name~~ lesen.
- B Mein Freund ist acht ~~jung~~ Jahre alt.
- C In unserer Schule ~~Hads~~ sind viele Kinder.
- D Möchtest du ~~schmeckt~~ ein Glas Milch trinken?
- E Schöne meine ~~Hose~~ ist neu.

© Witzed Meier Alle Rechte vorbehalten Lesetext Stolperwörter Form B Seite 1

- 1 Mir gefällt dein schön Bild gut.
- 2 Im Winter ~~eilig~~ ist es oft kalt.
- 3 Mein Heft ist ~~schreiben~~ voll.
- 4 Mein Bruder ist ~~gestern~~ acht Jahre alt.
- 5 Der Hund ~~bellt~~ Wut.
- 6 Die ~~ist~~ Kinder lernen in der Schule.
- 7 Gruselig vor Spinnen ~~erle~~ ich mich.
- 8 Lieb meine Oma ist ~~sehr~~ sehr alt.
- 9 Es regnet den ganzen ~~nass~~ Tag.
- 10 In dem Buch ~~Geschichten~~ sind Bilder.
- 11 Die Aufgaben ~~lest~~ sind schwer.
- 12 Ich ~~Buch~~ kann sehr gut lesen.
- 13 Möchtest du ein Bonbon ~~süß~~?
- 14 Mein Bleistift ~~anspitzen~~ ist abgebrochen.
- 15 Das Fenster steht ~~kalt~~ offen.
- 16 Magst Schokolade du gern ~~Nadeln~~?
- 17 Die Kinder ~~läuft~~ rennen schreiend auf den Hof.
- 18 Meine Küche Mutter kocht sehr gut.
- 19 Das Wasser ist ~~schmutzig~~ Tafei.
- 20 Auf Opas Nase sitzt eine ~~summt~~ Fliege.

Lesetext Stolperwörter Form B Seite 1 © Witzed Meier Alle Rechte vorbehalten

- 21 Rechnest ~~ger~~ liest aber du ~~lieber~~?
- 22 Die ~~Himmel~~ Sonne blendet mich.
- 23 Mit Opa habe ich ~~Korb~~ Pilze gesucht.
- 24 Eine Maus klein flüzt unter den Schrank.
- 25 In der durstig Wüste gibt es kein Wasser.
- 26 Zu Weihnachten wünsche Zettel ich mir Bücher.
- 27 Der Polizist Uniform erzählt uns vom Verkehr.
- 28 Bald nächste Woche wandern wir im Wald.
- 29 Hast du eine ~~jung~~ Lehrerin oder einen Lehrer?
- 30 In unserer Schule gibt es nur wenige der Computer.
- 31 Ich spiele möchte gerne Klavier spielen lernen.
- 32 Spielen wir heute Nachmittag Garten zusammen?
- 33 Hast du mein rechnen Heft gesehen?
- 34 Der Bus nach ist uns vor der Nase weggefahren.
- 35 Unser Klassenzimmer ist oft schmutzig Besen.
- 36 Die Hexe reitet auf einem das Besen.
- 37 Der Mann ist bei eilig Rot über die Straße gelaufen.
- 38 Bald wollen wir den Zoo besuchen Tiere.
- 39 Ich Angst gehe nicht gern zum Zahnarzt.
- 40 Alle Mädchen in die unserer Klasse mögen Pferde.

© Witzed Meier Alle Rechte vorbehalten Lesetext Stolperwörter Form B Seite 1

Edis

- 41 Wir sollen keinen schmierig Kugelschreiber benutzen.
- 42 Die zwei Clowns Zirkus haben sich auf die Nase gehauen.
- 43 Unser Nachbar spielt Trompete und blasen Posaune.
- 44 Was morgen wünschst du dir zu deinem Geburtstag?
- 45 Torte backen mit Erdbeeren esse ich besonders gern.
- 46 Ich lustig denke mir gerne verrückte Geschichten aus.
- 47 Meine Schwester trainiert fast schnell jeden Tag im Verein.
- 48 Ich habe einen Glas ganzen Sack voller Murmeln.
- 49 Der neben Elefant hat sich auf seine Hinterbeine gestellt.
- 50 Ich bin gestern Geisterstunde Nacht spät ins Bett gegangen.
- 51 Füchse frisst gibt es auch in unseren Wäldern.
- 52 Grunzen Wildschweine haben den Boden aufgewühlt.
- 53 Meine Mutter lobt mich wegen meiner sauber Handschiff.
- 54 In der Theatergruppe proben wir Vorstellung ein lustiges Stück.
- 55 Hinter unserem Haus Klettert steht ein uralter Birnbäum.
- 56 Der Hausmeister unserer Schule ist beim Schneefegen ausgerutscht hin und hat sich die Hand verstaucht.
- 57 Bei manchen Textaufgaben mit komme ich ganz schön ins Schwitzen.
- 58 Meinen Turnbeutel muss ich in der Halle liegen vergessen gelassen haben.
- 59 Die meisten Jungen aus unserer Klasse trainieren schwimmen in einem Fußballverein.
- 60 In den großen Ferien Sommer möchte ich am liebsten mit anderen Kindern zusammen verreisen.

Lesen Sie sorgfältig! Form B Seite 1 © W. und M. Moser Alle Rechte vorbehalten

Form B

Stolperwörter Lesetest

Name: Edis Code-Nr.: _____
 Klasse: 2 Kl. Datum: 17.3.17
 Junge: Mädchen:

Bearbeitete Sätze: 25 davon richtig: 18

- A Ich kann gut ~~Namen~~ lesen.
- B Mein Freund ist acht ~~jung~~ Jahre alt.
- C In unserer Schule ~~Haus~~ sind viele Kinder.
- D Möchtest du ~~schmeckt~~ ein Glas Milch trinken?
- E ~~Schöne~~ meine Hose ist neu.

© W. und M. Moser Alle Rechte vorbehalten Lesen Sie sorgfältig! Form B Seite 1

- 1 Mir gefällt dein schön Bild ~~gut~~.
- 2 Im Winter ~~eisig~~ ist es oft kalt.
- 3 Mein Heft ist ~~schreiben~~ voll.
- 4 Mein Bruder ist gestern acht Jahre ~~alt~~.
- 5 Der Hund bellt ~~Wuf~~.
- 6 Die ~~ist~~ Kinder lernen in der Schule.
- 7 Gruselig vor Spinnen ~~ekle~~ ich mich.
- 8 Lieb meine Oma ist schon sehr ~~alt~~.
- 9 Es regnet ~~der~~ ganzen ~~nass~~ Tag.
- 10 In dem Buch ~~Geschichten~~ sind Bilder.
- 11 Die Aufgaben ~~liest~~ sind schwer.
- 12 Ich ~~Buch~~ kann sehr gut lesen.
- 13 Möchtest du ein Bonbon ~~süß~~?
- 14 Mein Bleistift ~~anspitzen~~ ist abgebrochen.
- 15 Das Fenster ~~steht~~ kalt offen.
- 16 Magst Schokolade ~~das~~ gern ~~Nudeln~~?
- 17 Die Kinder ~~lust~~ rennen schreiend auf den Hof.
- 18 Meine ~~Küche~~ Mutter kocht sehr gut.
- 19 Das Wasser ist ~~schmutzig~~ ~~Tafel~~.
- 20 Auf Opas Nase sitzt eine ~~summt~~ Fliege.

Lesen Sie sorgfältig! Form B Seite 2 © W. und M. Moser Alle Rechte vorbehalten

- 21 Rechnest oder liest ~~aber~~ du lieber?
- 22 Die ~~Himmel~~ Sonne blendet mich.
- 23 Mit Opa habe ich ~~Korb~~ Pilze gesucht.
- 24 Eine Maus klein flüzt unter den Schrank.
- 25 In der ~~durstig~~ Wüste gibt es kein Wasser.
- 26 Zu Weihnachten wünsche Zettel ich mir Bücher.
- 27 Der Polizist Uniform erzählt uns vom Verkehr.
- 28 Bald nächste Woche wandern ~~wir~~ im Wald.
- 29 Hast du eine ~~jung~~ Lehrerin oder einen Lehrer?
- 30 In unserer Schule gibt es nur wenige ~~der~~ Computer.
- 31 Ich ~~spiele~~ möchte gerne Klavier spielen lernen.
- 32 Spielen wir heute Nachmittag Garten zusammen?
- 33 Hast du mein ~~rechnen~~ Heft gesehen?
- 34 Der Bus ~~nach~~ ist uns vor der Nase weggefahren.
- 35 Unser Klassenzimmer ist oft ~~schmutzig~~ ~~Besen~~.
- 36 Die Hexe reitet auf einem ~~das~~ Besen.
- 37 Der Mann ist bei ~~eilig~~ Rot über die Straße gelaufen.
- 38 Bald wollen wir den Zoo besuchen ~~Tiere~~.
- 39 Ich Angst gehe nicht gern zum Zahnarzt.
- 40 Alle Mädchen in die ~~unserer~~ Klasse mögen Pferde.

© W. und M. Moser Alle Rechte vorbehalten Lesen Sie sorgfältig! Form B Seite 3

Elias

- 41 Wir sollen keinen schmierig Kugelschreiber benutzen.
- 42 Die zwei Clowns Zirkus haben sich auf die Nase gehauen.
- 43 Unser Nachbar spielt Trompete und blasen Posaune.
- 44 Was morgen wünschst du dir zu deinem Geburtstag?
- 45 Torte backen mit Erdbeeren esse ich besonders gern.
- 46 Ich lustig denke mir gerne verrückte Geschichten aus.
- 47 Meine Schwester trainiert fast schnell jeden Tag im Verein.
- 48 Ich habe einen Glas ganzen Sack voller Murmeln.
- 49 Der neben Elefant hat sich auf seine Hinterbeine gestellt.
- 50 Ich bin gestern Geisterstunde Nacht spät ins Bett gegangen.
- 51 Füchse frisst gibt es auch in unseren Wäldern.
- 52 Grunzen Wildschweine haben den Boden aufgewühlt.
- 53 Meine Mutter lobt mich wegen meiner sauber Handschrift.
- 54 In der Theatergruppe proben wir Vorstellung ein lustiges Stück.
- 55 Hinter unserem Haus klettert steht ein uralter Birnbaum.
- 56 Der Hausmeister unserer Schule ist beim Schneefegen ausgerutscht hin und hat sich die Hand verstaucht.
- 57 Bei manchen Textaufgaben mit komme ich ganz schön ins Schwitzen.
- 58 Meinen Turnbeutel muss ich in der Halle liegen vergessen gelassen haben.
- 59 Die meisten Jungen aus unserer Klasse trainieren schwimmen in einem Fußballverein.
- 60 In den großen Ferien Sommer möchte ich am liebsten mit anderen Kindern zusammen verreisen.

Lesetest Aufgabenform B Seite 1 © 2014 Margrit Bauer, Christine Moser

Form B

Stolperwörter Lesetest

Name: Elias Code-Nr.: _____
 Klasse: 2.Kl. Datum: 17.2.17
 Junge: Mädchen:

Bearbeitete Sätze: 6 davon richtig: 4

- A Ich kann gut ~~Name~~ lesen.
- B Mein Freund ist acht ~~jung~~ Jahre alt.
- C In unserer Schule ~~Haus~~ sind viele Kinder.
- D Möchtest du ~~schmeckt~~ ein Glas Milch trinken?
- E Schöne ~~meine~~ Hose ist neu.

© 2014 Margrit Bauer, Christine Moser

- 1 Mir gefällt dein schön Bild gut.
- 2 Im Winter eisig ist es oft kalt.
- 3 Mein Heft ist schreiben voll.
- 4 Mein Bruder ist gestern acht Jahre alt.
- 5 Der Hund bellt Wut.
- 6 Die ist Kinder lernen in der Schule.
- 7 Gruselig vor Spinnen ekte ich mich.
- 8 Lieb meine Oma ist schon sehr alt.
- 9 Es regnet den ganzen nass Tag.
- 10 In dem Buch Geschichten sind Bilder.
- 11 Die Aufgaben liest sind schwer.
- 12 Ich Buch kann sehr gut lesen.
- 13 Möchtest du ein Bonbon süß?
- 14 Mein Bleistift anspitzen ist abgebrochen.
- 15 Das Fenster steht kalt offen.
- 16 Magst Schokolade du gern Nudeln?
- 17 Die Kinder laut rennen schreiend auf den Hof.
- 18 Meine Küche Mutter kocht sehr gut.
- 19 Das Wasser ist schmutzig Tafel.
- 20 Auf Opas Nase sitzt eine summt Fliege.

Lesetest Aufgabenform B Seite 2 © 2014 Margrit Bauer, Christine Moser

- 21 Rechnest oder liest aber du lieber?
- 22 Die Himmel Sonne blendet mich.
- 23 Mit Opa habe ich Korb Pilze gesucht.
- 24 Eine Maus klein flüzt unter den Schrank.
- 25 In der durstig Wüste gibt es kein Wasser.
- 26 Zu Weihnachten wünsche Zettel ich mir Bücher.
- 27 Der Polizist Uniform erzählt uns vom Verkehr.
- 28 Bald nächste Woche wandern wir im Wald.
- 29 Hast du eine jung Lehrerin oder einen Lehrer?
- 30 In unserer Schule gibt es nur wenlge der Computer.
- 31 Ich spiele möchte gerne Klavier spielen lernen.
- 32 Spielen wir heute Nachmittag Garten zusammen?
- 33 Hast du mein rechnen Heft gesehen?
- 34 Der Bus nach ist uns vor der Nase weggefahren.
- 35 Unser Klassenzimmer ist oft schmutzig Besen.
- 36 Die Hexe reitet auf einem das Besen.
- 37 Der Mann ist bei eilig Rot über die Straße gelaufen.
- 38 Bald wollen wir den Zoo besuchen Tiere.
- 39 Ich Angst gehe nicht gern zum Zahnarzt.
- 40 Alle Mädchen in die unserer Klasse mögen Pferde.

© 2014 Margrit Bauer, Christine Moser

Sam

- 41 Wir sollen keinen schmierig Kugelschreiber benutzen.
- 42 Die zwei Clowns Zirkus haben sich auf die Nase gehauen.
- 43 Unser Nachbar spielt Trompete und blasen Posaune.
- 44 Was morgen wünschst du dir zu deinem Geburtstag?
- 45 Torte backen mit Erdbeeren esse ich besonders gern.
- 46 Ich lustig denke mir gerne verrückte Geschichten aus.
- 47 Meine Schwester trainiert fast schnell jeden Tag im Verein.
- 48 Ich habe einen Glas ganzen Sack voller Murmeln.
- 49 Der neben Elefant hat sich auf seine Hinterbeine gestellt.
- 50 Ich bin gestern Geisterstunde Nacht spät ins Bett gegangen.
- 51 Füchse frisst gibt es auch in unseren Wäldern.
- 52 Grunzen Wildschweine haben den Boden aufgewühlt.
- 53 Meine Mutter lobt mich wegen meiner sauber Handschrift.
- 54 In der Theatergruppe proben wir Vorstellung ein lustiges Stück.
- 55 Hinter unserem Haus klettern steht ein uralter Birnbaum.
- 56 Der Hausmeister unserer Schule ist beim Schneefegen ausgerutscht hin und hat sich die Hand verstaucht.
- 57 Bei manchen Textaufgaben mit komme ich ganz schön ins Schwitzen.
- 58 Meinen Turnbeutel muss ich in der Halle liegen vergessen gelassen haben.
- 59 Die meisten Jungen aus unserer Klasse trainieren schwimmen in einem Fußballverein.
- 60 In den großen Ferien Sommer möchte ich am liebsten mit anderen Kindern zusammen verreisen.

Lesen Sie sorgfältig Form B Seite 1 © W. Müller, alle Rechte vorbehalten

Form B

Stolperwörter Lesetest

Name: Sam Code-Nr.: _____
 Klasse: 2. Kl. Datum: 17.3.17
 Junge: Mädchen:

Bearbeitete Sätze: 12 davon richtig: 10

- A Ich kann gut ~~Name~~ lesen.
- B Mein Freund ist acht ~~jung~~ Jahre alt.
- C In unserer Schule ~~Haus~~ sind viele Kinder.
- D Möchtest du ~~schmeckt~~ ein Glas Milch trinken?
- E ~~Schöne~~ meine Hose ist neu.

© W. Müller, alle Rechte vorbehalten Lesen Sie sorgfältig Form B Seite 1

- 1 Mir gefällt ~~dein~~ schön Bild gut.
- 2 Im Winter ~~eisig~~ ist es oft kalt.
- 3 Mein Heft ist ~~schreiben~~ voll.
- 4 Mein Bruder ist ~~gestern~~ acht Jahre alt.
- 5 Der Hund bellt ~~Wol~~.
- 6 Die ist Kinder lernen in der Schule.
- 7 ~~Druselig~~ vor Spinnen ekle ich mich.
- 8 Lieb meine Oma ist ~~schon~~ schon ~~schon~~ alt.
- 9 Es regnet den ganzen ~~nass~~ Tag.
- 10 In dem Buch ~~Geschichten~~ sind Bilder.
- 11 Die Aufgaben ~~test~~ sind schwer.
- 12 Ich ~~Dach~~ kann sehr gut lesen.
- 13 Möchtest du ein Bonbon ~~süß~~?
- 14 Mein Bleistift ansitzen ist abgebrochen.
- 15 Das Fenster steht kalt offen.
- 16 Magst Schokolade du gern ~~Nudeln~~?
- 17 Die Kinder laut rennen schreiend auf den Hof.
- 18 Meine Küche Mutter kocht sehr gut.
- 19 Das Wasser ist schmutzig ~~Tafel~~.
- 20 Auf Opas Nase sitzt eine summt Fliege.

Lesen Sie sorgfältig Form B Seite 2 © W. Müller, alle Rechte vorbehalten

- 21 Rechnet oder liest oder du lieber?
- 22 Die Himmel Sonne blendet mich.
- 23 Mit Opa habe ich Korb Pilze gesucht.
- 24 Eine Maus klein flüzt unter den Schrank.
- 25 In der durstig Wüste gibt es kein Wasser.
- 26 Zu Weihnachten wünsche Zettel ich mir Bücher.
- 27 Der Polizist Uniform erzählt uns vom Verkehr.
- 28 Bald nächste Woche wandern wir im Wald.
- 29 Hast du eine jung Lehrerin oder einen Lehrer?
- 30 In unserer Schule gibt es nur wenige der Computer.
- 31 Ich spiele möchte gerne Klavier spielen lernen.
- 32 Spielen wir heute Nachmittag Garten zusammen?
- 33 Hast du mein rechnen Heft gesehen?
- 34 Der Bus nach ist uns vor der Nase weggefahren.
- 35 Unser Klassenzimmer ist oft schmutzig Besen.
- 36 Die Hexe reitet auf einem das Besen.
- 37 Der Mann ist bei eilig Rot über die Straße gelaufen.
- 38 Bald wollen wir den Zoo besuchen Tiers.
- 39 Ich Angst gehe nicht gern zum Zahnarzt.
- 40 Alle Mädchen in die unserer Klasse mögen Pferde.

© W. Müller, alle Rechte vorbehalten

8.2 Stolperwörtertest 2

Delia

- 41 Ich lustig denke mir gerne verrückte Geschichten aus.
- 42 Meine Mutter lobt mich wegen meiner sauber Handschrift.
- 43 Der neben Elefant hat sich auf seine Hinterbeine gestellt.
- 44 Füchse frisst gibt es auch in unseren Wäldern.
- 45 Torte backen mit Erdbeeren esse ich besonders gern.
- 46 Wir sollen keinen schmiert Kugelschreiber benutzen.
- 47 Ich bin gestern Geisterstunde Nacht spät ins Bett gegangen.
- 48 Was morgen wünschst du dir zu deinem Geburtstag?
- 49 Unser Nachbar spielt Trompete und blasen Posaune.
- 50 Meine Schwester trainiert fast schnell jeden Tag im Verein.
- 51 Ich habe einen Glas ganzen Sock voller Murmeln.
- 52 Grunzen Wildschweine haben den Boden aufgewühlt.
- 53 Die zwei Clowns Zirkus haben sich auf die Nase gehauen.
- 54 Bei manchen Textaufgaben mit komme ich ganz schön ins Schwitzen.
- 55 Hinter unserem Haus klettert steht ein uraltler Birnbaum.
- 56 Die meisten Jungen aus unserer Klasse trainieren schwimmen in einem Fußballverein.
- 57 In der Theatergruppe proben wir Vorstellung ein lustiges Stück.
- 58 In den großen Ferien Sommer möchte ich am liebsten mit anderen Kindern zusammen verreisen.
- 59 Der Hausmeister unserer Schule ist beim Schneefegen ausgerutscht hin und hat sich die Hand verstaucht.
- 60 Meinen Turnbeutel muss ich in der Halle liegen vergesse lassen haben.

Lesen! Stolperwörter Form A Seite 4 © WBTZ Max-Alb-Rocher-Verlag

Form A

Stolperwörter Lesetest

Name: Delia Code-Nr.: _____
 Klasse: 2. Kl. Datum: 4.7.17
 Junge: Mädchen:

Bearbeitete Sätze: 25 davon richtig: 24

- A Ich kann gut ~~Name~~ lesen.
- B Mein Freund ist acht ~~jung~~ Jahre alt.
- C In unserer Schule ~~Haus~~ sind viele Kinder.
- D Möchtest du ~~schnack~~ ein Glas Milch trinken?
- E ~~Schöne~~ meine Hose ist neu.

© WBTZ Max-Alb-Rocher-Verlag Lesen! Stolperwörter Form A Seite 1

- 1 Die ~~st~~ Kinder lernen in der Schule.
- 2 In dem Buch ~~Gesehichten~~ sind Bilder.
- 3 Das Fenster steht ~~kalt~~ offen.
- 4 ~~Lieb~~ meine Oma ist schon sehr alt.
- 5 Der Hund bellt ~~Wot~~.
- 6 Mir gefällt dein schön Bild ~~gut~~.
- 7 Möchtest du ein Bonbon ~~süß~~?
- 8 Das Wasser ist schmutzig ~~Täfel~~.
- 9 Meine ~~Küche~~ Mutter kocht sehr gut.
- 10 Im Winter ~~eisig~~ ist es oft kalt.
- 11 Auf Opas Nase sitzt eine ~~sümm~~ Fliege.
- 12 Ich ~~Buch~~ kann sehr gut lesen.
- 13 Magst ~~Schokotade~~ du gern Nudeln?
- 14 Die Kinder ~~laut~~ rennen schreiend auf den Hof.
- 15 Mein Heft ist ~~schreiben~~ voll.
- 16 ~~Gruselig~~ vor Spinnen eke ich mich.
- 17 Mein Bleistift ansitzen ~~ist~~ abgebrochen.
- 18 Es regnet den ganzen ~~nass~~ Tag.
- 19 Mein Bruder ist ~~gestern~~ acht Jahre alt.
- 20 Die Aufgaben ~~liest~~ sind schwer.

Lesen! Stolperwörter Form A Seite 1 © WBTZ Max-Alb-Rocher-Verlag

- 21 Hast du mein ~~rechnen~~ Heft gesehen?
- 22 Die Hexe reitet auf einem ~~das~~ Besen.
- 23 Bald wollen wir den Zoo besuchen ~~Tiere~~.
- 24 Ich ~~Angst~~ gehe nicht gern zum Zahnarzt.
- 25 In der ~~obstig~~ Wüste gibt es kein Wasser.
- 26 Alle Mädchen in die unserer Klasse mögen Pferde.
- 27 Hast du eine jung Lehrerin oder einen Lehrer?
- 28 Spielen wir heute Nachmittag Garten zusammen?
- 29 Der Polizist Uniform erzählt uns vom Verkehr.
- 30 Der Mann ist bei eilig Rot über die Straße gelaufen.
- 31 Ich spiele möchte gerne Klavier spielen lernen.
- 32 Bald nächste Woche wandern wir im Wald.
- 33 Rechnest oder liest ober du lieber?
- 34 Der Bus nach ist uns vor der Nase weggefahren.
- 35 Unser Klassenzimmer ist oft schmutzig Besen.
- 36 Die Himmel Sonne blendet mich.
- 37 In unserer Schule gibt es nur wenige der Computer.
- 38 Mit Opa habe ich Korb Pilze gesucht.
- 39 Eine Maus klein flüzt unter den Schrank.
- 40 Zu Weihnachten wünsche Zettel ich mir Bücher.

© WBTZ Max-Alb-Rocher-Verlag Lesen! Stolperwörter Form A Seite 1

Edis

- 41 Ich lustig denke mir gerne verrückte Geschichten aus.
- 42 Meine Mutter lobt mich wegen meiner sauber Handschrift.
- 43 Der neben Elefant hat sich auf seine Hinterbeine gestellt.
- 44 Fünse frisst gibt es auch in unseren Wäldern.
- 45 Torte backen mit Erdbeeren esse ich besonders gern.
- 46 Wir sollen keinen schmiert Kugelschreiber benutzen.
- 47 Ich bin gestern Geisterstunde Nacht spät ins Bett gegangen.
- 48 Was morgen wünschst du dir zu deinem Geburtstag?
- 49 Unser Nachbar spielt Trompete und blasen Posaune.
- 50 Meine Schwester trainiert fast schnell jeden Tag im Verein.
- 51 Ich habe einen Glas ganzen Sack voller Murmeln.
- 52 Grunzen Wildschweine haben den Boden aufgewühlt.
- 53 Die zwei Clowns Zirkus haben sich auf die Nase gehauen.
- 54 Bei manchen Textaufgaben mit komme ich ganz schön ins Schwitzen.
- 55 Hinter unserem Haus klettert steht ein uralter Birnbaum.
- 56 Die meisten Jungen aus unserer Klasse trainieren schwimmen in einem Fußballverein.
- 57 In der Theatergruppe proben wir Vorstellung ein lustiges Stück.
- 58 In den großen Ferien Sommer möchte ich am liebsten mit anderen Kindern zusammen verreisen.
- 59 Der Hausmeister unserer Schule ist beim Schneeelegen ausgerutscht hin und hat sich die Hand verstaucht.
- 60 Meinen Turnbeutel muss ich in der Halle liegen vergessen gelassen haben.

© Wilfried Moser Alle Rechte vorbehalten

Form A

Stolperwörter Lesetest

Name: Edis Code-Nr.: _____
 Klasse: 2.Kl. Datum: 4.7.17
 Junge: Mädchen:

Bearbeitete Sätze: 32 davon richtig: 26

- A Ich kann gut ~~Name~~ lesen.
- B Mein Freund ist acht ~~jung~~ Jahre alt.
- C In unserer Schule ~~Haus~~ sind viele Kinder.
- D Möchtest du ~~schreckt~~ ein Glas Milch trinken?
- E ~~Schöne~~ meine Hose ist neu.

© Wilfried Moser Alle Rechte vorbehalten

- 1 Die ~~ist~~ Kinder lernen in der Schule.
- 2 In dem Buch ~~Geschichten~~ sind Bilder.
- 3 Das Fenster steht ~~knif~~ offen.
- 4 ~~Lie~~ meine Oma ist schon sehr alt.
- 5 Der Hund bellt ~~Wat~~.
- 6 Mir gefällt dein schön Bild ~~gut~~.
- 7 Möchtest du ein Bonbon ~~süß~~?
- 8 Das Wasser ist schmutzig ~~Tafel~~.
- 9 Meine ~~Küche~~ Mutter kocht sehr gut.
- 10 Im Winter ~~eisig~~ ist es oft kalt.
- 11 Auf Opa's Nase sitzt eine ~~sunnt~~ Fliege.
- 12 ~~In~~ Buch kann sehr gut lesen.
- 13 Magst Schokolade du gern ~~Nudeln~~?
- 14 Die Kinder ~~gut~~ rennen schreiend auf den Hof.
- 15 Mein Heft ist ~~schreiben~~ voll.
- 16 Gruselig vor Spinnen ekle ich mich.
- 17 Mein Bleistift ~~anspitzen~~ ist ~~abgebrochen~~.
- 18 Es regnet den ganzen ~~nass~~ Tag.
- 19 Mein Bruder ist ~~gestern~~ acht Jahre alt.
- 20 Die Aufgaben ~~liest~~ sind ~~schwer~~.

© Wilfried Moser Alle Rechte vorbehalten

- 21 Hast du mein ~~rechten~~ Heft gesehen?
- 22 Die Hexe reitet auf ~~einem~~ das Besen.
- 23 Bald wollen wir den Zoo besuchen ~~Tiere~~.
- 24 Ich ~~Angst~~ gehe nicht gern zum ~~Zahnarzt~~.
- 25 In der ~~durstig~~ Wüste gibt es kein Wasser.
- 26 Alle Mädchen in die ~~unsere~~ Klasse mögen Pferde.
- 27 Hast du eine ~~jung~~ Lehrerin oder einen Lehrer?
- 28 Spielen wir heute Nachmittag ~~Garten~~ zusammen?
- 29 Der Polizist ~~Uniform~~ erzählt uns vom Verkehr.
- 30 Der Mann ist bei ~~artig~~ Rot über die Straße gelaufen.
- 31 Ich ~~spiele~~ möchte gerne Klavier spielen lernen.
- 32 Bald nächste Woche wandern wir im Wald.
- 33 Rechnest oder liest aber du lieber?
- 34 Der Bus nach ist uns vor der Nase weggefahren.
- 35 Unser ~~Klcssenzimmer~~ ist oft schmutzig Besen.
- 36 Die ~~Himmel~~ Sonne blendet mich.
- 37 In unserer Schule gibt es nur wenige der Computer.
- 38 Mit Opa habe ich Korb Pilze gesucht.
- 39 Eine Maus klein flüzt unter den Schrank.
- 40 Zu Weihnachten wünsche Zettel ich mir Bücher.

© Wilfried Moser Alle Rechte vorbehalten

Elias

- 41 Ich lustig denke mir gerne verrückte Geschichten aus.
- 42 Meine Mutter lobt mich wegen meiner sauber Handschrift.
- 43 Der neben Elefant hat sich auf seine Hinterbeine gestellt.
- 44 Füchse frisst gibt es auch in unseren Wäldern.
- 45 Torte backen mit Erdbeeren esse ich besonders gern.
- 46 Wir sollen keinen schmier Kugelschreiber benutzen.
- 47 Ich bin gestern Geisterstunde Nacht spät ins Bett gegangen.
- 48 Was morgen wünschst du dir zu deinem Geburtstag?
- 49 Unser Nachbar spielt Trompete und blasen Posaune.
- 50 Meine Schwester trainiert last schnell jeden Tag im Verein.
- 51 Ich habe einen Glas ganzen Sock voller Murmeln.
- 52 Grunzen Wildschweine haben den Boden aufgewühlt.
- 53 Die zwei Clowns Zirkus haben sich auf die Nase gehauen.
- 54 Bei manchen Textaufgaben mit komme ich ganz schön ins Schwitzen.
- 55 Hinter unserem Haus klettert steht ein uralter Birnbaum.
- 56 Die meisten Jungen aus unserer Klasse trainieren schwimmen in einem Fußballverein.
- 57 In der Theatergruppe proben wir Vorstellung ein lustiges Stück.
- 58 In den großen Ferien Sommer möchte ich am liebsten mit anderen Kindern zusammen verreisen.
- 59 Der Hausmeister unserer Schule ist beim Schneefegen ausgerutscht hin und hat sich die Hand verstaucht.
- 60 Meinen Turnbeutel muss ich in der Halle liegen vergessen gelassen haben.

Lesen Sie die Aufgaben Form A Seite 1 © WBL/Maria A. B. 2014

Form A

Stolperwörter Lesetest

Name: Elias Code-Nr.: _____
 Klasse: 2 Kl. Datum: 4.7.17
 Junge: Mädchen:

Bearbeitete Sätze: davon richtig:

- A Ich kann gut ~~Ner~~ lesen.
- B Mein Freund ist acht ~~lung~~ Jahre alt.
- C In unserer Schule ~~Haus~~ sind viele Kinder.
- D Möchtest du ~~schmeckt~~ ein Glas Milch trinken?
- E ~~Schöag~~ meine Hose ist neu.

© WBL/Maria A. B. 2014 Lesen Sie die Aufgaben Form A Seite 1

- 1 Die ~~ist~~ Kinder lernen in der Schule.
- 2 In dem Buch Geschichten sind Bilder.
- 3 Das Fenster steht ~~kalt~~ offen.
- 4 Lieb meine Oma ist schon sehr alt.
- 5 Der Hund bellt ~~Wut~~.
- 6 Mir gefällt dein schön Bild gut.
- 7 Möchtest du ein Bonbon ~~süß~~?
- 8 Das Wasser ist schmutzig ~~Tafel~~.
- 9 Meine Küche Mutter kocht sehr gut.
- 10 Im Winter ~~eilig~~ ist es oft kalt.
- 11 Auf Opos Nase sitzt eine ~~summt~~ Fliege.
- 12 Ich Buch kann sehr gut lesen.
- 13 Magst Schokolade du gern ~~Nudeln~~?
- 14 Die Kinder laut rennen schreiend auf den Hof.
- 15 Mein Helt ist schreiben voll.
- 16 Gruselig vor Spinnen ekle ich mich.
- 17 Mein Bleistift anspitzen ist ~~abgebrochen~~.
- 18 Es regnet den ganzen ~~nass~~ Tag.
- 19 Mein Bruder ist gestern acht Jahre alt.
- 20 Die Aufgaben liest sind schwer.

Lesen Sie die Aufgaben Form A Seite 2 © WBL/Maria A. B. 2014

- 21 Hast du mein rechnen Heft gesehen?
- 22 Die Hexe reitet auf einem ~~das~~ Besen.
- 23 Bald wollen wir den Zoo besuchen Tiere.
- 24 Ich Angst gehe nicht gern zum Zahnarzt.
- 25 In der durstig Wüste gibt es kein Wasser.
- 26 Alle Mädchen in die unserer Klasse mögen Pferde.
- 27 Hast du eine jung Lehrerin oder einen Lehrer?
- 28 Spielen wir heute Nachmittag Garten zusammen?
- 29 Der Polizist Uniform erzählt uns vom Verkehr.
- 30 Der Mann ist bei eilig Rot über die Straße gelaufen.
- 31 Ich spiele möchte gerne Klavier spielen lernen.
- 32 Bald nächste Woche wandern wir im Wald.
- 33 Rechnest oder liest aber du lieber?
- 34 Der Bus nach ist uns vor der Nase weggefahren.
- 35 Unser Klassenzimmer ist oft schmutzig Besen.
- 36 Die Himmel Sonne blendet mich.
- 37 In unserer Schule gibt es nur wenige der Computer.
- 38 Mit Opa habe ich Korb Pilze gesucht.
- 39 Eine Maus klein flüzt unter den Schrank.
- 40 Zu Weihnachten wünsche Zettel ich mir Bücher.

© WBL/Maria A. B. 2014 Lesen Sie die Aufgaben Form A Seite 3

Clemens

- 41 Ich lustig denke mir gerne verrückte Geschichten aus.
- 42 Meine Mutter lobt mich wegen meiner sauber Handschrift.
- 43 Der neben Elefant hat sich auf seine Hinterbeine gestellt.
- 44 Füchse frisst gibt es auch in unseren Wäldern.
- 45 Torte backen mit Erdbeeren esse ich besonders gern.
- 46 Wir sollen keinen schmiert Kugelschreiber benutzen.
- 47 Ich bin gestern Geisterstunde Nacht spät ins Bett gegangen.
- 48 Was morgen wünschst du dir zu deinem Geburtstag?
- 49 Unser Nachbar spielt Trompete und blasen Posaune.
- 50 Meine Schwester trainiert fast schnell jeden Tag im Verein.
- 51 Ich habe einen Glas ganzen Sack voller Murmeln.
- 52 Grunzen Wildschweine haben den Boden aufgewühlt.
- 53 Die zwei Clowns Zirkus haben sich auf die Nase gehalten.
- 54 Bei manchen Textaufgaben mit komme ich ganz schön ins Schwitzen.
- 55 Hinter unserem Haus klettert steht ein uralter Birnbaumfl.
- 56 Die meisten Jungen aus unserer Klasse trainieren schwimmen in einem Fußballverein.
- 57 In der Theatergruppe proben wir Vorstellung ein lustiges Stück.
- 58 In den großen Ferien Sommer möchte ich am liebsten mit anderen Kindern zusammen verreisen.
- 59 Der Hausmeister unserer Schule ist beim Schneefegen ausgerutscht hin und hat sich die Hand verstaucht.
- 60 Meinen Turnbeutel muss ich in der Halle liegen ver vergessen gelassen haben.

© Wölfel Moser Alle Rechte vorbehalten

Form A

Stolperwörter Lesetest

Name: Clemens Code-Nr.: _____
 Klasse: 2.Kl. Datum: 4.7.17
 Junge: Mädchen:

Bearbeitete Sätze: 23 davon richtig: 20

- A Ich kann gut ~~Name~~ lesen.
- B Mein Freund ist acht ~~jun~~ Jahre alt.
- C In unserer Schule ~~Haus~~ sind viele Kinder.
- D Möchtest du ~~schmeckt~~ ein Glas Milch trinken?
- E ~~Schöne~~ meine Hose ist neu.

© Wölfel Moser Alle Rechte vorbehalten

- 1 Die ist Kinder lernen in der Schule.
- 2 In dem Buch Geschichten sind Bilder.
- 3 Das Fenster steht kalt offen.
- 4 ~~Lieb~~ meine Oma ist schon sehr alt.
- 5 Der Hund bellt ~~Wut~~.
- 6 Mir gefällt dein schön Bild gut.
- 7 Möchtest du ein Bonbon ~~süß~~?
- 8 Das Wasser ist schmutzig Tafel.
- 9 Meine Küche Mutter kocht sehr gut.
- 10 Im Winter ~~eilig~~ ist es oft kalt.
- 11 Auf Opas Nase sitzt eine ~~sümmt~~ Fliege.
- 12 Ich ~~Buch~~ kann sehr gut lesen.
- 13 Magst Schokolade du gern ~~Nudeln~~?
- 14 Die Kinder laut ~~reihen~~ schreiend auf den Hof.
- 15 Mein Heft ist schreiben voll.
- 16 ~~Gruselig~~ vor Spinnen eke ich mich.
- 17 Mein Bleistift ~~anspitzen~~ ist abgebrochen.
- 18 Es regnet den ganzen ~~nass~~ Tag.
- 19 Mein Bruder ist ~~gestern~~ acht Jahre alt.
- 20 Die Aufgaben ~~lest~~ sind schwer.

© Wölfel Moser Alle Rechte vorbehalten

- 21 Hast du mein ~~rechnen~~ Heft gesehen?
- 22 Die Hexe reite: auf einem ~~das~~ Besen.
- 23 Bald wollen wir den Zoo besuchen ~~Tiere~~.
- 24 Ich Angst gehe nicht gern zum Zahnarzt.
- 25 In der durstig Wüste gibt es kein Wasser.
- 26 Alle Mädchen in die unserer Klasse mögen Pferde.
- 27 Hast du eine ~~jung~~ Lehrerin oder einen Lehrer?
- 28 Spielen wir heute Nachmittag Garten zusammen?
- 29 Der Polizist Uniform erzählt uns vom Verkehr.
- 30 Der Mann ist bei eilig Rot über die Straße gelaufen.
- 31 Ich spiele möchte gerne Klavier spielen lernen.
- 32 Bald nächste Woche wandern wir im Wald.
- 33 Rechnest oder ~~jest~~ aber du lieber?
- 34 Der Bus nach ist uns vor der Nase weggefahren.
- 35 Unser Klassenzimmer ist oft schmutzig Besen.
- 36 Die Himmel Sonne blendet mich.
- 37 In unserer Schule gibt es nur wenige der Computer.
- 38 Mit Opa habe ich Korb Pilze gesucht.
- 39 Eine Maus klein flitzt unter den Schrank.
- 40 Zu Weihnachten wünsche Zettel ich mir Bücher.

© Wölfel Moser Alle Rechte vorbehalten

Sam

- 41 Ich lustig danke mir gerne verrückte Geschichten aus.
- 42 Meine Mutter lobt mich wegen meiner sauber Handschrift.
- 43 Der neben Elefant hat sich auf seine Hinterbeine gestellt.
- 44 Füchse frisst gibt es auch in unseren Wäldern.
- 45 Torten backen mit Erdbeeren esse ich besonders gern.
- 46 Wir sollen keinen schmier Kugelschreiber benutzen.
- 47 Ich bin gestern Geisterstunde Nacht spät ins Bett gegangen.
- 48 Was morgen wünschst du dir zu deinem Geburtstag?
- 49 Unser Nachbar spielt Trompete und blasen Posaune.
- 50 Meine Schwester trainiert fast schnell jeden Tag im Vergin.
- 51 Ich habe einen Glas ganzen Sack voller Murmeln.
- 52 Grunzen Wildschweine haben den Boden aufgewühlt.
- 53 Die zwei Clowns Zirkus haben sich auf die Nase gehauen.
- 54 Bei manchen Textaufgaben mit komme ich ganz schön ins Schwitzen.
- 55 Hinter unserem Haus klettert steht ein uralter Birnbaum.
- 56 Die meisten Jungen aus unserer Klasse trainieren schwimmen in einem Fußballverein.
- 57 In der Theatergruppe proben wir Vorstellung ein lustiges Stück.
- 58 In den großen Ferien Sommer möchte ich am liebsten mit anderen Kindern zusammen verreisen.
- 59 Der Hausmeister unserer Schule is beim Schneefegen ausgerutscht hin und hat sich die Hand verstaucht.
- 60 Meinen Turnbeutel muss ich in der Halle liegen vergessen gelassen haben.

Lesen Sie sorgfältig Form A Seite 4 © Wälter Moser Alle Rechte vorbehalten

Form A.

Stolperwörter Lesetest

Name: Sam Code-Nr.: _____
 Klasse: 2.Kl. Datum: 4.7.17
 Junge: Mädchen:

Bearbeitete Sätze: 22 davon richtig: 19

- A Ich kann gut ~~Ne~~ lesen.
- B Mein Freund ist acht ~~jung~~ Jahre alt.
- C In unserer Schule ~~Haus~~ sind viele Kinder.
- D Möchtest du ~~schmeckt~~ ein Glas Milch trinken?
- E ~~Schöne~~ meine Hose ist neu.

© Wälter Moser Alle Rechte vorbehalten Lesen Sie sorgfältig Form A Seite 5

- 1 Die ~~ist~~ Kinder lernen in der Schule.
- 2 In dem Buch ~~Geschichte~~ sind Bilder.
- 3 Das Fenster steht ~~kalt~~ offen.
- 4 Lieb meine Oma ist ~~schon~~ sehr alt.
- 5 Der Hund bellt ~~Wut~~.
- 6 Mir gefällt dein ~~schön~~ Bild gut.
- 7 Möchtest du ein Bonbon ~~süß~~?
- 8 Das Wasser ist schmutzig ~~Tafel~~.
- 9 Meine ~~Küche~~ Mutter kocht sehr gut.
- 10 Im Winter ~~heiß~~ ist es oft kalt.
- 11 Auf Opas Nase sitzt eine ~~summl~~ Fliege.
- 12 Ich ~~Buch~~ kann sehr gut lesen.
- 13 Magst ~~Schokolade~~ du gern Nudeln?
- 14 Die Kinder ~~laut~~ rennen schreiend auf den Hof.
- 15 Mein Heft ist ~~schreiben~~ voll.
- 16 Gruselig ~~vor~~ Spinnen ekte ich mich.
- 17 Mein Bleistift ~~anspitzen~~ ist abgebrochen.
- 18 Es regnet den ganzen ~~nass~~ Tag.
- 19 Mein Bruder ist ~~gelesen~~ acht Jahre alt.
- 20 Die Aufgaben ~~liest~~ sind schwer.

Lesen Sie sorgfältig Form A Seite 2 © Wälter Moser Alle Rechte vorbehalten

- 21 Hast du mein ~~rechnen~~ Heft gesehen?
- 22 Die ~~Flaxe~~ ~~fetzt~~ auf einem das Besen.
- 23 Bald wollen wir den Zoo besuchen Tiere.
- 24 Ich Angst gehe nicht gern zum Zahnarzt.
- 25 In der durstig Wüste gibt es kein Wasser.
- 26 Alle Mädchen in die unserer Klasse mögen Pferde.
- 27 Hast du eine jung Lehrerin oder einen Lehrer?
- 28 Spielen wir heute Nachmittag Garten zusammen?
- 29 Der Polizist Uniform erzählt uns vom Verkehr.
- 30 Der Mann ist bei eilig Rot über die Straße gelaufen.
- 31 Ich spiele möchte gerne Klavier spielen lernen.
- 32 Bald nächste Woche wandern wir im Wald.
- 33 Rechnest oder liest aber du lieber?
- 34 Der Bus nach ist uns vor der Nase weggefahren.
- 35 Unser Klassenzimmer ist oft schmutzig Besen.
- 36 Die Himmel Sonne blendet mich.
- 37 In unserer Schule gibt es nur wenige der Computer.
- 38 Mit Opa habe ich Korb Pilze gesucht.
- 39 Eine Maus klein filzt unter den Schrank.
- 40 Zu Weihnachten wünsche Zettel ich mir Bücher.

© Wälter Moser Alle Rechte vorbehalten Lesen Sie sorgfältig Form A Seite 3

8.3 LDL 1

Delia

Auswertungsbogen 1

____ LDL

Schule: <u>Steinach</u>	Klassenstufe: <u>2.Kl.</u>
Name des Kindes: <u>Delia</u>	<input type="checkbox"/> männlich <input checked="" type="checkbox"/> weiblich
Geburtsdatum:	Testdatum: <u>17.3.17</u>

Wörteranzahl:

Maxi wohnt Weidenweg 1. [✓] Eigentlich heisst er Maximilian .	7
Alle sagen nur Maxi zu ihm. Zum Geburtstag hat er	18
von seinem Grossvater einen Roller geschenkt bekommen. [✓]	25
Knallrot mit weissen Reifen. ^{— korrt.} Schöne Bescherung.	31
Maxi ist enttäuscht . Er würde lieber ein Skateboard haben. [✓]	40
Alle Kinder haben Skateboards . ^{err.} Jedenfalls alle, die Maxi	48
kennt. Ein Roller ist Baby-Kram. Der Grossvater von Maxi hat	59
keine Ahnung, was modern ist. Aber sonst ist er in Ordnung,	70
okay sozusagen. Wetten, wenn es in seiner Kindheit schon	79
Skateboards gegeben hätte, wäre Maxis Traum in Erfüllung	87
gegangen. Aber so! Als der Grossvater noch ein Kind war,	97
hatte er nur einen Holzroller. Mit so einem Roller konnte	107
man in dem Dorf, in dem er lebte, nicht rollern. Die	118
hölzernen Räder gruben sich in Sand und Matsch.	126
Man blieb stecken. Der Grossvater fand, seine Eltern	134
hätten das wissen müssen.	138
Von da an hasste er Holzroller.	144

Anzahl richtig gelesener Wörter: 39

Edis

Auswertungsbogen 1

_____**LDL**

Schule: <u>Steinach</u>	Klassenstufe: <u>2.Kl.</u>
Name des Kindes: <u>Edis</u>	<input checked="" type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Geburtsdatum:	Testdatum: <u>17.3.17</u>

Wörteranzahl:

Maxi wohnt Weidenweg 1. Eigentlich heisst er Maximilian. ✓	7
Alle sagen nur Maxi zu ihm. Zum Geburtstag hat er	18
von seinem Grossvater einen Roller geschenkt bekommen. ✓	25
Knallrot mit weissen Reifen. Schöne Bescherung. ✓	31
Maxi ist enttäuscht . Er würde lieber ein Skateboard haben. ✓	40
Alle Kinder haben ^{korrt.} Skateboards. Jedenfalls alle, die Maxi	48
kennt. Ein Roller ist Baby-Kram. Der Grossvater von Maxi hat	59
keine Ahnung, was ^{korrt.} modern ist. Aber sonst ist er in Ordnung,	70
okay sozusagen. Wetten, wenn es in seiner Kindheit schon	79
Skateboards gegeben hätte, wäre Maxis Traum in Erfüllung	87
gegangen. Aber so! Als der Grossvater noch ein Kind war,	97
hatte er nur einen Holzroller. Mit so einem Roller konnte	107
man in dem Dorf, in dem er lebte, nicht rollern. Die	118
hölzernen Räder gruben sich in Sand und Matsch.	126
Man blieb stecken. Der Grossvater fand, seine Eltern	134
hätten das wissen müssen.	138
Von da an hasste er Holzroller.	144

Anzahl richtig gelesener Wörter: 66

Elias

Auswertungsbogen 1

_____**LDL**

Schule: <u>Steinach</u>	Klassenstufe: <u>2.Kl.</u>
Name des Kindes: <u>Elias</u>	<input checked="" type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Geburtsdatum: _____	Testdatum: <u>17.3.17</u>

	Wörteranzahl:
Maxi wohnt Weidenweg 1. Eigentlich heisst er Max milian.	7
Alle sagen nur Maxi zu ihm. Zum Geburtstag hat er	18
von seinem ^{Koff.} Grossvater einen Roller geschenkt bekommen.	25
Knallrot mit weissen Reifen. Schöne Bescherung.	31
Maxi ist enttäuscht. Er würde lieber ein Skateboard haben.	40
Alle Kinder haben Skateboards. Jedenfalls alle, die Maxi	48
kennt. Ein Roller ist Baby-Kram. Der Grossvater von Maxi hat	59
keine Ahnung, was modern ist. Aber sonst ist er in Ordnung,	70
okay sozusagen. Wetten, wenn es in seiner Kindheit schon	79
Skateboards gegeben hätte, wäre Maxis Traum in Erfüllung	87
gegangen. Aber so! Als der Grossvater noch ein Kind war,	97
hatte er nur einen Holzroller. Mit so einem Roller konnte	107
man in dem Dorf, in dem er lebte, nicht rollern. Die	118
hölzernen Räder gruben sich in Sand und Matsch.	126
Man blieb stecken. Der Grossvater fand, seine Eltern	134
hätten das wissen müssen.	138
Von da an hasste er Holzroller.	144

Anzahl richtig gelesener Wörter: 19

Clemens

Auswertungsbogen 1

LDL

Schule: <u>Steinach</u>	Klassenstufe: <u>2. Kl.</u>
Name des Kindes: <u>Clemens</u>	<input checked="" type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Geburtsdatum:	Testdatum: <u>17.2.17</u>

Wörteranzahl:

Maxi wohnt Weidenweg 1. <u>Eigentlich</u> heisst er <u>Maximilian</u> .	7
Alle sagen nur Maxi zu ihm. <u>Zum</u> Geburtstag hat er	18
von seinem Grossvater einen Roller <u>geschenkt</u> bekommen.	25
<u>Knallrot</u> mit weissen Reifen. <u>Schöne</u> <u>Beschreibung</u> .	31
Maxi ist enttäuscht. Er würde lieber ein Skateboard haben.	40
Alle Kinder haben Skateboards. Jedenfalls alle, die Maxi	48
kennt. Ein Roller ist Baby-Kram. Der Grossvater von Maxi hat	59
keine Ahnung, was modern ist. Aber sonst ist er in Ordnung,	70
okay sozusagen. Wetten, wenn es in seiner Kindheit schon	79
Skateboards gegeben hätte, wäre Maxis Traum in Erfüllung	87
gegangen. Aber so! Als der Grossvater noch ein Kind war,	97
hatte er nur einen Holzroller. Mit so einem Roller konnte	107
man in dem Dorf, in dem er lebte, nicht rollern. Die	118
hölzernen Räder gruben sich in Sand und Matsch.	126
Man blieb stecken. Der Grossvater fand, seine Eltern	134
hätten das wissen müssen.	138
Von da an hasste er Holzroller.	144

Anzahl richtig gelesener Wörter: 31

Sam

Auswertungsbogen 1

 LDL

Schule: <u>Steinach</u>	Klassenstufe: <u>2. Kl.</u>
Name des Kindes: <u>Sam</u>	<input checked="" type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Geburtsdatum:	Testdatum: <u>17.3.17</u>

	Wörteranzahl:
Maxi wohnt <u>Weidenweg 1.</u> ^{erl.} Eigentlich heisst er <u>Maximilian.</u> ^{erl.}	7
Alle sagen nur Maxi zu ihm. Zum Geburtstag hat er	18
von seinem <u>Grossvater</u> ^{erl.} einen Roller geschenkt bekommen. ^{erl.}	25
<u>Knallrot</u> ^{erl.} mit <u>weissen</u> ^{erl.} Reifen. <u>Schöne</u> ^{erl.} Bescherung.	31
Maxi ist <u>enttäuscht.</u> Er würde lieber <u>ein</u> Skateboard haben.	40
Alle Kinder haben Skateboards. Jedenfalls alle, die Maxi	48
kennt. Ein Roller ist Baby-Kram. Der Grossvater von Maxi hat	59
keine Ahnung, was modern ist. Aber sonst ist er in Ordnung,	70
okay sozusagen. Wetten, wenn es in seiner Kindheit schon	79
Skateboards gegeben hätte, wäre Maxis Traum in Erfüllung	87
gegangen. Aber so! Als der Grossvater noch ein Kind war,	97
hatte er nur einen Holzroller. Mit so einem Roller konnte	107
man in dem Dorf, in dem er lebte, nicht rollern. Die	118
hölzernen Räder gruben sich in Sand und Matsch.	126
Man blieb stecken. Der Grossvater fand, seine Eltern	134
hätten das wissen müssen.	138
Von da an hasste er Holzroller.	144

Anzahl richtig gelesener Wörter: 32

8.4 LDL2

Delia

Auswertungsbogen 2

 LDL

Schule: <i>Steinach</i>	Klassenstufe: <i>2. Kl.</i>
Name des Kindes: <i>Delia</i>	<input type="checkbox"/> männlich <input checked="" type="checkbox"/> weiblich
Geburtsdatum:	Testdatum: <i>5.7.17</i>

Wörteranzahl:

Maxi muss aufpassen, dass er nicht zu schnell wird,	9
sonst glaubt noch jemand, dass ihm das Rollern Spass macht. ✓	18 19
Da hört er auch schon Stimmen. Irgendwelche Kinder.	27
Sofort bremst Maxi, legt den Roller einfach auf den Weg und geht weiter, als gehöre ihm der Roller gar nicht.	37 47
Die Kinder kommen ihm entgegen. Zwei Jungen und ein Mädchen. Sie sind älter als Maxi. Bloss nicht verraten,	56 65
dass der Roller ihm gehört. Erst als die Stimmen der Kinder verklungen sind, dreht Maxi sich um.	76 82
Der Roller liegt noch so, wie er ihn hingeworfen hat. Aber	93
neben ihm sitzt ein Hund, der hält den Kopf schief und	104
guckt Maxi mit einem Auge an. Der Hund scheint	113
niemandem zu gehören, denn alle Hunde, die jemandem	121
gehören, werden an der Leine geführt und haben ein	130
Halsband um.	132
Dieser hat kein Halsband um.	137

Anzahl richtig gelesener Wörter: 56

Edis

Auswertungsbogen 2

 LDL

Schule: <u>Steinach</u>	Klassenstufe: <u>2. Kl.</u>
Name des Kindes: <u>Edis</u>	<input checked="" type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Geburtsdatum:	Testdatum: <u>5.7.17</u>

	Wörteranzahl:
Maxi muss aufpassen, dass er nicht zu schnell wird ,	9
sonst glaubt noch jemand, dass ihm das Rollern Spaß	18
macht. ✓	19
Da hört er auch schon Stimmen. Irgendwelche Kinder.	27
Sofort bricht Maxi, legt den Roller einfach auf den Weg	37
und geht weiter, als gehöre ihm der Roller gar nicht. ✓	47
Die Kinder kommen ihm entgegen. Zwei Jungen und ein	56
Mädchen. Sie sind älter als Maxi. Bloss nicht verraten,	65
dass der Roller ihm gehört. Erst als die Stimmen der Kinder	76
verklungen sind, dreht Maxi sich um.	82
Der Roller liegt noch so, wie er ihn hingeworfen hat. Aber	93
neben ihm sitzt ein Hund, der hält den Kopf schief und	104
guckt Maxi mit einem Auge an. Der Hund scheint	113
niemandem zu gehören, denn alle Hunde, die jemandem	121
gehören, werden an der Leine geführt und haben ein	130
Halsband um.	132
Dieser hat kein Halsband um.	137

Anzahl richtig gelesener Wörter: 74

Elias

Auswertungsbogen 2

LDL

Schule: <i>Steinach</i>	Klassenstufe: <i>2.Kl.</i>
Name des Kindes: <i>Elias</i>	<input checked="" type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Geburtsdatum:	Testdatum: <i>5.7.17</i>

	Wörteranzahl:
Maxi muss aufpassen, dass er nicht zu schnell wird, <i>korrt.</i>	9
sonst glaubt noch jemand, dass ihm das Rollern Spass <i>ert.</i>	18
macht.	19
Da hört er auch schon Stimmen. Irgendwelche Kinder. <i>ert.</i>	27
Sofort bremst Maxi, legt den Roller einfach auf den Weg	37
und geht weiter, als gehöre ihm der Roller gar nicht.	47
Die Kinder kommen ihm entgegen. Zwei Jungen und ein	56
Mädchen. Sie sind älter als Maxi. Bloss nicht verraten,	65
dass der Roller ihm gehört. Erst als die Stimmen der Kinder	76
verklungen sind, dreht Maxi sich um.	82
Der Roller liegt noch so, wie er ihn hingeworfen hat. Aber	93
neben ihm sitzt ein Hund, der hält den Kopf schief und	104
guckt Maxi mit einem Auge an. Der Hund scheint	113
niemandem zu gehören, denn alle Hunde, die jemandem	121
gehören, werden an der Leine geführt und haben ein	130
Halsband um.	132
Dieser hat kein Halsband um.	137

Anzahl richtig gelesener Wörter: 23

Clemens**Auswertungsbogen 2****LDL**

Schule: <u>Steinach</u>	Klassenstufe: <u>2. Kl.</u>
Name des Kindes: <u>Clemens</u>	<input checked="" type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Geburtsdatum:	Testdatum: <u>5.7.17</u>

	Wörteranzahl:
Maxi muss aufpassen, dass er nicht zu schnell wird,	9
sonst glaubt noch jemand, dass ihm das Rollern Spass	18
macht. ✓	19
Da hört er auch schon Stimmen. Irgendwelche Kinder. ✓	27
Sofort bremst Maxi, legt den Roller einfach auf den Weg	37
und geht weiter, als gehöre ihm der Roller gar nicht. ✓	47
Die Kinder kommen ihm entgegen. Zwei Jungen und ein	56
Mädchen. Sie sind älter als Maxi. Bloss nicht verraten,	65
dass der Roller ihm gehört. Erst als die Stimmen der Kinder	76
verklungen sind, dreht Maxi sich um.	82
Der Roller liegt noch so, wie er ihn hingeworfen hat. Aber	93
neben ihm sitzt ein Hund, der hält den Kopf schief und	104
guckt Maxi mit einem Auge an. Der Hund scheint	113
niemandem zu gehören, denn alle Hunde, die jemandem	121
gehören, werden an der Leine geführt und haben ein	130
Halsband um.	132
Dieser hat kein Halsband um.	137

Anzahl richtig gelesener Wörter: 49

Sam

Auswertungsbogen 2

 LDL

Schule: <u>Steinach</u>	Klassenstufe: <u>2 Kl.</u>
Name des Kindes: <u>Sam</u>	<input checked="" type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Geburtsdatum:	Testdatum: <u>5.7.17</u>

	Wörteranzahl:
Maxi muss aufpassen, dass er nicht zu schnell wird,	9
sonst glaubt noch jemand, dass ihm das Rollern Spass macht. ✓	18
	19
Da hört er auch schon Stimmen. Irgendwelche Kinder. ✓	27
Sofort bremst Maxi, legt den Roller einfach auf den Weg ^{erl.} _{erl.} und geht weiter, als gehöre ihm der Roller gar nicht. ✓	37
	47
Die Kinder kommen ihm entgegen. Zwei ^{Kopf.} Jungen und ein Mädchen. Sie sind älter als Maxi. Bloss nicht verraten, dass der Roller ihm gehört. Erst als die Stimmen der Kinder verklungen sind, dreht Maxi sich um.	56
	65
	76
	82
Der Roller liegt noch so, wie er ihn hingeworfen hat. Aber neben ihm sitzt ein Hund, der hält den Kopf schief und guckt Maxi mit einem Auge an. Der Hund scheint niemandem zu gehören, denn alle Hunde, die jemandem gehören, werden an der Leine geführt und haben ein Halsband um.	93
	104
	113
	121
	130
	132
Dieser hat kein Halsband um.	137

Anzahl richtig gelesener Wörter: 49

9. CD mit Filmaufnahmen und Audioaufnahmen